

كلية الآداب

قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية

جامعة

بني سويف

تكملة تطبيقات الجيوماتكس للدراسة ديناميات الجزية الحارمريت لمجمع المنصورة الحضي

رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في الآداب من قسم الجغرافيا
ونظم المعلومات الجغرافية (بنظام الساعات المعتمدة)

إعداد

إسلام محمد محمد محمد الجواد ^{id}

معيد بقسم الجغرافيا - كلية الآداب - جامعة بني سويف

تحت إشراف

أ.م. و/ وليد عباس عبد الراضي ^{id}

مستاد الجغرافيا المناخية وتطبيقات الاستشعار من بعد ونظم

المعلومات الجغرافية - كلية الآداب - جامعة عين شمس.

أ.م. و/ محمد فوزي أحمد عطا

مستاد الجغرافيا الطبيعية والرنط- ووكيل كلية الآداب لشؤون

الطلاب سابقا- جامعة بني سويف.

بني سويف

٢٠٢٣م/٤/٤٤٤هـ

صفحة العنوان عنوان الرسالة

تكميل تطبيقات الجيوماتكس لدراسة ديناميات الجزيرة الحزارية لمجمع المنصورة الحضري

إعداد

اسلام محمد حمدي عبد الجواد

إشراف

أ.د/ محمد فوزي احمد عطا

أ.م.د/ وليد عباس عبد الراضي
بني سويف (٢٠٢٣م)

أجازت لجنة المناقشة هذه الرسالة للحصول على درجة الماجستير في الآداب
بنسبة : ٩٧,٨ نقاط : ع الرمز : ١٦ بتاريخ : ٢٠٢٣/٦/٨م

بتقدير :	ممتاز	✓	جيد جداً	ماجستير في الآداب
----------	-------	---	----------	-------------------

اللجنة

الاسم الدرجة العلمية التوقيع

أ.د/ عبد العزيز عبد النظيف يوسف

استاذ

أ.د/ شحاته محمد احمد طلبه

استاذ

أ.د/ محمد فوزي احمد عطا

استاذ

أ.م.د/ وليد عباس عبد الراضي

استاذ مساعد

وافق الاستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة على تشكيل لجنة فحص ومناقشة الرسالة بتاريخ : ٢٠٢٣/٦/٨م

تاريخ منح الرسالة : : ٢٠٢٣/٦/٨م

شكر وتقدير

الحمد لله حمداً كثيراً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله دائماً وأبداً، والذي ما انتهى درب ولا خُتم جُهد ولا تم سعي إلا بفضلِه، الحمد لله قولاً وفعلاً وشُكراً ورضاً. الحمد لله الذي أنشأ وبرى، وخلق الماء والثرى، وأبدع كل شيء وذرى. فضلاً من الله ونعمة وتوفيقاً أن أتممت هذا العمل، وأسأل الله أن يتقبله مني خالصاً لوجهه الكريم.

يتقدم الطالب بأسى آيات الشكر والتقدير إلى أستاذي الجليل، ومعلمي الفاضل، معالي الأستاذ الدكتور/ **محمد فوزي أحمد عطا**، الذي تفضل بالإشراف على هذا العمل، وأعطى للطلاب من النصائح والتعليمات والتوجيهات، التي لولاها ما بزغ هذا العمل إلى النور. فجزاه الله عني أفضل الجزاء، وأسأل الله أن يبارك له في عمره وعمله، ويرزقه موفوراً من الصحة والعافية.

كما أتوجه بكامل الشكر وعظيم الامتنان إلى الأستاذ الدكتور/ **وليد عباس عبد الراضي** لموافقته على الإشراف لهذا العمل، فقد أسس الطالب خُلُقاً وعلماً، في جميع مناحي الحياة العملية والعلمية، ووفر وقتاً وجُهداً للطلاب كان كفيلاً بأن يجعل هذا العمل مثمراً بالعطاء. فجزاه الله عني خير الجزاء.

والشكر والتقدير موصولان إلى علمائنا الأجلاء سعادة الأستاذ الدكتور/ **عبد العزيز عبد اللطيف يوسف**، ومعالي الأستاذ الدكتور/ **شحاتة سيد أحمد طلبية**، لتفضلهما بالموافقة على مناقشة الطالب، وتحملهما المشقة والجُهد والسفر في سبيل ذلك، فجزاهما الله خير الجزاء.

ويتقدم الطالب بالشكر لكل أساتذته وزملائه في قسم الجغرافيا، وعلى رأسهم رئيس القسم سعادة الأستاذة الدكتورة/ **عبير إبراهيم سراج الدين**، وسعادة الأستاذ الدكتور/ **محمد عبد العزيز يوسف**، وسعادة الأستاذ الدكتور/ **الأمين عبد الصمد عبد الهادي**، فجزاهم الله خيراً. كما أخص بالذكر معالي الأستاذ الدكتور **علاء محمدين**، فجزاه الله عني خير الجزاء. كما أتقدم بعظيم الامتنان والتقدير إلى معالي الأستاذ الدكتور/ **أحمد القناوي** لمساعدته والتواصل مع الطالب، فجزاه الله عني خير الجزاء.

وخالص شكري وحيي وامتتاني إلى **أبي وأمي**، فلولا دُعاؤهما ما عبرت ولا نجوت ولا تقدمت خطوة واحدة، فجزاهم الله خير الجزاء. وخالص شكري وحيي وامتتاني وتقديري إلى زوجتي الحبيبة **د. مها كامل**، على كل ما بذلته من أجلي من مساعدة، وتحملها الكثير والكثير من التعب والسهر حتى أنجز هذا العمل، فجزاها الله عني كل الخير. كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى **أم زوجتي** العزيزة التي ساهمت بالمساعدة والوقوف معي في أسوء الظروف، فجزاها الله عني خير الجزاء. كما أتقدم بخالص الحب إلى **إخوتي: عبد الرحمن، أسماء، فاطمة، إيمان، وفاء**، فجزاهم الله عني خيرًا. وأسأل الله لهم جميعًا أن يبارك في صحتهم وعمرهم وعافيتهم، وأن لا حرمننا الله من وجودهم. كما أتقدم لأصدقاء الدرب رفقاء العُمر إخوتي في الله. وأخص بالذكر **أ. محمد عمر، أ. سلمان مصطفى**.

كما لا أنسي ابني الحبيب **يزن**، روح الفؤاد وهبة الله لنا.

غذوتك مولودًا وعلتك يافعا

تعل بما أدنى إليك وتتهل

إذا ليلة نابتك بالشكو لم أبت

لشكواك إلا ساهرًا أتململ.

إلهاء

إلى

أبى وأمى وأختى

إحساناً إليهما

وإلى

زوجتى وابنى

حبالهما

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا)

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ

سورة طه، الآية: ١١٤

كلمة الأستاذ الدكتور/وليد عباس عبدالراضي

* تصيغات ورسائل لجمعية (غير الربحية) هذه المستويات
: تلك الساعات مبررات متقدمة ومتنوعة في التعامل ومعالجة البيانات
التي حصل عليها، مما يعني مبررات معالجة البيانات الخاصة بـ Big Data
- الاستشارة من بعد (أو كتاب) - الأبحاث الخاصة بالبرمجيات والاستشارات
نظم المعلومات الجغرافية - الرسائل العلمية المتخصصة - الهندسة
كما أن كتب خبرة إحصاء، التحليلات الجينية والاصطناعية المتقدمة موجودة
الاستشارة من بعد في الرسائل والتحليلات للوصول إلى النتائج بشكل دقيق
وإن قل قدرتك من الخطأ، فخلال المفاضلة بين الرسائل المتشابهة
تطلب أيضا خبرة كبيرة في معالجة وتكامل البرمجيات الخاصة للتعرف على ظروف
المشاكلية والعقبة في البرنامج من خلال اشتقاق مجموعة كبيرة من الخيارات
شكل درجته من: الطبع، التصور الجرافي، الألبوم، (التحليل) سمات
والنظام، الأخص، الأسطح الجغرافية، نظم الجغرافية
البحث يقوم ما يصطفيه عنوانه لدراسة منه استفاد، ويتناول تصيغات الجغرافية

* اللغة العلمية للرسالة
المصطلحات العلمية المستخدمة هي المصطلحات الشائعة في تخصصات الجغرافيا
والجغرافية، تم توضيحها في الملحق الثاني من الرسالة
وهذا يخلق رهيبة وقوية من دور وجود خصوصياتها، إن شاء الله
* تنظيم نصوص رسالتك وقادر لدراسة عنها، مع سلامة التوزيع والترقيم، وسلاسة

* خبرة وإيمان، حسن التواضع

* قدرة على الفهم والشرح
التفاني والذاتي

- موضوع الدراسة جديد ويتم اختياره لمجموعة أحدث الأبحاث في التخصص. أو يتم أن يكون الموضوع
 البحث هذا يأخذ منه نوعه في صحتنا (ما هي ليس هو الهدف وليس التقليد والاتباع)
 * التخصصية: حياة علمية متكاملة ومهتمة على الأهداف التي سعت إليها للوصول إليها
 * الاتساق: والأبحاث هي الأبحاث في مجال دراسة متماخا في الموضوعات العلمية. ونظرا
 لتخصصنا في هذا المجال فضلا عما نلنا في بيانية لدراسة مستمرة في ذلك وهذا
 ما نلنا في أبحاثنا العالمية

* لغة الرسالة قوية ورصينة وعرفنا عند بصيرة العلمين يكمل سليم وواضح
 الحقيقة أنه مستوى الكتابة عند الباحثين تطور بشكل كبير ما بين سابقه للعلمين في أشكال
 البحث للدراسة. ما تزال هناك بعض التناقضات في الصياغات التي يبرر فيها
 أساليب معينة (التي لم تقدم النجاح هذا لذي لا يشعر بما فيه أنه مقبول). الأخطاء اللغوية
 والعوية والمطبعة كثيرة جدا. هناك أيضا مشكلة الانتقال للبحث في منهجية
 لآخرى داخل البحث، بشكل يجعل المقترحات منفصلة ولا يجمعها رابطا واحدة. لدرجة
 وجود سلاسل في السرد وربط بين الأقسام والفقرات - لا يجمعها رابطا واحدة. لدرجة

* التوثيق العلمي أو الاستناد المرجعي ممتاز. هناك صياغة في التوثيق (أسلوب
 وطريقة الاستناد في البحث) رعاية المراجع. هناك توافق بين الاستناد في البحث وصياغة
 المراجع. تنوع الاستناد في البحث بين نزيه ومقدر (موسى وسري) وجميعها
 سليمة. كافة المراجع سليمة جدا ودون أي أخطاء (الطبع ٧٢-٢٠٢).
 الحقيقة أنه سلامة وصحة وصياغة التوثيق العلمي ليورد أي إحصاءات
 لتجاربنا إدارة المراجع R.M.A وسلي Mendeleev, EndNote
 وهي دعوة لكل الباحثين أن يتبعوا علم التوثيق ليبدأ بمبدأه الكثرة إلى
 التوثيق الذي يميزه لهائله

أهم مخرجات الاستناد هي عدم التوافق بين نتائج الدراسة والاستنادات لصنع مزيج
 متجانس ومتناغم جميع طيها. خاصة هناك بعض التناقضات بين الباحثين
 ولكن تخصص الباحث صحتها. مشكلة شكل كثير ما أصبح أكثر شدة مع المقارنة
 والدمج وصعوبة بعض الأبحاث بالدراسة في ضوء نتائج ما سبقه دراسات

* أصبح الباحث على دراية وإلمام وفهم كبير في مصادر البيانات المعتمدة في
 سواء في كل علوم الغلاف الجوي أو التغيرات المناخية. ويأتي في مقدمتها فهمهم في التفاصيل
 مع عدم فهمها من المراجعين لضعفهم في مستوى فهمهم في التفاصيل
 - بيانات MODIS SI - - - - -
 - MODIS Albedo - - - - -
 - Latent Heat - - - - -
 - Evap. Transpiration - - - - -
 - NOAA - - - - -
 - LCZs - - - - -
 - GAIA - - - - -
 - Global Population - - - - -
 - العجايب والبحار - - - - -

- باحث عقلك أدوات البحث العلمي وتصور له به
صداقة وضيافته يستوي حاله كحال غيره الكفاية والجدية

- ليس دائما كز ليميز ويظهر ذلك جليا

في اختياره ← نقطة واحدة

له تضيق وان سبب مقصود

له موضوع رائد بين التخصصين

له لا يرضى للتقليد أو تومر لوجه

له بشر الودعي

- على مستوى أخلاقي عاكس إنتاج باحث ملتزم

عقله وفكره باحث العلمين دوره تكاملية

به أمانة علمية أمانة في العمل أصغر غيرة نماز

حب نفسه كحب غيره والعبء عند التقليد استغناء للبحث

منجر بكل كبير

صمود ومثقل والمخالف بالبحث العلمي

ما سطوت على علمائه المصطنع به في

بين العمل والبيئة الاجتماعية

جاس وسريع لتأثر نفسيا

- عينه نيبا ودياقع عند وجهه نظرة بقوة

ويصعب أنه يتولى عند وجهه نظرة إلا بعد

هو أن طويل

- من خمس جوا مما تم يحمله يتسع بكل نيبا / إك صفا

- علميا تتأثره العلمية تشبه لنبوه التقليدي في الجاه من حيث التفرغ للزنى

مما يجعل ما نتاجه ضخم من حيث الأكتانية والنص

وعلمه أنه تقا له سالة بحواي ٤:٥:٥ صفحة لفضوله من خلال الامارات بيعة

المحتويات

أولاً: قائمة الموضوعات.

ثانياً: قائمة الجداول.

ثالثاً: قائمة الأشكال.

رابعاً: قائمة الملاحق.

أولاً: قائمة الموضوعات.

الصفحة	الموضوع	رقم
٢٢-١	الإطار النظري ومقدمة الدراسة	أ
٢	موضوع ومشكلة الدراسة.	١
٤	منطقة الدراسة.	٢
٦	الدراسات السابقة.	٣
١٣	تساؤلات وفرضيات الدراسة.	٤
١٤	أسباب اختيار الموضوع والمنطقة.	٥
١٤	أساليب الدراسة.	٦
١٥	أهداف الدراسة.	٧
١٥	صعوبات الدراسة.	٨
١٦	مصطلحات الدراسة.	٩
٤٨-٢٣	الفصل الأول الأدوات والأساليب المستخدمة في الدراسة.	١
٢٥	البيانات المستخدمة في الدراسة.	١-١
٢٥	بيانات مركز أرشيف ناسا NASA LPDAAC.	١-١-١
٢٥	.MOD11A2 v061.	١-١-١-١
٢٦	.MCD43A3.061.	٢-١-١-١
٢٦	.MOD16A2GF.061.	٣-١-١-١
٢٧	.MOD13A3.061.	٤-١-١-١
٢٧	بيانات القمر الصناعي Landsat .	٢-١-١
٢٧	.Landsat-8 (OLI- TIRS).	١-٢-١-١
٢٨	بيانات العمران والسكان.	٣-١-١
٢٨	العُمران.	١-٣-١-١

الصفحة	الموضوع	رقم
٢٩	السُّكان.	٢-٣-١-١
٣٠	البيانات المناخية.	٤-١-١
٣٠	درجة حرارة السطح وسرعة الرياح.	١-٤-١-١
٣٠	غطاء السُّحب.	٢-٤-١-١
٣١	المعالجات والتحليلات الرئيسية المستخدمة في الدراسة.	٢-١
٣١	تحديد مجمع المنصورة الحضري وظهيرة الزراعي.	١-٢-١
٣٣	حساب درجة حرارة سطح مجمع المنصورة الحضري وظهيرة الزراعي.	٢-٢-١
٣٦	حساب شدة الجزيرة الحرارية الحضرية المتوسطة والقصى.	٣-٢-١
٣٧	حساب معامل الألبيدو السطحي للمجمع والظهير.	٤-٢-١
٣٧	حساب معامل القصور الحراري الظاهري للمجمع والظهير.	٥-٢-١
٣٧	حساب مؤشر التباين النباتي النسبي NDVI للمجمع والظهير.	٦-٢-١
٣٨	حساب التبخر/نتح للظهير الزراعي.	٧-٢-١
٣٨	معادلات الراحة الحرارية المستخدمة في الدراسة.	٨-٢-١
٤٠	حساب مؤشر أيام التبريد وأيام التدفئة.	٩-٢-١
٤٠	نموذج ENVI-met	١٠-٢-١
٤١	خريطة نطاقات المناخ المحلي LCZ	١١-٢-١
٤٦	التحليلات الإحصائية المستخدمة في الدراسة.	٣-١
٤٦	اختبار Mann-Kendall .	١-٣-١
٤٧	تحليل Theil-Sen Estimator .	٢-٣-١
٤٧	معامل ارتباط Kendall .	٣-٣-١
٤٨	مخطط Box Plots .	٤-٣-١

الصفحة	الموضوع	رقم
٨١-٤٩	الفصل الثاني سمات الجزيرة الحرارية لمُجمع المنصورة الحضري عام ٢٠٢١.	٢
٥٠	شدة الجزيرة الحرارية المتوسطة لمجمع المنصورة الحضري.	١-٢
٥١	التباين الفصلي لشدة الجزيرة الحرارية المتوسطة نهارًا.	١-١-٢
٥٦	التباين الفصلي لشدة الجزيرة الحرارية المتوسطة ليلاً.	٢-١-٢
٦١	شدة الجزيرة الحرارية القصوى لمجمع المنصورة الحضري.	٢-٢
٦١	التباين الفصلي لشدة الجزيرة الحرارية القصوى نهارًا.	١-٢-٢
٦٩	التباين الفصلي لشدة الجزيرة الحرارية القصوى ليلاً.	٢-٢-٢
٧٤	نطاقات المناخ المحلي لمجمع المنصورة الحضري.	٣-٢
١١٧-٨٢	الفصل الثالث ديناميات شدة الجزيرة الحرارية النهارية لمجمع المنصورة الحضري للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).	٣
٨٤	الاتجاه العام لدرجة حرارة مجمع الحرارة المنصورة الحضري وظهيره الزراعي نهارًا.	١-٣
٨٤	الاتجاه العام لدرجة الحرارة نهارًا على المستوى الفصلي.	١-١-٣
١٠١	الاتجاه العام لدرجة الحرارة نهارًا على المستوى السنوي.	٢-١-٣
١٠٦	الاتجاه العام لشدة الجزيرة الحرارية نهارًا لمجمع المنصورة الحضري.	٢-٣
١٠٨	الاتجاه العام لشدة الجزيرة الحرارية نهارًا على المستوى الفصلي.	١-٢-٣
١١٣	الاتجاه العام لشدة الجزيرة الحرارية نهارًا على المستوى السنوي.	٢-٢-٣

الصفحة	الموضوع	رقم
١٤٨-١١٨	الفصل الرابع ديناميات شدة الجزيرة الحرارية الليلية لمجمع المنصورة الحضري للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).	٤
١١٨	الاتجاه العام لدرجة الحرارة لمجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي ليلاً.	١-٤
١١٨	الاتجاه العام لدرجة الحرارة ليلاً على المستوى الفصلي.	١-١-٤
١٣٣	الاتجاه العام لدرجة الحرارة ليلاً على المستوى السنوي.	٢-١-٤
١٣٧	الاتجاه العام لشدة الجزيرة الحرارية ليلاً لمجمع المنصورة الحضري.	٢-٤
١٣٩	الاتجاه العام لشدة الجزيرة الحرارية الليلية على المستوى الفصلي.	١-٢-٤
١٤٥	الاتجاه العام لشدة الجزيرة الحرارية الليلية على المستوى السنوي.	٢-٢-٤
٢٠٣-١٤٩	الفصل الخامس العوامل المؤثرة في ديناميات الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري.	٥
١٥١	تغير الغطاءات الأرضية في مجمع المنصورة الحضري وظهيره.	١-٥
١٥١	الغطاء العمراني.	١-١-٥
١٥٥	الغطاء النباتي.	٢-١-٥
١٦٢	تأثير الغطاءات الأرضية في درجة حرارة سطح مجمع المنصورة الحضري.	٢-٥
١٦٢	الألبيدو السطحي.	١-٢-٥
١٧٠	القصور الحراري الظاهري.	٢-٢-٥
١٧٦	التبخّر/نتح.	٣-٢-٥

الصفحة	الموضوع	رقم
١٨٠	الانبعاثات الحرارية من المصادر البشرية لمجمع المنصورة الحضري	٣-٥
١٨٠	مصادر الانبعاثات الحرارية البشرية.	١-٣-٥
١٨٤	مؤشرات الانبعاثات الحرارية من المصادر البشرية.	٢-٣-٥
١٨٤	النمو السكاني.	١-٢-٣-٥
١٨٨	الكثافة السكانية.	٢-٢-٣-٥
١٩١	غاز ثاني أكسيد الكربون Co2.	٣-٢-٣-٥
١٩٤	العوامل والعناصر المناخية في مجمع المنصورة الحضري	٤-٥
١٩٥	السُحب.	١-٤-٥
١٩٩	سرعة الرياح.	٢-٤-٥
٢٣٤-٢٠٤	الفصل السادس مستقبل الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري وبعض آثارها السلبية وأساليب مواجهتها.	٦
٢٠٦	مستقبل الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري.	١-٦
٢٠٦	مستقبل الجزيرة الحرارية للمجمع على المستوى القريب.	١-١-٦
٢٠٨	مستقبل الجزيرة الحرارية للمجمع على المستوى البعيد.	٢-١-٦
٢١٠	بعض الآثار السلبية للجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري	٢-٦
٢١١	انخفاض مستويات الراحة الحرارية لسكان المجمع.	١-٢-٦
٢١٢	التوازن الحراري لجسم الإنسان.	١-١-٢-٦
٢١٧	مؤشر درجة الحرارة والرطوبة.	٢-١-٢-٦
٢٢٠	زيادة الطلب على الطاقة.	٢-٢-٦
٢٢٤	بعض أساليب مواجهة الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري.	٣-٦

الصفحة	الموضوع	رقم
٢٢٥	استخدام المواد الفاتحة Cool Material.	١-٣-٦
٢٢٧	استراتيجية زراعة الأشجار الحضرية.	٢-٣-٦
٢٢٩	تطبيق نموذج ENVI-met 5.0 لمجمع المنصورة الحضري	٣-٣-٦
٢٣١	تحليل ومحاكاة أداء الراحة الحرارية الحالية.	١-٣-٣-٦
٢٣٢	تحليل ومحاكاة أداء الراحة الحرارية للسيناريو المقترح.	٢-٣-٣-٦
٢٤٥-٢٣٥	خاتمة الدراسة.	٧
٢٣٦	النتائج.	١-٧
٢٤٠	التوصيات.	٢-٧
٢٥٢-٢٤٧	الملاحق	٨
٢٦٩-٢٥٣	المصادر والمراجع.	٩
٢٥٣	المصادر.	١-٩
٢٥٣	المراجع.	٢-٩
٢٧٥-٢٧٠	الملخصات	١٠
٢٧١	ملخص باللغة العربية.	١-١٠
٢٧٣	ملخص باللغة الإنجليزية.	٢-١٠

ثانياً: قائمة الجداول.

الصفحة	عنوان الجدول	رقم
٢٨	مرئيات القمر الصناعي Landsat_8_TIRS المستخدمة في الدراسة.	١-١
٣٩	نتائج معادلة أوليفر لمؤشر الحرارة والرطوبة.	٢-١
٥٢	التباين الفصلي لشدة للجزيرة الحرارية المتوسطة لمجمع المنصورة الحضري نهائياً عام ٢٠٢١.	١-٢
٥٧	التباين الفصلي لشدة للجزيرة الحرارية المتوسطة لمجمع المنصورة الحضري ليلاً عام ٢٠٢١.	٢-٢

الصفحة	عنوان الجدول	رقم
٦٢	التباين الفصلي لشدة للجزيرة الحرارية القصوى لمجمع المنصورة الحضري نهاريًا لعام ٢٠٢١ وفقًا لتحليل hotspot / coldspot .	٣-٢
٧٠	التباين الفصلي لشدة للجزيرة الحرارية القصوى لمجمع المنصورة الحضري ليلاً لعام ٢٠٢١ وفقًا لتحليل hotspot / coldspot .	٤-٢
٧٧	متوسط درجة حرارة النطاقات المناخية المحلية النهارية والليلية لمجمع المنصورة الحضري خلال فصل الصيف لعام ٢٠١٥.	٥-٢
٨٦	التحليلات الأساسية للإحصاءات الوصفية والاتجاهية لدرجات الحرارة باستخدام Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator. للسلسلة الزمنية النهارية لمجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي على مستوى الفصول للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).	١-٣
٨٨	مخرجات تحليل مخطط Box Plots لدرجة الحرارة نهاريًا لكل من المجمع والظهير خلال فصل الشتاء للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).	٢-٣
٩٢	مخرجات تحليل مخطط Box Plots لدرجة الحرارة نهاريًا لكل من المجمع والظهير خلال فصل الربيع للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).	٣-٣
٩٦	مخرجات تحليل مخطط Box Plots لدرجة الحرارة نهاريًا لكل من المجمع والظهير خلال فصل الصيف للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).	٤-٣
٩٩	مخرجات تحليل مخطط Box Plots لدرجة الحرارة نهاريًا لكل من المجمع والظهير خلال فصل الخريف للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).	٥-٣
١٠٢	التحليلات الأساسية للإحصاءات الوصفية والاتجاهية باستخدام كل من Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator. للسلسلة الزمنية النهارية لمجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي على مستوى السنوي للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).	٦-٣
١٠٣	مخرجات تحليل مخطط Box Plots لدرجة الحرارة نهاريًا لكل من المجمع والظهير على المستوى السنوي للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).	٧-٣
١٠٧	التحليلات الأساسية للإحصاءات الوصفية والاتجاهية باستخدام Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator. للسلسلة الزمنية النهارية لشدة الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري على المستوى الفصلي والسنوي للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).	٨-٣
١١٠	مخرجات تحليل مخطط Box Plots لشدة الجزيرة الحرارية نهاريًا لمجمع المنصورة الحضري على مستوى الفصول للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).	٩-٣
١١٤	مخرجات تحليل مخطط Box Plots لشدة الجزيرة الحرارية نهاريًا لمجمع المنصورة الحضري على المستوى السنوي للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).	١٠-٣

رقم	عنوان الجدول	الصفحة
١-٤	التحليلات الأساسية للإحصاءات الوصفية والاتجاهية باستخدام تحليل ثيل ثين واختبار مان كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator. للسلسلة الزمنية لدرجة الحرارة ليلاً لمجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).	١١٩
٢-٤	مخرجات تحليل مخطط Box Plots لدرجة الحرارة ليلاً لكل من المجمع والظهير خلال فصل الشتاء للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).	١٢١
٣-٤	مخرجات تحليل مخطط Box Plots لدرجة الحرارة ليلاً لكل من المجمع والظهير خلال فصل الربيع للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).	١٢٤
٤-٤	مخرجات تحليل مخطط Box Plots لدرجة الحرارة ليلاً لكل من المجمع والظهير خلال فصل الصيف للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).	١٢٨
٥-٤	مخرجات تحليل مخطط Box Plots لدرجة الحرارة ليلاً لكل من المجمع والظهير خلال فصل الخريف للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).	١٣١
٦-٤	مخرجات تحليل مخطط Box Plots لدرجة الحرارة ليلاً لكل من المجمع والظهير على المستوى السنوي للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).	١٣٤
٧-٤	التحليلات الأساسية للإحصاءات الوصفية والاتجاهية باستخدام تحليل ثيل سين واختبار مان-كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator. للسلسلة الزمنية الليلية لشدة الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري على المستوى الفصلي والسنوي للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).	١٣٩
٨-٤	مخرجات تحليل مخطط Box Plots لشدة الجزيرة الحرارية ليلاً لمجمع المنصورة الحضري على مستوى الفصول للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).	١٤١
٩-٤	مخرجات تحليل مخطط Box Plots لشدة الجزيرة الحرارية ليلاً لمجمع المنصورة الحضري على مستوى السنوي للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).	١٤٦
١-٥	استهلاك الوقود وإنتاج الكهرباء في محطات مجمع المنصورة الحضري لعام ٢٠١٣.	١٨٢
١-٦	مخرجات تحليل مخطط Box Plots لشدة الجزيرة الحرارية النهارية والليلية للفترة المستقبلية (٢٠٢٢ - ٢٠٤٦).	٢٠٧
٢-٦	مخرجات تحليل مخطط Box Plots لشدة الجزيرة الحرارية الحضرية النهارية والليلية للفترة المستقبلية (٢٠٤٧ - ٢٠٧١).	٢٠٩
٣-٦	المتطلبات السنوية للتدفئة والتبريد وفقاً لمؤشري HDD & CDD على مستوى الفصول لمجمع المنصورة الحضري خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).	٢٢٢

ثالثاً: قائمة الأشكال.

الصفحة	عنوان الشكل	رقم
٥	موقع مجمع المنصورة الحضري عام ٢٠٢١.	١
٣٣	منطقة الظهير الزراعي المقترحة في الدراسة.	١-١
٣٤	نموذج MODEL Builder لاستخراج درجات الحرارة السطحية من مرئيات القمر الصناعي Terra MODIS.	٢-١
٤١	الوضع الحالي والسيناريو المقترح لخصائص شارع صلاح سالم بمدينة طلخا باستخدام برنامج Envi-Met.	٣-١
٤٣	معالم نطاقات خريطة المناخ المحلي LCZ.	٤-١
٤٤	رسم عينات التدريب الخاصة بنطاقات المناخ المحلي داخل برنامج Google Earth.	٥-١
٤٤	عدد عينات التدريب الخاصة بمجمع المنصورة الحضري.	٦-١
٤٥	الدقة لعينات التدريب الخاصة بنطاقات المناخ المحلي لمجمع المنصورة الحضري.	٧-١
٤٥	خريطة نطاقات المناخ المحلي لمجمع المنصورة الحضري والمناطق المحيطة.	٨-١
٥١	التوزيع المكاني لدرجة حرارة سطح الأرض في مجمع المنصورة الحضري والمناطق المحيطة به على مستوى الفصول الأربعة نهائياً لعام ٢٠٢١.	١-٢
٥٧	التوزيع المكاني لدرجة حرارة سطح الأرض في مجمع المنصورة الحضري والمناطق المحيطة به على مستوى الفصول الأربعة ليلاً لعام ٢٠٢١.	٢-٢
٥٨	شدة الجزيرة الحرارية المتوسطة لمجمع المنصورة الحضري نهائياً وليلاً على المستوى الفصلي والسنوي لعام ٢٠٢١.	٣-٢
٦٢	التباين الفصلي لشدة الجزيرة الحرارية القصوى لمجمع المنصورة الحضري نهائياً عام ٢٠٢١ وفقاً لتحليل hotspot / coldspot.	٤-٢
٦٤	أقصى درجة حرارة داخل مجمع المنصورة الحضري لفصل الشتاء نهائياً عام ٢٠٢١.	٥-٢
٦٥	أقصى درجة حرارة داخل مجمع المنصورة الحضري لفصل الربيع نهائياً عام ٢٠٢١.	٦-٢
٦٧	أقصى درجة حرارة داخل مجمع المنصورة الحضري لفصل الصيف نهائياً عام ٢٠٢١.	٧-٢
٦٨	أقصى درجة حرارة داخل مجمع المنصورة الحضري لفصل الخريف نهائياً عام ٢٠٢١.	٨-٢
٦٩	التباين الفصلي لشدة الجزيرة الحرارية القصوى لمجمع المنصورة الحضري ليلاً عام ٢٠٢١.	٩-٢

الصفحة	عنوان الشكل	رقم
٧٠	شدة الجزيرة الحرارية القصوى لمجمع المنصورة الحضري نهارًا وليلاً على مستوى الفصلي والسنوي لعام ٢٠٢١.	١٠-٢
٧١	أقصى درجة حرارة داخل مجمع المنصورة الحضري ليلاً لعام ٢٠٢١.	١١-٢
٧٥	توزيع نطاقات المناخ المحلي ودرجة الحرارة النهارية والليلية لسطح مجمع المنصورة الحضري خلال فصل الصيف عام ٢٠١٥.	١٢-٢
٧٦	شدة الجزيرة الحرارية النهارية والليلية لمجمع المنصورة الحضري عام ٢٠١٥.	١٣-٢
٨٧	التباين في درجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي نهارًا خلال فصل الشتاء باستخدام مخطط Box Plots.	١-٣
٨٩	الاتجاه العام لدرجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي لفصل الشتاء نهارًا خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) وفقًا لتحليل ثيل سين واختبار مان-كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.	٢-٣
٩١	التباين في درجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي نهارًا خلال فصل الربيع باستخدام مخطط Box Plots.	٣-٣
٩٣	الاتجاه العام لدرجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي لفصل الربيع نهارًا خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) وفقًا لتحليل ثيل سين واختبار مان-كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.	٤-٣
٩٥	التباين في درجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي نهارًا خلال فصل الصيف باستخدام مخطط Box Plots.	٥-٣
٩٧	الاتجاه العام لدرجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي لفصل الصيف نهارًا خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) وفقًا لتحليل ثيل سين واختبار مان-كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.	٦-٣
٩٩	التباين في درجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي نهارًا خلال فصل الخريف باستخدام مخطط Box Plots.	٧-٣
١٠٠	الاتجاه العام لدرجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي لفصل الخريف نهارًا خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) وفقًا لتحليل ثيل سين واختبار مان-كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.	٨-٣

الصفحة	عنوان الشكل	رقم
١٠٣	التباين في درجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي نهارًا على المستوى السنوي باستخدام مخطط Box Plots.	٩-٣
١٠٤	الاتجاه العام لدرجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي نهارًا على المستوى السنوي خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) وفقًا لتحليل ثيل سين واختبار مان-كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.	١٠-٣
١٠٨	التباين في شدة الجزيرة الحرارية نهارًا لمجمع المنصورة الحضري على مستوى الفصول باستخدام مخطط Box Plots.	١١-٣
١١١	الاتجاه العام لشدة الجزيرة الحرارية النهارية لمجمع المنصورة الحضري على مستوى الفصول للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) وفقًا لتحليل ثيل سين واختبار مان-كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.	١٢-٣
١١٣	التباين في شدة الجزيرة الحرارية نهارًا لمجمع المنصورة الحضري على مستوى السنوي باستخدام مخطط Box Plots.	١٣-٣
١١٥	الاتجاه العام لشدة الجزيرة الحرارية النهارية لمجمع المنصورة الحضري على مستوى السنوي للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) وفقًا لتحليل ثيل سين واختبار مان-كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.	١٤-٣
١٢٠	التباين في درجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي ليلاً خلال فصل الشتاء باستخدام مخطط Box Plots.	١-٤
١٢٢	الاتجاه العام لدرجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي لفصل الشتاء ليلاً خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) وفقًا لتحليل ثيل سين واختبار مان-كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.	٢-٤
١٢٤	التباين في درجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي ليلاً خلال فصل الربيع باستخدام مخطط Box Plots.	٣-٤
١٢٥	الاتجاه العام لدرجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي لفصل الربيع ليلاً خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) وفقًا لتحليل ثيل سين واختبار مان-كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.	٤-٤
١٢٧	التباين في درجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي ليلاً خلال فصل الصيف باستخدام مخطط Box Plots.	٥-٤
١٢٩	الاتجاه العام لدرجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي لفصل الصيف ليلاً خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) وفقًا لتحليل ثيل سين واختبار مان-كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.	٦-٤

الصفحة	عنوان الشكل	رقم
١٣١	التباين في درجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي ليلاً خلال فصل الخريف باستخدام مخطط Box Plots.	٧-٤
١٣٢	الاتجاه العام لدرجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي لفصل الخريف ليلاً خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) وفقاً لتحليل ثيل سين واختبار مان-كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.	٨-٤
١٣٤	التباين في درجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي ليلاً على المستوى السنوي باستخدام مخطط Box Plots.	٩-٤
١٣٦	الاتجاه العام لدرجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي ليلاً على المستوى السنوي خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) وفقاً لتحليل ثيل سين واختبار مان-كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.	١٠-٤
١٤٠	التباين في شدة الجزيرة الحرارية ليلاً لمجمع المنصورة الحضري على مستوى الفصول باستخدام مخطط Box Plots.	١١-٤
١٤٣	اتجاه شدة الجزيرة الحرارية ليلاً على مستوى الفصول للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) وفقاً لتحليل ثيل سين واختبار مان-كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.	١٢-٤
١٤٥	التباين في شدة الجزيرة الحرارية ليلاً لمجمع المنصورة الحضري على مستوى السنوي باستخدام مخطط Box Plots.	١٣-٤
١٤٧	الاتجاه العام لشدة الجزيرة الحرارية ليلاً لمجمع المنصورة الحضري على مستوى السنوي للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) وفقاً لتحليل ثيل سين واختبار مان-كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.	١٤-٤
١٥٢	النمو العمراني لمجمع المنصورة الحضري للفترة (٢٠٠١-٢٠٢٠).	١-٥
١٥٣	الاتجاه العام لمساحة العمران سنوياً لمجمع المنصورة الحضري للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ثيل ثين واختبار مان كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.	٢-٥
١٥٥	أثر النمو العمراني لمجمع المنصورة الحضري في درجة الحرارة نهاراً وليلاً خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ارتباط Kendall.	٣-٥
١٥٧	التوزيع المكاني لمؤشر التباين النباتي النسبي ((NDVI لمجمع المنصورة الحضري والمناطق المحيطة على مستوى الفصول لعام (٢٠٢١).	٤-٥

الصفحة	عنوان الشكل	رقم
١٥٨	الاتجاه العام لمؤشر التباين النباتي النسبي (NDVI) في مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي على المستوى الفصلي خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ثيل ثين واختبار مان كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.	٥-٥
١٥٩	تأثير مؤشر التباين النباتي النسبي (NDVI) في درجة حرارة المجمع نهاريًا وليلاً للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ارتباط Kendall.	٦-٥
١٦٠	تأثير مؤشر التباين النباتي النسبي (NDVI) في درجة حرارة الظهير الزراعي نهاريًا وليلاً للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ارتباط Kendall.	٧-٥
١٦٣	توزيع معامل الألبيدو السطحي لمجمع المنصورة الحضري والمناطق المحيطة على مستوى الفصول لعام (٢٠٢١).	٨-٥
١٦٥	الاتجاه العام لمعامل الألبيدو السطحي لمجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي على المستوى الفصلي خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ثيل ثين واختبار مان كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.	٩-٥
١٦٨	تأثير معامل الألبيدو في درجة الحرارة النهارية والليلية لمجمع المنصورة الحضري للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ارتباط Kendall.	١٠-٥
١٦٩	تأثير معامل الألبيدو في درجة الحرارة النهارية والليلية للظهير الزراعي للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ارتباط Kendall.	١١-٥
١٧١	الاتجاه العام لمعامل القصور الحراري الظاهري لمجمع المنصورة الحضري على المستوى الفصلي خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ثيل ثين واختبار مان كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.	١٢-٥
١٧٤	أثر معامل القصور الحراري الظاهري في درجة حرارة المجمع نهاريًا وليلاً للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ارتباط Kendall.	١٣-٥
١٧٤	أثر معامل القصور الحراري الظاهري في درجة حرارة الظهير الزراعي نهاريًا وليلاً للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ارتباط Kendall.	١٤-٥
١٧٧	الاتجاه العام لمجموع التبخر نتح للظهير الزراعي لمجمع المنصورة الحضري خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام Mann-Kendall Test تحليل ثيل ثين واختبار مان كيندال & Theil-Sen Estimator.	١٥-٥
١٧٩	أثر عامل التبخر نتح في درجة حرارة الظهير الزراعي النهارية والليلية للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ارتباط Kendall.	١٦-٥
١٨١	الاتجاه العام لتدفق طاقة الأيض (وات/م ^٢) في مجمع المنصورة الحضري للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).	١٧-٥

الصفحة	عنوان الشكل	رقم
١٨٣	موقع محطات توليد الطاقة الكهربائية في مجمع المنصورة الحضري، ودرجة الحرارة نهارًا لمجمع المنصورة الحضري.	١٨-٥
١٨٤	التوزيع العددي لسكان مجمع المنصورة الحضري على مستوى الخلية لعامي (٢٠٠١-٢٠٢١).	١٩-٥
١٨٥	الاتجاه العام لعدد سكان مجمع المنصورة الحضري على مستوى الخلية خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ثيل ثين واختبار مان كيندال Mann-Kendall Test& Theil-Sen Estimator.	٢٠-٥
١٨٧	أثر النمو السكاني لمجمع المنصورة الحضري في درجة الحرارة نهارًا وليلاً خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ارتباط Kendall.	٢١-٥
١٨٩	الاتجاه العام لكثافة سكان مجمع المنصورة الحضري خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ثيل ثين واختبار مان كيندال Mann-Kendall Test& Theil-Sen Estimator.	٢٢-٥
١٩٠	أثر الكثافة السكانية لمجمع المنصورة الحضري في درجة الحرارة نهارًا وليلاً خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ارتباط Kendall.	٢٣-٥
١٩٢	الاتجاه العام لتركيز غاز ثاني أكسيد الكربون فوق مجمع المنصورة الحضري خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ثيل ثين واختبار مان كيندال Mann-Kendall Test& Theil-Sen Estimator.	٢٤-٥
١٩٣	تأثير غاز ثاني أكسيد الكربون على درجة حرارة المجمع نهارًا وليلاً خلال الفترة (٢٠٠١- ٢٠٢١) باستخدام تحليل ارتباط Kendall.	٢٥-٥
١٩٦	الاتجاه العام لنسبة تغطية السحب نهارًا فوق مجمع المنصورة الحضري على المستوى الفصلي للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ثيل ثين واختبار مان كيندال Mann- Kendall Test& Theil-Sen Estimator.	٢٦-٥
١٩٨	أثر نسبة غطاء السحب نهار وليلاً في درجة الحرارة نهارًا وليلاً لمجمع المنصورة الحضري باستخدام تحليل الارتباط Kendall.	٢٧-٥
٢٠٠	الاتجاه العام لسرعة الرياح لمجمع المنصورة الحضري على مستوى الفصول خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ثيل ثين واختبار مان كيندال Mann-Kendall Test& Theil-Sen Estimator.	٢٨-٥
٢٠١	تأثير سرعة الرياح في درجة حرارة النهار والليل لمجمع المنصورة الحضري باستخدام تحليل الارتباط Kendall.	٢٩-٥

الصفحة	عنوان الشكل	رقم
٢٠٧	التباين في شدة الجزيرة الحرارية المستقبلية لمجمع المنصورة الحضري للفترة (٢٠٢٢ - ٢٠٤٦) باستخدام مخطط Box Plots.	١-٦
٢٠٨	التباين في شدة الجزيرة الحرارية الحضرية المستقبلية لمجمع المنصورة الحضري للفترة (٢٠٤٧ - ٢٠٧١) باستخدام مخطط Box Plots.	٢-٦
٢١٤	معادلة أدولف للكسب الحراري نهاراً على مستوى الفصول لمجمع المنصورة الحضري خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) للأشخاص الذين يمشون تحت أشعة الشمس والجالسين في الظل.	٣-٦
٢١٦	معادلة أدولف للكسب الحراري ليلاً على مستوى الفصول لمجمع المنصورة الحضري خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).	٤-٦
٢١٧	الاتجاه العام للراحة الحرارية طبقاً لمؤشر الحرارة والرطوبة على مستوى الفصول نهاراً خلال الفترة ٢٠٠١-٢٠٢١ باستخدام تحليل ثيل ثين واختبار مان كيندال-Mann .Kendall Test& Theil-Sen Estimator	٥-٦
٢١٩	الاتجاه العام للراحة الحرارية طبقاً لمؤشر الحرارة والرطوبة على مستوى الفصول ليلاً خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ثيل ثين واختبار مان كيندال .Mann-Kendall Test &Theil-Sen Estimator	٦-٦
٢٢٣	الاتجاه العام لدرجات التبريد والتدفئة على مستوى الفصول خلال الفترة ٢٠٠١-٢٠٢١ باستخدام تحليل ثيل ثين واختبار مان كيندال -Mann-Kendall Test& Theil-Sen Estimator	٧-٦
٢٢٦	التباين في مقدار انعكاس الإشعاع الشمسي باختلاف لون مواد الرصيف.	٨-٦
٢٢٨	تطبيق استراتيجية التخفيف من شدة الجزيرة الحرارية بزراعة الأشجار بجانب الطرق.	٩-٦
٢٣٠	شارع صلاح سالم بمدينة طلخا عام ٢٠٢١.	١٠-٦
٢٣١	تحليل درجة حرارة الهواء للوضع الحالي لشارع صلاح سالم بمدينة طلخا باستخدام برنامج Envi-met.	١١-٦
٢٤١	المقارنة بين أسلوب الانحدار الخطي Linear Regression وتحليل ثيل سين Theil-Sen Estimator لاتجاه شدة الجزيرة الحرارية النهارية لفصل الشتاء لمجمع المنصورة الحضري خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).	١-٧

رابعاً: قائمة الملاحق.

الصفحة	عنوان الملحق	رقم
٢٤٧	السلسلة الزمنية لدرجة الحرارة نهائياً لمجمع المنصورة الحضري للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).	١
٢٤٨	السلسلة الزمنية لدرجة الحرارة نهائياً للظهير الزراعي للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).	٢
٢٤٩	السلسلة الزمنية لدرجة الحرارة ليلاً لمجمع المنصورة الحضري للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).	٣
٢٥٠	السلسلة الزمنية لدرجة الحرارة ليلاً للظهير الزراعي للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).	٤
٢٥١	السلسلة الزمنية لشدة الجزيرة الحرارية النهارية لمجمع المنصورة الحضري للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).	٥
٢٥٢	السلسلة الزمنية لشدة الجزيرة الحرارية الليلية لمجمع المنصورة الحضري للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).	٦

الإطار النظري ومقدمة الدراسة

- ١- موضوع ومشكلة الدراسة.
- ٢- منطقة الدراسة.
- ٣- الدراسات السابقة.
- ٤- تساؤلات وفرضيات الدراسة.
- ٥- أسباب اختيار الموضوع والمنطقة.
- ٦- أساليب الدراسة.
- ٧- أهداف الدراسة.
- ٨- صعوبات الدراسة.
- ٩- مصطلحات الدراسة.

الإطار النظري ومقدمة الدراسة

١- موضوع ومشكلة الدراسة.

الجزيرة الحرارية الحضرية (UHI) Urban Heat Island هي أحد أهم ظواهر المناخ التفصيلي Microclimate، والتي تشير إلى ارتفاع درجة الحرارة داخل المدن إلى مستويات تزيد عما هي عليه في مناطق الضواحي أو المحيط الريفي المجاور للمناطق الحضرية. وعادة ما تُعرف الجزيرة الحرارية باسم الجزيرة الحرارية لطبقة المظلة الحضرية Canopy CUHI ويتم قياسها على ارتفاع من (١-٢) متر فوق سطح الأرض (Stewart & Oke, 2012). ويتم تقدير الجزيرة الحرارية لطبقة المظلة الحضرية بشكل أساسي من خلال بيانات محطات الأرصاد الجوية (Bechtel et al., 2019). وبالتالي، لا يمكن أن توضح الاختلافات المكانية لشدة الجزيرة الحرارية الحضرية عبر نطاقات كبيرة؛ لذلك يتم استخدام بيانات الاستشعار من بعد لاسترجاع درجة حرارة سطح الأرض، لكل من المناطق الحضرية والريفية. وبالتالي تُعرّف الاختلافات الخاصة بدرجة الحرارة السطحية بين المناطق الحضرية والريفية على أنها جزيرة الحرارة الحضرية السطحية Surface UHI (Voogt & Oke, 2003)، وهي ما ستعتمد عليه هذه الدراسة في التحليل.

كما تعد الجزيرة الحرارية من أكثر الظواهر التي تؤدي إلى تغير المناخ المحلي للمدينة (Yang & Santamouris, 2018)، وخاصة في المناطق الحضرية التي يسكنها أكثر من نصف سكان العالم، مما يؤدي إلى مزيداً من انبعاثات الحرارة البشرية (Sun et al., 2015). وبالتالي، زيادة في ارتفاع درجات الحرارة عن المناطق المحيطة بها وخاصة في الليل (Voogt & Oke, 2003). يرجع الفضل في اكتشاف هذه الظاهرة إلى الكيميائي البريطاني لوك هاورد Luke Howard عام ١٨٢٠؛ حيث قدم مؤلفاً عام ١٨٣٠ أوضح فيه أن مدينة لندن London أكثر دفئاً من حي بلايستو بنحو (١,٧°س)، ومدينة توتنهام جرين بنحو (١,٥°س) (Howard, 1833). أصبح مناخ الحضر اتجاهاً علمياً حديثاً، يهتم بدراسة شدة الجزيرة الحرارية وتباينها الزمني ونمطها المكاني، وتركيبها الداخلي، وطرق وديناميكيات تكوينها وتطورها، وأسباب تكوينها والعوامل المؤثرة فيها، والآثار والنتائج المترتبة عليها، وأساليب مواجهتها والتخفيف من حدتها، وتأثيرها على تغير المناخ العالمي، والتنبؤ بمستقبلها على المدى القريب والبعيد. وقد اعتمدت الدراسة على التكامل بين تطبيقات الجيوماتكس وخاصة تطبيقات الاستشعار من بُعد ونظم المعلومات الجغرافية، والنماذج الإحصائية، وذلك من أجل دراسة وتحليل ديناميات الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري بجوانبها المختلفة، وخاصة تطورها والتنبؤ بمستقبلها. ويعد هذا التكامل لدراسة ديناميات الجزيرة الحرارية من الاتجاهات الحديثة في دراسة المناخ الحضري، حيث يعالج الظاهرة من منظور زمني بالاعتماد على أرشيف السجلات الحرارية للمرتبات الفضائية.

ظهر مصطلح الجيوماتكس في أوائل السبعينات من القرن الماضي بفرنسا، ولكن لم يحظ باهتمام واسع ومن ثم توقف استخدامه، بعد بضع سنوات تمت إعادة المصطلح مرة أخرى بمقاطعة كيبك بكندا الناطقة باللغة الفرنسية، وذلك لنقل وجه النظر الحديثة التي أصبحت شائعة بين التخصصات المرتبطة بالحصول على البيانات المكانية ومعالجتها ونشرها، مثل المسح الأرضي، المسح الجوي، الجيوديسيا، الهيدروغرافيا، الاستشعار من بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية (Kemp, 2008).

بدأ عصر الفضاء والاتصالات بالأقمار الصناعية عندما أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية صاروخاً عام ١٩٤٦؛ وذلك بغرض استكشاف الفضاء. وفي عام ١٩٥٧ أطلق الاتحاد السوفيتي القمر الصناعي الأول، وبعدها أطلقت أمريكا أول أقمارها الصناعية في عام ١٩٥٨، وفي منتصف عام ١٩٧٢ وضع القمر الصناعي الأمريكي ERTS-1 الذي يعرف الآن باسم Landsat-1 في مداره حول الأرض (المؤسسة العامة للتدريب التقني، بدون تاريخ). ومنذ عام ١٩٨٤ تم إضافة القناة الحرارية للأشعة تحت الحمراء (IR) Infrared Radiation بدقة مساحية تبلغ (١٢٠) متراً، وهي دقة عالية مقارنة بالصور الحرارية للأقمار الصناعية الأخرى، وتمكننا من اشتقاق درجة حرارة سطح الأرض، ومن ثم استخدامها في دراسة وتحليل الجزر الحرارية؛ حيث توفر الدراسات الساتلية سهولة التكرار والتغطية الشاملة لمساحة كبيرة من الأرض على عكس الدراسات الأخرى التي تعتمد على المحطات الأرضية للأرصاء الجوية (Aniello et al., 1995). حيث تكتسب أجهزة الاستشعار من بعد درجة حرارة السطح المعرضة مباشرة لنطق الرؤية اللحظي (IFOV) Instantaneous Field of View، ويتم قياس درجة حرارة جميع الأشياء الموجودة على سطح الأرض، ويتم تسجيلها في النطاق الحراري الخاص بالمنطقة.

تؤدي عملية التحضر إلى حدوث تغييرين أساسيين، وهما: تغير المواد التي تغطي السطح وتؤثر في امتصاص الإشعاع الشمسي. والثاني هو تغير شكل السطح؛ مما يؤثر على تدفق الهواء. كما تؤدي التغيرات السطحية والجوية الناتجة عن التحضر إلى مناخ حراري معدل يكون أكثر دفئاً من المناخ الخاص بالظهير الزراعي. وتؤثر العديد من العوامل على ديناميكية المناطق الحضرية للمناخ المحلي، مثل: كثافة المباني، وارتفاعها، المواد السطحية الحضرية، كمية الإشعاع الشمسي في المنطقة، الهندسة الحضرية للمباني، الأنشطة الصناعية، الانبعاثات البشرية من أنظمة التبريد والمركبات، وكثافة السكان.

كما أن التكامل بين التخطيط الحضري والقضايا الاجتماعية والتقييم الدقيق للتحسينات المتوقعة في الراحة الحرارية أمراً أساسياً. وبالتالي، لا ينبغي اقتراح استراتيجيات التخفيف والتكيف مع المناخ الحضري كعنصر من مكونات التخطيط للتجديد الحضري (Fischer et al., 2022). من هذا المنظور، يمكن أن يكون التخطيط المكاني أداة أساسية في اقتراح التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته (Dwyer et al., 2004; Menoni et al., 2012).

من جانب آخر، ركزت بعض المناهج على الحاجة إلى تضمين قضايا المناخ في عملية التخطيط من خلال تحديد أنماط استخدام الأراضي ودمجها في استراتيجيات التنمية الحضرية طويلة الأجل (Eum et al., 2013).

بينما ركز البعض الآخر على استراتيجيات التبريد الحضري من خلال برامج غرس الأشجار واستبدال المواد داكنة اللون سواء للأسطح أو الأرصفة (Bowler et al., 2010; Ferguson et al., 2008).

يوفر التصميم الحضري الدقيق للمناخ حلاً مستدامًا لارتفاع درجة الحرارة في المناطق الحضرية، ويتضمن مجموعة من الخيارات المبتكرة بما في ذلك النسيج الحضري، والتشكيل الحضري، وإعادة دمج البنية التحتية الحضرية الخضراء والزرقاء من الأشجار والشجيرات والأعشاب والأسطح الخضراء والتخضير الرأسى والمسطحات المائية (Santamouris et al., 2018). وقد تم تحديد المساحات الخضراء الحضرية باعتبارها واحدة من أكثر الإجراءات فاعلية بسبب التبريد عن طريق التظليل، وتوجيه تدفقات الهواء، واعتراض هطول الأمطار، وأيضًا النتج (Z. Liu et al., 2020; Morakinyo et al., 2017; Morakinyo et al., 2018).

تتألف الدراسة من ستة فصول تسبقها مقدمة وتسبقها خاتمة، وتنتهي الدراسة في الخاتمة ببعض النتائج والتوصيات، ثم قائمة بالمراجع العربية والأجنبية. يتناول الفصل الأول الأدوات والأساليب المستخدمة في الدراسة، ويناقش الفصل الثاني سمات الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري. بينما اختص الثالث بدراسة ديناميات شدة الجزيرة الحرارية النهارية لمجمع المنصورة الحضري للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١). أما الفصل الرابع فتناول ديناميات شدة الجزيرة الحرارية الليلية لمجمع المنصورة الحضري للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١). وجاء الفصل الخامس بدراسة العوامل المؤثرة في ديناميات الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري. ويعرض الفصل السادس والأخير مستقبل الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري وبعض آثارها السلبية وأساليب مواجهتها.

٢- منطقة الدراسة.

المجمع الحضري Conurbation هو الامتداد الحضري المستمر الذي تكون من التحام مدينتين أو أكثر بدأت نشأتهما بشكل منفصل (وليد عباس، ٢٠١٣)، ثم نمت الكتلة العمرانية لكل منهما في اتجاه الأخرى حتى حدثت عملية الالتحام. وقد تكون مجمع المنصورة الحضري نتيجة التحام مدينتي المنصورة وطلخا، واللذان تعدان من نماذج المدن التوأمية البارزة على خريطة العمران المصري. ويمثلان معًا ثاني أضخم مجمع حضري في مصر بعد مجمع القاهرة الحضري (وليد شكري، ٢٠٠٥). ويأخذ المجمع الحضري لمدينة المنصورة موقعه على جانبي فرع دمياط، حيث تقع المنصورة على الجانب الأيمن وطلخا على الجانب الأيسر كما يوضح شكل (١).

يقع المجمع ما بين خطي طول (٢٠° ٣١' و ٢٥° ٣١') شرقاً، وبين دائرتي عرض (٣١° ٥' و ٣١°) شمالاً. ويحتل المجمع موقعاً متوسط تقريباً داخل محافظة الدقهلية حيث يبعد عن مدينة جمصة في الشمال بنحو (٤٦) كم، في حين يبعد عن ميت غمر في الجنوب بنحو (٣٨,٥) كم، كما يقع المجمع إلى الجنوب من البحر المتوسط، ويبعد عنه بنحو (٤٥) كم. تبلغ مساحة المجمع الحضري للمنصورة نحو (٣٠,٧١) كم^٢ (نظم المعلومات الجغرافية)، بينما بلغ عدد سكانه (٥٠,٥٨٤٠) نسمة عام ٢٠١٧ (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ٢٠١٧). وقد أتاح موقع مجمع المنصورة الحضري في دلتا نهر النيل ظروفًا نموذجية لتكون جزيرتها الحرارية، حيث تمتد الكتلة العمرانية للمجمع بشكل شبه مندمج، وتحيط بها بيئة زراعية نموذجية من جميع الاتجاهات.

المصدر: اعتماداً على خريطة الأساس المتواجدة في برنامج ArcGIS10.3. بيانات الحدود الإدارية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام ٢٠١٧.

شكل (١): موقع مجمع المنصورة الحضري عام ٢٠٢١.

٣- الدراسات السابقة.

فيما يلي عرضاً لأهم الدراسات السابقة مقسمة إلى ثلاث مجموعات، الأولى: هي الدراسات التي تناولت موضوع ديناميات الجزيرة الحرارية الحضرية على مستوى مصر. والثانية: على مستوى الدول العربية. والثالثة: عالمياً.

١-٣ دراسات سابقة على المستوى المصري.

- دراسة (Abutaleb et al., 2014) للجزيرة الحرارية لكل من مدينتي الإسكندرية والقاهرة للفترة (٢٠٠٢ - ٢٠١٢). وتوصلت الدراسة إلى أنه إذا ارتفعت درجة حرارة الهواء بمقدار (٨،١°س)، سيزداد الطلب على الطاقة المستخدمة في التكييف والتبريد بنحو (٥-٢٠٪). وقد تم اختيار أربع مرئيات للقمر الصناعي Landsat في كل عام من عامي الدراسة وهما: ٢٠٠٢، ٢٠١٢. بحيث تمثل الأربع مرئيات كل من فصل الشتاء والصيف في كل عام لكل منطقة دراسة. وبذلك تكون قد اعتمدت على ثمان مرئيات فقط. وتعد منطقتا الدراسة مدن ساحلية مع اختلاف الهيكل الحضري لكل مدينة. كما أكد على أن بيانات القمر الصناعي Landsat مصدرًا قيمًا جدًا للأبحاث والمجتمع العلمي؛ نظرًا لتوافرها من حيث التغطية المكانية والزمانية والتكلفة وهي مجانية.
- دراسة (Abou El-Magd et al., 2016) للجزيرة الحرارية في مدينة القاهرة بالاعتماد على تقنية الاستشعار من بعد من خلال سلسلة زمنية من المرئيات الفضائية للفترة (١٩٩٠ إلى ٢٠١٤)، بواقع (١٦) مرئية ممثلة لهذه الفترة. أظهرت النتائج أن درجة الحرارة السطحية تتأثر بشدة بالتغيرات في استخدامات الأراضي والغطاء الأرضي. بالإضافة إلى أن تغير نمط التوزيع المكاني لجزر الحرارة بشكل كبير من الأراضي القاحلة / الصحراوية والمناطق المبنية، وذلك كأكثر دفئًا إلى الأراضي المزروعة والمسطحات المائية. كما توصلت الدراسة إلى وجود علاقة عكسية مع مؤشر الغطاء النباتي Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)؛ حيث بلغ معامل التحديد (٨٪)، ومؤشر التباين المائي النسبي المعدل Modified Normalized Difference Water Index (MNDWI) بلغ (٥٧٪)، وكانت موجبة مع مؤشر الكتلة العمرانية Normalized Difference Built-up Index (NDBI) والتي بلغ معامل التحديد له (٨١٪).
- دراسة (حسام إسماعيل، ٢٠١٧) وتناولت هذه الدراسة تطور الجزر الحرارية السطحية لمدينة حلوان بمصر للفترة (٢٠٠٠-٢٠١٦)، واعتمدت بشكل رئيسي على مرئيات Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) في قياس شدة الجزيرة الحرارية السطحية وتركيبها الحراري، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة. وأشارت نتائج البحث إلى عدم وجود نمط فصلي واضح لتطور شدة الجزيرة الحرارية السطحية وتباينها في عمران مدينة حلوان بالنسبة للمناطق المجاورة لها، كما أوضحت أن مدينة حلوان ترتفع فيها درجات الحرارة عن المناطق الصناعية في الشمال والجنوب في كل

فصول السنة بعد عام ٢٠٠٧، وذلك بعد قرار بوقف ثلاثة عشر خطأ لإنتاج الأسمنت الرطب شديد التلوث.

■ دراسة (أحمد شاهين، ٢٠١٩) لأثر التغيرات العمرانية في نشأة ظاهرة الجزر الحرارية بمدينة الزقازيق، واعتمدت الدراسة على مرئيات القمر الصناعي Landsat للأعوام: ١٩٨٦، ١٩٩٦، ٢٠٠٦، ٢٠١٨. وتوصلت الدراسة إلى أن نتيجة لتطور المناطق الحضرية يحدث تغير في استخدام الأرض في المناطق المحيطة بها؛ نتيجة الزحف العمراني على الغطاء النباتي، وإنشاء مباني وطرق والبنية الأساسية الناتجة عن هذا التطور وتعد الجزر الحرارية مشكلة بيئية تنتج عن ارتفاع درجات الحرارة في المناطق العمرانية. وأوضحت أن شدة الجزيرة الحرارية تتزايد من عام إلى آخر؛ حيث تمثل سنة ١٩٨٦ أقل الأعوام، بينما وصلت إلى ذروتها خلال عام ٢٠١٨. كما أن هناك علاقة طردية وقوية بين تطور مساحة العمران ومتوسط درجة الحرارة السطحية لمنطقة الدراسة بلغ معامل التحديد بها (٩٩٪).

■ دراسة (محيي الدين صلاح الدين، ٢٠١٩) وذلك لدراسة مناخ مدينة قويسنا، واهتمت بدراسة شدة الجزيرة الحرارية وتباينها الزمني والمكاني، وتركيبها الحراري وأسباب تكوينها والعوامل المؤثرة فيها والآثار والنتائج المترتبة عليها، ثم أساليب مواجهتها والتخفيف من شدتها. واعتمدت الدراسة بصورة جزئية على مرئيات القمر الصناعي Landsat متمثلة في مرئيتين فقط لعام ١٩٨٦ وعام ٢٠١٦. وذلك لدراسة التباين الزمني لشدة الجزيرة الحرارية المتوسطة والقصى لمدينة قويسنا. كما تناولت شدة الجزيرة الحرارية على مستوى المظلة الحضرية وأكدت على أنها موجبة سواء على المستوى السطحي أو مستوى المظلة.

■ دراسة (El Kenawy et al., 2020) للجزيرة الحرارية الحضرية السطحية الليلية للقاهرة الكبرى، وقدمت تقييمًا للخصائص المكانية والزمنية لتأثيرات جزيرة الحرارة السطحية الليلية فوق القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى أنها استخدمت بيانات درجة الحرارة السطحية ليلاً بدقة ١ كم من محس Aqua MODIS للفترة (٢٠٠٣-٢٠١٩). وقدمت طريقة جديدة لحساب الشذوذ المكاني لدرجة الحرارة السطحية، ومن ثم التعرف على الجزيرة الحرارية باستخدام تحليل Hotspot and Coldspot. وأوضحت نتائج هذه الدراسة انخفاضًا كبيرًا في متوسط وأقصى شدة على الرغم من وجود زيادة كبيرة في الامتداد المكاني للجزيرة الحرارية السطحية الليلية على مدى العقدين الماضيين. كما أكدت على أن الانخفاض في شدة الجزيرة الحرارية كان بسبب ارتفاع أقوى في النهار والليل لدرجة الحرارة في المناطق المحيطة المجاورة للمناطق الحضرية.

■ دراسة (وائل زهران، ٢٠٢٢) لدراسة ديناميات الجزيرة الحرارية لمدينة سوهاج، اعتمدت هذه الدراسة بشكل كلي على أربع مرئيات فقط للأعوام: ١٩٩٠، ٢٠٠٠، ٢٠١٠، ٢٠٢١، وجميعها مرئيات خاصة بالقمر الصناعي Landsat ممثلة جميعها في فصل الصيف. كما ركزت بشكل واضح على تغيرات

الغطاءات الأرضية في منطقة الدراسة وتأثير ذلك على درجة الحرارة السطحية في مرئيات الأعوام سابقة الذكر.

- دراسة (Abbas & Hamdi, 2022) لاستخدام المرئيات الفضائية في تمييز التحيز المحلي الناتج عن الديناميات الحضرية عن اتجاهات درجات الحرارة ليلاً ونهاراً، وذلك لـ(٩١) مركزاً حضرياً في دلتا النيل، مصر. واعتمدت الدراسة في حساب من درجات الحرارة النهارية والليلية على القمر الصناعي MODIS وذلك للفترة (٢٠٠٠ - ٢٠٢٠). وأكدت الدراسة على أن المنطقة شهدت تحضراً كبيراً، وبلغت نسبة التوسع الحضري بالنسبة لعام ٢٠٠٠ نحو (٦٩,١٪). كما أظهرت درجة الحرارة السطحية للمجمع ليلاً اتجاهها صاعداً بالاحترار بلغ (٠,٧٢°س/عام)، بينما للظهير الزراعي بلغ (٠,٦٥°س/عام). وبذلك ارتبطت الديناميات الحضرية بشكل طردي مع اتجاهات درجة الحرارة السطحية الليلية.

٢-٣ دراسات على المستوى العربي.

- دراسة (فوزية بخري، ٢٠١٢) للخصائص الحرارية العامة للمدينة المنورة، وأفادت الدراسة في دعم التخطيط الحضري والمستقبلي للمدينة؛ حيث حددت الاتجاه الحراري العام وقارنته بالتغير الحراري في مكة المكرمة، وحللت معدلات التغير السنوي والشهري للحرارة العظمى والدنيا والاختلافات الحرارية خلال فترة الدراسة من (١٩٨٥ - ٢٠١٠). وتحديد الجزر الحرارية. أكدت النتائج على أن اتجاه معدل التغير الحراري السنوي يتغير صعوداً بمقدار (٠,٥٦°س/عام)، وبلغت قيمة الـR (٠,٨٦)، وأن معدل التغير في أقصى درجة حرارة العظمى أكبر من مثيلتها في درجة الحرارة الصغرى، وبلغ معدل التغير للعظمى (٠,٦١°س/عام)، وللصغرى (٠,٣٩°س/عام) وبلغت قيمة الـR (٠,٦٣)، على التوالي. وكانت قرائن الانحراف المعياري ذات دلالة إحصائية. أفرزت الدراسة عن وجود علاقة ارتباطية بين درجة الحرارة العظمى والصغرى كمتغير تابع، ومظاهر التحضر في المدن، مثل الكثافة السكانية وعدد المساكن و طاقة الاستهلاك الكهربائي كمتغيرات مستقلة وهي علاقة موجبة متوسطة قيمتها (٠,٦٥). كما أشارت إلى تحليل التركيب الحراري النهاري والليلي والمرئيات الفضائية للقمر الصناعي Landsat إلى وجود نطاقات حرارية في المنطقة المركزية وحول الحرم النبوي الشريف، كما دلت الدراسة على أن مفهوم الجزيرة الحرارية يتأثر بالظواهر الجيومورفولوجية وطبيعة استخدام الأرض.
- دراسة (أحمد مرعي، ٢٠١٨) وتناولت التغيرات الحرارية لأراضي الضفة الغربية، فلسطين بين عامي: ١٩٨٥-٢٠١٧. وذلك لمدة اثنين وثلاثين عاماً، كما تناولت تحليلاً للعلاقات المكانية بين درجة الحرارة السطحية والعوامل الطبيعية، مثل مؤشر الغطاء النباتي NDVI والارتفاع عن مستوى سطح البحر، واتجاه الانحدار، وذلك لفهم أكثر عمقاً للقوانين المتحكمة في البيئة الطبيعية في منقطة الدراسة والواقعة في القسم الأوسط الشرقي من فلسطين. أظهرت الدراسة أن متوسط درجة الحرارة السطحية في الضفة الغربية شهد ارتفاعاً خلال فترة الدراسة بمقدار (٠,٦٥°س)، كما سجلت المناطق

الجرداء أعلى درجة حرارة من المناطق الخضراء بمقدار يتراوح ما بين (١,٣- ٣° س)، كما أكدت على وجود علاقة عكسية بين درجة الحرارة السطحية ومؤشر الغطاء النباتي NDVI. فمناطق الغطاء النباتي لها القدرة على التقليل من الفارق الحراري. وأوصت الدراسة بتنفيذ العديد من المشاريع على صعيد البلديات المحلية في سبيل تطوير البنية التحتية لتكون قادرة على استيعاب التطرفات المناخية الفجائية التي تحدث من عام إلى آخر.

■ دراسة (وجدان عمر، ٢٠١٨) لاستخدام تقنية الاستشعار عن البعد في دراسة تغيرات درجة الحرارة بمنطقة الخرطوم، وهي من الدراسات التي تناولت بصورة غير مباشرة شدة الجزيرة الحرارية على مستوى زمني، حيث اعتمدت الدراسة على مصدرين، أولهما: هو الاستشعار عن بعد. وثانيهما: هو السجلات الزمنية لمحطات الأرصاد الجوية. وتوصلت الدراسة إلى أن المرئيات الفضائية لها القدرة على دراسة الجزيرة الحرارية بشكل أفضل. كما أكدت على أن شدة الجزيرة الحرارية المستخرجة من مرئيات القمر الصناعي Landsat تصل ذروتها خلال فصل الشتاء، وبذلك تكون متوافقة مع اتجاه المحطات الأرضية وإن اختلفت في قيمها، بالإضافة إلى أنها أكثر وضوحًا على نطاق المدن، كما تنخفض في المدن البحرية ويرجع ذلك إلى الهبوط الحراري الصباحي، بينما ارتفاعها في مدينة الخرطوم يرجع إلى الألبينو السطحي. كما أثبتت أن مرئيات القمر الصناعي MODIS أكثر توافقًا مع قراءات المحطات الأرضية مقارنة بمرئيات القمر الصناعي Landsat، وخُصص من ذلك أن المنطقة الحضرية لا تكون جزيرة حرارية لظهيرها خلال النهار في أشهر الصيف ويرجع ذلك إلى طبيعة السطح، كما أن العلاقة بين درجة حرارة المنطقة الحضرية وظهيرها علاقة طردية، وأن التوزيع المكاني لدرجة الحرارة يرتبط بالعوامل المناخية بصورة أساسية.

■ دراسة (مبارك آل سالم، ٢٠٢١) لمراقبة تغير الجزر الحرارية بمدينة ينبع غرب المملكة باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد. واعتمدت الدراسة على مرئيات القمر الصناعي Landsat للأعوام: ٢٠٠١، ٢٠١٠، ٢٠١٩. وتوصلت الدراسة إلى أن متوسط درجة الحرارة السطحية لمنطقة الدراسة بلغ (٣١,٧٥° س، ٣٢,٥٤° س، ٣٥,٢٤° س) على التوالي لأعوام الدراسة. وامتدت مساحة الجزيرة الحرارية وهي تلك المناطق التي تزيد درجة حرارتها عن (٣٥° س)؛ حيث بلغت نسبتها من إجمالي مساحة منطقة الدراسة نحو (٠,٢٢٪، ٣,٤٣٪، ٦٠,٦٣٪) على التوالي لأعوام الدراسة. ومن ثم تغير نمط توزيع الجزر الحرارية بين عام وآخر. وأرجع ذلك إلى التطور الحضري وتغير استعمالات الأرض والتي تؤثر في تباين الإشعاع الطيفي ودرجات الحرارة المشتقة من المرئيات.

■ دراسة (Al-Fazari et al., 2021) لرصد جزر الحرارة الحضرية في مدن مختارة في منطقة الخليج العربي بناء على بيانات MODIS LST الليلية للفترة (٢٠٠٣-٢٠١٨). وتضم كل من المملكة العربية السعودية، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات، عمان. وقد شهدت تلك الدول تطورات عمرانية كبيرة، وفي الوقت نفسه تشهد بعض من هذه البلدان أعلى معدلات النمو الاقتصادي في العالم مصحوبة

بمستويات معيشية متسارعة بسبب الاحتياطات الهائلة من عمليات إنتاج النفط وتكريره. وهدفت هذه الدراسة إلى تحديد تأثير الجزر الحرارية الحضرية للمدن الرئيسية في مجلس التعاون الخليجي خلال العقدين الماضيين، وهي: الدمام والكويت والمنامة، والدوحة، ودبي، وبوشر. وتم استخدام بيانات الأشعة تحت الحمراء المأخوذة من (٧٦٣) مرئية تغطي فترة الدراسة، وذلك لتسليط الضوء على اتجاهات درجة حرارة سطح الأرض ليلاً، وتم أخذ المرئيات من القمر الصناعي Aqua MODIS. ولوحظ أن مدينتي دبي والدوحة تشهدان ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، وأن الاتجاهات الليلية تعطى مزيداً من المؤشرات على تأثيرات الجزيرة الحرارية الحضرية، كما أثبتت بيانات MODIS أنها كافية لإعطاء نظرة عامة عن احترار البيئة الحضرية في منطقة الخليج العربي.

٣-٣ دراسات على المستوى العالمي.

- دراسة (Grigoraş & Urişescu, 2019) لتغير استخدام الأراضي/ الغطاء الأرضي الديناميكيات وتأثيراتها في جزيرة الحرارة السطحية الحضرية في بوخارست، رومانيا. اعتمدت هذه الدراسة على مرئيات القمر الصناعي Landsat للأعوام: ١٩٨٤، ١٩٩١، ٢٠٠١، ٢٠٠٩، ٢٠١٦. وجميعها مرئيات ممثلة لفصل الصيف. وقد أظهرت النتائج أنه بحلول عام ٢٠١٦ كان هناك زيادة في المساحات المبنية والأراضي البور، وانخفاض في الأراضي الزراعية ومناطق الغابات. كما لوحظ ارتفاع درجة حرارة السطح وانخفاض الفرق بين متوسط درجة الحرارة للمنطقة الحضرية والمناطق المحيطة بالمدينة مما يشير إلى اتساع المنطقة التي تحدث فيها ظاهرة الجزيرة الحرارية الحضرية في بوخارست.
- دراسة (Mohammad et al., 2019) لتأثير ديناميكيات الغطاء الأرضي في الاختلافات السطحية لجزر الحرارة الحضرية في المدن شبه القاحلة: دراسة حالة مدينة أحمد آباد، الهند، باستخدام بيانات متعددة من أجهزة الاستشعار. وبحثت هذه الدراسة في سلوك درجة حرارة سطح الأرض (LST) Land Surface Temperature وجزيرة الحرارة الحضرية من بيانات القمر الصناعي MODIS في مدينة أحمد آباد، ولاية غوجارات Gujarat (الهند)، من عام ٢٠٠٣ إلى عام ٢٠١٨. تم تحليل أنماط درجات الحرارة في الصيف والشتاء، ليلاً ونهاراً. وخلال النهار في الصيف، تُظهر المنطقة الريفية متوسط درجة الحرارة أعلى من المنطقة الحضرية، مما يعني أن متوسط شدة الجزيرة الحرارية ظهر سلبياً، وهذا نموذجي للمدن القاحلة، بينما شدة الجزيرة الحرارية ظهرت طردية (متوسط شدة ٠,٤ °س) خلال النهار في فصل الشتاء. تم العثور على اتجاه لشدة الجزيرة الحرارية طردية واضح فقط خلال فصل الصيف (١,٨ °س) وليلاً لفصل الشتاء (٣,٢ °س). ولعل السبب في ظهور شدة الجزيرة الحرارية عكسية إلى قلة الغطاء النباتي في المناطق الريفية، التي تهيمن عليها الأراضي الزراعية التي تتحول إلى أسطح جرداء خلال موسم الصيف الذي يسبق الرياح الموسمية.

- دراسة (Wu et al., 2019) لدراسة جزر الحرارة الحضرية في أمريكا الجنوبية استنادًا إلى بيانات MODIS من ٢٠٠٣ إلى ٢٠١٦. في هذه الدراسة، تم استخدام بيانات درجة حرارة سطح الأرض LST ذات الدقة المتوسطة للتصوير الطيفي MODIS لحساب الاختلافات النهارية والموسمية لشدة الجزيرة الحرارية الحضرية في ٤٤ مدينة في أمريكا الجنوبية في مختلف المناطق المناخية والأراضي الريفية. وذلك لدراسة تأثيرات العوامل التي قد تؤثر على هذه الظاهرة. تم إجراء الارتباطات بين شدة الجزيرة الحرارية ومؤشر الغطاء النباتي المحسن Enhanced Vegetation Index EVI، والمنطقة الحضرية، والسكان، والارتفاع، والانبعثات الحرارية البشرية المنشأ. أظهرت النتائج أن تأثير الجزيرة الحرارية كان واضحًا في أمريكا الجنوبية. ظهر متوسط شدة الجزيرة الحرارية أثناء النهار أعلى من الليل في جميع المناطق باستثناء المنطقة المناخية القاحلة. ظهر فصل الصيف بشدة أقوى في المنطقة المناخية الدافئة المعتدلة من الفصول الأخرى. كما أظهرت شدة الجزيرة الحرارية الليلية تغيرات موسمية أقل وضوحًا. بالإضافة إلى ذلك، أثر الغطاء الأرضي المحيط على هذه الظاهرة. خلال النهار، كانت شدة الجزيرة الحرارية أقوى في المناطق الريفية التي كانت مغطاة بالغابات مقارنة بأنواع أخرى من الأراضي الريفية.
- دراسة (X. Liu et al., 2020) للأنماط الزمانية المكانية لجزيرة الحرارة الصيفية في بكين، الصين، باستخدام درجة حرارة سطح الأرض LST المحسنة. بحثت هذه الدراسة في شدة الجزيرة الحرارية لبكين من خلال بناء مجموعة بيانات شهرية لدرجة حرارة سطح الأرض بدقة مكانية دقيقة في الصيف من عام ٢٠٠٣ إلى عام ٢٠١٨ باستخدام طريقة دمج البيانات. وذلك لمقارنة القمر الصناعي Landsat وأظهرت نتائج تحليل الاتجاه الزمني أن المناطق ذات الاتجاهات الهابطة لشدة الجزيرة الحرارية تقع في المركز الحضري، أي قلب المدينة، بينما تقع المناطق ذات الاتجاهات الصاعدة بشكل كبير في مناطق الضواحي.
- دراسة (Siddiqui et al., 2021) لتحليل التغيرات الموسمية والسنوية في النهار/ الليل والاتجاهات في درجة حرارة سطح الأرض وشدة جزيرة الحرارة الحضرية السطحية للمدن الهندية. وقامت الدراسة ببحث التغيرات الموسمية والسنوية ليلاً ونهارًا في درجة حرارة سطح الأرض وشدة جزيرة الحرارة الحضرية السطحية خلال العقدين الماضيين لثلاث مدن هندية: لكناو Lucknow، وكولكاتا Kolkata، وبيون Pune بيئة حضرية وفسولوجية ومناخية متميزة. للفترة (٢٠٠١ - ٢٠١٨). تم تحديد المناطق الحضرية (المبنية المتجاورة) وغير الحضرية (الريفية المحيطة) من خلال تطبيق خوارزمية تجميع المدن على مجموعات بيانات MODIS للغطاء الأرضي ذات الدقة المكانية (٥٠٠ متر). تُستخدم اختبارات Mann-Kendall & Seasonal-Kendall جنبًا إلى جنب مع استخدام Theil-Sen لتحليل الاتجاه. كما يُعد درجة الحرارة الليلية مؤشرًا أفضل لدراسة تأثير التدفئة الحضرية نظرًا لحساسيته تجاه التحضر. وظهرت الاتجاهات الصاعدة لمتوسط النهار السنوي (٠,٠٠٣ إلى ٠,٠٥٩ م° / سنة) والليل (٠,٠٣٠ إلى ٠,٠٧٨ م° / سنة). ويشير التحليل الموسمي إلى ارتفاع معدلات الاحترار خلال مواسم الرياح الموسمية والصيفية، خاصة

أثناء الليل (٠,٠٦٢ إلى ٠,١ / س° / سنة). ويعد اتجاه شدة الجزيرة الحرارية السطحية الليلية إيجابياً لجميع المدن؛ حيث يتراوح متوسطها السنوي من (١,٣٤ س°) إلى (٢,٠٧ س°). كما لوحظت اتجاهات متزايدة ذات دلالة إحصائية ($p < 0.01$) في المتوسط السنوي (٠,٠٠٩ درجة مئوية / سنة إلى ٠,٠٢٢ س° / سنة) لكولكاتا وبون. ولوحظ انخفاض الاتجاه في SUHII فوق لكناو Lucknow بسبب ارتفاع معدل الزيادة في درجة الحرارة السطحية في المناطق غير الحضرية مقارنة بالمنطقة الحضرية.

■ دراسة (Tariq et al., 2022) لدراسة التباين المكاني والزمني لرسم خرائط الجزر الحرارية الموسمية لباكستان خلال الفترة (٢٠١٩-٢٠٠٠) باستخدام درجات حرارة سطح الأرض ليلاً ونهاراً للقمر الصناعي MODIS، وبيانات محطات الأرصاد الجوية. وعالجت هذه الدراسة التباين المكاني في جزر الحرارة في باكستان من ٢٠٠٠ إلى ٢٠١٩، حيث جمعت بين صور الأقمار الصناعية MODIS وبيانات من خمسين محطة أرصاد جوية. وكشفت النتائج عن اختلافات في درجات الحرارة الليلية عند درجة حرارة ثابتة تبلغ إحدى عشرة درجة مئوية، والتغير في درجات الحرارة ليلاً ونهاراً خلال فصلي الصيف والشتاء. كما يُظهر اندماج البيانات بين MODIS والبيانات المأخوذة من خمسين محطة متروولوجية في باكستان أنه يجب مراعاة التباين المكاني والزمني في أنماط الجزيرة الحرارية في عمليات التخطيط عند الاستجابة لتغير المناخ.

■ دراسة (Ramsay et al., 2023) عن التطور المكانية والزمانية لجزيرة الحرارة الحضرية في مدن استوائية متنوعة اجتماعياً واقتصادياً. وذلك لفترة بلغت تسعة وعشرين عاماً من درجة حرارة سطح الأرض LST المشتقة من القمر الصناعي Landsat، مدعومة بقياسات درجة الحرارة في الموقع، لتوفير تقييم مكاني وزمني مفصل لجزر الحرارة الحضرية في ماكassar Makassar، إندونيسيا. وكشف تحليلهم أن جزر الحرارة الحضرية تصل إلى (٩,٢ س°) في الأجزاء الحضرية الممتدة من المدينة، و(٦,٣ س°) في ضواحي المدينة.

يمكن القول في ضوء ما سبق، بأن جميع الدراسات – في حدود ما أعلم - المصرية والعربية والتي جاءت باللغة العربية لم تتناول ديناميات الجزيرة الحرارية لفترة زمنية كبيرة مستمرة على المستوى اليومي والفصلي والسنوي مجتمعة. بالإضافة إلى الاعتماد على تحليل ثيل ثين واختبار مان كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator، وذلك لمعرفة اتجاهات درجة الحرارة وشدة الجزيرة الحرارية، فدراسات قليلة اعتمدت عليه، فالغالبية تعتمد على الانحدار الخطي البسيط Simple linear regression، وهو ما تفرد به الباحث في هذه الدراسة. بالإضافة إلى دراسة العوامل المؤثرة بصورة زمنية لجميع العوامل التي تؤثر على شدة الجزيرة الحرارية؛ حيث اكتفت جميع الدراسات بعامل أو اثنين أو ثلاثة لتفسير شدة الجزيرة الحرارية، بينما الدراسة الحالية تناولت (١٢) عاملاً مؤثراً في شدة الجزيرة الحرارية وبصورة زمنية ومكانيًا خلال فترة الدراسة. بالإضافة إلى تناول مستقبل الجزيرة الحرارية على المستوى القريب والبعيد، وهو ما قد افتقدت له معظم الدراسات السابقة.

٤- تساؤلات وفرضيات الدراسة.

شملت الدراسة على العديد من التساؤلات ومنها:

- هل يمكن توظيف تطبيقات الجيوماتكس في دراسة المناخ الحضري؟
- هل توجد اختلافات في استخدام كل من مؤشري شدة الجزيرة الحرارية سواء المتوسطة أو القصوى؟
- هل تختلف نطاقات المناخ المحلي لمجمع المنصورة الحضري في درجات الحرارة على المستوى اليومي؟
- ما هو الاتجاه العام لشدة الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري على المستوى اليومي؟
- ما هي العوامل المؤثرة في شدة الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري؟
- هل للنمو العمراني والسكاني تأثير على درجة حرارة المناخ الحضري التفصيلي؟
- ما هو مستقبل الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري على المستوى القريب والبعيد؟
- ما هي تداعيات الجزيرة الحرارية على سكان مجمع المنصورة الحضري؟
- ما هي أساليب مجابهة الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري؟

وللإجابة على هذه الأسئلة يمكن افتراض إجابة مبدئية لهذه الأسئلة:

- يمكن توظيف تطبيقات الجيوماتكس في دراسة المناخ الحضري التفصيلي، وذلك نظرًا لتوافر العديد من التطبيقات مثل الاستشعار من بعد، ونظم المعلومات الجغرافية، والنماذج، والبيانات الشبكية.
- استخدام المؤشرين بكل تأكيد سيكون هناك اختلاف في نتائج المؤشرين من حيث الأرقام، ولكن قد يكون هناك اختلاف في استخدامهما على المستوى الفصلي واليومي.
- تتنوع نطاقات المناخ المحلي، لذلك استجابة كل نطاق لدرجة الحرارة بكل تأكيد ستختلف ومن ثم معرفة تلك الفروقات وما هي أسباب ذلك الاختلاف.
- يتماشى الاتجاه العام لشدة الجزيرة الحرارية بالاتجاه العام لدرجة الحرارة لمجمع المنصورة الحضري، وهو الاحترار.
- تتنوع العوامل المؤثرة في شدة الجزيرة الحرارية ومنها: النمو العمراني والسكاني، الغطاء النباتي، الألبيدو السطحي، القصور الحراري، التبخرنتح، السحب، الرياح.
- للنمو العمراني والسكاني تأثير على درجة حرارة المدن بشكل كبير، ويعد السبب الرئيسي في ظهور ظاهرة الجزيرة الحرارية.
- يتماشى الاتجاه العام لشدة الجزيرة الحرارية مستقبلاً مع الاتجاه العام لشدة الجزيرة الحرارية لفترة الدراسة، ومن الممكن أن يختلف هذا الاتجاه على المستوى الفصلي.

- قد تتسبب الجزيرة الحرارية في انخفاض مستويات الراحة للسكان، وقد يصل الأمر إلى حد الوفاة، بالإضافة إلى زيادة الطلب على الطاقة.
- تتعدد أساليب مجابهة الجزيرة الحرارية ومنها اقتراح بعض الأشياء التي يمكن من خلالها تخفيف درجة الحرارة مثل، استخدام المواد الفاتحة للمباني والطرق داخل المدن، وزراعة الأشجار بصورة عشوائية.
- 5- أسباب اختيار الموضوع والمنطقة.

- تعد دراسة ديناميات الجزيرة الحرارية النهارية والليلية اتجاهاً بحثياً حديثاً في مناخ الحضر، بالإضافة إلى قلة الدراسات على المستوى المصري أو العربي أو العالمي، التي تناولت الموضوع بشكل زمني مستمر اعتماداً على صور القمر الصناعي MODIS.
- يمكن لدراسة الديناميات من تفسير تغير مناخ المناطق الحضرية بصورة فاعلة ودقيقة، والتعرف على العوامل المؤثرة في ذلك التغير.
- يعد تغير مناخ المدن من المشكلات التي تهدد الوجود البشري على كوكب الأرض، مما يتطلب البحث عن وسائل للتكيف معه والتخفيف منه.
- بلغ عدد سكان مجمع المنصورة الحضري أكثر من نصف مليون نسمة، في مساحة لا تتعد (٣٢ كم^٢).
- يعد مجمع المنصورة الحضري ثاني أكبر تجمع عمراني في مصر بعد مجمع القاهرة الكبرى.
- تمثل مدينة المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية ومركز ثقلها السكاني، فضلاً عن وجود جامعة المنصورة بها ومن ثم دورها الإقليمي على المستوى التعليمي والصحي والترفيهي.
- إبراز دور تكامل تطبيقات الاستشعار من بعد ونظم المعلومات الجغرافية في الدراسات المناخية.
- إمكانية توظيف تطبيقات الجيوماتكس في دراسة المناخ الحضري بشكل واسع وتفصيلي.

6- أساليب الدراسة.

اعتمدت الدراسة على مجموعة من الأساليب المتنوعة لدراسة ديناميات الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري، وذلك عن طريق التكامل بين أسلوب الاستشعار من بعد والمتمثل في المرئيات الفضائية لكل من درجة الحرارة والألبيدو والتبخرنتح والغطاء النباتي، وأسلوب نظم المعلومات الجغرافية والمتمثل في معالجة وتحليل تلك البيانات، بالإضافة إلى أسلوب المحاكاة وذلك عن طريق نموذج ENVI-met. فضلاً عن استخدام السلوب الإحصائي؛ وذلك بالاعتماد على كل من اختبار Theil-Sen estimator&Mann-Kendall؛ وذلك لدراسة اتجاه كل من درجة الحرارة وشدة الجزيرة

الحرارية والعوامل المؤثرة في شدة الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري. وسيتم تناول تلك الأساليب بصورة أكثر تفصيلاً في الفصل الأول من الدراسة.

٧- أهداف الدراسة.

- معرفة سمات شدة الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري وتباينها اليومي والفصلي، مع بيان التركيب الحراري وفقاً لنطاقات المناخ المحلي.
- إنتاج خريطة نطاقات المناخ المحلي لمجمع المنصورة الحضري وذلك على المستوى النهاري والليلي، وعلاقتها بشدة الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري.
- التعرف على اتجاهات السلاسل الزمنية النهارية والليلية لدرجة الحرارة لمجمع المنصورة الحضري، ومدى توافقها مع تغير المناخ منذ القرن الحالي.
- إبراز تأثير ديناميات الغطاءات الأرضية (النمو العمراني، الغطاء النباتي) في شدة الجزيرة الحرارية السطحية لمجمع المنصورة الحضري.
- دراسة تأثير الألبيدو والقصور الحراري والتبخرنح في شدة الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري.
- دراسة أثر السحب وسرعة الرياح على شدة الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري.
- دراسة مستقبل الجزيرة الحرارية على المستوى القريب والبعيد.
- دراسة تداعيات ديناميات الجزيرة الحرارية على الاجهاد الحراري لسكان مجمع المنصورة الحضري.
- وضع سيناريوهات باستخدام نموذج ENVI-Met؛ للتخفيف من شدة الجزيرة الحرارية للمجمع.

٨- صعوبات الدراسة.

- التعامل مع عدد كبير من المرئيات الفضائية، سواء كان تحميلاً؛ لضعف سرعة النت وعدم وصوله بقدر كافٍ، حيث تم تنزيل أكثر من (١٠ آلاف مرئية). ومعالجة؛ وذلك لقلّة إمكانات الأجهزة المستخدمة لذلك. وتحليلاً؛ وذلك بالاعتماد على برامج غير مرخصة.
- عدم توفر دورات خاصة بالتحليلات الإحصائية المتقدمة في البحث العملي، وخاصة التحليلات الخاصة بالسلاسل الزمنية، بالإضافة إلى عدم توفير أدوات لذلك تتمثل في برامج متخصصة لعمل تلك التحليلات المتقدمة، ولجوء الطالب إلى التعليم ذاتياً من خلال المنصات المختلفة.
- قلة الإمكانيات المادية في الحصول على برامج مرخصة ولفترة طويلة، حيث كان الطالب يقوم بتفعيل البرنامج الخاصة بالتحليلات الإحصائية XLSTAT لمدة ١٤ يوماً وهي المدة النسخة التجريبية، ثم يقوم بإعادة عمل نسخه ويندوز لجهاز الكمبيوتر، وذلك ليسمح له بـ١٤ يوماً آخر، وهكذا خلال فترة الدراسة.

- تحديد مجمع المنصورة الحضري أكثر من مرة، وذلك لعدم وجود حدود إدارية لذلك، فمدينة المنصورة لها حد إداري خاص بها وكذلك مدينة طلخا، ومن ثم فإن دمج المدينتين مع وجود فرع دمياط أعاق من سهولة تحديد المجمع، بالإضافة إلى ذلك اتصال عمران بعض القرى المجاورة بمدينة المنصورة.

٩- مصطلحات الدراسة.

- **الجزيرة الحرارية الحضرية (UHI):** هي أحد أهم ظواهر المناخ التفصيلي Microclimate ، هي منطقة حضرية أو مدينة كبرى أكثر دفئًا من المناطق الريفية المحيطة بها بسبب الأنشطة البشرية المتمركزة فيها. يكون الفرق في درجة الحرارة ليلاً أكبر منه خلال النهار، ويظهر بوضوح أكبر عندما تكون الرياح ضعيفة. تتجلى الجزر الحرارية الحضرية بوضوح أكبر خلال الصيف والشتاء. يُعد تعديل سطح الأرض السبب الرئيسي لحدوث تأثير الجزر الحرارية الحضرية. تُعتبر الحرارة المهدرة الناتجة عن استخدام الطاقة مساهمًا ثانويًا في تأثير الجزر الحرارية الأرضية. يميل المركز السكاني خلال نموه إلى توسيع منطقتة وزيادة متوسط درجة الحرارة فيه. يُمكن استخدام مصطلح جزيرة حرارية أيضًا للتعبير عن هذه الظاهرة؛ يمكن استخدام مصطلح الجزر الحرارية الحضرية للإشارة إلى أي منطقة أسخن نسبيًا من المناطق المحيطة بها، ولكنها تشير عمومًا إلى المناطق ذات التدخل البشري.
- **الجزيرة الحرارية لطبقة المظلة الحضرية Canopy CUHI:** هي الجزيرة الحرارية التي يتم قياسها على ارتفاع من (١-٢) متر فوق سطح الأرض. ويتم تقدير الجزيرة الحرارية لطبقة المظلة الحضرية بشكل أساسي من خلال بيانات محطات الأرصاد الجوية، أو القياسات الميدانية.
- **جزيرة الحرارة الحضرية السطحية Surface UHI:** هي الاختلافات الخاصة بدرجة الحرارة السطحية بين المناطق الحضرية والريفية.
- **الجيوماتكس:** ظهر هذا المصطلح في أوائل السبعينات من القرن الماضي بفرنسا، ولكن لم يحظ باهتمام واسع ومن ثم توقف استخدامه، بعد بضع سنوات تمت إعادة المصطلح مرة أخرى بمقاطعة كيبك بكندا الناطقة باللغة الفرنسية، وذلك لنقل وجه النظر الحديثة التي أصبحت شائعة بين التخصصات المرتبطة في الحصول على البيانات المكانية ومعالجتها ونشرها، مثل المسح الأرضي، المسح الجوي، الجيوديسيا، الهيدروغرافيا، الاستشعار من بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية.
- **ديناميات Dynamics:** علم التحريك أو الحركة، وهنا نقصد به التغيير، ولكن كلمة التغيير أعم، أما الديناميات فتخص التغيير المكاني والزمني.
- **القناة الحرارية للأشعة تحت الحمراء (IR):** هي القناة المستخدمة في الحصول على درجة الحرارة المتقطعة من سطح الأرض للقمر الصناعي لاندسات، بدقة مساحية تبلغ (١٢٠) مترًا، وهي دقة عالية مقارنة بالصور الحرارية للأقمار الصناعية الأخرى، وتمكننا من اشتقاق درجة حرارة سطح الأرض، ومن ثم استخدامها في دراسة وتحليل الجزر الحرارية؛ حيث توفر الدراسات

الساتلية سهولة التكرار والتغطية الشاملة لمساحة كبيرة من الأرض على عكس الدراسات الأخرى التي تعتمد على المحطات الأرضية للأرصاد الجوية.

▪ **نطاق الرؤية اللحظي (IFOV) Instantaneous Field of View:** تُعرّف بأنها الزاوية المجسمة التي تحصر مربع الخلية والتي يقابلها عنصر كاشف واحد على محور النظام البصري. وتكتسب أجهزة الاستشعار من بعد درجة حرارة السطح المعرضة مباشرة. ويتم قياس درجة حرارة جميع الأشياء الموجودة على سطح الأرض، ويتم تسجيلها في النطاق الحراري الخاص بالمنطقة.

▪ **المجمع الحضري Conurbation:** هو الامتداد الحضري المستمر الذي تكون من التحام مدينتين أو أكثر بدأت نشأتها بشكل منفصل (وليد عباس، ٢٠١٣)، ثم نمت الكتلة العمرانية لكل منهما في اتجاه الأخرى حتى حدثت عملية الالتحام. وقد تكون مجمع المنصورة الحضري نتيجة التحام مدينتي المنصورة وطلخا، واللذان تعدان من نماذج المدن التوأمية البارزة على خريطة العمران المصري. ويمثلان معاً ثاني أضخم مجمع حضري في مصر بعد مجمع القاهرة الحضري (وليد شكري، ٢٠٠٥).

▪ **الاستشعار من بُعد الحراري (TRS) Thermal Remote Sensing:** هو تقنية تستخدم أجهزة استشعار لقياس الإشعاع المنبعث من سطح الأرض والأشياء الأخرى في الطيف الكهرومغناطيسي. كما يمكن أن يوفر معلومات قيمة حول درجة الحرارة والطاقة وتكوين المواد والظواهر المختلفة. ويعد أحدث التقنيات المستخدمة في دراسة ظاهرة الجزيرة الحرارية الحضرية.

▪ **المجس (MODIS) Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer:** هو أداة رئيسية على متن القمر الصناعي Terra (المعروف أصلاً باسم EOS AM-1) و Aqua (المعروف أصلاً باسم EOS PM-1). يتم توقيت مدار تيرا Terra حول الأرض بحيث يمر من الشمال إلى الجنوب عبر خط الاستواء في الصباح، بينما يمر أكوا Aqua من الجنوب إلى الشمال فوق خط الاستواء في فترة ما بعد الظهر. تقوم Terra MODIS و Aqua MODIS بعرض سطح الأرض بالكامل كل يوم إلى يومين، والحصول على بيانات في ٣٦ نطاقاً طيفياً، أو مجموعات من الأطوال الموجية. ستعمل هذه البيانات على تحسين فهمنا لديناميكيات والعمليات العالمية التي تحدث على اليابسة وفي المحيطات وفي الغلاف الجوي السفلي. تلعب MODIS دوراً حيوياً في تطوير نماذج نظام أرضي تفاعلية وعالمية معتمدة وقادرة على التنبؤ بالتغير العالمي بدقة كافية لمساعدة صانعي السياسات في اتخاذ قرارات سليمة فيما يتعلق بحماية بيئتنا.

▪ **مؤشر التباين النباتي النسبي: (NDVI) Normalized Difference Vegetation Index** يتراوح NDVI دائماً من -١ إلى +١، ولكن لا توجد حدود مميزة لكل نوع من أنواع الغطاء الأرضي، على سبيل المثال، عندما يكون لديك قيم سلبية، فمن المحتمل جداً أن تكون عبارة عن ماء. من ناحية أخرى، إذا كانت لديك قيمة NDVI قريبة من +١، فهناك احتمال كبير أن تكون أوراقاً خضراء كثيفة. ولكن

عندما يقترب NDVI من الصفر، فمن المحتمل ألا تكون هناك أوراق خضراء ويمكن أن تكون منطقة حضرية. كما يعد هو المؤشر الأكثر شيوعاً الذي يستخدمه المحللون في الاستشعار عن بعد.

▪ **مركز الأرشيف النشط الموزع لعمليات الأرض (LPDAAC) The Land Processes Distributed**

Active Archive Center: يعمل كشراكة بين هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) U.S. Geological Survey والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (NASA) National Aeronautics and Space Administration، وهي أحد مكونات نظام مراقبة الأرض التابع لناسا (EOSDIS) Earth Observing System Data and Information System. يقوم هذا المركز باستمرار بأرشفة مجموعة كبيرة من منتجات بيانات الأرض والتي تم جمعها بواسطة أجهزة الاستشعار الموجودة على متن الأقمار الصناعية والطائرات ومحطة الفضاء الدولية (ISS) International Space Station .

▪ **تطبيق (AppEEARS) Application for Extracting and Exploring Analysis Ready Samples**

Samples: هو عبارة عن برنامج ويب يسمح للمستخدمين بتحويل البيانات وتصفحها قبل التحميل مع تقديم إمكانات محسنة لإعادة الإسقاط. واستخراج العينات الجاهزة للتحليل واستكشافها.

▪ **الألبيدو السطحي العريض (Broad-Band Albedo) (BBA)**: يُعرّف البياض عريض النطاق السطحي

(BBA) بأنه نسبة تدفق الإشعاع الصاعد السطحي إلى تدفق الإشعاع الهابط ضمن نطاق طول موجي معين.

▪ **التدفق الحراري الكامن (Latent Heat Flux)**: هو تدفق الحرارة من سطح الأرض إلى الغلاف الجوي

المرتبط بتبخر الماء على السطح والتكثيف اللاحق لبخار الماء في طبقة التروبوسفير. إنه عنصر مهم في ميزانية الطاقة السطحية للأرض. يتم قياس التدفق الحراري الكامن عادةً باستخدام تقنية نسبة بوين، أو عن طريق التباين المشترك إيدي eddy .

▪ **مؤشر الغطاء النباتي المحسن (Enhanced Vegetation Index) (EVI)**: هو مؤشر يتم استخدامه للتعبير

عن الغطاء النباتي، والذي يقلل من تأثيرات الغلاف الجوي، ويتم حساب منتجات MODIS NDVI & EVI من الانعكاسات السطحية المصححة.

▪ **القمر الصناعي لاندسات (Landsat-8 (OLI- TIRS)**: تم إطلاق هذا القمر منذ فبراير ٢٠١٣. حيث

يصور الأرض كل ستة عشر يومًا بدقة مكانية للنطاقات الحرارية Thermal bands (١٠٠) مترًا، لكل من النطاق العاشر والنطاق الحادي عشر؛ وذلك لاستخراج درجات الحرارة السطحية ذات الدقة المكانية العالية.

▪ **الاستخدامات والغطاءات الأرضية (Land Use / Land Cover) (LULC)**: يشير الغطاء الأرضي إلى نوع

الأرض المادي مثل العمران والغطاء النباتي والماء والصحراء وهي الغطاءات الأرضية الرئيسية، بينما استخدام الأرض هو كيفية استخدام السكان للأرض، مثل الاستخدام السكني، والتجاري، والصناعي، والترفيهي، والسياحي...إلخ. وهي تعد متغيراً رئيسياً في التغير البيئي العالمي والعمليات البيوجيوكيميائية

المرتبطة به، وهو عنصر حاسم في فهم التعديل البشري على البيئة بصفة عامة. وقد حدد العلماء آثار تغيير استخدام الأراضي والغطاء الأرضي على المجتمع البشري، مثل تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، وموارد المياه، وجزيرة الحرارة الحضرية، والأمن الغذائي.

▪ **مجموعة بيانات الجايا (GAIA) Global Artificial Impervious Areas**: تم إنشاؤها بواسطة Gong et al (2013)؛ لرسم خرائط الديناميات الحضرية لمجمع المنصورة الحضري من حيث الزحف العمراني. وهي متوفرة على شبكة الإنترنت بدقة مكانية ٣٠ مترًا، وذلك للبصمة العمرانية لجميع المناطق الحضرية والريفية. وتحتوي مجموعة البيانات على امتداد مكاني، مع تغطية زمنية تمتد لأكثر من ثلاثين عامًا (١٩٨٥-٢٠١٨) بفواصل سنوي.

▪ **البيانات السكانية الشبكية العالمية (GPW) Gridded Population of the World**: هي عبارة عن مجموعة بيانات سكانية شبكية موزعة بشكل تفصيلي على المناطق الحضرية. وتم جمع هذه البيانات بيانات بدقة مكانية أكثر تفصيلاً، وذلك بالاعتماد على تعداد ٢٠١٠ للأمم المتحدة لمناطق العالم، والتي حدثت بين عامي ٢٠٠٥ و ٢٠١٤. ثم بعد ذلك تم استقراء بيانات السكان لإنتاج التقديرات للأعوام ٢٠٠٠ و ٢٠٠٥ و ٢٠١٠ و ٢٠١٥ و ٢٠٢٠. يتم إنشاء مجموعات البيانات النقطية من الوحدات الإدارية لكل دولة والتي تمت مطابقة التقديرات معها. تبلغ دقة تلك البيانات ٣٠ ثانية، أي ١ كم عند خط الاستواء. والمدخلان الأساسيان لـ GPW هما البيانات السكانية غير المكانية، (أي، الأعداد المجدولة للسكان المدرجة حسب المنطقة الإدارية) وبيانات الحدود الإدارية المكانية (الوحدات الإدارية أو وحدات العد).

▪ **مركز خدمات بيانات ومعلومات علوم الأرض Goddard**: هو مركز تابع لوكالة ناسا بتطوير تصور تفاعلي عبر الإنترنت للتحليل يسمى "جيوفاي" Giovanni، وهو عبارة عن نظام إدارة سير عمل غير متزامن قائم على خدمة الويب لبيانات علوم الأرض. يوفر هذا النظام واجهة بديهية وسريعة الاستجابة، وذلك لتصور البيانات متعددة المستشعرات وتحليلها ومقارنتها باستخدام مستعرض ويب فقط للعلماء والمستخدمين الآخرين. كما يدعم جيوفاي أنواعًا عديدة من التصورات ذات المعلومات الفردية والمتعددة والتحليلات الإحصائية. وتوفر الواجهة أيضًا للمستخدمين إمكانية تحميل الصور والبيانات بتنسيقات متعددة. أيضًا يدعم هذا النظام بروتوكولات وتنسيقات البيانات المفتوحة والقياسية. وأخيرًا، يوفر جيوفاي للمستخدمين تسلسل بيانات يصف، بالتفصيل، الخوارزميات المستخدمة في معالجة البيانات بما في ذلك التحذيرات والمعلومات الأخرى ذات الصلة علميًا.

▪ **متغير المناخ الأساسي (ECV) Essential Climate Variable**: هو متغير فيزيائي، أو كيميائي، أو بيولوجي، أو مجموعة من المتغيرات المرتبطة التي تساهم بشكل حاسم في توصيف مناخ الأرض، مثل خصائص السحب لحالة الغلاف الجوي العلوي للأرض.

▪ **الظهير الزراعي Rural areas**: هي المنطقة الرجعية التي يتم من خلالها قياس شدة الجزيرة الحرارية الحضرية.

- **المنطقة العازلة:** هي المنطقة التي ينعلم تأثير المناطق الحضرية على الظهير الزراعي المجاور لها، وقد حددها Shi et al (2015) على أنها المنطقة الواقعة على بعد ٢ كم. بينما أوضح أيضا أن أقصى تأثير للتحضر لا يتجاوز في بيانات الرصد عادة ٥ كم. بينما أكد Yang et al (2020) أن المنطقة العازلة حول المنطقة الحضرية لا يتجاوز طولها ٥ كم حول المدينة، وذلك كمنطقة رئيسية تؤثر على جودة البيانات. وقدم كل من Abbas & Hamdi (2022) اقتراحا لتحديد المنطقة العازلة، وذلك من خلال عمل تحليل المسافة الإقليدية Euclidean distance باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، لتحديد المناطق الممتدة +٥ كم حول كل مركز حضري، بالإضافة إلى تحديد الظهير الزراعي بناء على قيم القمر الصناعي Terra MODIS NDVI ، وإزالة أي مناطق مبنية داخل منطقة الظهير الزراعي.
- **المناطق المناخية المحلية (LCZs) Local Climate Zones:** عبارة عن نظام شامل وجزئي لتصنيف استخدام الأرض، تم تطويره في الأصل لتقدير العلاقة بين جزيرة الحرارة الحضرية (UHI) والنمط المورفولوجي الحضري. وذلك لتصنيف المناطق الحضرية. وتم إدخالها في عام ٢٠١٢، وتوفير نهج تصنيف شامل يأخذ في الاعتبار الغطاء الأرضي على نطاق صغير والخصائص الفيزيائية المرتبطة به. في عام ٢٠١٥، كانت كجزء من مشروع قاعدة البيانات الحضرية العالمية وأدوات الوصول (WUDAPT) World Urban Database and Access Portal Tools. تم تطوير بروتوكول يمكن من رسم خرائط للمدن في المناطق الحضرية المحلية، باستخدام حزم البيانات والبرمجيات المتاحة مجانا، ومع ذلك يتم إجراؤها على مرافق الحوسبة المحلية.
- **نموذج ENVI-met:** هو نموذج تنبؤي، ثلاثي الأبعاد، قائم على نموذج المناخ المحلي القائم على الشبكة، مصمم لمحاكاة التفاعلات المعقدة بين الغطاء النباتي ودرجة حرارة الهواء في البيئة الحضري.
- **مؤشر درجات أيام التدفئة (HDD) Heating Degree Days ومؤشر درجات أيام التبريد (Cooling Degree Days (CDD):** هما مؤشران يعكسان حجم الطلب على الطاقة اللازمة لعملية التبريد والتدفئة.
- **اختبار مان كيندال Mann-Kendall:** هو اختبار غير معلمي Non-parametric قائم على الرتبة تم تطويره لاكتشاف الاتجاهات الخطية الثابتة صعودا وهبوطا في دراسات تقييم الأثر البيئي. على عكس الطرق المعلمية Parametric، يعد هذا الاختبار مستقلاً عن التوزيع، أي أنه لا يتطلب توزيع البيانات بشكل طبيعي، وهو افتراض نادر إحصائياً في بيانات الغلاف الجوي. وعلى الرغم من ذلك يجب ألا تحتوي مجموعة البيانات قيد الدراسة على ارتباط تسلسلي Serial Autocorrelation.
- **تحليل ثيل سين Theil-Sen Estimator:** وفقا لتعريف Theil (1950)، فإن انحدار Theil-Sen لمجموعة من النقاط ثنائية الأبعاد (Xi, Yi) هو وسيط m الفروق بين البيانات الأصلية وخط الاتجاه $(Y_j - Y_i) / (X_j - X_i)$ التي تحددها جميع أزواج العينة نقاط. وقام Sen (1968) بتوسيع هذا التعريف للتعامل مع الحالة التي يكون فيها بين نقطتي بيانات لهما نفس إحداثيات X.
- **معامل ارتباط Kendall:** يعد ارتباط كيندال معامل غير معلمي لقياس مستوى الارتباط بين متغيرين إحصائيين.

- **مخطط Box Plots:** هو طريقة لتمثيل البيانات لمجموعة من القيم العددية لعينة احصائية من خلال تمثيل القيم الإحصائية الخمس المحددة للعينة، وهي: القيمة الصغرى، والرُّبُيع الأدنى Q1، والوسيط Q2، والرُّبُيع الأعلى Q3، والقيمة العظمى. ويمكن لمخطط الصندوق أن يشير كذلك إلى قراءات العينة التي تم اعتبارها قيماً شاذة.
- **شدة الجزيرة الحرارية المتوسطة UHI Intensity:** يشير متوسط الشدة للجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري إلى الفرق بين متوسط درجة حرارة المجمع ومتوسط درجة حرارة الظهير الزراعي.
- **شدة الجزيرة الحرارية القصوى UHI Maximum:** أشار Kim & Baik (2004) إلى أن الشدة القصوى للجزيرة الحرارية الحضرية تعني الفارق بين أعلى محطات المدينة حرارة وبين متوسط درجة حرارة الضواحي. واختلف ذلك مع تعريف Atkinson (2003)؛ حيث عرفها بأنها أكبر فارق حراري بين المدينة والريف. واستخدمها Jongtanom et al (2011) للإشارة إلى أقصى فارق حراري بين المدينة والمناطق المحيطة على مدار اليوم. وذكر El Kenawy et al (2020) بأنه أقصى فرق بين البقع الساخنة Hotspot والبقع الباردة Coldspot داخل المدينة. وهذا الأخير اعتمدت الدراسة عليه.
- **درجة حرارة سطح الأرض (LST) Land Surface Temperature:** هي درجة حرارة سطح الأرض الملتقطة بواسطة أجهزة الاستشعار من بعد.
- **الألبيدو السطحي Surface albedo:** يُعرف بأنه كمية الإشعاع الشمسي المنعكس بواسطة سطح ما بالنسبة لإجمالي الإشعاع الشمسي الساقط، فضلاً عن أنه مكون أساسي لتوازن طاقة سطح الأرض، وذلك على عكس ما تقوم به الغازات الدفيئة، والتي تنظم المناخ من خلال اعتراض الإشعاع الشمسي، والتي تؤثر في توازن الإشعاع الأرضي. لذلك، فإن تأثير الاحترار أو التبريد للألبيدو السطحي ترجع مباشرة إلى التغيرات في كمية الإشعاع الشمسي.
- **القصور الحراري Thermal Inertia:** يُعد أحد أهم المتغيرات وأكثرها تعبيراً عن تباين الخصائص الحرارية بين المواد الحضرية Urban Materials، كالأسمنت والأسفلت والأراضي الفضاء، وبين الأراضي الزراعية في الريف المجاور؛ حيث يشير إلى درجة مقاومة المواد والأسطح الأرضية المختلفة لتغير درجة حرارتها، سواء اكتساباً للحرارة أو فقداً لها. وبمعنى آخر مدى سرعة اكتساب أو فقدان تلك الغطاءات للحرارة، سواء عن طريق امتصاص الإشعاع الشمسي أو بث الإشعاع الأرضي.
- **التبخرنتج Evapotranspiration:** يعني بأنه كمية المياه التي تفقد من التربة عن طريق التبخر Evaporation ومن النبات بواسطة النتح Transpiration، هذا الفقد من المياه يتم بفعل الحرارة حيث تقوم بتحويل المياه من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، وهو ما يسمى ببخار الماء. لذلك توجد علاقة طردية بين ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التبخرنتج، وبالتالي نجد أعلى القيم في فصل الصيف وأقلها في فصل الشتاء. ولابد من الأخذ في الاعتبار تباين الغطاء النباتي، كما أن تناقص التبخرنتج يعني زيادة المكتسب من الحرارة، وبالتالي، ارتفاع درجة الحرارة.
- **الأيض Metabolism:** يعرف الأيض بأنه العملية الطبيعية والكيميائية التي تتم داخل الكائنات الحية كضرورة لاستمرار الحياة، وينجم عن هذه العمليات الطاقة اللازمة للعمليات الحيوية في الجسم.

ووفقًا لـ Fanger (1972)، فإن معدل إنتاج الطاقة للإنسان الذي يبلغ وزنه (٧٠) كجم يبلغ نحو (٧٥) وات خلال الليل. أما أثناء النهار فيرتفع ويصل ما بين (١٠٠، ٢٠٠) وات. يعتمد حجم الانبعاثات الحرارية بشرية المنشأ على كثافة السكان؛ حيث إذا كانت الكثافة السكانية للمدينة في حدود عشرة آلاف (١٠,٠٠٠) نسمة/كم^٢، فإن التدفق الحراري الأيضي المقابل سيكون في حدود (١,٥) وات/م^٢. لذلك هناك علاقة قوية طردية بين زيادة الكثافة السكانية وزيادة التدفق الحراري الأيضي للسكان.

■ **الراحة الحرارية Thermal comfort**: قام Lin & Deng (2008) بتعريف الراحة الحرارية على أنها عملية معرفية تتأثر بالعوامل الجسدية والفسولوجية والنفسية لدى الإنسان. وتماشياً مع تعريف الراحة الحرارية، فقد تطور مجال أبحاث الراحة الحرارية الخارجية. وفي السنوات الأولى، كان التركيز محصوراً على فهم التبادلات الإشعاعية في الهواء الطلق، واكتساب نظرة ثاقبة حول وسائل تحقيق التوازن الحراري من خلال فهم عمليات التنظيم الحراري.

■ **وكالة حماية البيئة الأمريكية (USEPA) United States Environmental Protection**: هي وكالة تابعة للحكومة الاتحادية للولايات المتحدة والمكلفة بحماية صحة الإنسان والبيئة، عن طريق كتابة وإنفاذ الأنظمة القائمة على القوانين التي يقرها الكونغرس.

■ **المواد الفاتحة Cool Material**: هي تلك المواد التي توفر مجموعة متنوعة من التقنيات الحديثة والمتطورة التي تعمل على التخفيف من شدة الجزر الحرارية، وهو ما جعل أسطح الطرق أكثر عكساً للإشعاع الشمسي. كما تلعب المواد المستخدمة في الطرق ذات المواد الفاتحة للشوارع والمساحات الحضرية دوراً حاسماً في جعل درجة حرارة سطح الأرض منخفضة، وإطلاق حرارة أقل للهواء المحيط. مما يحافظ على سطح الشارع وجعله بارداً، وهو ما يؤدي إلى تقليل درجات الحرارة وخاصة خلال فصل الصيف.

■ **ملفات Energy Plus Weather (EPW)**: هي الملفات المنتجة من برنامج Meteonorm، وذلك بالاعتماد على أقرب محطة طقس، وتم استخدامها للمحاكاة درجة حرارة الهواء الخاصة بمجمع المنصورة الحضري من أجل استخدامها في برنامج ENVI-met.

الفصل الأول

الأدوات والأساليب المستخدمة في الدراسة.

١-١ البيانات المستخدمة في الدراسة.

٢-١ المعالجات والتحليلات الرئيسية المستخدمة في الدراسة.

٣-١ التحليلات الإحصائية المستخدمة في الدراسة.

الفصل الأول

الأدوات والأساليب المستخدمة في الدراسة.

يعد الاستشعار من بُعد الحراري (TRS) Thermal Remote Sensing أحدث التقنيات المستخدمة في دراسة ظاهرة الجزيرة الحرارية الحضرية، فهو يعد المصدر الوحيد لدراسة ديناميات الجزيرة الحرارية النهارية والليلية لسطح الأرض، وذلك بفضل إطلاق القمر الصناعي Terra MODIS، والذي أطلق عام ١٩٩٩ بواسطة وكالة الفضاء الأمريكية NASA؛ حيث يصور سطح الأرض مرتين، نهارًا وليلاً. وبالتالي يمكن الاعتماد على في دراسة التباين اليومي لدرجة حرارة سطح الأرض، ومن ثم دراسة كل من شدة الجزيرة الحرارية النهارية والليلية وذلك خلال فترة زمنية كبيرة تتعدى العشرين عامًا.

يعد Rao (1972) أول من أشار إلى إمكانية الكشف عن البصمة الحرارية للمناطق الحضرية (Weng, 2009)، ومنذ ذلك الحين تم استخدام الصور الحرارية على نطاق واسع لحساب درجة الحرارة السطحية، وفحص جميع الجوانب المتعلقة بالجزيرة الحرارية الحضرية. إضافة إلى ذلك، يتميز التصوير الحراري بميزة فريدة تتمثل في توفير بيانات مستمرة ذات دقة مكانية عالية أكبر من أي مصدر بيانات آخر؛ حيث تبلغ الدقة المكانية نحو ألف متر لكلٍ من المجسّين AVHRR، MODIS. كما تبلغ ١٠٠ مترًا للقمر الصناعي Landsat-8 TIRS، وهذه الدقة الأخيرة تسمح بدراسة التركيب الحراري للمدن.

تتعدد منتجات كل من القمر الصناعي Terra / Aqua MODIS ليس فقط لدرجة الحرارة، بل توجد منتجات خاصة بالألبيدو ومؤشر التباين النباتي النسبي NDVI والتبخرنتح Evapotranspiration، وهذا ساعد الطالب على دراسة ديناميات الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري. وتتيح هذه البيانات دراسة ديناميات الجزيرة الحرارية والعوامل المؤثرة فيها، وهو ما لا يستطيع أي مصدر آخر أن يوفرها.

ترتكز الدراسة الحالية على التكامل بين تطبيقات الجيوماتكس والمتمثلة في كل من تقنيتي الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، بالإضافة إلى النماذج والبيانات الشبكية؛ وذلك لدراسة ديناميات الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري؛ حيث توفر تقنية الاستشعار عن بعد البيانات الخاصة للدراسة. أما نظم المعلومات الجغرافية فتختص بتحليل تلك البيانات. بالإضافة إلى التحليلات الإحصائية على تلك البيانات.

لذلك ينقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث رئيسية، يتمثل الأول فيها للبيانات المستخدمة في الدراسة ومصادرها، أما الثاني فيختص للمعالجات والتحليلات الرئيسية المستخدمة في الدراسة، والثالث يلخص التحليلات الإحصائية المستخدمة في الدراسة.

١-١ البيانات المستخدمة في الدراسة.

١-١-١ بيانات مركز أرشيف ناسا NASA LPDAAC.

يعمل مركز الأرشيف النشط الموزع لعمليات الأرض (LPDAAC) The Land Processes U.S. (USGS) Distributed Active Archive Center كشراكة بين هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) Geological Survey والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (NASA) National Aeronautics and Space Administration، وهي أحد مكونات نظام مراقبة الأرض التابع لناسا (EOSDIS) Earth Observing System Data and Information System.

يقوم هذا المركز LPDAAC بمعالجة منتجات بيانات الأرض وحفظها وتوزيعها مجاناً. كما أنها تدعم المراقبة المستمرة لديناميكيات الأرض والأنظمة البيئية، وذلك لتسهيل البحث متعدد التخصصات، والتعليم، واتخاذ القرار. حيث يتم استلام البيانات الأولية التي تم جمعها من أجهزة الاستشعار من بعد المحددة لذلك، مثل المحسّس ASTER الموجود على متن القمر الصناعي Terra التابع لوكالة ناسا. ثم معالجتها في تنسيق قابل للقراءة والتفسير والتحليل.

يقوم هذا المركز باستمرار بأرشفة مجموعة كبيرة من منتجات بيانات الأرض والتي تم جمعها بواسطة أجهزة الاستشعار الموجودة على متن الأقمار الصناعية والطائرات ومحطة الفضاء الدولية International Space Station (ISS). يتم توزيع جميع منتجات البيانات الموجودة في الأرشيف مجاناً من خلال NASA Earthdata Search & USGS EarthExplorer search، ويدعم هذا المركز LPDAAC العديد من الأدوات والخدمات الهامة للباحثين، مثل تطبيق استخراج العينات الجاهزة للتحليل واستكشافها وذلك عن طريق (AppEEARS) Application for Extracting and Exploring Analysis Ready Samples. والذي يسمح للمستخدمين بتحويل البيانات وتصفحها قبل التحميل مع تقديم إمكانات محسّنة لإعادة الإسقاط. وهو ما تم الاعتماد عليه في هذه الدراسة. وقد اعتمدت الدراسة على المنتجات التالية:

١-١-١-١ MOD11A2 v061

اعتمدت الدراسة بشكل أساسي في دراسة ديناميات الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري على مرئيات القمر الصناعي Terra MODIS لدرجة حرارة سطح الأرض للمنتج (MOD11A2) الإصدار ٦,١، ويوفر منتجاً متوسطاً لدرجة حرارة سطح الأرض لثمانية أيام لكل خلية

مع دقة مكانية تبلغ كيلو مترًا واحدًا في شبكة أبعادها 1200×1200 كم. وقد تم اختيار فترة الثمانية أيام؛ لأن ضعف تلك الفترة وهو (١٦ يومًا) هي فترة تكرار المسار الأرضي الدقيق للقمرين Terra & Aqua. كما يمر القمر الصناعي Terra MODIS في الساعة العاشرة صباحًا والعاشرة مساءً فوق منطقة الدراسة.

بلغ عدد المرئيات في العام الواحد (٤٦) مرئية، موزعة على فصول السنة بشكل غير متساو؛ وذلك بسبب وجود سنوات كبيسة، أي زيادة يوم عن السنة البسيطة والتي تبلغ ثلاثمائة وخمسة وستين (٣٦٥) يومًا. وتحتوي المرئية الواحدة على درجة الحرارة نهارًا وليلاً. وتم تحميل هذه المرئيات من <https://earthexplorer.usgs.gov>، وتم الوصول إليها في الثاني عشر من ديسمبر ٢٠٢١، وتغطي هذه الصور فترة متواصلة ومستمرة بلغت واحدًا وعشرين عامًا، من عام ٢٠٠١ إلى عام ٢٠٢١. وبالتالي، بلغ إجمالي المرئيات التي تم معالجتها وتحليلها (٩٦٦) مرئية نهارية و(٩٦٦) ليلية، أي (١٩٣٢) مرئية.

MCD43A3.061 ٢-١-١-١

يعد الألبيدو السطحي معلمة جغرافية مهمة تستخدم على نطاق واسع في دراسات ميزانية الطاقة السطحية، ويتم من خلال هذا المنتج MCD43A3 Version 6.1 إنتاج مجموعة بيانات نموذج الألبيدو يوميًا لمتوسط (١٦) يومًا من بيانات كل من القمر الصناعي Terra / Aqua MODIS بدقة ٥٠٠ مترًا. وتم الاعتماد على منتج الألبيدو السطحي العريض broad band، وذلك لنطاق الموجات القصيرة Shortwave.

بلغ عدد المرئيات في العام الواحد نحو (٣٦٥) مرئية في السنة البسيطة، و(٣٦٦) في السنة الكبيسة، وتم تحميل هذه المرئيات من <https://earthexplorer.usgs.gov>، كما تم الوصول إليها في الخامس من مايو ٢٠٢٢، وتغطي هذه المرئيات فترة متواصلة ومستمرة بلغت واحدًا وعشرين عامًا، من عام ٢٠٠١ إلى عام ٢٠٢١. وبلغ إجمالي المرئيات التي تم معالجتها وتحليلها نحو (٧٦٦٥) مرئية.

MOD16A2GF.061 ٣-١-١-١

يوفر هذا المنتج التدفق الحراري الكامن Latent Heat Flux، والتبخرنتح Evapotranspiration، وهو عبارة عن مجموعة من البيانات المتوسطة لثمانية أيام تم إنتاجها بدقة (٥٠٠) مترًا. كما تركز الخوارزمية المستخدمة لجمع بيانات MOD16 على معادلة Penman-Monteith، والتي تتضمن بيانات تحليل الأرصاد الجوية اليومية جنبًا إلى جنب مع منتجات بيانات MODIS، مثل ديناميكيات خصائص الغطاء النباتي والألبيدو، والغطاء الأرضي.

بلغ عدد المرئيات في العام الواحد نحو (٤٦)، موزعة على فصول السنة بشكل غير متساو، وذلك بسبب وجود سنوات كبيسة، أي زيادة يوم عن السنة البسيطة والتي تبلغ (٣٦٥) يومًا. وتم تحميل هذه المرئيات من <https://earthexplorer.usgs.gov>، وتم الوصول إليها في الخامس من يونية ٢٠٢١، وتغطي هذه المرئيات فترة متواصلة ومستمرة بلغت ٢١ عامًا، من عام ٢٠٠١ إلى عام ٢٠٢١. وبذلك بلغ إجمالي المرئيات التي تم معالجتها وتحليلها نحو (٩٦٦) مرئية.

MOD13A3.061 ٤-١-١-١

يوفر هذا المنتج MOD13A3 6.1 بيانات شهريًا لمؤشر التباين النباتي النسبي NDVI، بدقة مكانية بلغت ١ كم. يتضمن هذا المنتج أيضًا مؤشر الغطاء النباتي المحسن (EVI) Enhanced Vegetation Index الذي يقلل من تأثيرات الغلاف الجوي، ويتم حساب منتجات MODIS NDVI & EVI من الانعكاسات السطحية المصححة. وقد تم الاعتماد على مؤشر الغطاء النباتي NDVI في هذه الدراسة.

بلغ عدد المرئيات في العام الواحد نحو (١٢) مرئية، بواقع مرئية لكل شهر في العام. وقد حُمِلت هذه المرئيات من <https://earthexplorer.usgs.gov>، وتم الوصول إليها في الأول من أغسطس ٢٠٢١، كما تغطي هذه المرئيات فترة متواصلة ومستمرة بلغت (٢١)، من عام ٢٠٠١ إلى عام ٢٠٢١. وبذلك بلغ إجمالي المرئيات التي تم معالجتها وتحليلها نحو (٢٥٢) مرئية.

٢-١-١ بيانات القمر الصناعي Landsat

Landsat-8 (OLI- TIRS) ١-٢-١-١

تم الاعتماد على القمر الصناعي Landsat_8 في هذه الدراسة، وقد تم إطلاق هذا القمر منذ فبراير ٢٠١٣. حيث يصور الأرض كل ستة عشر يومًا بدقة مكانية للنطاقات الحرارية Thermal bands (١٠٠) مترًا، لكل من النطاق العاشر والنطاق الحادي عشر؛ وذلك لاستخراج درجات الحرارة السطحية ذات الدقة المكانية العالية، من أجل استخدامها في خريطة نطاقات المناخ المحلي LCZs؛ للتعرف على التباينات الحرارية داخل المجمع بصورة تفصيلية.

نظرًا إلى عدم توفر المرئيات الفضائية الليلية للقمر الصناعي Landsat_8 العام ٢٠٢١ وهو أحدث تاريخ للدراسة ونهايتها، فقد اعتمدت الدراسة على عام ٢٠١٥ وذلك بسبب انه العام الوحيد الذي تتوافر فيه تلك المرئيات الليلية، بالإضافة إلى ذلك فإن هذه المرئيات تم إنتاجها فصل صيف عام ٢٠١٥ فقط، ولم يتم إنتاجها مرة أخرى. لذلك تم الاعتماد على هذا العام في الدراسة، وذلك لأهمية المرئيات الليلية في إظهار التباينات الحرارية لمجمع المنصورة الحضري. وتم تحميلها من موقع <https://earthexplorer.usgs.gov>. كما يوضح جدول (١-١).

جدول ١-١: مرئيات القمر الصناعي Landsat_8_TIRS المستخدمة في الدراسة.

م	رقم المرئية		تاريخ الالتقاط	نوع التوقيت	توقيت الالتقاط
	Path	Row			
١	١٧٦	٣٩	٢٠١٥/٨/٩	نهارًا	١٠:٢٣:٣٠,٧٨
٢	٤٣	٢٠٥	٢٠١٥/٨/٥	ليلاً	٢١:٤٧:٤٥,٧٤

٣-١-١ بيانات العمران والسكان.

١-٣-١-١ العمران.

تمثل مراقبة الديناميات الحضرية واسعة النطاق أمرًا بالغ الأهمية للعديد من التطبيقات البيئية، وقد تم توسيع التطبيق العملي لأرشيف بيانات الصور كبيرة الحجم التي تم جمعها بواسطة أنظمة الاستشعار من بعد بالأقمار الصناعية لإنتاج الغطاءات الأرضية الحضرية لفترة طويلة، بالإضافة إلى الاستخدامات والغطاءات الأرضية (LULC) Land Use / Land Cover لرسم خرائط الديناميكيات الحضرية في جميع أنحاء العالم (Abbas & Hamdi, 2022; Gong et al., 2013; Zhao et al., 2022).

اعتمدت الدراسة الحالية على ما يسمى بمجموعة بيانات Global Artificial Impervious Areas (GAIA) التي تم إنشاؤها بواسطة (Gong et al., 2013)؛ لرسم خرائط الديناميات الحضرية لمجمع المنصورة الحضري من حيث الزحف العمراني. وهي متوفرة على شبكة الإنترنت بدقة مكانية ٣٠ مترًا، وذلك للبصمة العمرانية لجميع المناطق الحضرية والريفية. وتحتوي مجموعة البيانات على امتداد مكاني، مع تغطية زمنية تمتد لأكثر من ثلاثين عامًا (١٩٨٥-٢٠١٨) بفواصل سنوي.

أفاد مطورو بيانات GAIA أنهم قاموا بتقييم مجموعة البيانات باستخدام عينة تم جمعها بفواصل زمني خمس سنوات، وهي: ١٩٨٥ و ١٩٩٠ و ١٩٩٥ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠٥ و ٢٠١٠ و ٢٠١٥، وكانت الدقة الإجمالية + ٩٠٪. اتفقت المقارنة المتبادلة والاتجاه الزمني في GAIA بشكل جيد مع مجموعات البيانات المحلية والإقليمية والعالمية المماثلة، ويمكن تحميل تلك البيانات مجانًا من موقع

<http://data.ess.tsinghua.edu.cn>

١-١-٣-٢ السكان.

يتم تطبيق البيانات السكانية الشبكية العالمية Gridded Population of the World (GPW) بشكل متزايد على مجموعة واسعة من المجالات (Doxsey-Whitfield et al., 2015). وهي عبارة عن مجموعة بيانات سكانية شبكية موزعة بشكل تفصيلي على المناطق الحضرية. وتم جمع هذه البيانات بيانات بدقة مكانية أكثر تفصيلاً، وذلك بالاعتماد على تعداد ٢٠١٠ للأمم المتحدة لمناطق العالم، والتي حدثت بين عامي ٢٠٠٥ و ٢٠١٤. ثم بعد ذلك تم استقراء بيانات السكان لإنتاج التقديرات للأعوام ٢٠٠٥ و ٢٠١٠ و ٢٠١٥ و ٢٠٢٠. يتم إنشاء مجموعات البيانات النقطية من الوحدات الإدارية لكل دولة والتي تمت مطابقة التقديرات معها. تبلغ دقة تلك البيانات ٣٠ ثانية، أي ١ كم عند خط الاستواء (Balk et al., 2006; Deichmann et al., 2001; Doxsey-Whitfield et al., 2015; Tobler et al., 1997). والمدخلان الأساسيان لـ GPW هما البيانات السكانية غير المكانية، (أي، الأعداد المجدولة للسكان المدرجة حسب المنطقة الإدارية) وبيانات الحدود الإدارية المكانية (الوحدات الإدارية أو وحدات العد).

لتسهيل المقارنة العالمية للبلدان التي تجري تعداداتها في أوقات مختلفة، تم استخدام معدلات النمو السنوية لتقدير التعداد للسنوات المستهدفة ٢٠٠٥ و ٢٠١٠ و ٢٠١٥ و ٢٠٢٠. وحساب معدلات النمو لكل وحدة إدارية عن طريق المطابقة مع تعداد أو تقدير التعداد السابق. وتم حساب معدلات التغيير السنوية على النحو التالي:

$$r = \frac{\ln\left(\frac{p_2}{p_1}\right)}{t} \quad (1)$$

حيث:

r هو معدل النمو السنوي، و P_1 و P_2 هي عدد السكان في التعداد. أما t فهو عدد السنوات بين التعداد السكاني. ثم تم حساب التقديرات السكانية للسنوات المستهدفة على النحو التالي:

$$p_x = p_2 e^{rt} \quad (2)$$

حيث:

P_x هو تقدير السكان في السنة المستهدفة و x و P_2 و r و t على النحو المحدد أعلاه.

يتم تجميع بيانات الدقة الأصلية التي تبلغ ٣٠ ثانية إلى أربع درجات بدقة أقل (٢,٥ دقيقة، و ١٥ دقيقة، و ٣٠ دقيقة، ودرجة واحدة). حيث يتم تخزين جميع مجموعات البيانات المكانية في

مجموعة GPWv4 في نظام الإحداثيات الجغرافية (خطوط الطول / العرض). ويمكن تحميل هذه البيانات من <https://sedac.ciesin.columbia.edu/data/collection/gpw-v4/sets/browse> ٤-١-١ البيانات المناخية.

١-٤-١-١ درجة حرارة السطح وسرعة الرياح.

قام مركز خدمات بيانات ومعلومات علوم الأرض Goddard التابع لوكالة ناسا بتطوير تصور تفاعلي عبر الإنترنت للتحليل يسمى "جيوفاي" Giovanni، وهو عبارة عن نظام إدارة سير عمل غير متزامن قائم على خدمة الويب لبيانات علوم الأرض. يوفر هذا النظام واجهة بديهية وسريعة الاستجابة، وذلك لتصور البيانات متعددة المستشعرات وتحليلها ومقارنتها باستخدام مستعرض ويب فقط للعلماء والمستخدمين الآخرين. كما يدعم جيوفاي أنواعًا عديدة من التصورات ذات المعلومات الفردية والمتعددة والتحليلات الإحصائية. وتوفر الواجهة أيضًا للمستخدمين إمكانية تحميل الصور والبيانات بتنسيقات متعددة. أيضًا يدعم هذا النظام بروتوكولات وتنسيقات البيانات المفتوحة والقياسية. وأخيرًا، يوفر جيوفاي للمستخدمين تسلسل بيانات يصف، بالتفصيل، الخوارزميات المستخدمة في معالجة البيانات بما في ذلك التحذيرات والمعلومات الأخرى ذات الصلة علميًا (Berrick et al., 2008). ويمكن الوصول إلى هذه البيانات من خلال <https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni>. حيث تم تحميل البيانات الخاصة بدرجة حرارة الهواء الصغرى والعظمى، بالإضافة إلى بيانات سرعة الرياح الخاصة بمنطقة الدراسة.

١-٤-١-١ ٢-٤-١-١ غطاء السحب.

توفر مجموعة البيانات الخاصة بمتغير المناخ الأساسي Essential Climate Variable (ECV)، خصائص السحب لحالة الغلاف الجوي العلوي للأرض؛ حيث تؤثر السحب في الطقس والمناخ من خلال مساهمتها في دورة مياه الأرض وتأثيرها على ميزانية طاقة الأرض. فهي تؤثر على حركة الغلاف الجوي على العديد من المقاييس وتعديل تكوين الغلاف الجوي من خلال تجميع وحمل المياه المتبخرة والنتيجة في الغلاف الجوي، ثم تعيد السحب توزيع المياه فوق الكرة الأرضية، والتي غالبًا ما تتضمن هطول الأمطار.

علاوة على ذلك، تحدد خصائص السحب المتغيرة آلية التغذية الراجعة التي تمتلكها السحب على الدورة الهيدرولوجية بشكل مباشر من حيث هطول الأمطار، ولكن أيضًا بشكل غير مباشر على ميزانية طاقة الأرض من خلال التفاعل مع تدفقات الإشعاع المستخدم، وتعكس الغيوم المزيد من الإشعاع الشمسي إلى الفضاء أكثر من السطح الأساسي، وتمتص الأشعة تحت الحمراء (IR) وتعيد إصدارها، مما يؤدي إلى تقليل إشعاع الأشعة تحت الحمراء الذي يغادر النظام مقارنةً بالغيوم.

ويمكن الوصول إليها من خلال موقع <https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset/satellite-cloud-properties?tab=overview>.

٢-١ المعالجات والتحليلات الرئيسية المستخدمة في الدراسة.

١-٢-١ تحديد مجمع المنصورة الحضري وظهيرة الزراعي.

١-١-٢-١ المجمع Conurbation

يتحدد المجمع بناء على الكتلة العمرانية المتصلة لكل من مدينتي المنصورة وطلخا، وذلك لعام ٢٠٢١، وهي نهاية فترة الدراسة. وتعد مدينتا المنصورة وطلخا من نماذج المدن التوأم البارزة على خريطة العمران المصري بصورة واضحة وملحوظة، ويمثلان معاً أضخم مجمع حضري (مختار الشهاوي، ١٩٨٠) بعد القاهرة الكبرى (وليد شكري، ٢٠٠٥). ويأخذ المجمع موقعة على جانبي فرع دمياط، فتقع المنصورة على الجانب الشرقي، بينما تقع طلخا على الجانب الغربي.

وقد تم الاعتماد على بيانات GAIA في تحديد الكتلة العمرانية لمجمع المنصورة الحضري، مع إجراء بعض التعديلات البسيطة في الإخراج النهائي لحدود الكتلة العمرانية، وذلك بالاستعانة ببرنامج Google Earth. ولم يتم الاعتماد على الحدود الإدارية؛ وذلك بسبب أنها لا تأخذ في الاعتبار الكتلة المتصلة من عمران كل من مدينتي المنصورة وطلخا، فقد تم إضافة منطقة التجنيد والتي تقع في جنوب مدينة المنصورة للكتلة العمرانية، على الرغم من عدم وقوعها في الحدود الإدارية لمدينة المنصورة، أيضاً بعض من أجزاء جامعة المنصورة لا تقع في الحدود الإدارية، تم إضافتها، بالإضافة إلى قرية ميت خميس الواقعة في الجنوب الغربي، تم إضافتها أيضاً لعمران المجمع.

٢-١-٢-١ الظهير الزراعي Rural areas

إن الأسلوب الأكثر مباشرة لقياس تأثير التحضر هو مقارنة المناطق الحضرية مع البيئة الريفية المجاورة التي تعتبر خالية من التأثير الحضري (Abbas & Hamdi, 2022). وقد اعتمدت الدراسة الحالية على نهج المقارنة بين المناطق الحضرية والتي تتمثل في مجمع المنصورة الحضري، والظهير الزراعي، وذلك لحساب شدة الجزيرة الحرارية الحضرية؛ لذلك كان من الضروري التمييز بدقة بين مناطق البناء الحضري والظهير الزراعي المحيط بالمجمع.

واختلفت الدراسات في تحديد المنطقة العازلة لتأثير المناطق الحضرية على الظهير الزراعي المجاور لها، وقد حددها (Shi et al., 2015) على أنها المنطقة الواقعة على بعد ٢ كم. بينما أوضح (Shi et al., 2021) أن أقصى تأثير للتحضر لا يتجاوز في بيانات الرصد عادة ٥ كم. بينما أكد (Yang et al., 2020) أن المنطقة العازلة حول المنطقة الحضرية لا يتجاوز طولها ٥ كم حول المدينة، وذلك

كمنطقة رئيسية تؤثر على جودة البيانات. وقدم (Abbas & Hamdi, 2022) اقتراحا لتحديد الظهير الزراعي بدقة، وذلك من خلال عمل تحليل المسافة الإقليدية Euclidean distance باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، لتحديد المناطق الممتدة +5 كم حول كل مركز حضري، بالإضافة إلى تحديد الظهير الزراعي بناء على قيم القمر الصناعي Terra MODIS NDVI ، وإزالة أي مناطق مبنية داخل منطقة الظهير الزراعي.

لذلك، تم اقتراح من اجل تحديد منطقة الظهير الزراعي كما يوضح شكل (1-1) باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وذلك عن طريق الخطوات التالية:

١. باستخدام أداة Buffer الموجودة في مجموعة Analysis Tools، تم تحديد منطقة الظهير الزراعي بحيث تبعد من ٣ إلى ٥ كم بينها وبين مجمع المنصورة الحضري.
٢. اختيار الخلايا التي تتجاوز قيمها مؤشر الغطاء النباتي عن ٠,٥ وذلك في المنقطة المحددة، وإزالة الخلايا المتبقية باستخدام أداة Erase. وذلك بالاعتماد على منتج MOD13A3.061.
٣. إزالة أي عمران من المنطقة المحددة باستخدام بيانات GAIA، بالإضافة إلى أنه تم عمل حرم مكاني Buffer لتلك العمران يبلغ نصف كيلومتراً وإزالته أيضاً؛ وذلك لإزالة أي تأثير له على الظهير.
٤. تم إزالة المناطق المائية من الظهير الزراعي، وعمل لها حرم مكاني أيضاً يبلغ نصف كيلومتراً وتمت إزالة هذه المناطق أيضاً.
٥. تم مراعاة أن مساحة الظهير الزراعي تكون قريبة من مساحة المجمع والتي تبلغ ٣٠,٧١ كم^٢، بينما بلغت مساحة الظهير الزراعي ١٧,٢٥ كم^٢. أي تساوي ٥٦,١٧٪ من مساحة المجمع. أي أكثر من نصف مساحة المجمع، وذلك من أجل المقارنة في التباينات الحرارية.

المصدر: اعتمادًا على بيانات الجايا GAIA لل عمران وبيانات منتج MOD13A3.061 للغطاء الزراعي وأدوات التحليل المكاني Spatial Analysis Tools داخل برنامج ArcGIS10.3.

شكل (١-١): منطقة الظهير الزراعي المقترحة.

٢-٢-١ حساب درجة حرارة سطح مجمع المنصورة الحضري.

١-٢-٢-١ مرئيات القمر الصناعي Terra MODIS.

تمت معالجة مرئيات القمر الصناعي Terra MODIS على المستوى الفصلي نهارًا وليلاً، باستخدام نموذج MODEL Builder؛ وذلك للتغلب على العدد الهائل من المرئيات المستخدمة في الدراسة؛ حيث قام الطالب بعمل المتوسطات الفصلية من كل عام نهارًا وليلاً خلال فترة الدراسة كاملة من ٢٠٠١ إلى ٢٠٢١، وذلك بالاعتماد على أداة التحليل Cell Statistics، بالإضافة إلى تحويل مسقط المرئيات إلى المسقط المتري UTM Zone 36 N. كما تم تحويل القيم الرقمية للخلية Digital Number إلى درجة الحرارة السطحية، بواسطة عامل القياس والذي يساوي ٠,٠٢، بالإضافة إلى التحويل من وحدة الكلفن إلى وحدة سلسيوس كما يوضح شكل (٢-١).

شكل (٢-١): نموذج MODEL Builder لاستخراج درجات الحرارة السطحية من مرئيات القمر الصناعي MODIS .Terra

٢-٢-٢-١ مرئيات القمر الصناعي Ladsat8.

تمت معالجة البند العاشر من مرئيات القمر الصناعي Landsat-8 (band-10)؛ وذلك لاستخراج درجة حرارة سطح الأرض، وتم عمل (٦) عمليات للحصول على درجة حرارة سطح الأرض بناء على المرجع (Zanter, 2016). وذلك على النحو التالي:

$$L\lambda = ML * Q_{cal} + AL \quad (3)$$

حيث:

$$L\lambda = \text{إشعاع طيفي} (W / (m^2 * sr * \mu m)).$$

$$ML = \text{قيمة ثابتة من ملف البيانات الوصفية تبلغ } (0,0003342).$$

$$AL = \text{قيمة ثابتة من ملف البيانات الوصفية تبلغ } (0,1).$$

$$Q_{cal} = \text{قيمة خلايا المستوى الأول في DN.}$$

على غرار التحويل إلى إشعاع طيفي، يمكن أيضًا تحويل قيم الأعداد الصحيحة ١٦ بت في منتج المستوى الأول إلى انعكاس قمة الغلاف الجوي Top Of Atmosphere TOA. تُستخدم المعادلة التالية لتحويل قيم المستوى الأول DN إلى انعكاس TOA:

$$\rho_{\lambda}' = M_p * Q_{cal} + A_p \quad (4)$$

حيث:

ρ_{λ}' = الانعكاس الطيفي المقاس أعلى الغلاف الجوي TOA، بدون تصحيح لزاوية ارتفاع الشمس SUN_AZIMUTH. (بدون وحدة).

M_p = قيمة ثابتة من ملف البيانات الوصفية تبلغ (٠.٧٨٩, ١٣٢١).

A_p = قيمة ثابتة من ملف البيانات الوصفية تبلغ (٧٧٤, ٨٨٥٣).

Q_{cal} = قيمة خلايا المستوى الأول في DN.

لاحظ أن ρ_{λ}' ليس صحيحًا للانعكاس المقاس أعلى الغلاف الجوي TOA؛ لأنه لا يحتوي على تصحيح لزاوية ارتفاع الشمس. حيث يُترك عامل التصحيح هذا خارج مقياس المستوى الأول بناءً على طلب المستخدمين، ويكتفي بعض المستخدمين بزاوية الارتفاع الشمسي لمركز المرئية في البيانات الوصفية، بينما يفضل البعض الآخر حساب زاوية الارتفاع الشمسي لكل خلية للمرئية الفضائية. وبمجرد اختيار زاوية الارتفاع الشمسي يكون التحويل إلى انعكاس TOA الحقيقي كما يلي:

$$\rho_{\lambda} = \frac{\rho_{\lambda}'}{\cos(\theta_{SZ})} = \frac{\rho_{\lambda}'}{\sin(\theta_{SE})} \quad (5)$$

حيث:

ρ_{λ}' = انعكاس TOA

(θ_{SE}) = زاوية ارتفاع الشمس المحلية؛ وهي بتساوي زاوية ارتفاع Sun Azimuth في مركز المرئية ومتاحة في ملف البيانات الوصفية.

(θ_{SZ}) = زاوية ذروة الطاقة الشمسية المحلية ويمكن الحصول عليها من خلال المعادلة التالية:

$$\theta_{SZ} = 90^{\circ} - \theta_{SE} \quad (6)$$

يعد إضافة مؤشر التباين النباتي النسبي NDVI مفيد لتقدير الانبعاث المباشر لكل خلية (Li et al., 2013). وهي عملية بسيطة، وقد لا تتغير القيم، ولكن أهميتها تكمن في أنه يأخذ في الاعتبار

ظروف السطح التي كانت سائدة عندما تم التقاط القيم الرقمية DN للمرئية. وتم الاعتماد على استرجاع قيم الانبعاث من دراسة De Jesus & Santana (2017):

$$LSE = 0.004 * pv + 0.0986 \quad (7)$$

حيث:

pv = نسبة الغطاء النباتي وذلك عن طريق المعادلة التالية:

$$[(NDVI - NDVI_{min}) / (NDVI_{max} - NDVI_{min})]^2 \quad (8)$$

أخيراً، يتم تحويل الإشعاع الأرضي إلى درجة حرارة سطح الأرض (درجة سليزية) الفعلية بواسطة المعادلة:

$$KLST = \frac{K_2}{\ln\left(\frac{k_1}{AG L\lambda} + 1\right)} - 273.15 \quad (9)$$

حيث:

K_1 و K_2 هما ثوابت التحويلات الحرارية للبند العاشر من ملف البيانات الوصفية.

١-٢-٣ حساب شدة الجزيرة الحرارية الحضرية المتوسطة والقصى.

باستخدام التحليل النطاقي Zonal Statistics في نظم المعلومات الجغرافية لدرجة الحرارة السطحية لكل من المجمع والظهير الزراعي، تم حساب متوسط درجة الحرارة في كل من مجمع المنصورة الحضري والظهير الزراعي، ثم بعد ذلك تم حساب الشدة المتوسطة للجزيرة الحرارية عن طريق طرح كل من درجة حرارة المجمع مع درجة حرارة الظهير الزراعي باستخدام برنامج Exel365. أما بالنسبة للشدة القصوى فقد تم الاعتماد على تحليل النقاط الساخنة والباردة Hotspot/Coldspot Analysis. وذلك من خلال تطبيق هذا التحليل على كل من المجمع والظهير الزراعي، واختيار أعلى درجة حرارة عند مستوى ثقة ٩٩٪ للمجمع، في حين اختيار النقاط الباردة التي تقع في

محيط الظهير الزراعي وتكون ذات معنوية، ثم نحدد متوسط درجة حرارتها. ومن خلال عملية الطرح ينتج لنا مؤشر الشدة القصوى للجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري.

٤-٢-١ حساب معامل الألبيدو السطحي لكل من المجمع والظهير.

تمت معالجة مرئيات القمر الصناعي MCD43A3 - MODIS/Terra+Aqua BRDF/Albedo في نظم المعلومات الجغرافية؛ Daily L3 Global - 500m، وذلك باستخدام نموذج MODEL Builder في نظم المعلومات الجغرافية؛ وذلك للتغلب على العدد الهائل من المرئيات المستخدمة في الدراسة والتي بلغ عددها نحو ٧٦٦٥ مرئية؛ حيث قام الطالب بعمل المتوسطات الفصلية من كل عام خلال فترة الدراسة كاملة من ٢٠٠١ إلى ٢٠٢١، وذلك لمدة ٢١ عامًا. وذلك بالاعتماد على أداة التحليل Cell Statistics. بالإضافة إلى تحويل مسقط المرئيات إلى المسقط المتري UTM Zone 36 N، كما تم تحويل القيم الرقمية للخلية Digital Number إلى قيم ألبيدو، بواسطة عامل القياس الذي يساوي ٠,٠٠٠١.

٥-٢-١ حساب معامل القصور الحراري الظاهري للمجمع والظهير.

يتم تقدير قيم القصور الحراري الظاهري بواسطة المرئيات الفضائية من خلال العلاقة بين الألبيدو ودرجة حرارة سطح الأرض نهارًا وليلاً، وذلك بالاعتماد على مرئيات الألبيدو سابقة الذكر، ومرئيات القمر الصناعي Terra MODIS النهارية والليلية. وقد وتم تقدير معامل القصور الحراري الظاهري لسطح الأرض بتطبيق النموذج الذي قدمه (Chen et al., 2008):

$$ATI = (1 - A) / \Delta T \quad (10)$$

حيث:

$$ATI = \text{معامل القصور الحراري الظاهري.}$$

$$A = \text{الألبيدو السطحي.}$$

$$\Delta T = \text{الفارق الحراري بين المرئية النهارية والليلية.}$$

٦-٢-١ حساب مؤشر التباين النباتي النسبي NDVI لكل من المجمع والظهير.

تمت معالجة مرئيات منتج MOD13A3 6.1 وذلك باستخدام نموذج MODEL Builder في نظم المعلومات الجغرافية، وذلك بالاعتماد على أداة التحليل Cell Statistics من أجل عمل المتوسطات الأزمنة للمرئيات الشهرية من كل عام على المستوى الفصلي. وتم تحويل مسقط المرئيات إلى المسقط المتري UTM Zone 36 N، بالإضافة إلى أنه تم تحويل قيم الخلايا إلى مؤشر الغطاء النباتي NDVI عن طريق استخدام عامل القياس والذي يساوي ٠,٠٠٠٠١.

٧-٢-١ حساب التبخر/نتج للظهير الزراعي.

تمت معالجة مرئيات منتج MOD16A2GF.061 وذلك باستخدام نموذج MODEL Builder في نظم المعلومات الجغرافية، وذلك بالاعتماد على أداة التحليل Cell Statistics من أجل عمل المتوسطات اللازمة للمرئيات على المستوى الفصلي لكل عام. وقد حُوِّل مسقط المرئيات إلى المسقط المتري UTM Zone 36 N، بالإضافة إلى أنه حُوِّلَت قيم الخلايا إلى مؤشر التبخر نتح Evapotranspiration ET عن طريق استخدام عامل القياس الذي يساوي ١.٠٠.

٨-٢-١ معادلات الراحة الحرارية المستخدمة في الدراسة.

١-٨-٢-١ التوازن الحراري لجسم الإنسان.

اعتمدت الدراسة الحالية على تقنية الاستشعار من بعد في الحصول على البيانات الحرارية لمجمع المنصورة الحضري، ومن ثم معرفة شدة الجزيرة الحرارية الحضرية، وقد اعتمد الطالب على معادلة أدولف ١٩٤٧ للتوازن الحراري لجسم الإنسان، والذي وضع صيغاً لقياس الكسب أو الفقد الحراري نهاراً وليلاً (Griffiths, 1976).

وتشير المعادلة إلى معدل درجة الحرارة ويكون الناتج بالسعر الحراري /م/٢/ساعة. وبناءً على ذلك، يمكن تطبيق هذه المعادلات على الصور الحرارية الرقمية للقمر الصناعي MODIS. وقد صيغت ثلاث معادلات للتوازن الحراري: اثنان نهاراً وأخرى ليلاً وذلك على النحو التالي:

١. الكسب الحراري لأشخاص يمشون تحت أشعة الشمس

$$200 + [25 * (T - 33)] \quad (11)$$

٢. الكسب الحراري لأشخاص جالسين في الظل

$$100 + [22 * (T - 33)] \quad (12)$$

٣. الكسب الحراري لأشخاص يمشون ليلاً

$$20 + [18 * (T - 33)] \quad (13)$$

حيث:

T: تشير إلى معدل درجة الحرارة السطحية من المرئيات الفضائية بالنظام السليزيوس، سواء كانت يومية أو شهرية أو سنوية، والناتج بالسعر حراري /م/٢/ساعة.

٢-٨-٢-١ مؤشر درجة الحرارة والرطوبة.

استطاع أوليفر وضع معادلة لإيضاح التأثير الحيوي في جسم الإنسان من خلال تحديد فاعلية درجة الحرارة والرطوبة كمؤشر لمدى الارتياح أو معامل الحرارة والرطوبة (Kabukçu et al., 2020; Toy et al., 2007).

وتم الاعتماد على درجة حرارة الهواء لمنطقة الدراسة بالدرجة السليزية والرطوبة النسبية بالنسبة المئوية. ووفقاً لهذا المؤشر فإن الراحة المثلى تتراوح ما بين خمسة عشر (١٥) إلى عشرين (٢٠) درجة مئوية. وتمت صياغة المعادلة كالتالي:

$$THI(^{\circ}C) = T - (0.55 - 0.0055 * RH) * (T - 14.5) \quad (14)$$

حيث:

THI = مؤشر الحرارة والرطوبة.

T = درجة حرارة الهواء (°س).

RH = الرطوبة النسبية (%).

وقد قام Toy et al (2007) بتقسيم ناتج المعادلة إلى فئات كما يوضحها جدول (١).

جدول (٢-١): نتائج معادلة أوليفر لمؤشر الحرارة والرطوبة.

التوصيف الفسيولوجي	ناتج المعادلة (°س)
بارد	أقل من ١٣
رائع	١٣ - ١٤,٩
مريح	١٥ - ١٩,٩
حار	٢٠ - ٢٦,٤
حار جداً	٢٦,٥ - ٢٩,٩
شديد الحرارة	أكثر من ٣٠

المصدر: (Toy et al., 2007).

١-٢-٩ حساب مؤشر أيام التبريد وأيام التدفئة.

اعتمدت الدراسة على مؤشر درجات أيام التدفئة (HDD) Heating Degree Days ومؤشر درجات أيام التبريد (CDD) Cooling Degree Days. وهما يعكسان حجم الطلب على الطاقة اللازمة لعملية التبريد والتدفئة. وقد حُسبت درجات أيام التبريد والتدفئة اعتمادًا على الصيغة التالية (Noro, 2015):

$$HDD = \sum_{i=1}^M (T_{base} - T_i) \text{ For } (T_i > T_{base} \quad T_{base} - T_i = 0) \quad (15)$$

$$HDD = \sum_{i=1}^M (T_i - T_{base}) \text{ For } (T_{base} > T_i \quad T_i - T_{base} = 0) \quad (16)$$

حيث:

HDD = المجموع الشهري لدرجات أيام التدفئة.

CDD = المجموع الشهري لدرجات أيام التبريد.

M = عدد أيام الشهر.

T_i = المتوسط اليومي لدرجات الحرارة في اليوم i.

T_{base} = درجة حرارة الأساس (١٨,٣°س).

١٠-٢-١ نموذج ENVI-met

هو نموذج تنبؤي، ثلاثي الأبعاد، قائم على نموذج المناخ المحلي القائم على الشبكة، مصمم لمحاكاة التفاعلات المعقدة بين الغطاء النباتي ودرجة حرارة الهواء في البيئة الحضرية؛ يتكون من النماذج الفرعية التالية (Tsoka et al., 2018):

- نموذج الحدود 1D، المستخدم لتهيئة المحاكاة، ولكن أيضًا لتعريف شروط النموذج الحدودي لنموذج الغلاف الجوي ثلاثي الأبعاد.
- نموذج الغلاف الجوي ثلاثي الأبعاد، حيث يتم نمذجة درجة حرارة الهواء والرطوبة وتدفق الرياح والاضطراب والموجات القصيرة وتدفق الإشعاع طويل الموجة بالإضافة إلى تشتت الملوثات وترسيبها.
- نموذج التربة، حيث يتم محاكاة درجات حرارة السطح مع توزيع درجة حرارة التربة الطبيعية وتوازن المياه.

- نموذج الغطاء النباتي، بما في ذلك محاكاة معدلات النتج ودرجات حرارة أوراق الأشجار وتبادل الحرارة والبخار بين النباتات والغلاف الجوي.

تم الاعتماد على ملفات Energy Plus Weather (EPW) المنتجة من برنامج Meteornorm وذلك بالاعتماد على أقرب محطة طقس من المجمع إلى موقع شارع صلاح سالم بمدينة طخا وذلك من أجل محاكاة درجة حرارة الشارع، والوقوف على وضعه الحالي ثم تطبيق السيناريو المقترح كما يوضح الشكل (٣-١).

شكل (٣-١): الوضع الحالي والسيناريو المقترح لخصائص شارع صلاح سالم بمدينة طخا باستخدام برنامج Envi-Met.

١١-٢-١ خريطة نطاقات المناخ المحلي LCZ

ظهر مصطلح المناطق المناخية المحلية Local Climate Zones (LCZs) كـ معيار جديد لتصنيف المناطق الحضرية منذ إدخالها في عام ٢٠١٢، وتوفير نهج تصنيف شامل يأخذ في الاعتبار الغطاء الأرضي على نطاق صغير والخصائص الفيزيائية المرتبطة به. في عام ٢٠١٥، كانت كجزء من

مشروع قاعدة البيانات الحضرية العالمية وأدوات الوصول (WUDAPT) World Urban Database and Access Portal Tools . تم تطوير بروتوكول يمكن من رسم خرائط للمدن في المناطق الحضرية المحلية ، باستخدام حزم البيانات والبرمجيات المتاحة مجاناً ، ومع ذلك يتم إجراؤها على مرافق الحوسبة المحلية (Demuzere et al., 2021).

تشير خريطة نطاقات المناخ المحلي الأساس الذي يتم بناء الخريطة عليه وتنقسم الى نوعين وهما استخدامات الأرض، والغطاءات الأرضية يشتملان خلالهم ١٧ نوع كما يوضح الشكل (٤-١)، ولكن تم الاعتماد في الدراسة الحالية على ١٥ نوع. وتم تصميم خريطة المناخ المحلي لمجمع المنصورة الحضري عن طريق تصنيف المناخ المحلي المتبع بعد تحميله من موقع خريطة نطاقا المناخ المحلي بصيغة kml كما يوضح شكل (٥-١). وتم عمل البصمات أو عينات التدريب من واقع قاعدة بيانات استخدامات الأرض لمدينة الدراسة والتفسير البصري للطالب عبر برنامج Google Earth Pro ووضع كل تصنيف بعدد بصمات لا يقل عن ٥ بصمات كما يوضح شكل (٦-١). ثم رفع البيانات عبر الموقع وتحديد المنطقة والبدء في رفعها ونشرها على الموقع والانتظار بضع دقائق لمراجعة البيانات عبر المشرفين على الموقع ومن ثم قبولها ونشرها وارسال تقرير بالبصمات المستخدمة ونشر خريطة نطاق المناخ المحلي لمدينة الدراسة بكافة تفاصيلها مثل الدقة الخاصة بعينات التدريب كما يوضح الشكل (٧-١). وبذلك نكون قد حصلنا على خريطة النطاقات الخاصة بالمناخ المحلي لمنطقة الدراسة كما يوضح شكل (٨-١).

المباني	الوصف	الغطاءات الأرضية	الوصف
1. مدمجة عالية	مزيج كثيف من المباني الشاهقة لعشرات الطوابق. قليل من الأشجار أو معدوم. غطاء أرضي مرصوف في الغالب. مواد البناء من الخرسانة والصلب والحجر والزجاج.	A. أشجار كثيفة	المناظر الطبيعية المشجرة بكثافة من الأشجار لمتساقطة و / أو دائمة الخضرة. الغطاء الأرضي غالبًا ما يكون سابقًا (نباتات منخفضة). وظيفة المنطقة هي الغابات الطبيعية، أو زراعة الأشجار، أو الحديقة الحضرية.
2. مدمجة متوسطة	مزيج كثيف من المباني المتوسطة الارتفاع (3-9 طوابق). قليل من الأشجار أو معدوم. غطاء أرضي مرصوف في الغالب. مواد البناء من الحجر والطوب والبلاط والخرسانة.	B. أشجار متناثرة	مناظر طبيعية مشجرة قليلاً من الأشجار المتساقطة و / أو دائمة الخضرة. الغطاء الأرضي غالبًا ما يكون سابقًا (نباتات منخفضة). وظيفة المنطقة هي الغابات الطبيعية، أو زراعة الأشجار، أو الحديقة الحضرية.
3. مدمجة منخفضة	مزيج كثيف من المباني المنخفضة الارتفاع (1-3 طوابق). قليل من الأشجار أو معدوم. غطاء أرضي مرصوف في الغالب. مواد البناء من الحجر والطوب والبلاط والخرسانة.	C. نباتات صحراوية	ترتيب مفتوح للشجيرات والأشجار الخشبية القصيرة. الغطاء الأرضي غالبًا ما يكون سابقًا (تربة جرداء أو رمال). وظيفة المنطقة هي الشجيرات الطبيعية أو الزراعة.
4. مفتوحة عالية	المباني الشاهقة الارتفاع المفتوحة لعشرات الطوابق. وفرة الغطاء الأرضي السابق (نباتات قليلة، أشجار متناثرة). مواد البناء من الخرسانة والصلب والحجر والزجاج.	D. نباتات منخفضة	المناظر الطبيعية الخالية من الملامح من العشب أو النباتات / المحاصيل العشبية. قليل من الأشجار أو معدوم. وظيفة المنطقة هي الأراضي العشبية الطبيعية أو الزراعة أو الحديقة الحضرية.
5. مفتوحة متوسطة	الشكل المفتوح للمباني المتوسطة (3-9 طوابق). وفرة الغطاء الأرضي السابق (نباتات قليلة، أشجار متناثرة). مواد البناء من الخرسانة والصلب والحجر والزجاج.	E. أراضي ضخرية-مرصوفة	منظر طبيعي خالي من الصخور أو غطاء مرصوف. قلة الأشجار أو النباتات أو عدم وجودها. وظيفة المنطقة هي الصحراء الطبيعية (الصخور) أو النقل الحضري.
6. مفتوحة منخفضة	الشكل المفتوح للمباني منخفضة الارتفاع (1-3 طوابق). وفرة الغطاء الأرضي السابق (نباتات قليلة، أشجار متناثرة). مواد البناء من الخشب والطوب والحجر والبلاط والخرسانة.	F. تربة-رامال	المناظر الطبيعية الخالية من الميزات من التربة أو الغطاء الرملي. قلة الأشجار أو النباتات أو عدم وجودها. وظيفة المنطقة هي الصحراء الطبيعية أو الزراعة.
7. منخفضة كثيفة المباني	مزيج كثيف من المباني ذات الطابق الواحد قليل من الأشجار أو معدوم. الغطاء الأرضي في الغالب شديد التكسب. مواد بناء خفيفة الوزن (مثل الخشب والقش والمعادن المموجة).	G. مياه	المسطحات المائية الكبيرة والمفتوحة مثل البحار والبحيرات، أو المسطحات الصغيرة مثل الأنهار والخزانات والبحيرات.
8. عريضة منخفضة	ترتيب مفتوح لمباني كبيرة منخفضة الارتفاع (1-3 طوابق). قليل من الأشجار أو معدوم. غطاء أرضي مرصوف في الغالب. مواد البناء من الصلب والخرسانة والمعادن والحجر.	خصائص غطاء الأرض المتغيرة	خصائص الغطاء الأرضي المتغيرة أو سريعة الزوال التي تتغير بشكل كبير مع أنماط الطقس السينوبتيكية والممارسات الزراعية. و / أو الدورات الموسمية.
9. مباني متناثرة مرتبة	ترتيب متناثر للمباني الصغيرة أو المتوسط الحجم في بيئة طبيعية. وفرة الغطاء الأرضي السابق (نباتات قليلة، أشجار متناثرة).	b. الأشجار العارية	الأشجار المتساقطة الأوراق عديمة الأوراق (على سبيل المثال، الشتاء). زيادة عامل عرض السماء. انخفاض البياض.
10. هياكل صناعية	الهياكل الصناعية منخفضة الارتفاع ومتوسطة الارتفاع (أبراج، خزانات، مداخن). قليل من الأشجار أو معدوم. الغطاء الأرضي في الغالب مرصوف أو مضغوط. مواد البناء المعدنية والفولاذية.	s. الغطاء الثلجي	غطاء ثلجي يعمق أكبر من 10 سم. قبول منخفض. ارتفاع البياض.
		d. اليابسة	التربة الجافة. قبول منخفض. نسبة بويين كبيرة. زيادة البياض.
		w. أراضي مشبعة بالماء	تربة مشبعة بالمياه. دخول عالي. نسبة بويين الصغيرة. انخفاض البياض.

المصدر: (اسلام محمد جابر، ٢٠٢٢).

شكل (٤-١): معالم نطاقات خريطة المناخ المحلي LCZ.

المصدر: تطبيق LCZ، لرسم خرائط المناطق المناخية المحلية، <https://lcz-generator.rub.de/>

شكل (1-5): رسم عينات التدريب الخاصة بمناطق المناخ المحلي داخل برنامج Google Earth.

المصدر: تطبيق LCZ، لرسم خرائط المناطق المناخية المحلية، <https://lcz-generator.rub.de/>

شكل (1-6): عدد عينات التدريب الخاصة بمجمع المنصورة الحضري.

المصدر: تطبيق LCZ، لرسم خرائط المناطق المناخية المحلية، [/https://lcz-generator.rub.de](https://lcz-generator.rub.de)

شكل (٧-١): الدقة لعينات التدريب الخاصة بمناطق المناخ المحلي لمجمع المنصورة الحضري.

المصدر: تطبيق LCZ، لرسم خرائط المناطق المناخية المحلية، [/https://lcz-generator.rub.de](https://lcz-generator.rub.de)

شكل (٨-١): خريطة مناطق المناخ المحلي لمجمع المنصورة الحضري والمناطق المحيطة.

٣-١ التحليلات الإحصائية المستخدمة في الدراسة.

١-٣-١ اختبار مان كيندال Mann-Kendall.

هو اختبار غير معلمي Non-parametric قائم على الرتبة تم تطويره لاكتشاف الاتجاهات الخطية الثابتة صعوداً وهبوطاً في دراسات تقييم الأثر البيئي (Wang et al., 2020). على عكس الطرق المعلمية Parametric، يعد هذا الاختبار مستقلاً عن التوزيع، أي أنه لا يتطلب توزيع البيانات بشكل طبيعي، وهو افتراض نادر إحصائياً في بيانات الغلاف الجوي. وعلى الرغم من ذلك يجب ألا تحتوي مجموعة البيانات قيد الدراسة على ارتباط تسلسلي Serial Autocorrelation (Ahmad et al., 2015). وقد تم تقييم الاتجاه الزمني لدرجات الحرارة وشدة الجزيرة الحرارية والإجهاد الحراري في الدراسة بدلالة إحصائية 0.01 عند مستوى ثقة 99% ، ودلالة إحصائية 0.05 عند مستوى ثقة 95% . ويمكن حساب الاختبار كالتالي (Wang et al., 2020):

$$S = \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n \text{sgn}(X_j - X_i) \quad (17)$$

حيث X_j & X_i هي قيم السلسلة i & j ، أما n فهي طول السلسلة الزمنية. ويمكن حساب sgn من:

$$\text{sgn}(\theta) = \begin{cases} +1 & \text{if } \theta > 0 \\ 0 & \text{if } \theta = 0 \\ -1 & \text{if } \theta < 0 \end{cases} \quad (18)$$

وتتوزع S بشكل طبيعي تقريباً عندما $n \geq 8$ ، مع حساب المتوسط Mean والتباين Variance على النحو التالي:

$$E(S) = 0 \quad (4)$$

$$V(S) = \frac{n(n-1)(2n-5) - \sum_{i=1}^m T_i i(i-1)(2i+5)}{18} \quad (19)$$

حيث T_i هو عدد قيم البيانات في المجموعة المرتبطة، M : هو عدد مجموعات الرتب المرتبطة.

ويتم حساب الاختبار القياسي Z من خلال:

$$Z = \begin{cases} \frac{S-1}{\sqrt{V(S)}} & S > 0 \\ 0 & S = 0 \\ \frac{S+1}{\sqrt{V(S)}} & S < 0 \end{cases} \quad (20)$$

على الرغم من قوة اختبار Mann–Kendall في الكشف عن الاتجاه العام في السلاسل الزمنية صعوداً أو هبوطاً، إلا أنه لا يوفر تقديرًا كميًا لانحدار خط الاتجاه Slope الذي يمكن من خلاله حساب حجم الاتجاه الصاعد أو الهابط. لهذا الغرض، تم استخدام تحليل الاتجاه TSE لحساب مقدار الاتجاه العام.

١-٣-٢ تحليل ثيل سين Theil-Sen Estimator.

وفقاً لتعريف Theil (1950)، فإن انحدار Theil–Sen لمجموعة من النقاط ثنائية الأبعاد (X_i, Y_i) هو وسيط m الفروق بين البيانات الأصلية وخط الاتجاه $(X_j - X_i) / (Y_j - Y_i)$ التي تحددها جميع أزواج العينة نقاط (Theil, 1950). وقام Sen (1968) بتوسيع هذا التعريف للتعامل مع الحالة التي يكون فيها بين نقطتي بيانات لهما نفس إحداثيات X (Sen, 1968). وقد تم الاعتماد على هذا المقياس في تقديم تقدير كمي للاتجاه العام في ديناميات الجزيرة الحرارية. ويتم حسابه على النحو التالي (Chervenkov & Slavov, 2019):

$$\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2} \quad (21)$$

ويمكن حساب مقدار الانحدار النهائي لخط الاتجاه كما يلي:

$$\hat{\beta}_1 = \text{median} \{ \tilde{B} \}, \tilde{B} = \{ b_{ij} | b_{ij} \} = \frac{y_j - y_i}{x_j - x_i}, x_i \neq x_j, 1 \leq i < j < n \quad (22)$$

أخيراً، يمكن حساب المتغير Intercept اللازم لمعادلة خط الاتجاه من خلال:

$$\hat{\beta}_0 = Y_{\text{median}} - \hat{\beta}_1 \times X_{\text{median}} \quad (23)$$

حيث X_{median} & Y_{median} هي وسيط البيانات والزمن على الترتيب.

١-٣-٣ معامل ارتباط كيندال Kendall.

يعد ارتباط كيندال معامل غير معلمي لقياس مستوى الارتباط بين متغيرين إحصائيين (Abdi, 2007). ويمكن التعبير عنها بالمعادلة التالية:

$$T = S / D \quad (24)$$

حيث $S =$

$$S = \sum (\text{sign}(x[i] - x[i]) * \text{sign}(y[i] - x[i] - y[i])) \quad (25)$$

بينما $D =$

$$n(n - 1) / 2 \quad (26)$$

تُحسب القيمة $\tau_j p$ في ظل الفرضية الصفرية لعدم وجود ارتباط في حالة عدم وجود روابط باستخدام خوارزمية دقيقة قدمها Best and Gipps (1974) عند وجود روابط، يتم استخدام تقريب عادي مع تصحيح الاستمرارية عن طريق أخذ S كما هو مُوزع بشكل طبيعي بمتوسط صفر والتباين $\text{var}(S)$ ، حيث يتم إعطاء $\text{var}(S)$ بواسطة Kendall، ما لم تكن العلاقات كبيرة جداً و / أو كانت البيانات قصيرة جداً، فإن هذا التقريب كافٍ.

٤-٤-١ مخطط Box Plots.

هو طريقة لتمثيل البياني لمجموعة من القيم العددية لعينة احصائية من خلال تمثيل القيم الإحصائية الخمس المحددة للعينة، وهي: القيمة الصغرى، والرُّبع الأدنى $Q1$ ، والوسيط $Q2$ ، والرُّبع الأعلى $Q3$ ، والقيمة العظمى. ويمكن لمخطط الصندوق أن يشير كذلك إلى قراءات العينة التي تم اعتبارها قيماً شاذة (Spitzer et al., 2014).

على الرغم من المزايا الواضحة لمخطط الصندوق لتمثيل المتزامن لمجموعة البيانات والمعلومات الإحصائية، فإن هذه الطريقة ليست شائعة الاستخدام، ويرجع ذلك جزئياً إلى قلة أدوات البرامج المتاحة التي تسمح بإنشاء مخططات الصندوق بسهولة.

الفصل الثاني

سمات الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري عام ٢٠٢١.

١-٢ شدة الجزيرة الحرارية المتوسطة لمجمع المنصورة الحضري.

١-١-٢ التباين الفصلي لشدة الجزيرة الحرارية المتوسطة نهاراً.

٢-١-٢ التباين الفصلي لشدة الجزيرة الحرارية المتوسطة ليلاً.

٢-٢ شدة الجزيرة الحرارية القصوى لمجمع المنصورة الحضري.

١-١-٢ التباين الفصلي لشدة الجزيرة الحرارية القصوى نهاراً.

٢-١-٢ التباين الفصلي لشدة الجزيرة الحرارية القصوى ليلاً.

٣-٢ خريطة نطاق المناخ المحلي لمجمع المنصورة الحضري.

الفصل الثاني

سمات الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري عام ٢٠٢١.

أعاد التوسع الحضري تشكيل تدفقات الحرارة المحلية في المناطق الحضرية، وبالتالي أدى إلى وجود تباينات كبيرة في درجات الحرارة بين المنطقة الحضرية والمنطقة الريفية المحيطة بها، والتي تُعرف بظاهرة الجزيرة الحرارية الحضرية (UHI) (Kim & Brown, 2021). تسببت هذه الظاهرة في حدوث بعض المشاكل للمناخ المحلي الحضري، والتي يمكن أن تكون ضارة بصحة الإنسان (Macintyre et al., 2021)، ونتاجية العمل (Matsumoto, 2019)، والتنوع البيولوجي (Peng et al., 2016). حيث يعاني في الوقت الحالي نحو ٦٥٪ من سكان الحضر في العالم من تأثير الجزيرة الحرارية، مما سيكون له تأثيرات كبيرة على التنمية الاقتصادية المحلية (Estrada et al., 2017). وهذا يؤدي إلى زيادة خسائر الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام ٢١٠٠ على ٥,٦٪ بجانب تغير المناخ (Estrada et al., 2017).

لذلك، سيواجه سكان الحضر مخاطر حرارية أكثر خطورة في المستقبل القريب، مع الأخذ في الاعتبار استمرار التوسع الحضري وزيادة النمو السكاني وتغير المناخ؛ وبالتالي، فمن الأهمية بمكان زيادة التركيز على تأثير الجزيرة الحرارية الحضرية واستكشاف طرق فعالة للتخفيف منها في المستقبل (Peng et al., 2021).

جلبت تقنية الاستشعار من بعد وجهة نظر جديدة لفهم الجزيرة الحرارية الحضرية في مناطق واسعة الانتشار، مما يجعل الدراسات الإقليمية أو العالمية أكثر كفاءة وأقل تكلفة، فبعد أن كان الموضوع مقتصرًا على المدن والأودية الحضرية، أصبح أشمل وأعم لدول، بل للعالم كله، كما في دراسة Li et al (2022)؛ وذلك من أجل الدراسة في القضايا الحرارية الحضرية وما يرتبط بها من تأثيرات. تم استخدام مؤشرين لشدة الجزيرة الحرارية الحضرية من أجل التعرف على خصائص الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري وهما:

١-٢ شدة الجزيرة الحرارية المتوسطة لمجمع المنصورة الحضري.

يشير متوسط الشدة للجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري إلى الفرق بين متوسط درجة حرارة المجمع ومتوسط درجة حرارة الظهير الزراعي. وتعد المرئيات الفضائية بكافة أنواعها من ضمن الأساليب المستخدمة لدراسة هذا النوع من الجزر الحرارية في المدن؛ لذلك، وقد تم الاعتماد على مرئيات القمر الصناعي Terra MODIS نظرًا إلى ارتفاع دقته الزمنية والتي تبلغ (١٢) ساعة. وذلك من أجل دراستها نهائيًا وليلاً على مستوى الفصول الأربعة.

١-١-٢ التباين الفصلي لشدة الجزيرة الحرارية المتوسطة نهارًا.

يوضح شكل (١-٢) التوزيع المكاني لدرجة حرارة سطح الأرض في مجمع المنصورة الحضري والمناطق المحيطة به على مستوى الفصول الأربعة نهارًا لعام ٢٠٢١، وذلك من خلال معالجة جميع المرئيات الفضائية لعام ٢٠٢١ لكل من المجمع والظهير على مستوى الفصول المناخية. وقد بلغ إجمالي عدد المرئيات لهذا العام نحو (٤٦) مرئية يهارية، مقسمة إلى (١٢) مرئية لفصل الشتاء، (١١) مرئية لفصل الربيع، (١٢) مرئية لفصل الصيف، (١١) مرئية لفصل الخريف. كما يوضح جدول (١-٢) التباين الفصلي لشدة الجزيرة الحرارية المتوسطة لمجمع المنصورة الحضري نهارًا عام ٢٠٢١.

المصدر: من عمل الطالب، اعتمادًا على مرئيات القمر الصناعي Terra MODIS النهارية لعام ٢٠٢١.

شكل (١-٢): التوزيع المكاني لدرجة حرارة سطح الأرض في مجمع المنصورة الحضري والمناطق المحيطة به على مستوى الفصول الأربعة نهارًا لعام ٢٠٢١.

جدول (١-٢): التباين الفصلي لشدة الجزيرة الحرارية المتوسطة لمجمع المنصورة الحضري نهارًا عام ٢٠٢١.

الفصول	متوسط درجة حرارة المجمع (س°)	متوسط درجة حرارة الظهير الزراعي (س°)	شدة الجزيرة الحرارية الحضرية المتوسطة (س°)
فصل الشتاء	٢١,٢٩	٢٠,٤٥	٠,٨٤
فصل الربيع	٣٠,٥٧	٢٩,٢٣	١,٣٤
فصل الصيف	٣٨,٩٢	٣٥,٥٢	٣,٤٠
فصل الخريف	٣٢,٠٩	٣١,٣٣	٠,٧٦
السنوي	٣٠,٧٢	٢٩,١٣	١,٥٨

المصدر: التحليل النطاقي Zonal Analysis باستخدام برنامج ArcGIS10.3.

١-١-٢-١ شدة الجزيرة الحرارية المتوسطة لفصل الشتاء نهارًا.

تتراوح درجة حرارة المجمع والمناطق المحيطة به لفصل الشتاء بين ١٨,٩٥ س°، ٢٢,٤٦ س° كما يوضح شكل (١-٢)، وقد بلغ متوسط درجة حرارة المجمع ٢١,٢٩ س° بينما بلغ متوسط درجة حرارة الظهير الزراعي ٢٠,٤٥ س° كما يوضح جدول (١-٢). وهذا يشير إلى وجود فرق حراري بسيط ما بين المجمع والظهير. وينتج عن ذلك أن المجمع يمثل جزيرة حرارية بالنسبة للظهير الزراعي له، حيث بلغت الشدة المتوسطة لهذه الجزيرة الحرارية ٠,٨٤ س° كما يوضح جدول (١-٢)، وهي أقل من الشدة المتوسطة السنوية، مما يعني أن هذه الشدة ضعيفة عند مقارنتها مع بقية الفصول. بل هي أضعف شدة بعد فصل الخريف كما يوضح جدول (١-٢).

ولعل هذا الانخفاض في الشدة المتوسطة لفصل الشتاء نهارًا يتوافق مع العديد من الدراسات سواء الإقليمية أو العالمية، حيث نجد أن دراسة El Kenawy et al (2020) لمجمع القاهرة الحضري قد أظهرت انخفاضًا وضعفًا لشدة الجزيرة الحرارية الحضرية المتوسطة لفصل الشتاء، وذلك بنفس أسلوب الدراسة الحالية. أما دراسة (وليد عباس، ٢٠١٣) لمجمع القاهرة الحضري قد توصلت إلى أن فصل الشتاء هو الأضعف بين الفصول الأربعة بالنسبة للشدة المتوسطة، على الرغم من اعتمادها على القمر الصناعي Landsat.

يمكن تفسير هذا الانخفاض أيضًا لشدة الجزيرة الحرارية النهارية لهذا الفصل، بأن ميلان محور الأرض يكون بعيد عن الشمس، وهذا من شأنه تقليل كميات الإشعاع الشمسي الساقطة على منطقة الدراسة، والتي بلغت ١٢,٥ ميغا جول/م^٢/يوم، إضافة إلى ذلك يقل عدد ساعات سطوع الشمس، والتي بلغت ٧,٢ ساعة/يوم (وائل محمد طاهر، ٢٠١٨). مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة سواء للمجمع أو للظهير. فضلًا

عن تميز فصل الشتاء بكثرة السحب وانتشارها، والذي بدوره يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة سواء للمجمع أو للظهير الزراعي معاً، حيث يتميز الأخير بأنه فصل نمو للعديد من المحاصيل الزراعية، والذي يؤدي إلى زيادة مؤشر التباين النباتي النسبي NDVI حيث يعمل على خفض درجات الحرارة، وبالتالي يكون الفرق بين درجة حرارة المجمع والظهير الزراعي خلال هذا الفصل قليل. وبالتالي، ضعف شدة الجزيرة الحرارية للمجمع لذلك الفصل.

٢-١-٢-٢ شدة الجزيرة الحرارية المتوسطة لفصل الربيع نهائياً.

ترتفع درجات الحرارة خلال فصل الربيع بصورة تدريجية من بداية الفصل إلى نهايته، حيث يزداد المعدل الفصلي للإشعاع الشمسي مقارنة بفصل الشتاء. وقد بلغ ٢٢,٥ ميغا جول /م/٢/يوم لمنطقة الدراسة (وائل محمد طاهر، ٢٠١٨). هذا بدوره كفيل بأن يرفع درجة حرارة المجمع والظهير الزراعي، ولكن يتميز هذا الفصل بزيادة الغبار الجوي والتي يطلق عليها مجموعة الأيروسول Aerosol وهي عبارة عن جزئيات دقيقة تنبعث من المصانع وحرائق الغابات وعوادم السيارات معلقة في الغلاف الجوي، كما أن الجسيمات الكبيرة منها تعمل على تشتت الإشعاع الشمسي وبالتالي، انخفاض درجة الحرارة.

تتراوح درجة حرارة المجمع والمناطق المحيطة به لفصل الربيع بين ٢٧,٤٤°س، ٣٣,٢٢°س كما يوضح شكل (١-٢)، وبلغ متوسط درجة حرارة المجمع ٣٠,٥٧°س بينما بلغ متوسط درجة حرارة الظهير الزراعي ٢٩,٢٣°س، وهذا ما يوضحه الجدول (١-٢). وبلغ الفارق الحراري بينهما ١,٣٤°س، وبذلك تكون الشدة المتوسطة للجزيرة الحرارية الحضرية لمجمع المنصورة خلال فصل الربيع أقوى من مثيلتها خلال فصل الشتاء بمقدار ٠,٥٠°س. ولعل ذلك الارتفاع في درجة حرارة المجمع والمناطق المحيطة به لفصل الربيع يرجع إلى زيادة المعدل الفصلي من الإشعاع الشمسي الساقط على منطقة الدراسة. وذلك بسبب تعامد الشمس على دائرة الاستواء خلال هذا الفصل، مما يترتب عليه تدريجياً زيادة عدد ساعات سطوع الشمس، والذي بلغ ٩,٦ ساعة/يوم (وائل محمد طاهر، ٢٠١٨).

٢-١-٢-٣ شدة الجزيرة الحرارية المتوسطة لفصل الصيف نهائياً.

ترتفع درجة حرارة سطح الأرض في منطقة الدراسة لتصل إلى أقصاها خلال فصل الصيف؛ وذلك بسبب تعامد الشمس على مدار السرطان، والذي يقع عند دائرة عرض ٢٣,٣٠° شمالاً. هذا الأمر يؤدي إلى زيادة فترة السطوع الفعلية لأشعة الشمس، والتي بلغت ١١,٦ ساعة /يوم، ومن ثم زيادة متوسط الإشعاع الشمسي الكلي على منطقة الدراسة ليصل إلى ٢٦,٥ ميغا جول /م/٢/يوم (وائل محمد طاهر، ٢٠١٨).

تتراوح درجة حرارة مجمع المنصورة الحضري والمناطق المحيطة به لفصل الصيف بين ٣٢,٥٩°س، ٤٠,٨٨°س كما يوضح شكل (١-٢). حيث بلغ متوسط درجة حرارة المجمع ٣٨,٩٢°س، والظهير الزراعي

٣٥,٥٢°س كما يوضح جدول (١-٢). وبذلك يصبح الفارق الحراري كبيراً بين المجمع والظهير، ومن ثم زيادة شدة الجزيرة الحرارية للمجمع خلال هذا الفصل نهائياً؛ حيث بلغت الشدة المتوسطة للمجمع ٣,٤٠°س كما يوضح جدول (١-٢). وهي أقوى شدة من بين بقية الفصول.

تُعد زيادة تدفق الإشعاع الشمسي خلال ذلك الفصل لمنطقة الدراسة هي من ضمن الأسباب التي أدت إلى حدوث هذا الفارق الحراري الكبير، بالإضافة إلى استقرار الجو خلال هذا الفصل، وقلّة السُحب، والذي سمح للأشعة الشمسية بأن تصل إلى المجمع والمناطق المحيطة بكل يسر بدون أي معوقات جوية. أيضاً، زيادة الانبعاثات الحرارية من المصادر البشرية. حيث يزداد الطلب على الطاقة من أجل عملية التبريد استجابة لارتفاع درجة الحرارة، بالإضافة إلى زيادة النشاط البشري بصورة كبيرة عن أي فصل آخر خلال فصل الصيف. شمل الارتفاع في درجات الحرارة أيضاً الظهير الزراعي والذي يغلب عليه الغطاء النباتي، وبالتالي، زيادة عملية التبخرنتح؛ حيث توجد علاقة طردية بين زيادة درجات الحرارة وزيادة التبخر، مما يؤدي إلى زيادة عامل التبخرنتح في الظهير الزراعي، ومن ثم يساعد ذلك على استهلاك كميات من الطاقة الحرارية للغطاء النباتي. وبالتالي، الحد من ارتفاع درجة حرارة الظهير الزراعي بصورة كبيرة. وهو الأمر الذي جعل الفارق الحراري يكون كبير بين درجة حرارة المجمع والظهير الزراعي. وبالتالي، زيادة شدة الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري لفصل الصيف نهائياً.

يظهر من شكل (١-٢) أيضاً، أن أعلى قيم لدرجة الحرارة خلال فصل الصيف تتركز في المجمع وهوامشه، وهو ما يؤكد على زيادة كمية الطاقة المتدفقة من المجمع مقارنة بالمناطق المحيطة خاصة الظهير الزراعي. وهذه الصورة تكاد لا تظهر في أي فصل آخر؛ نظراً إلى التباينات الضعيفة في درجات الحرارة بين المجمع والظهير عن المقارنة ببقية الفصول الأخرى.

٢-١-٤- شدة الجزيرة الحرارية المتوسطة لفصل الخريف نهائياً.

يقترن فصل الخريف مع بداية العام الدراسي في المدارس والجامعات، ونظراً إلى وجود جامعة المنصورة في المجمع فيجعل ذلك العامل مهماً في إيضاح الفروق الحرارية على مستوى الفصول؛ حيث تزداد حركة المرور والنشاط البشري بصورة عامة داخل المجمع، وهذا يؤدي إلى زيادة الانبعاثات البشرية بصورة كبيرة، من خلال عوادم السيارات وزيادة النشاط البشري بصورة عامة. بالإضافة إلى حركة الشمس، حيث تتعامد مرة أخرى على دائرة الاستواء، وهو ما يقلل من ساعات السطوع مقارنة بالصيف، ومن ثم يحدث نوع من الاعتدال في ساعات النهار والليل كما في فصل الربيع.

تستمر الأجواء الصيفية خلال بدايات هذا الفصل مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال نهايته، وقد بلغ المعدل الفصلي للإشعاع الشمسي الساقط على منطقة الدراسة لذلك الفصل ١٧,٥ ميغا جول

م/٢/يوم. وبالتالي، فهو أقل الفصول من حيث هذا المعدل بعد فصل الشتاء. ولعل ذلك يرجع إلى قلة عدد ساعات السطوع الفعلية للشمس على منطقة الدراسة، حيث بلغت ٩,١ ساعة/يوم (وائل محمد طاهر، ٢٠١٨). وتتراوح درجة حرارة المجمع والمناطق المحيطة به لفصل الخريف بين ٢٩,٦٠°س، ٣٣,٩٠°س كما يوضح شكل (١-٢). وقد بلغ متوسط درجة حرارة المجمع ٣٢,٠٩°س، بينما بلغ الظهير الزراعي ٣١,٣٣°س، بفارق حراري ضعيف بلغ ٠,٧٦°س وهذا ما يوضح جدول (١-٢). وهو أقل فارق حراري على مستوى جميع الفصول.

شهد فصل الخريف أقل شدة للجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري، ولعل السبب الرئيسي في ذلك هو انخفاض مؤشر التباين النباتي النسبي NDVI للظهير الزراعي، حيث يعتبر فصل الخريف فصل انتقالي بين الموسم الصيفي والشتوي. وبالتالي، نجد أن معظم الأراضي الزراعية المحيطة بالمجمع تكاد تخلو من الزراعة، ومن ثم زيادة التدفق الحراري لتلك المناطق، حيث يزداد معامل القصور الحراري لها، وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة المسجلة للمريثيات الفضائية لمنطقة الظهير الزراعي؛ لذلك فالاختلافات الحرارية بين المجمع والظهير لفصل الخريف تكاد لا تكون موجودة، نظرًا إلى تقارب درجة حرارة المجمع بدرجة حرارة الظهير. وهو ما جعل فصل الخريف أضعف شدة للجزيرة الحرارية من بقية الفصول الأخرى.

نتبين مما سبق بعض الحقائق الهامة للشدة المتوسطة لظاهرة الجزيرة الحرارية نهارًا لمجمع المنصورة الحضري عام ٢٠٢١. حيث تبين أن المجمع دائما يكون أكثر حرارة من الظهير الزراعي على مستوى جميع الفصول، مع اختلاف التباين في الفارق الحراري بينهما وهو ما يطلق عليه الجزيرة الحرارية الحضرية. ونظرًا إلى أن منطقة الدراسة تقع في نصف الكرة الشمالي فقد أكدت دراسة (Taha, 1997) أن متوسط درجة حرارة مدن نصف الكرة الشمالي يرتفع بمقدار ٢°س عن ظهيرها الزراعي. كما تشتد هذه الظاهرة في المدن المدارية ويصل الفارق الحراري إلى ١٠°س (Ahmad & Hashim, 2007). وقد تم رصد الجزيرة الحرارية الحضرية السطحية على نطاق واسع يصل إلى ١١١٢ مدينة عالمية وذلك وفقًا لدراسة (Li & Chen, 2022)، وتوصلت هذه الدراسة إلى أن ٤٤٪ من مدن العالم تتأثر يوميًا بظاهرة الجزيرة الحرارية الحضرية خلال فصل الصيف، أي ما يقرب من ٤٩٠ مدينة حول العالم، كما أكدت على كون التباينات الكبيرة في الغطاء النباتي بين المناطق الحضرية والريفية هي السبب في زيادة شدة الجزيرة الحرارية الحضرية على مستوى النهار، بينما يؤدي التباين الأكبر في الألبيدو إلى زيادة شدتها خلال الليل.

٢-١-٢ التباين الفصلي لشدة الجزيرة الحرارية المتوسطة ليلاً.

تميل درجة حرارة الليل إلى أن تكون أكثر برودة خلال فصل الشتاء وأعلى بكثير خلال فصل الصيف. علاوة على ذلك، تتغير سرعة الرياح يوميًا متأثرة بالدورة اليومية لدرجة الحرارة فالرياح السطحية تكون هادئة في الليل أما بعد شروق الشمس فإن سرعة الرياح تأخذ بالزيادة إلى أن تبلغ اقصاها عند بداية فترة الظهيرة، ثم تبدأ بالتناقص تدريجي إلى أن تبلغ أدنى حد لها قبل شروق الشمس. أما اتجاه الرياح فيكون أكثر انتظامًا وأقل تقلبًا في النهار منه في الليل. كما نجد أيضًا أن العوالق الجوية صغيرة الحجم تزداد خلال الليل والصباح وتنخفض عند الظهيرة، بينما العوالق الجوية كبيرة الحجم تنخفض في الليل وتزداد في النهار (Anmar Dhirar, 2011). وفقًا لذلك، يمكن أن تختلف استجابة الجزيرة الحرارية الحضرية لهذه التأثيرات وكذلك آثارها بحيث تظهر اختلافًا كبيرًا على مستوى الفصول. يلاحظ أيضًا عند دراسة الشدة المتوسطة للجزيرة الحرارية الحضرية بالاعتماد على كل من القمر الصناعي Terra/ Aqua MODIS أن فصل الربيع يصبح أكثر الفصول من حيث هذه الشدة. حيث نجد ذلك في دراسات عديدة مثل (وليد عباس، ٢٠١٦؛ حسام إسماعيل، ٢٠١٧؛ وليد عباس، ٢٠١٩).

يوضح شكل (٢-٢) التوزيع المكاني لدرجة حرارة سطح الأرض في مجمع المنصورة الحضري والمناطق المحيطة به على مستوى الفصول الأربعة ليلاً لعام ٢٠٢١. وذلك من خلال معالجة جميع المرئيات الفضائية الليلية لعام ٢٠٢١ لكل من المجمع والظهير على مستوى الفصول المناخية. كما يلخص الجدول (٢-٢) التباين الفصلي لشدة الجزيرة الحرارية المتوسطة لمجمع المنصورة الحضري ليلاً عام ٢٠٢١. بينما شكل (٣-٢) يوضح شدة الجزيرة الحرارية المتوسطة لمجمع المنصورة الحضري نهارًا وليلاً على المستوى الفصلي والسنوي لعام ٢٠٢١.

المصدر: من عمل الطالب، اعتماداً على مرئيات القمر الصناعي Terra MODIS اليلبية لعام ٢٠٢١.

شكل (٢-٢): التوزيع المكاني لدرجة حرارة سطح الأرض في مجمع المنصورة الحضري والمناطق المحيطة به على مستوى الفصول الأربعة ليلاً لعام ٢٠٢١.

جدول (٢-٢): التباين الفصلي للشدة المتوسطة للجزيرة الحرارية الحضرية لمجمع المنصورة الحضري ليلاً عام ٢٠٢١.

الفصول	متوسط درجة حرارة المجمع (س°)	متوسط درجة حرارة الظهير الزراعي (س°)	الشدة المتوسطة للجزيرة الحرارية الحضرية (س°)
فصل الشتاء	١٣,١٢	٩,٤٥	٣,٦٧
فصل الربيع	١٦,٤٥	١٢,٤٣	٤,٠٢
فصل الصيف	٢٦,١٣	٢٣,٠٥	٣,٠٨
فصل الخريف	٢١,٦٤	١٨,٣٩	٣,٢٥
السنوي	١٩,٣٣	١٥,٨٣	٣,٥٠

المصدر: التحليل النطاقي Zonal Analysis باستخدام برنامج ArcGIS10.3.

شكل (٢-٣): شدة الجزيرة الحرارية المتوسطة لمجمع المنصورة الحضري نهاراً وليلاً على المستوى الفصلي والسنوي لعام ٢٠٢١.

٢-١-٢-١ شدة الجزيرة الحرارية المتوسطة لفصل الشتاء ليلاً.

يظهر من شكل (٢-٢) توزيع درجة الحرارة السطحية لمجمع المنصورة الحضري والمناطق المحيطة به لفصل الشتاء ليلاً؛ حيث تتراوح درجة حرارة المجمع والمناطق المحيطة به بين ٨,٢٢°س، ١٤,٣٦°س كما يوضح شكل (٢-٢). وقد بلغ متوسط درجة حرارة المجمع لفصل الشتاء ليلاً ١٣,١٢°س، بينما بلغ الظهير الزراعي ٩,٤٥°س، بفارق حراري بلغ ٣,٦٧°س كما يوضح جدول (٢-٢). هذا الفارق الحراري يمثل الشدة المتوسطة للجزيرة الحرارية الحضرية للمجمع خلال ذلك الفصل ليلاً، وتعد ثاني أقوى شدة من بين بقية الفصول، مما يوضح زيادتها خلال ذلك الفصل.

نظراً إلى أن شدة الجزيرة الحرارية تتأثر بشكل كبير بالانبعاثات البشرية والعديد من العوامل التي سوف يتم دراستها في فصل لاحق، فإن هذا يعزز من زيادتها خلال الليل، ويرجع ذلك في الأساس إلى تدفقات الإشعاع قصير الموجات من الإضاءة الليلية والحرارة المنبعثة من سطح الأرض (El Kenawy et al., 2020; Zhou et al., 2014). أيضاً يتم تخزين الحرارة للمناطق الحضرية أثناء النهار ومن ثم بثها خلال الليل والتي تتمثل في تدفقات الإشعاع الأرضي طويل الموجات والتي يطلق عليها مصطلح الإشعاع الأرضي (Clinton & Gong, 2013).

يلاحظ من الشكل (٢-٣) زيادة الشدة المتوسطة للجزيرة الحرارية الحضرية ليلاً عن النهارية للمجمع خلال فصل الشتاء، حيث تعد أكبر زيادة لشدة الجزيرة الحرارية عند المقارنة مع بقية الفصول. هذا يعني

انخفاضًا كبيرًا في درجة حرارة الظهير الزراعي، ويرجع ذلك إلى زيادة مؤشر التباين النباتي النسبي NDVI كما تم ذكره سابقًا، حيث يتميز الظهير الزراعي بعدم قدرته على الاحتفاظ أو تخزين الحرارة، حيث يعكس معظم الإشعاع الساقط عليه، وبالتالي انخفاض درجة حرارته ليلاً. في المقابل يشهد المجمع ارتفاعًا في درجة الحرارة ليلاً، وذلك يرجع إلى قدرة المجمع على تخزين الحرارة نهارًا وبنها ليلاً. بالإضافة إلى زيادة الطلب على الطاقة خلال أشهر ذلك الفصل، وذلك بغرض التدفئة، مما يساعد على تدفق الموجات الطويلة، وزيادة الانبعاثات الحرارية بشرية المنشأ.

تساعد الجزيرة الحرارية من تعديل درجات الحرارة في الأيام الباردة، ومن ثم فهي محاولة من أجل توفير قدر كبير من الطاقة خلال الأيام الباردة. وبالتالي، توفير قدر كبير من راحة الإنسان الحرارية، وهذا هو الوجه الحسن من تلك الظاهرة. كما يساعد غطاء السحب في تعديل درجات الحرارة المسجلة خلال ذلك الفصل؛ حيث تسود الغيوم متوسطة الارتفاع فوق منطقة الدراسة وتصل نسبتها إلى ٦٠٪ (ياسر أحمد، ٢٠١٥). وهذا بدوره يساعد على احتفاظ المجمع والمناطق المحيطة به بدرجات الحرارة ليلاً، حيث تعمل تلك السحب كعكاس لتدفقات الموجات الطويلة ليلاً.

٢-١-٢ شدة الجزيرة الحرارية المتوسطة لفصل الربيع ليلاً.

تتراوح درجة حرارة المجمع والمناطق المحيطة به لفصل الربيع ليلاً بين ١١,١٢°س، ١٧,٧٤°س كما يوضح شكل (٢-٢). حيث بلغ متوسط مجمع المنصورة الحضري ١٦,٤٥°س، بينما بلغ الظهير الزراعي ١٢,٤٣°س. وبذلك بلغ الفارق الحراري بينهما ٤,٠٢°س كما يوضح جدول (٢-٢). وهذا يعني أن فصل الربيع أكثر الفصول شدة للجزيرة الحرارية ليلاً للمجمع.

يتميز فصل الربيع بمرور المنخفضات الجوية في منطقة الدراسة، ومن ثم يكثر هبوب الرياح الشديدة المحملة بالأتربة وذرات الرمال، وهو ما يطلق عليها رياح الخماسين بمصر (محمد فوزي، ٢٠٠٩). حيث تساعد على زيادة العوالق الجوية والتي تعمل على انتشار وامتصاص وانعكاس الأشعة الشمسية الواردة لمنطقة الدراسة نهارًا، مما يؤدي إلى تقليل الطاقة الحرارية المخزنة نهارًا وبالتالي انخفاض الإشعاع الأرضي طويل الموجات ليلاً. هذا ساعد ذلك على أن جعل متوسط درجة حرارة كل من المجمع والظهير خلال فصل الربيع أقل بكثير من متوسط درجة الحرارة المجمع والظهير خلال فصل الخريف، على الرغم من زيادة كمية الإشعاع الشمسي الساقط على منطقة الدراسة خلال فصل الربيع. مما يؤكد على زيادة تشتت الإشعاع الشمسي الوارد لمنطقة الدراسة.

يقلل التحضر بشكل عام من معامل الألبيدو والانبعاثية، ويرجع ذلك إلى تأثير المظلة الحضرية والمواد المستخدمة في الطرق والمباني الحضرية، حيث يعملان معًا على تقليل فقد الحرارة من خلال زيادة تخزين

الحرارة والإشعاع الصافي لجميع الموجات في المناطق الحضرية والعكس في الظهير الزراعي، وقد ذكر ذلك عدة دراسات ومنها (Arnfield, 2003; Jin et al., 2005; Oke, 1982; Stewart & Oke, 2012). يزيد معامل الألبيدو في الظهير الزراعي عن المجمع خلال فصل الربيع، وهذا يعني أن قدرة الظهير الزراعي على عكس الأشعة الشمسية أكبر من المجمع، مما يعني انخفاض الطاقة الحرارية التي يبثها الظهير الزراعي ليلاً، وبالتالي انخفاض درجة حرارة الظهير الزراعي. بينما زادت للمجمع. ولعل هذا ما جعل فصل الربيع يقع في المرتبة الأولى من حيث زيادة شدة الجزيرة الحرارية ليلاً لمجمع المنصورة الحضري والتي وصلت إلى $4,02^{\circ}\text{C}$.

٢-١-٢-٣ شدة الجزيرة الحرارية المتوسطة لفصل الصيف ليلاً.

تزداد درجات الحرارة خلال فصل الصيف لمنطقة الدراسة ليلاً، وتتراوح درجة حرارة المجمع والمناطق المحيطة به بين $27,03^{\circ}\text{C}$ ، $22,24^{\circ}\text{C}$ كما يوضح شكل (٢-٢). حيث بلغ متوسط مجمع المنصورة الحضري $26,13^{\circ}\text{C}$ ، بينما بلغ الظهير الزراعي $23,05^{\circ}\text{C}$ كما يوضح جدول (٢-٢). وبذلك يصبح الفارق الحراري قليلاً بين المجمع والظهير، ومن ثم ضعف شدة الجزيرة الحرارية خلال ذلك الفصل ليلاً عن بقية الفصول. حيث بلغت الشدة المتوسطة للجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري خلال هذا الفصل $3,08^{\circ}\text{C}$ كما يوضح جدول (٢-٢). وهي أضعف شدة للجزيرة الحرارية الليلية من بين الفصول الأربعة.

يتضح من الشكل (٢-٣) أن فصل الصيف، الفصل الوحيد الذي قلت فيه شدة الجزيرة الحرارية ليلاً عن النهار؛ حيث نجد في جميع الفصول العكس وهو زيادة الشدة ليلاً عن النهار. ويمكن أن يفسر ذلك بأن فصل الصيف يتميز بزيادة معامل الألبيدو في المجمع عن الظهير، مما يتسبب ذلك في حدوث تبريد للمجمع ليلاً، وبالتالي انخفاض شدة الجزيرة الحرارية له.

تتوافق نتائج الدراسة الحالية مع دراسات عديدة تؤكد على انخفاض شدة الجزيرة الحرارية الحضرية خلال فصل الصيف ليلاً عن النهار، ومن أمثلة تلك الدراسات (وليد عباس، ٢٠١٦؛ حسام إسماعيل، ٢٠١٧) لكل من مدينة المنصورة وحلوان بمصر. بالإضافة إلى دراسة Zhou et al (2014) والذي أكد على أن شدة الجزيرة الحرارية تختلف اختلافاً كبيراً على حسب الفصول؛ حيث تتميز بشدة أقوى في الصيف نهائياً، والعكس أثناء الليل في معظم المدن الرئيسية للصين. ولعل ذلك ظاهرة في معظم مدن العالم.

٢-١-٢-٤ شدة الجزيرة الحرارية المتوسطة لفصل الخريف ليلاً.

تبدأ تقل درجة حرارة المجمع والمناطق المحيطة به خلال فصل الخريف، ويعد امتداداً لفصل الصيف؛ حيث تتراوح درجة حرارة المجمع والمناطق المحيطة به بين $17,26^{\circ}\text{C}$ ، $22,72^{\circ}\text{C}$ كما يوضح شكل (٢-٢)، وبذلك يصبح فصل الخريف ثاني الفصول حرارة بعد فصل الصيف. وقد بلغ متوسط درجة حرارة المجمع لفصل الخريف ليلاً $21,64^{\circ}\text{C}$ ، بينما بلغت درجة حرارة الظهير الزراعي $18,39^{\circ}\text{C}$ كما يوضح جدول (٢-٢).

وبالتالي، بلغ الفارق الحراري بين المجمع والظهير $3,25^{\circ}\text{C}$. وبذلك تقل عن المتوسط السنوي الذي بلغ $3,50^{\circ}\text{C}$. وتحتل المرتبة الثالثة من بين بقية الفصول من حيث قوة الشدة، وبذلك يصبح فصلي الخريف والصيف هما أضعف الفصول من حيث الشدة المتوسطة ليلاً لمجمع المنصورة الحضري.

يمكن تفسير هذا الضعف بأن فصل الخريف فصلاً انتقالياً بين موسم الحصاد في الصيف والنمو في الشتاء لمنطقة الدراسة، ومن ثم يقل الغطاء النباتي بصورة ملحوظة وكبيرة لهذا الفصل، وهذا يعمل بدوره على انخفاض الألبيدو للظهير الزراعي، وبالتالي انخفاض درجة حرارته نهاراً وارتفاعها ليلاً. مما يؤدي إلى تقليل الفارق الحراري بين المجمع والظهير.

٢-٢ شدة الجزيرة الحرارية القصوى لمجمع المنصورة الحضري.

أشار Kim & Baik (2004) إلى أن الشدة القصوى للجزيرة الحرارية الحضرية تعني الفارق بين أعلى محطات المدينة حرارة وبين متوسط درجة حرارة الضواحي. واختلف ذلك مع تعريف Atkinson (2003)؛ حيث عرفها بأنها أكبر فارق حراري بين المدينة والريف. واستخدمها Jongtanom et al (2011) للإشارة إلى أقصى فارق حراري بين المدينة والمناطق المحيطة على مدار اليوم. وذكر El Kenawy et al (2020) بأنه أقصى فرق بين البقع الساخنة hotspot والبقع الباردة coldspot داخل المدينة. وهذا الأخير اعتمدت الدراسة عليه.

يقترح في هذا المبحث منظوراً مختلفاً لمؤشر الشدة القصوى للجزيرة الحرارية، وذلك من خلال استخدام تحليل النقاط الساخنة Hotspot Analysis وتطبيقه على كل من المجمع والظهير الزراعي، واختيار أعلى درجة حرارة عند مستوى ثقة ٩٩٪ للمجمع، في حين اختيار النقاط الباردة التي تقع في محيط الظهير الزراعي وتكون ذات معنوية إحصائية، ثم نحدد متوسط درجة حرارتها. بعد ذلك نقوم بطرح متوسط الخلايا التي تقع في المجمع عند مستوى ثقة ٩٩٪، من الخلايا التي يكون لها معنوية إحصائية، وبالتالي فالفارق يمثل هذا المؤشر.

١-٢-٢ التباين الفصلي لشدة الجزيرة الحرارية القصوى نهاراً.

يتباين هذا المؤشر للجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري على مستوى الفصول، وذلك نظراً إلى اختلاف مقدار الكميات الواصلة من الإشعاع الشمسي لمنطقة الدراسة على مستوى الفصول الأربعة، بالإضافة إلى طبيعة الأحوال الجوية لكل فصل من سرعة رياح، ووجود المنخفضات الجوية، وتساقط المطر؛ لذلك يلخص الشكل (٢-٤) والجدول (٢-٣) التباين الفصلي لشدة الجزيرة الحرارية القصوى لمجمع المنصورة الحضري نهاراً عام ٢٠٢١ وفقاً لتحليل hotspot / coldspot.

المصدر: من عمل الطالب، اعتمادًا على مرئيات القمر الصناعي Terra MODIS النهارية لعام ٢٠٢١ وتحليل hotspot / coldspot.

شكل (٢-٤): التباين الفصلي لشدة الجزيرة الحرارية القصوى لمجمع المنصورة الحضري نهارًا عام ٢٠٢١ وفقًا لتحليل hotspot / coldspot.

جدول (٢-٣): التباين الفصلي لشدة الجزيرة الحرارية القصوى لمجمع المنصورة الحضري نهارًا لعام ٢٠٢١ وفقًا لتحليل hotspot / coldspot.

الفصول	أقصى درجة حرارة للمجمع (س°)	متوسط درجة حرارة الظهير الزراعي (س°)	الشدة القصوى للجزيرة الحرارية الحضرية (س°)	نسبة التغير (%)
فصل الشتاء	٢١,٩٩	١٩,٧٨	٢,٢١	١٦٣,١
فصل الربيع	٣١,٦٩	٢٨,٦١	٣,٠٨	١٢٩,٩
فصل الصيف	٣٩,٩٤	٣٤,٤٨	٥,٤٦	٦٠,٦
فصل الخريف	٣٢,٨٩	٣٠,٨٩	٢,٠٠	١٦٣,٢
السنوي	٣١,٦٣	٢٨,٤٤	٣,١٩	١٦١

المصدر: تحليل Hotspot Analysis داخل بيئة برنامج ArcGIS10.3.

٢-١-٢-١ شدة الجزيرة الحرارية القصوى لفصل الشتاء نهارًا.

يتضح من شكل (٢-٤) وجدول (٢-٣) أن الشدة القصوى للجزيرة الحرارية الحضرية لفصل الشتاء نهارًا زادت بنسبة ١,١٦٣٪ عن الشدة المتوسطة لمنطقة الدراسة خلال فصل الشتاء نهارًا. وهذا يؤكد على التغيير الكبير بين الشدة المتوسطة والقصوى على مستوى النهار.

أما بالنسبة للفصول فيعد فصل الشتاء من أكثر الفصول التي شهدت تغيرًا كبيرًا في ذلك المؤشر. وتتراوح الشدة القصوى لمجمع المنصورة الحضري والمناطق المحيطة به بين ٠,٨٣°س، ٢,٦٩°س كما يوضح شكل (٢-٤)؛ حيث تقع القيم السالبة والمنخفضة في مناطق الظهير الزراعي، بينما القيم المرتفعة تقع في المجمع وبعض المناطق المحيطة بالمجمع، مثل مطار شاوه العسكري، حيث بلغت أقصى درجة حرارة للمجمع ٢١,٩٩°س، بينما بلغ متوسط درجة حرارة الظهير ١٩,٧٨°س، وذلك بفارق حراري بلغ ٢,٢١°س كما يوضح جدول (٢-٣). ويجب الإشارة إلى أن وجود مناطق ذات شدة قصوى خارج نطاق المجمع تبلغ ٢,٦٩°س.

يلاحظ كذلك من شكل (٢-٤) أن الظهير الزراعي لفصل الشتاء نهارًا يمثل بخلية واحدة، وهي الخلية الوحيدة التي وقعت في الظهير الزراعي المحدد وذات معنوية إحصائية ($p\text{-Value} < 0.05$). وهذا علاوة على أنها تقع في الشمال الغربي للمجمع، وهذا يتوافق مع هبوب الرياح السائدة خلال ذلك الفصل على المجمع وهي رياح شمالية وشمالية غربية مما تعمل على انخفاض درجات الحرارة؛ حيث تساعد هذه الرياح على نقل الانبعاثات إلى شرق المجمع وجنوبه وهو ما يظهر في الشكل من ارتفاع في الشدة القصوى للجزيرة الحرارية.

يعد فصل الشتاء من أضعف الفصول للشدة القصوى للجزيرة الحرارية نهارًا، ولعل الأسباب التي دُكرت سابقًا في الشدة المتوسطة، تكاد تكون نفسها الأسباب التي أدت إلى هذا الضعف في الشدة القصوى، ونجد أن مركز الخلية لكل فصل، والتي تمثل أقصى درجة حرارة داخل المجمع، ذات نمط مختلف على مستوى جميع الفصول؛ حيث تقع هذه الخلية لفصل الشتاء نهارًا في شمال المجمع، وبالتحديد في منطقة مصنع سجاد طلخا الواقع في مدينة طلخا كما يوضح شكل (٢-٥). مما يؤكد على أن السبب في ظهور الجزيرة الحرارية خلال فصل الشتاء ترجع وبصورة أساسية إلى الانبعاثات الحرارية من المنشآت الصناعية.

المصدر: من عمل الطالب، اعتمادًا على خريطة الأساس الموجودة في بيئة برنامج ArcGIS10.3.

شكل (٢-٥): أقصى درجة حرارة داخل مجمع المنصورة الحضري لفصل الشتاء نهارًا عام ٢٠٢١.

يظهر من شكل (٢-٥) أن أقصى درجة حرارة لمجمع المنصورة الحضري لفصل الشتاء نهارًا بلغت $٢١,٩٩^{\circ}\text{C}$ ، حيث تقع في منطقة مصنع سماد طلخا، ولعل ذلك السبب في ارتفاع درجة حرارة هذه الخلية، وهي تتمثل في الانبعاثات الناتجة من هذا المصنع مما أدى إلى رفع درجة حرارة هذه المنطقة، وهذا يثبت أن الانبعاثات بشرية المنشأ تؤثر بشكل أساسي في رفع درجات الحرارة بشكل عام، وفي فصل الشتاء بشكل خاص. وهذه النتائج تتوافق مع دراسات عديدة، مثل (El Kenawy et al., 2020; Li & Chen, 2022; Siddiqui et al., 2021; Zhang et al., 2023). حيث أكدت هذه الدراسات على أن الانبعاثات البشرية تزداد في فصل الشتاء، أو بالأحرى في الفصول الباردة، وذلك بسبب ركود الهواء بالقرب من سطح الأرض.

٢-٢-٢-١ شدة الجزيرة الحرارية القصوى لفصل الربيع نهارًا.

تميل أجواء فصل الربيع إلى الدفء، ويظهر من جدول (٢-٣) وشكل (٢-٤) أن الشدة القصوى للجزيرة الحرارية الحضرية لفصل الربيع نهارًا زادت بنسبة $١٢٩,٩\%$ عن الشدة المتوسطة للمجمع. وهذا يثبت حدوث تغيرٍ بين المؤشرين، ولكن تقلص عند المقارنة بفصل الشتاء.

زادت الشدة القصوى للجزيرة الحرارية في المجمع خلال فصل الربيع عن الشتاء، حيث تتراوح ما بين - $1,17^{\circ}\text{C}$ ، $4,62^{\circ}\text{C}$ كما يوضح شكل (٢-٤). ويغلب على الظهير الزراعي أن معظم خلاياه ذات معنوية إحصائية ($p\text{-Value} < 0.05$). بالإضافة إلى ذلك، نجد أن القيم السالبة لهذا المؤشر خلال فصل الشتاء أقل منها خلال فصل الربيع نهاريًا، مما يعني انخفاض درجة حرارة الظهير الزراعي بشكل أوضح عما هو عليه خلال فصل الشتاء. وبلغت أقصى درجة حرارة للمجمع $31,69^{\circ}\text{C}$ ، بينما بلغ متوسط درجة حرارة الظهير الزراعي $28,61^{\circ}\text{C}$ بفارق حراري بلغ $3,08^{\circ}\text{C}$.

يلاحظ أيضًا من شكل (٢-٤) أن الظهير الزراعي لفصل الربيع نهاريًا يمثل بأكثر من خلية، بلغ عددهم (١٥) خلية وذات معنوية إحصائية ($p\text{-Value} < 0.05$). بالإضافة إلى أنهم يقعون في الشمال والشمال الشرقي والغرب، حيث يقع منهم نحو (١٢) خلية غرب فرع دمياط، ونحو ثلاث يقعون في شرقه؛ مما يؤكد على انخفاض درجة حرارة الظهير الزراعي في الجانب الغربي من المجمع. ولعل ذلك يرجع إلى سيادة الرياح الشمالية والشمالية الغربية على منطقة الدراسة، ومن ثم ينعكس تأثير المجمع على تلك المناطق على عكس المناطق الجنوبية والشرقية من المجمع.

في حين أن الشدة القصوى قد زادت خلال فصل الربيع عن فصل الشتاء، بل إنها تعد من أقوى الجزر الحرارية طبقًا لمؤشر الشدة القصوى لمجمع المنصورة الحضري من بين بقية الفصول المناخية. ويلاحظ من شكل (٢-٤) أن الخلية ذات أقصى ارتفاع في درجة حرارة المجمع خلال فصل الربيع تقع في الجنوب الغربي من المجمع، وبالقرب من جامعة المنصورة كما يوضح شكل (٢-٦).

المصدر: من عمل الطالب، اعتمادًا على خريطة الأساس الموجودة في بيئة برنامج ArcGIS10.3.

شكل (٦-٢): أقصى درجة حرارة داخل مجمع المنصورة الحضري لفصل الربيع نهاريًا عام ٢٠٢١.

يتضح من شكل (٦-٢) أن أقصى درجة حرارة لمجمع المنصورة الحضري لفصل الربيع نهاريًا بلغت $31,69^{\circ}\text{C}$ ، حيث تقع في الجنوب الغربي للمجمع بالقرب من جامعة المنصورة وهوامش المجمع كما توضحه الخريطة الجانبية لشكل (٦-٢)، وتتميز تلك المنطقة بانخفاض في معامل الألبيدو، وذلك بسبب وجود فراغات بين المباني يسمح للأشعة الشمسية أن تتخلل بينها، إضافة إلى ذلك عدم وجود أسطح عاكسة، وجود تربة قاتمة، هذا بدوره أدى إلى ارتفاع درجة حرارة تلك المنطقة.

٢-٢-١-٢ شدة الجزيرة الحرارية القصوى لفصل الصيف نهاريًا.

يتضح من جدول (٣-٢) وشكل (٤-٢) أن الشدة القصوى للجزيرة الحرارية الحضرية لفصل الصيف نهاريًا زادت بنسبة $60,6\%$ عن الشدة المتوسطة، على الرغم من كونها أقوى شدة من بين بقية الفصول. إلا أن التغير بينهما ضعيف مقارنةً ببقية الفصول؛ حيث يحتل فصل الصيف المرتبة الأخيرة من حيث الزيادة في نسبة تغير الشدة القصوى لمجمع المنصورة الحضري. وتتراوح الشدة القصوى لمجمع المنصورة الحضري والمناطق المحيطة به ما بين $1,90^{\circ}\text{C}$ ، $6,41^{\circ}\text{C}$. حيث بلغت أقصى درجة حرارة للمجمع $39,94^{\circ}\text{C}$ ، بينما بلغ متوسط درجة حرارة الظهير $34,48^{\circ}\text{C}$ ، وذلك بفارق حراري بلغ $5,46^{\circ}\text{C}$ بين متوسط درجة حرارة الظهير وأقصى درجة حرارة خلال فصل الصيف وهو أعلى فارق حراري على مستوى جميع الفصول.

ولذلك، يعد فصل الصيف أقوى الفصول لمؤشر الشدة القصوى للجزيرة الحرارية، حيث يظهر المجمع بصورة أكثر وضوحًا عن بقية الفصول، مما يؤكد على ارتفاع درجة الحرارة السطحية في جميع خلايا المجمع. أيضًا، يمثل الظهير الزراعي خلال فصل الصيف بخليتين فقط، وهما الوحيدتان اللتان تقعان في حدود الظهير الزراعي، بالإضافة إلى أنهما ذات معنوية إحصائية ($p\text{-Value} < 0.05$)؛ حيث تقعان في الغرب من المجمع.

يلاحظ أيضًا من شكل (٤-٢) أن الخلية الممثلة لأقصى درجة حرارة تقع في المنتصف تقريبًا للمجمع، وهذا يشير إلى أن الشدة القصوى للجزيرة الحرارية خلال فصل الصيف تزداد في قلب المجمع وليس على أطرافه مثل بقية الفصول. وهذا يؤكد على أن الانبعاثات البشرية وزيادة الطلب على الطاقة داخل المجمع خلال ذلك الفصل هما ما يؤثران بشكل ملحوظ وواضح على هذا المؤشر. ويوضح شكل (٧-٢) أقصى درجة حرارة داخل مجمع المنصورة الحضري لفصل الصيف نهاريًا عام ٢٠٢١.

المصدر: من عمل الطالب، اعتمادًا على خريطة الأساس الموجودة في بيئة برنامج ArcGIS10.3.

شكل (٧-٢): أقصى درجة حرارة داخل مجمع المنصورة الحضري لفصل الصيف نهائيًا عام ٢٠٢١.

يتضح من شكل (٧-٢) أن أقصى درجة حرارة لمجمع المنصورة الحضري لفصل الصيف نهائيًا بلغت 39.94°C ، وتقع الخلية بالقرب من السكة الحديدية لمدينة المنصورة وملعب كرة قدم المنصورة، وقد يرجع ذلك إلى انتشار بعض مناطق الفضاء المحيطة بالسكة الحديدية لمحطة المنصورة، وبالتالي قصور حراري مرتفع أي زيادة في درجات الحرارة نهائيًا.

٢-١-٣ شدة الجزيرة الحرارية القصوى لفصل الخريف نهائيًا.

يتضح من جدول (٣-٢) وشكل (٤-٢) أن الشدة القصوى للجزيرة الحرارية الحضرية لفصل الصيف نهائيًا زادت بنسبة 163.2% عن الشدة المتوسطة، وهي أعلى نسبة من بين بقية الفصول، مما يؤكد على التغير الكبير الذي شهده مؤشر الشدة القصوى عن المتوسطة لفصل الخريف نهائيًا. وتشير زيادة نسبة التغير إلى زيادة الشذوذ المكاني لدرجات الحرارة السطحية لمجمع المنصورة الحضري خلال ذلك الفصل. وتتراوح الشدة القصوى لمجمع المنصورة الحضري والمناطق المحيطة به بين 1.30°C ، 3.00°C . حيث بلغت أقصى درجة حرارة للمجمع 32.89°C ، بينما بلغ متوسط درجة حرارة الظهير 30.89°C ، وذلك بفارق حراري بلغ 2.00°C . وهو أقل فارق حراري من بين بقية الفصول المناخية الأخرى. مما يؤكد على أن التباين في درجة حرارة المجمع والظهير ليس كبير، بل متقارب.

ويمثل الظهير الزراعي خلال فصل الخريف بخليتين فقط، وهما الوحيدتان اللتان تقعان في حدود الظهير الزراعي، بالإضافة إلى أنهما ذات معنوية احصائية ($p\text{-Value} < 0.05$). حيث يقعان في الشرق من المجمع وهو عكس الفصول الأخرى.

تنخفض الشدة القصوى للجزيرة الحرارية خلال فصل الخريف لمجمع المنصورة الحضري، وهذا الانخفاض يتشابه أيضاً مع الشدة المتوسطة للجزيرة الحرارية، ولعل ذلك يرجع إلى قلة المساحات الخضراء في الظهير الزراعي لهذا الفصل، بالإضافة إلى انخفاض كمية الإشعاع الشمسي الساقط على منطقة الدراسة. ويوضح الشكل (٨-٢) أقصى درجة حرارة داخل مجمع المنصورة الحضري لفصل الخريف نهاراً عام ٢٠٢١.

المصدر: من عمل الطالب، اعتماداً على خريطة الأساس الموجودة في بيئة برنامج ArcGIS10.3

شكل (٨-٢): أقصى درجة حرارة داخل مجمع المنصورة الحضري لفصل الخريف نهاراً عام ٢٠٢١.

يلاحظ من شكل (٨-٢) أن أقصى درجة حرارة لمجمع المنصورة الحضري لفصل الخريف نهاراً بلغت $32,89^{\circ}\text{C}$ ، وتقع الخلية في هامش المجمع وبالتحديد في الجزء الجنوبي الشرقي للمجمع. حيث ترتفع درجة حرارة المنطقة بسبب وجود مناطق الفضاء والتي تتميز بقصور حراري مرتفع مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة وسريعة.

٢-٢-٢ التباين الفصلي لشدة الجزيرة الحرارية القصوى ليلاً.

عادة، في المناطق القارية، تصبح الفروق بين درجات حرارة السطح ودرجة حرارة الهواء أكبر بكثير أثناء الليل. هذا يجعل شدة الجزيرة الحرارية تتأثر بشكل أكبر بانبعاثات الحرارة البشرية المنشأ، بالإضافة إلى عامل الألبيدو، والذي يكون له تأثير بشكل أكبر أثناء الليل، ويرجع ذلك أساساً إلى الإشعاع طويل الموجات (Zhou et al., 2014). مما يجعل شدة الجزيرة الحرارية الليلية أكثر تمثيلاً لتدفقات الطاقة والحرارة بين السطح والغلاف الجوي، كما أن الاختلاف الكبير في درجة حرارة السطح والاختلاف الصغير في التدفق الحراري المعقول بين السطح غير المنفذ للماء وسطح الغطاء النباتي يولد ارتفاع في شدة الجزيرة الحرارية السطحية في الليل والعكس أثناء النهار (Li et al., 2019)؛ لذلك يلخص الجدول (٢-٣) والشكل (٢-٩) التباين الفصلي لشدة الجزيرة الحرارية القصوى لمجمع المنصورة الحضري ليلاً عام ٢٠٢١. كما يوضح شكل (٢-١٠) شدة الجزيرة الحرارية القصوى لمجمع المنصورة الحضري نهاراً وليلاً على مستوى الفصلي والسنوي لعام ٢٠٢١.

المصدر: من عمل الطالب، اعتماداً على مرئيات القمر الصناعي Terra MODIS الليلية لعام ٢٠٢١ وتحليل hotspot/ coldspot.

الشكل (٢-٩): التباين الفصلي لشدة الجزيرة الحرارية القصوى لمجمع المنصورة الحضري ليلاً عام ٢٠٢١.

جدول (٢-٤): التباين الفصلي لشدة الجزيرة الحرارية القصوى لمجمع المنصورة الحضري ليلاً لعام ٢٠٢١ وفقاً لتحليل hotspot / coldspot.

الفصول	أقصى درجة حرارة للمجمع (س°)	متوسط درجة حرارة الظهير الزراعي (س°)	شدة الجزيرة الحرارية الحضرية القصوى (س°)	نسبة التغير (%)
فصل الشتاء	١٤,٣٦	٨,٩٥	٥,٤١	١٧٤,٠٠
فصل الربيع	١٧,٧٥	١١,٨١	٥,٩٤	١٩٢,٠٠
فصل الصيف	٢٧,٠٣	٢٢,٦٩	٤,٣٤	١٢٦,٠٠
فصل الخريف	٢٢,٧٢	١٧,٩٨	٤,٧٤	١٤٩,٠٠
السنوي	٢٠,٤٧	١٥,٣٦	٥,١١	١٦٠,٢٥

المصدر: تحليل Hotspot analysis داخل بيئة برنامج ArcGIS10.3.

شكل (٢-١٠): شدة الجزيرة الحرارية القصوى لمجمع المنصورة الحضري نهاراً وليلاً على مستوى الفصلي والسنوي لعام

٢٠٢١.

٢-٢-١ شدة الجزيرة الحرارية القصوى لفصل الشتاء ليلاً.

يتضح من جدول (٢-٤) وشكل (٢-٩) أن الشدة القصوى للجزيرة الحرارية الحضرية لفصل الشتاء ليلاً زادت بنحو ١,٧٤°س عن الشدة المتوسطة لفصل الشتاء ليلاً، أي بنسبة ١٧٤٪؛ حيث تتراوح الشدة القصوى لمجمع المنصورة الحضري والمناطق المحيطة به بين -٠,٧٣°س، ٥,٤١°س، كما بلغت أقصى درجة حرارة للمجمع ١٤,٣٦°س، بينما بلغ متوسط درجة حرارة الظهير ٨,٩٥°س، وذلك بفارق حراري بلغ ٥,٤١°س. وبذلك لا توجد أي خلية خارج نطاق المجمع تزيد فيها الشدة القصوى عكس الشدة القصوى نهائياً.

كذلك، يلاحظ من شكل (٢-٩) أن الظهير الزراعي لفصل الشتاء ليلاً يمثل بخلية واحدة، تقع في الشمال الغربي من المجمع. وهي الخلية الوحيدة التي وقعت في الظهير الزراعي المحدد وذات معنوية ($p\text{-Value} < 0.05$). وبذلك يتشابه موضع خلية الظهير الزراعي على مستوى النهار والليل، حيث يقعان في الشمال الغربي للمجمع.

ويعد فصل الشتاء ثاني أقوى الفصول للشدة القصوى للجزيرة الحرارية ليلاً، وهو عكس النهار؛ حيث يحتفظ المجمع بكل طاقته ومن ثم يبثها ليلاً عكس الظهير الزراعي، بالإضافة إلى زيادة الطلب على الطاقة من أجل التدفئة، وهو ما يؤدي إلى زيادة تدفق الطاقة الحرارية في المجمع ومن ثم زيادة درجة الحرارة، إلى جانب أننا نجد أن الخلية الممثلة لفصل الشتاء تتشابه في موضعها مع جميع الخلايا لبقيّة الفصول، حيث لم يتغير وضع الخلية في جميع الفصول، ولكن تغيرت درجة حرارتها. ويوضح شكل (٢-١١) موضع الخلية لأقصى درجة حرارة داخل مجمع المنصورة الحضري على مستوى جميع الفصول ليلاً لعام ٢٠٢١.

المصدر: من عمل الطالب، اعتماداً على خريطة الأساس الموجودة في بيئة برنامج ArcGIS10.3

شكل (٢-١١): أقصى درجة حرارة داخل مجمع المنصورة الحضري ليلاً لعام ٢٠٢١.

يلاحظ من شكل (٢-١١) أن أقصى درجة حرارة داخل مجمع المنصورة الحضري لجميع الفصول تقع بالقرب من فرع دمياط على العكس من الخلية الممثلة للشدة القصوى نهائياً، بالإضافة إلى أنها تقع في منطقة حيوية، حيث تزداد حركة المرور فيها، حيث يقع فيها كوبري طلخا وهو مدخل المدينة من جانب مدينة المنصورة الواقعة شرق فرع دمياط، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الانبعاثات البشرية. بالإضافة إلى دور فرع دمياط في ارتفاع درجة الحرارة السطحية لهذه الخلية، حيث يتميز أي سطح مائي بالاحتفاظ بالحرارة، وذلك بسبب المادة النوعية للماء أي القصور الحراري لها، وهو ما نجده للماء ضعيف، أي قدرته على كسب الحرارة يكون بطيء وفقدائها أيضاً نفس الشيء، الأمر الذي بدوره يجعلها تقوم ببثها خلال ساعات الليل، ولعل ذلك ساعد على زيادة التدفقات الحرارية لهذه الخلية.

٢-٢-٢-٢ شدة الجزيرة الحرارية القصوى لفصل الربيع ليلاً.

يتضح من جدول (٢-٤) وشكل (٢-٩) أن الشدة القصوى للجزيرة الحرارية الحضرية لفصل الربيع ليلاً زادت بنحو ما يقرب من درجتين (١,٩٢°س) عن الشدة المتوسطة لذات الفصل ليلاً، وذلك بنسبة ١٩٢٪، وهي بذلك تساوي تقريباً نسبة الزيادة خلال فصل الشتاء، وتتراوح الشدة القصوى لمجمع المنصورة الحضري والمناطق المحيطة به بين ٠,٧٠°س، ٥,٩٤°س كما يوضحه شكل (٢-٩). كما بلغت أقصى درجة حرارة للمجمع ١٧,٧٥°س، بينما بلغ متوسط درجة حرارة الظهير ١١,٨١°س، وذلك بفارق حراري بلغ ٥,٩٤°س. وبذلك تكون أقوى شدة من بين الفصول وهذا ما يوضحه جدول (٢-٤).

يلاحظ أيضاً من شكل (٢-٩) أن الظهير الزراعي لفصل الربيع ليلاً يمثل بثلاث خليات، ويقعوا جميعهم في الشمال الغربي والغرب للمجمع، وهي الخلايا التي وقعت في الظهير الزراعي المحدد وذات معنوية إحصائية ($p\text{-Value} < 0.05$). وبذلك يكون عدد الخلايا أقل عن خلايا النهار، مما يؤكد على حدوث اختلاف في قيم درجة حرارة الظهير الزراعي للخلايا المجاورة، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض هذا العدد.

كما يعد فصل الربيع من أقوى الفصول لمؤشر الشدة القصوى للجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري، وذلك على مستوى الليل؛ حيث تنخفض درجات الحرارة بصورة كبيرة للظهير الزراعي بينما ترتفع للمجمع، ولعل ذلك يرجع إلى زيادة الانبعاثات البشرية خلال ذلك الفصل، فضلاً عن مرور المنخفضات الجوية، وزيادة الهباء الجوي، كما يعد هذا الفصل بالنسبة للظهير الزراعي فصل نمو وزيادة مادة الكلوروفيل، ومن ثم انخفاض درجة حرارة الظهير.

٢-٢-٢-٣ شدة الجزيرة الحرارية القصوى لفصل الصيف ليلاً.

يتضح من جدول (٢-٤) وشكل (٢-٩) أن الشدة القصوى للجزيرة الحرارية الحضرية لفصل الصيف ليلاً زادت بنسبة ١٢٦٪ عن الشدة المتوسطة لمجمع المنصورة الحضري، وهي أقل من الفصلين السابقين مما

يؤكد على ضعف شدة الجزيرة الحرارية لفصل الصيف ليلاً، وتتراوح الشدة القصوى لمجمع المنصورة الحضري والمناطق المحيطة به بين ٠,٤٥°س، ٤,٣٤°س كما يوضحه شكل (٢-٩)، كما أن بلغت أقصى درجة حرارة للمجمع ٢٧,٠٣°س، بينما بلغ متوسط درجة حرارة الظهير ٢٢,٦٩°س، وذلك بفارق حراري بلغ ٤,٣٤°س. وبذلك تكون أضعف شدة من بين الفصول وهذا ما يوضحه جدول (٢-٤).

يلاحظ أيضاً من شكل (٢-٩) أن الظهير الزراعي لفصل الصيف ليلاً يمثل بثلاث خلايا، ويقعوا جميعهم في الشمال الغربي والغرب للمجمع. وهي الخلايا التي وقعت في الظهير الزراعي المحدد وذات معنوية إحصائية ($p\text{-Value} < 0.05$). وبذلك يكون عدد الخلايا أقل عن خلايا النهار، مما يؤكد على حدوث اختلاف في قيم درجة حرارة الظهير الزراعي للخلايا المجاورة، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض هذا العدد. ويتشابه في ذلك مع الربيع.

ويعد فصل الصيف من أضعف الفصول لمؤشر الشدة القصوى للجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري، وذلك على مستوى الليل، وذلك عكس النهار حيث يعد أقوى فصل من حيث ذات المؤشر. بالإضافة إلى أنه يتشابه في ذلك مع مؤشر الشدة المتوسطة، حيث يكون أقوى نهاراً وأضعف ليلاً. ولعل ذلك يرجع إلى انخفاض معامل الألبيدو للمجمع والعكس للظهير الزراعي.

٢-٢-٢-٤ شدة الجزيرة الحرارية القصوى لفصل الخريف ليلاً.

يتضح من جدول (٢-٤) وشكل (٢-٩) أن الشدة القصوى للجزيرة الحرارية الحضرية لفصل الخريف ليلاً زادت بنسبة ١٤٩٪ عن الشدة المتوسطة لمجمع المنصورة الحضري، وهي بذلك أكبر من نسبة فصل الصيف وأقل من الشتاء والربيع. وتتراوح الشدة القصوى لمجمع المنصورة الحضري والمناطق المحيطة به بين ٠,٧٢°س، ٤,٧٤°س كما يوضحه شكل (٢-٩). كما بلغت أقصى درجة حرارة للمجمع ٢٢,٧٢°س، بينما بلغ متوسط درجة حرارة الظهير ١٧,٩٨°س، وذلك بفارق حراري بلغ ٤,٧٤°س. وبذلك تحتل المرتبة قبل الأخيرة من حيث قوة الشدة القصوى للجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري، وهذا ما يوضحه جدول (٢-٤).

يلاحظ أيضاً من شكل (٢-٩) أن الظهير الزراعي لفصل الخريف ليلاً يمثل بثلاث خلايا، تقع في الغرب للمجمع، وهي الخلايا التي وقعت في الظهير الزراعي المحدد وذات معنوية إحصائية ($p\text{-Value} < 0.05$). وبذلك يكون عدد الخلايا أقل عن خلايا النهار، مما يؤكد على حدوث اختلاف في قيم درجة حرارة الظهير الزراعي للخلايا المجاورة، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض هذا العدد.

ويعد فصل الخريف أضعف الفصول لمؤشر الشدة القصوى على مستوى النهار، وليلاً هو في المرتبة الثالثة، وبالنسبة للشدة المتوسطة فهو أضعف الفصول على الإطلاق سواء على مستوى النهار أو الليل، ولعل

ذلك يرجع إلى نقص المساحات الخضراء وقلة الاخضرار في الظهير الزراعي ومن ثم ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي بدوره أدى إلى تقارب درجة حرارة الظهير مع المجمع خلال ذلك الفصل.

٢-٣ نطاقات المناخ المحلي لمجمع المنصورة الحضري.

تتميز جزيرة الحرارة الحضرية بشدتها، والتي تم التعبير عنها لأول مرة على أنها الفرق بين درجة حرارة المناطق الحضرية والريفية (Tzavali et al., 2015). ولكن وفقاً Stewart and Oke (2012) فإن هذا التعريف يثير عدة مشاكل: ليس من السهل دائماً تصنيف موقع على أنه حضري أو ريفي، حيث لا توجد تعريفات عالمية لهذه المصطلحات. ويعد التصنيف الحضري / الريفي شديد التقييد، فهو لا يأخذ في الاعتبار مناطق الضواحي على سبيل المثال. علاوة على ذلك، قد يكون الاختلاف في درجات الحرارة بين المناطق الحضرية والريفية مضللاً في تقدير الزيادة في درجة الحرارة بسبب التحضر (Martilli et al., 2020).

أشار Martilli et al (2020) إلى أن "حجم الجزيرة الحرارية الحضرية هو دالة لكل من الخصائص الحضرية والريفية. أو بعبارة أخرى، قد نجد مدينتين متشابهتين في البنية والمواد والغطاء والسكان، ولكن قيم شدة الجزيرة الحرارية لهما مختلفة جداً، والسبب هو الاستناد فقط إلى السمات المختلفة لمحيطهما الريفي. المشكلة تصبح أكثر تعقيداً في المناطق الساحلية، حيث تلعب التضاريس والمسطحات المائية دوراً رئيسياً في التباين المكاني لدرجة حرارة الهواء (Bokwa et al., 2015; Gerçek, 2016)

وللتغلب على هذه المشاكل، طور Stewart and Oke (2012) نطاقات المناخ المحلي Local Climate Zone (LCZ)، وهو تصنيف قائم على المناخ للمناطق الحضرية والريفية، ويعرفون مناطق المناخ المحلي على أنها مناطق ذات غطاء سطحي موحد، وبنية ومادة ونشاط بشري يمتد من مئات الأمتار إلى عدة كيلومترات في نطاق أفقي؛ حيث تتميز كل منطقة بدرجة حرارة مميزة تكون أكثر وضوحاً على الأسطح الجافة وفي الليالي الهادئة والصفافية (Stewart & Oke, 2012). وبالتالي، يُعبر عن شدة الجزيرة الحرارية (UHI) على أنه اختلاف في درجة حرارة نطاقات المناخ المحلي (LCZ) بدلاً من الاختلاف بين المناطق الحضرية والريفية. وبناء على ذلك، تعد خريطة نطاقات المناخ المحلي (LCZ) هي أحد المعايير الجيدة لدراسة التباين المكاني لدرجة الحرارة وشدة الجزيرة الحرارية داخل المدينة. وقد اقترح كل من Stewart and Oke (2012) مفهوم نطاقات المناخ المحلي كتصنيف قائم على المناخ للمناطق الحضرية والريفية للدراسة الحرارية بناءً على الخصائص المماثلة للغطاء الأرضي والمواد والبنية والنشاط البشري، وقد تم تصنيف المناطق إلى سبع عشرة منطقة المناخ المحلي (LCZ) مقسمة إلى مناطق مبنية تستحوذ على العدد الأكبر منها؛ حيث بلغت عشر فئات بالإضافة إلى سبع فئات للغطاء الأرضي (Geletič et al., 2019; Zhao et al., 2019). مما يوفر إطاراً لوصف حالة سطح الأرض في المناطق الحضرية والريفية من ناحية التركيب الحراري. اعتمدت الدراسة في حساب شدة

الجزيرة الحرارية للمجمع نهاريًا وليلاً على طرح قيم درجات الحرارة لجميع نطاقات المناخ المحلي من نطاق الغطاء الأرضي الزراعي ذات النباتات المنخفضة (LCZ D). وذلك استناداً لدراسة كل من (Jin et al., 2020; X. Li et al., 2022; Zhang et al., 2022).

يلخص شكل (٢-١٢) وجدول (٢-٥) متوسط درجة حرارة النطاقات المناخية المحلية وشدة الجزيرة الحرارية النهارية والليلية لمجمع المنصورة الحضري على مستوى فصل الصيف لعام ٢٠١٥، بالإضافة إلى مساحة ونسبة نطاقات المناخ المحلي، كما يوضح شكل (٢-١٢، ٢-١٣) توزيع نطاقات المناخ المحلي ودرجة الحرارة السطحية وشدة الجزيرة الحرارية النهارية والليلية لمجمع المنصورة الحضري، وذلك اعتماداً على عملية المعايرة الراديو مترية للقناة الحرارية العاشرة في مرئية Landsat8 OLI/TIRS الممثلة لفصل الصيف نهاريًا وليلاً عام ٢٠١٥.

المصدر: عملية المعايرة الراديو مترية للقناة الحرارية العاشرة في مرئية Landsat8 OLI/TIRS بتاريخ ٧، ٥/٨/٢٠١٥.

شكل (٢-١٢): توزيع نطاقات المناخ المحلي ودرجة الحرارة النهارية والليلية لسطح مجمع المنصورة الحضري خلال فصل الصيف عام ٢٠١٥.

المصدر: عملية المعايرة الراديومترية للقناة الحرارية العاشرة في مرئية Landsat8 OLI/TIRS بتاريخ ٥، ٧، ٢٠١٥/٨/٠٧.

شكل (٢-١٢): شدة الجزيرة الحرارية النهارية والليلية لمجمع المنصورة الحضري عام ٢٠١٥.

جدول (٢-٥): متوسط درجة حرارة النطاقات المناخية المحلية النهارية والليلية لمجمع المنصورة الحضري خلال فصل الصيف لعام ٢٠١٥.

درجة الحرارة ليلاً		درجة الحرارة نهاراً		النسبة المئوية (%)	المساحة (كم ^٢)	أنواع النطاقات المناخية المحلية LCZ
شدة الجزيرة الحرارية (س°)	المتوسط (س°)	شدة الجزيرة الحرارية (س°)	المتوسط (س°)			
١,٤٦	٢٦,٧٤	٠,٨٨	٣٤,٩٨	١٦,٦٩	٤,٩٨	LCZ1
١,٤٣	٢٦,٧١	٠,٧٧	٣٤,٨٧	١٢,١٨	٣,٦٤	LCZ2
١,٢٩	٢٦,٥٦	٢,٠٤	٣٦,١٤	١,٦٢	٠,٤٨	LCZ3
١,٢٥	٢٦,٥٣	١,٢٠	٣٥,٣٠	١٧,٨٩	٥,٣٤	LCZ4
١,٠٤	٢٦,٣١	١,٣٠	٣٥,٤٠	٢٥,٤٦	٧,٦٠	LCZ5
٠,٣٦	٢٥,٩٠	٢,٦٤	٣٦,٧٤	٤,٧٧	١,٤٢	LCZ6
١,٣٠	٢٦,٥٨	١,٣٩	٣٥,٤٩	٤,٩٧	١,٤٩	LCZ7
١,١٤	٢٦,٤٢	١,٨٢	٣٥,٩٢	٤,١٢	١,٢٣	LCZ10
٠,٢٩	٢٥,٥٦	٠,٥٩	٣٤,٧٠	٢,٨٣	٠,٨٤	A
٠,٦٤	٢٥,٩١	٢,٠١	٣٦,١١	٠,٥٦	٠,١٧	B
٠,٠٠	٢٥,٢٧	٠,٠	٣٤,١٠	١,٧١	٠,٥١	D
١,٢٣	٢٦,٥٠	١,٣٠	٣٥,٠٠	٠,٢١	٠,٠٦	E
٠,٦٩-	٢٥,٨٢	١,٥٢	٣٥,٦٢	٢,٢١	٠,٦٦	F
١,٧٣	٢٧,٠٠	٢,١٠-	٣٢,٠٠	٤,٨٠	١,٤٣	G
٠,٨٩	٢٦,٢٧	١,١٠	٣٥,١٧	١٠٠	٢٩,٨٥	الإجمالي/المتوسط

المصدر: من عمل الطالب، اعتماداً على تحليل Zonal Analysis في بيئة برنامج ArcGIS10.3. لدرجة حرارة سطح المجمع المحسوبة من مرئية Landsat8 OLI/TIRS الممثلة لفصل الصيف نهاراً وليلاً عام ٢٠١٥.

تتراوح درجة حرارة مجمع المنصورة الحضري نهارًا بين ٢٩,٢١°س، ٤٢,٤٢°س كما شكل (٢-١٢)، وذلك بمتوسط ٣٥,١٧°س كما في جدول (٢-٥)، بينما تتراوح ليلاً ما بين ٢٣,٥٩°س، ٢٨,٨٢°س كما شكل (٢-١٢)، بمتوسط بلغ ٢٦,٢٧°س وهذا ما يوضحه جدول (٢-٥). يشير هذا إلى تباين كبير ما بين درجة حرارة النهار والليل يصل إلى ٨,٩٣°س في المتوسط، ويبدو أن التركيب الحراري للمجمع لا يندرج ضمن المدن ذات المركز الحراري الواحد، حيث يظهر وسط المجمع بدون تميز واضح أو بارز من حيث ارتفاع درجة الحرارة نهارًا؛ إذ ترتفع الهوامش الشمالية في مدينة طلخا والجنوبية في مدينة المنصورة حيث مصنع طلخا للأسمدة، ومحطة طلخا للكهرباء ومنطقة التجنيد في جنوب المنصورة. أما على مستوى الليل، فيلاحظ أن فرع دمياط يبرز بوضوح من حيث ارتفاع درجة الحرارة، وبعض المناطق من شمال طلخا تتمثل في مصنع سماد طلخا، وبعض المناطق في وسط مدينة المنصورة. كما نجد أن هوامش المجمع مرتفعة في درجة الحرارة نهارًا أصبحت أقل ليلاً والعكس بالنسبة للمجمع ككل، هذا يشير إلى زيادة شدة الجزيرة الحرارية ليلاً عن النهار. وهذه النتيجة تتوافق مع دراسة (Goudie & Cuff, 2002).

تزداد شدة الجزيرة الحرارية مع الوقت من غروب الشمس، وقد يختلف التوقيت الدقيق للذروة تبعًا لظروف الطقس والموسم؛ حيث كشفت دراسة Wray & Akbar (2008) أن المناطق الحضرية أكثر دفئًا بنحو ٦°س من المناطق الريفية؛ حيث تتراوح شدة الجزيرة الحرارية النهارية للمجمع ما بين ٤,٨٩°س، ٧,٣٢°س كما في شكل (٢-١٣)، بينما ليلاً تتراوح ما بين ١,٦٨°س إلى ٣,٥٥°س كما في شكل (٢-١٣). هذا يؤكد على أن المتوسط للشدة الحرارية للمجمع يكون أقوى خلال النهار عن الليل، حيث بلغ ١,١٠°س، ٠,٨٩°س على التوالي كما في جدول (٢-٥).

يلاحظ من شكل (٢-١٢) ارتفاع درجات الحرارة نهارًا للنطاقات المناخية داخل المجمع بصورة كبيرة وواضحة عن درجة حرارتهم أثناء الليل. بالإضافة إلى ارتفاع النطاقات ذات الارتفاع المنخفض وخاصة المفتوح، كما نجد أن أكثر النطاقات حرارة هو النطاق LCZ6، حيث كان متوسط درجة حرارته نهارًا ٣٦,٧٤°س. وهو عبارة ترتيب مفتوح للمباني منخفضة الارتفاع، حيث يتميز هذا النطاق بأن التربة تكون صفراء ورملية، بالإضافة إلى أنه يتركز في الهوامش للمجمع كما يوضح شكل (٢-١٢). فضلًا عن زيادة مقدار الإشعاع الشمسي الواصل بسبب انخفاض المباني وبالتالي قلة مساحات ظل المباني، بالإضافة إلى عامل القصور الحراري.

بلغت مساحة النطاق LCZ6 نحو ١,٤٢ كم بنسبة ٤,٧٧٪ من إجمالي مساحة المجمع؛ حيث بلغ متوسط درجة حرارته ٣٦,٧٤°س. ويأتي من بعد النطاق LCZ3 وهو عبارة عن مزيج كثيف من المباني منخفضة الارتفاع، والتي تتركز في بعض المناطق العمرانية الجديدة من المجمع، يُضاف إلى ذلك أن استخدام الأرض وهو المقابر يدخل في هذا النطاق، بجانب صغر مساحته، حيث بلغت ٠,٤٨ كم بنسبة ١,٦٢٪ من إجمالي مساحة المجمع.

أما بالنسبة للغطاءات الأرضية فنجد أن أكثر الغطاءات حرارة نهارًا هو النطاق LCZ B. وهو عبارة عن شجيرات متناثرة تتركز في المناطق الحضرية وبعض المناطق ذات التربة الرملية، بالإضافة إلى صغر مساحته، حيث بلغ ١٧,٠١ كم^٢ بنسبة ٠,٥٦٪. وهذه النطاقات هي التي تعدى متوسطها حاجز ٣٦°س. كذلك نجد أن النطاق LCZ10 يبلغ متوسط درجة حرارته ٣٥,٩٢°س وهو يمثل المناطق الصناعية، يأتي من بعده النطاق LCZ F وهو الذي يمثل التربة الرملية أو العارية؛ حيث بلغت درجة حرارته ٣٥,٦٢°س، حيث لم تتعد مساحته ١٠٠ متر^٢.

أما النطاقات التي ظهرت بصورة منخفضة من حيث متوسط درجة حرارتها النهارية، فنجد النطاق LCZ G وهو الذي يمثل الغطاء المائي وهنا يعبر عن فرع دمياط وبعض الترع مثل ترعة المنصورة، حيث بلغت درجة حرارته ٣٢°س بمساحة بلغت ١,٤٣ كم^٢ وبنسبة ٤,٨٠٪. ثم يأتي من بعده النطاق LCZ D بمتوسط بلغ ٣٤,١٠°س وبمساحته بلغت ٠,٥١ كم^٢ وبنسبة ١,٧١٪. أما الفئات المنخفضة للمباني فنجد كل من نطاقي LCZ1، LCZ2 حيث بلغت درجة حرارتهما نهارًا ٣٤,٩٨°س، ٣٤,٨٧°س على التوالي. بينما بلغت مساحتهما ٤,٩٨ كم^٢، ٣,٦٤ كم^٢ على التوالي، وبنسب بلغت ١٦,٦٧، ١٢,١٨٪ على التوالي.

مما سبق، يتضح أن أكثر النطاقات التي شهدت أقوى شدة للجزيرة الحرارية النهارية هو النطاق LCZ6، حيث بلغت شدته نحو ٢,٦٤°س، يليه LCZ3 بنحو ٢,٠٤°س، يليه LCZ B ٢,٠١°س، يليه LCZ10 بنحو ١,٨٢°س. بينما ضعفت الشدة لكل من النطاق LCZ1، LCZ2 حيث لم تتعد الدرجة المثوية الواحدة ٠,٨٨°س، ٠,٧٧°س على التوالي. بينما نجد الجزيرة المعكوسة أو الباردة في النطاق LCZG الخاص بالماء، حيث بلغت ٢,١٠°س.

تختلف الصورة نوعًا ما على مستوى الليل، فنجد أن الفروقات الحرارية ليست كبيرة بين النطاقات، ويبرز النطاق LCZG بأكثر النطاقات حرارة، حيث بلغت ٢٧°س، يليه كل من النطاقات LCZ1، LCZ2، LCZ7، LCZ3، LCZ4، LCZ E، LCZ10، LCZ5، حيث بلغت ٢٦,٧٤°س، ٢٦,٧١°س، ٢٦,٥٨°س، ٢٦,٥٦°س، ٢٦,٥٣°س، ٢٦,٥٠°س، ٢٦,٤٢°س، ٢٦,٣١°س على التوالي. وبقيّة النطاقات تبلغ درجة حرارتهم أقل من ٢٦°س.

تلعب خصائص المواد الحضرية دورًا في اختلاف شدة الجزيرة الحرارية السطحية للمجمع، حيث نجد أن النطاق LCZ1 يعد من أضعف شدة للجزيرة الحرارية نهارًا إلى أن يصبح أقوى شدة للجزيرة الحرارية لفئات المناطق المبنية، حيث بلغت شدته ليلاً ١,٤٦°س، يليه LCZ2 بنحو ١,٤٣°س، ثم LCZ3 بنحو ١,٢٩°س بسبب قلة الظل نهارًا. وهذا يمكن تفسيره بأن المباني المدمجة لا تسمح لأشعة الشمس أن تتخلل فيها مما يؤدي إلى

زيادة قدرتها على تخزين قدر كبير من الطاقة الحرارية نهارًا وبثبات ليلاً عكس النطاقات المفتوحة التي تتخلل فيها أشعة الشمس مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارتها نهارًا.

وقد زادت شدة الجزيرة الحرارية فوق فرع دمياط بصورة كبيرة، فبعد أن كانت تمثل جزيرة باردة ومعكوسة نهارًا، أصبحت أقوى شدة للجزيرة الحرارية ليلاً داخل مجمع المنصورة الحضري، حيث بلغت شدتها ليلاً ١,٧٣°س. مما يشير إلى زيادة درجة حرارة هذا النطاق ليلاً، إذ تتميز المياه بكونها أقل انعكاسًا لأشعة الشمس نهارًا، ومن ثم فإن الفاقد الحراري ضعيف، والمكتسب كبير للإشعاع الشمسي، حيث تفقد الحرارة ببطء وتسخن أيضًا ببطء، وهو السبب في كونها أقوى شدة في المجمع ليلاً. يلاحظ أيضًا أن النطاق LCZF يظهر في صورة شدة جزيرة باردة أو معكوسة، حيث بلغت شدته -٠,٦٩°س. ولعل ذلك أيضًا يرجع إلى خصائص التربة الرملية، حيث قدرتها على الانعكاس كبير، ومن ثم زيادة درجة الحرارة نهارًا وانخفاضها ليلاً.

الخلاصة:

أكد كل من مؤشري شدة الجزيرة الحرارية (القصوى والمتوسطة) أن فصل الصيف أقوى شدة للجزيرة الحرارية وذلك على مستوى النهار، ونجد الفارق هو في قوة الشدة، حيث تزداد في مؤشر الجزيرة الحرارية القصوى عن المتوسطة (٥,٤٦°س، ٣,٤٠°س، على الترتيب). بينما أقل الفصول لنفس المؤشرين على مستوى النهار هو فصل الخريف (٢,٠٠°س، ٠,٧٦°س، على الترتيب). بينما نجد أن فصل الربيع هو أقوى الفصول من حيث نفس المؤشرين، وذلك على مستوى الليل (٥,٩٤°س، ٤,٠٢°س، على الترتيب). أما بالنسبة لأقل شدة لمجمع المنصورة الحضري لنفس المؤشرين، نجدها في فصل الصيف، حيث بلغت (٤,٣٤°س، ٣,٠٨°س، على الترتيب). هذا يعني أن نتائج المؤشرين على مستوى الفصول واحد، والاختلاف في قوة الظاهرة.

أوضحت خريطة نطاقات المناخ المحلي لمجمع المنصورة الحضري أن المباني الكثيفة منخفضة الارتفاع أعلى درجة حرارة من المباني الكثيفة المرتفعة، وذلك على مستوى النهار في وجود أشعة الشمس. بينما على مستوى الليل يحدث العكس، وذلك بسبب كل من معامل الألبيدو والقصور الحراري والنمو السكاني. ونجد أن أكثر النطاقات حرارة هو النطاق LCZ6، وهو عبارة ترتيب مفتوح للمباني منخفضة الارتفاع، حيث يتميز ذلك النطاق بأن التربة تكون صفراء ورملية، بالإضافة إلى أنه يتركز في الهوامش للمجمع. وقد بلغت مساحته ١,٤٢ كم بنسبة ٤,٧٧٪ من إجمالي مساحة المجمع، حيث بلغ متوسط درجة حرارته ٣٦,٧٤°س.

زادة شدة الجزيرة الحرارية فوق فرع دمياط بصورة كبيرة، فبعد أن كانت تمثل جزيرة باردة ومعكوسة نهارًا، أصبحت أقوى شدة للجزيرة الحرارية ليلاً داخل مجمع المنصورة الحضري، حيث بلغت شدتها ليلاً ١,٧٣°س. مما يشير إلى زيادة درجة حرارة هذا النطاق ليلاً؛ حيث تتميز المياه بكونها أقل عكسًا لأشعة الشمس نهارًا، ومن ثم فإن الفاقد الحراري ضعيف، والمكتسب كبير للإشعاع الشمسي، حيث تفقد الحرارة ببطء

وتسخن أيضا ببطء، وهو السبب في كونها أقوى شدة في المجمع ليلاً. يلاحظ أيضاً أن النطاق LCZF يظهر في صورة جزيرة باردة أو معكوسة، حيث بلغت شدته -٠,٦٩ س. ولعل ذلك أيضاً يرجع إلى خصائص التربة الرملية، حيث قدرتها على عكس الإشعاع الشمسي بصورة كبيرة ومن ثم زيادة درجة الحرارة نهاراً وانخفاضها ليلاً. فضلاً عن تميزها بالقصور الحراري المنخفض والذي يجعلها تسخن بسرعة نهاراً أو تبرد بسرعة ليلاً.

الفصل الثالث

ديناميات شدة الجزيرة الحرارية النهارية لمجمع المنصورة الحضري للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).

١-٣ الاتجاه العام لدرجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي نهارًا.

١-١-٣ الاتجاه العام لدرجة الحرارة نهارًا على المستوى الفصلي.

٢-١-٣ الاتجاه العام لدرجة الحرارة نهارًا على المستوى السنوي.

٢-٣ الاتجاه العام لشدة الجزيرة الحرارية نهارًا لمجمع المنصورة الحضري.

١-٢-٣ الاتجاه العام لشدة الجزيرة الحرارية نهارًا على المستوى الفصلي.

٢-٢-٣ الاتجاه العام لشدة الجزيرة الحرارية نهارًا على المستوى السنوي.

الفصل الثالث

ديناميات هدة الجزيرة الحرارية النهارية لمجمع المنصورة الحضري للفترة (٢٠٢١-٢٠٠١)

تزايد مساحة الأراضي المستخدمة للتوسع الحضري بمعدل أكبر من نمو سكان الحضر (Huang et al., 2021)، وذلك على مستوى العالم، مما أدى إلى إزالة مساحات شاسعة من الغطاء الأرضي الطبيعي واستبداله بأسطح غير منفذة للحرارة (Gong et al., 2020; Wentz et al., 2008)، ونتج عن هذا التغيير الدائم في طبيعة سطح الأرض عدد من التأثيرات البيئية، من أبرزها ارتفاع درجة حرارة المناطق الحضرية (Voogt & Oke, 2003; Wang et al., 2020). الأمر الذي نتج عنه أن تشهد العديد من المدن الآن درجات حرارة مرتفعة بالنسبة لظهيرها وهي كما ذكر سابقاً، تعرف باسم جزيرة الحرارة الحضرية (Arnfield, 2003; Oke, 1973; Roth, 2007).

توفر بيانات الاستشعار عن بعد بواسطة الأقمار الصناعية وسيلة فعالة لتقدير ورصد درجة حرارة سطح الأرض (LST) على المستوى المكاني والزمني من النطاق المحلي إلى النطاق العالمي (Zhou et al., 2018). وقد استخدم الباحثون درجة حرارة سطح الأرض المشتقة من صور الأقمار الصناعية من أجل فهم توازن الطاقة وعمليات سطح الأرض المختلفة (Dash et al., 2002)، كما يمكن اعتبار درجة حرارة سطح الأرض (LST) مؤشر لظاهرة تغير المناخ المحلي على مستوى المدينة والتي تؤثر في المناخ داخل منطقة حضرية كبيرة (Rasul et al., 2017)، مثل الدراسة الحالية والمتمثلة في مجمع المنصورة الحضري.

وتوجد العديد من الدراسات التي استخدمت الأشعة تحت الحمراء الحرارية والتي يتم الحصول عليها من الأقمار الصناعية لمراقبة الأرض بشكل شائع وذلك من أجل فحص الأنماط المكانية والديناميات الزمنية والعوامل المسببة لظاهرة الجزيرة الحرارية، فعلى المستوى العالمي نجد دراسات مثل (Chakraborty & Lee, 2019; Chun & Guldmann, 2018; Clinton & Gong, 2013; Hu et al., 2019; Li et al., 2020; Manoli et al., 2019; Peng et al., 2012; Raj et al., 2020; Shastri et al., 2017; Zhou Abbas & Hamdi, 2022; Abutaleb et al., 2015; et al., 2017). وعلى المستوى الإقليمي مثل (Athukorala & Murayama, 2021; Effat & Hassan, 2014; El Kenawy et al., 2020; Elmarakby et al., 2022; Hereher et al., 2022).

يتناول هذا الفصل دراسة ديناميات شدة الجزيرة الحرارية النهارية لمجمع المنصورة الحضري خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١). وذلك من خلال مبحثين رئيسيين: أولهما: الاتجاه العام لدرجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي نهارًا. أما المبحث الثاني: فاختص بدراسة الاتجاه العام لشدة الجزيرة الحرارية النهارية لمجمع المنصورة الحضري.

١-٣ الاتجاه العام لدرجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي نهارًا.

يتناول هذا المبحث دراسة الاتجاه العام لدرجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي نهارًا خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١)، وذلك بالاعتماد على بيانات درجة الحرارة سطح الأرض التي تم الحصول عليها من القمر الصناعي Terra MODIS. وقد تم الاعتماد على مخطط الصندوق Box plot؛ وذلك لتكوين صورة عامة ومرئية عن البيانات، ومدى توافقها أو تبعثرها، كما اعتمدت الدراسة على تطبيق تحليل ثيل ثين واختبار مان كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimato؛ وذلك من أجل حساب اتجاه كل من درجة حرارة المجمع والظهير الزراعي، بالإضافة إلى قياس المعنوية للبيانات، وذلك من أجل التحقق من صحة البيانات وجودتها. ينقسم هذا المبحث إلى قسمين فرعيين:

الأول: الاتجاه العام لدرجة الحرارة نهارًا على المستوى الفصلي.

الثاني: الاتجاه العام لدرجة حرارة النهار على المستوى السنوي.

١-٣-١ الاتجاه العام لدرجة الحرارة نهارًا على المستوى الفصلي.

وفقًا لأحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، فإن الغازات الدفيئة قد وصلت إلى مستويات مرتفعة جدًا مقارنة بالسنوات الماضية، والتغيرات المناخية واضحة بالفعل في مجموعة متنوعة من النظم الطبيعية، حتى أنها أثرتا محسوس لجميع سكان الكرة الأرضية، ومن الواضح أن هذه التأثيرات ترتبط بالأنشطة البشرية بشكل عام. في حين أن التغير الأبرز الذي لا جدال فيه هو الاحتباس الحراري وما يترتب عليه من تناقص للجليد وارتفاع مستوى سطح البحر (IPCC, 2007)، إلى جانب زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي من (٧٠٠،٨-٠٠،٨ س)، مقارنة بفترة ما قبل الثورة الصناعية (l'environnement, 2005).

تتباين الخصائص الحرارية بين المدينة والظهير الزراعي، فالمنشآت الحضرية تتكون من مواد تتصف بأنها ذات سعة تخزينية مرتفعة للحرارة، أي أن معظم الإشعاع الشمسي المكتسب نهارًا يتم تخزينه وإعادة بثه خلال ساعات الليل. بينما نجد الظهير الزراعي يبث الطاقة التي اكتسبها بشكل أكثر توازنًا على مدار النهار والليل بصورة متساوية وذلك نظرًا لطبيعة الظهير الزراعي الذي يتميز بارتفاعه في الرطوبة والتبخرنج، على العكس من المدينة (وليد عباس، ٢٠١٦). وعلى ذلك النحو، أصبحت المدن تمثل جُزراً حرارية وسط الظهير الزراعي. الأمر الذي بدوره أدى إلى ارتفاع درجة حرارة المجمع عن الظهير الزراعي على الرغم من تساوي كمية سقوط الإشعاع الشمسي على كليهما.

يتناول هذا القسم اتجاه درجة حرارة المجمع والظهير نهاريًا على مستوى الفصول المناخية، بداية من فصل الشتاء ثم الربيع فالصيف وأخيرًا فصل الخريف، وذلك من خلال عمل متوسط لدرجة حرارة المرئيات النهارية؛ حيث يبدأ فصل الشتاء -طبقًا لترتيب المرئيات الفضائية- من بداية شهر ديسمبر حتى نهاية شهر فبراير بواقع اثنتي عشرة مرئية مقسمة إلى خمس مرئيات لشهر ديسمبر، وثلاثة لشهر يناير، وأربعة لشهر فبراير، سواء أكان ذلك خلال السنة البسيطة أو الكبيسة.

أما فصل الربيع فيبدأ من بداية شهر مارس إلى نهاية شهر مايو، بواقع إحدى عشرة مرئية خلال السنة البسيطة، واثنتي عشرة مرئية خلال السنة الكبيسة، بواقع أربع مرئيات لكل شهر، ما عدا شهر مايو خلال السنة البسيطة فيوجد به ثلاث مرئيات فقط.

يبدأ فصل الصيف من بداية شهر يونيو إلى نهاية شهر أغسطس، وهو عكس فصل الربيع فنجد أن السنة البسيطة يتواجد فيها اثنتا عشرة مرئية والسنة الكبيسة اثنتا عشرة مرئية، والفرق يكون خلال شهر يونيو ثلاث مرئيات خلال السنة الكبيسة، وأربع مرئيات خلال السنة البسيطة. وباقي الأشهر أربع مرئيات لكل شهر.

أما فصل الخريف فهو أقل الأشهر من حيث عدد المرئيات بواقع إحدى عشرة مرئية خلال السنة البسيطة والكبيسة. وسنوات السنة الكبيسة خلال فترة الدراسة هي (٢٠٠٤، ٢٠٠٨، ٢٠١٢، ٢٠١٦)، وهي السنوات التي يبلغ عدد أيامها (٣٦٦) يومًا، أما باقي السنوات خلال الفترة الدراسة فهي تنتمي إلى السنة البسيطة والتي يبلغ عدد أيامها (٣٦٥) يومًا، وهذا التوزيع يتوافق مع دراسة (Dewan et al., 2021).

يلخص الجدول (١-٣) التحليلات الأساسية للإحصاءات الوصفية والاتجاهية باستخدام تحليل ثيل ثين واختبار مان كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator للسلسلة الزمنية النهارية لمجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي على مستوى الفصول الأربعة، والتي تم حسابها بناء على صور القمر الصناعي MODIS Terra خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١). وبناء على ذلك سيتم دراسة كل فصل من الفصول المناخية على حدة لدراسة الاتجاه العام لدرجة حرارة كل من المجمع والظهير الزراعي.

جدول (١-٣): التحليلات الأساسية للإحصاءات الوصفية والاتجاهية لدرجات الحرارة باستخدام تحليل ثيل ثين واختبار مان كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator. للسلسلة الزمنية النهارية لمجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي على مستوى الفصول للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).

إحصائيات	درجة حرارة سطح مجمع المنصورة الحضري (س°)				درجة حرارة سطح الظهير الزراعي (س°)			
	الشتاء	الربيع	الصيف	الخريف	الشتاء	الربيع	الصيف	الخريف
الفصول	الشتاء	الربيع	الصيف	الخريف	الشتاء	الربيع	الصيف	الخريف
عدد السنوات	٢١	٢١	٢١	٢١	٢١	٢١	٢١	٢١
أقل قيمة العام	١٨,٧٤ <u>٢٠٠٧</u>	٢٧,٧٦ <u>٢٠٠٣</u>	٣٦,٦٩ <u>٢٠٠٢</u>	٣٠,٣٨ <u>٢٠٠٥</u>	١٨,٣٧ <u>٢٠٠٨</u>	٢٦,٠٢ <u>٢٠٠٧</u>	٣٤,٧٤ <u>٢٠٠٦</u>	٢٨,٥٥ <u>٢٠٠٥</u>
أعلى قيمة العام	٢١,٢٩ <u>٢٠٢١</u>	٣٠,٩٢ <u>٢٠١٦</u>	٣٨,٩٢ <u>٢٠٢١</u>	٣٢,٩٧ <u>٢٠٢٠</u>	٢٠,٤٥ <u>٢٠٢١</u>	٢٩,٤٧ <u>٢٠١٦</u>	٣٥,٥٢ <u>٢٠٢١</u>	٣٢,٢٤ <u>٢٠٢٠</u>
المتوسط	١٩,٩٧	٢٩,٥٣	٣٧,٤٩	٣١,٤٨	١٩,١٧	٢٧,٨٧	٣٣,٦٤	٣٠,١٥
الانحراف المعياري	٠,٧٧	٠,٩١	٠,٥٧	٠,٧٢	٠,٦٣	١,٠٥	٠,٦٥	٠,٦١
Kendall's tau	٠,٢١	٠,٣١	٠,٤٦	٠,٥٠	٠,٢٥	٠,٤٤	٠,٣٩	٠,٦٠
S	٤٤,٠٠	٦٦,٠٠	٩٦,٠٠	١٠٤,٠٠	٥٢,٠٠	٩٢,٠٠	٨٢,٠٠	١٢٦,٠٠
Var(S)	١٣٨,٣٢	٩٧,٣٥	١٥٢,٦٣	١٨٨,٧٦	١١٨,٠٥	٢٠٤,١٥	٢٧٥,٧٢	٤٠١,٨٤
p-value	٠,٠٠٠١	< ٠,٠٠١	< ٠,٠٠١	< ٠,٠٠١	< ٠,٠٠١	< ٠,٠٠١	< ٠,٠٠١	< ٠,٠٠١
alpha	٠,٠١	٠,٠١	٠,٠١	٠,٠١	٠,٠١	٠,٠١	٠,٠١	٠,٠١
Theil-Sen	٠,٠٣٦	٠,٠٧١	٠,٠٦١	٠,٠٨٣	٠,٠٣١	٠,٠٩٢	٠,٠٥٩	٠,١٤٨
مقدار التغير	٠,٧٢	١,٤٢	١,٢٢	١,٦٦	٠,٦٣	١,٨٤	١,١٨	٢,٩٦
Intercept	-٥٢,٨١	-١١٣,٥٦	-٨٥,٤٢	-١٣٥,٨	-٤٣,٨١	-١٥٦,٨	-٨٣,٩٢	-٢٦٥,٥١

المصدر: ملحق رقم (٢.١).

٣-١-١ فصل الشتاء

يمثل فصل الشتاء فصل البرودة لمنطقة الدراسة يمثل فصل الشتاء فصل البرودة لمنطقة الدراسة، وذلك نظرًا إلى ميل أشعة الشمس وتعامدها بشكل أساسي على مدار الجدي، فقد بلغ متوسط درجة حرارة مجمع المنصورة الحضري خلال ذلك الفصل (١٩,٩٧ س°) خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) كما يوضحه جدول (١-٣). بينما بلغت درجة حرارة الظهير الزراعي (١٩,١٧ س°) لنفس الفترة. والفرق بينهما يعني شدة الجزيرة الحرارية للمجمع، وهي ظاهرة ثابتة ودائمة في بقية الفصول سواء على المستوى النهاري أو الليلي.

كما يتميز فصل الشتاء بانخفاض في درجات الحرارة، وزيادة السحب، وزيادة كمية المطر، ونشاط للرياح الغربية. كما أنه يرتبط بالعديد من المتغيرات سواء على مستوى المدينة أو الظهير الزراعي، فنجد على مستوى المدينة تقل حركة السكان بصفة عامة؛ حيث يبحث سكانها عن التدفئة سواء من المكيفات سخانات الماء، وهذا سيؤدي بدوره إلى زيادة الحمل على الطاقة الكهربائية ومن ثم زيادة الانبعاثات الحرارية وارتفاع درجة حرارة المجمع. أما على مستوى الظهير الزراعي فيتميز بظاهرة التبخرنتح EvapoTranspiration وهي تبخر الماء السائل من خلايا النبات، ومن ثم فقد الطاقة الكامنة الموجودة فيه، وبالتالي يعمل ذلك على انخفاض درجات الحرارة.

يوضح شكل (١-٣) التباين في درجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي نهائياً خلال فصل الشتاء باستخدام مخطط Box Plots. كما يوضح جدول (٢-٣) مخرجات تحليل مخطط Box Plots لدرجة الحرارة نهائياً لكل من المجمع والظهير خلال فصل الشتاء للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١). ويوضح شكل (٢-٣) الاتجاه العام لدرجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي لفصل الشتاء نهائياً خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) وفقاً لتحليل ثيل سين واختبار مان-كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.

شكل (١-٣): التباين في درجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي نهائياً خلال فصل الشتاء باستخدام مخطط Box Plots.

جدول (٢-٣): مخرجات تحليل مخطط Box Plots لدرجة الحرارة نهارًا لكل من المجمع والظهير خلال فصل الشتاء للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).

العنصر	المجمع (س°)	الظهير (س°)
عدد السنوات	٢١	٢١
أقل قيمة	١٨,٧٤	١٨,٣٧
أعلى قيمة	٢١,٢٩	٢٠,٤٥
الربيع الأول (Q1)	١٩,٣٠	١٨,٦٢
الوسيط	١٩,٩٢	١٨,٩٤
الربيع الثالث (Q3)	٢٠,٤٧	١٩,٦٣
المتوسط	١٩,٩٧	١٩,١٧
الانحراف المعياري	٠,٧٧	٠,٦٣

المصدر: ملحق رقم (٢،١).

يتضح من تحليل الشكل (١-٣) والجدول (٢-٣) أن هناك تقاربًا بين كل من درجة حرارة المجمع والظهير نهارًا، مما يؤكد على أن الفارق بين المجمع والظهير ضئيل خلال فصل الشتاء، وهو ما سيتم تفسيره في المبحث الثاني. وقد بلغ المتوسط Mean لدرجة حرارة مجمع المنصورة الحضري نهارًا (١٩,٩٧ س°) وللظهير الزراعي (١٩,١٧ س°)، كما بلغت قيمة الربع الأول Q1 في المخططين (١٩,٣٠ س°) للمجمع و(١٨,٦٢ س°) للظهير. وبلغت قيمة الربع الثالث Q3 في كلا المخططين (٢٠,٤٧ س°) للمجمع و(١٩,٦٣ س°) للظهير. وبلغ الوسيط للمجمع (١٩,٩٢ س°) و(١٨,٩٤ س°) للظهير. أما بالنسبة للربع الرابع Q4 فقد بلغت القيمة الكبرى Maximum للمجمع (٢١,٢٩ س°) وللظهير (٢٠,٤٥ س°)، وبلغت القيمة الصغرى Minimum للمجمع (١٨,٧٤ س°) وللظهير (١٨,٣٧ س°). ويخلو الشكل من القيم الشاذة Outliers، والتي تكون خارج مخطط الصندوق، وهذا يدل على صحة البيانات ومطابقتها وسلامتها، ومن ثم الاعتماد عليها كمصدر أساسي للبيانات المناخية لهذا الفصل.

شكل (٢-٣): الاتجاه العام لدرجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي لفصل الشتاء نهاريًا خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) وفقًا لتحليل ثيل سين واختبار مان-كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.

يلاحظ من شكل (٢-٣) أن المنحنيين (منحنى المجمع والظهير الزراعي) يأخذان شكلًا متوافقًا إلى حد كبير، وذلك نجدة في معظم السنوات. وهذا يدل على تأثر المجمع والظهير بالتغيرات العالمية لدرجات الحرارة سواء بالارتفاع أو بالانخفاض. وأن تأثر المجمع خلال ذلك الفصل كبيرة، نظرًا إلى أنه فصل برودة وأن عامل الإشعاع الشمسي يعد قليل في ارتفاع درجة حرارة المجمع. ويلاحظ أن المسافة العمودية بين المنحنيين تساوي شدة الجزيرة الحرارية. كما أن الاتجاهين يأخذان اتجاه صاعداً، أي نحو الاحترار، حيث بلغ التغير نحو (٠,٠٣٦°س، ٠,٠٣١°س/عام) لكل من المجمع والظهير على الترتيب. وبذلك يصبح المجمع أشد تأثيرًا من الظهير خلال فصل الشتاء نهاريًا، بفارق (٠,٠٠٣°س/عام). وقد بلغ مقدار التغير لكل من المجمع والظهير خلال فترة الدراسة (٠,٧٢°س، ٠,٦٣°س) على الترتيب، كما يوضح جدول (٢-٣).

يعد فصل الشتاء أقل الفصول تغيرًا في درجة حرارة النهار لكل من المجمع والظهير، ولعل السبب في ذلك طبيعة فصل الشتاء فهو فصل برودة؛ حيث تصل لمنطقة الدراسة كميات قليلة من الإشعاع الشمسي، ومن ثم عدم تأثر كل من المجمع والظهير بهذا العامل نظرًا لزيادة نسبة تغطية السماء بالسحب والضباب، والتي تعيق من وصول هذا الإشعاع خلال فصل الشتاء، والتي حدثت بكل تأكيد من رفع درجات الحرارة، فضلًا عن قلة الحركة للسكان خلال هذا الفصل. هذا الاتجاه الصاعد لدرجة حرارة المجمع يمكن القول بأن الأسباب المرتبطة بالمجمع هي المسؤول الأول عن ذلك التغير وإن كان يظهر ضعيفًا، ونقصد بالأسباب الداخلية الأسباب التي تنشأ من داخل المجمع مثل (الغازات الدفيئة). بالإضافة إلى ذلك ارتفاع

مؤشر التباين النباتي النسبي (NDVI) خلال فصل الشتاء؛ حيث ساعد على انخفاض درجة حرارة الظهير الزراعي.

بلغ الانحراف المعياري لدرجة حرارة مجمع المنصورة الحضري خلال فصل الشتاء نهائياً (٠,٧٧°س)، وهو من ضمن أعلى الانحرافات على مستوى الفصول؛ حيث يقع في المرتبة الثانية بعد فصل الربيع. وهذا يدل على وجود تباين في درجة حرارة المجمع نهائياً خلال فترة الدراسة، ولعل ذلك يرجع إلى طبيعة ذلك الفصل؛ حيث يسوده أحوال جوية غير مستقرة، بسبب مرور المنخفضات الجوية. بينما نجد أن الانحراف المعياري لدرجة حرارة الظهير يقل عنه بنحو (٠,١٦°س)؛ حيث بلغ (٠,٦١°س)، كما يوضح ذلك جدول (٣-١). وهذا يعني قلة الأنشطة البشرية في الظهير الزراعي لمجمع المنصورة الحضري خلال ذلك الفصل.

قد يكون هناك احتمالية وجود صدفة في اتجاه درجة حرارة كل من المجمع والظهير، أي أن هناك سبباً آخر في ارتفاع أو انخفاض اتجاه درجات الحرارة خلال فترة الدراسة. وللتأكد من ذلك تم استخدام اختبار Mann-Kendall؛ من أجل التعرف على بعض الخصائص الإحصائية لدرجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١)، ومعرفة مدى صحة ذلك الاتجاه. وذلك باستخدام قيمة P-Value عند مستوى ثقة (٩٩٪)؛ حيث بلغت للمجمع خلال فصل الشتاء نهائياً (٠,٠٠٠١)، وهي أقل من قيمة Alpha والتي تبلغ (٠,٠١) أي عند مستوى ثقة (٩٩٪). وهذا يعني عدم وجود صدفة في اتجاه درجة حرارة المجمع نهائياً لفصل الشتاء. بينما بلغت قيمة P-Value لدرجة حرارة الظهير الزراعي (> ٠,٠٠٠١)، وهي أيضاً أقل من قيمة Alpha، مما يؤكد على وجود اتجاه بالارتفاع في درجة حرارة الظهير الزراعي لفصل الشتاء نهائياً خلال فترة الدراسة.

يلاحظ أن هناك توافقاً في عام ٢٠٢١ لكل من المجمع والظهير في أعلى درجة حرارة ملتقطة خلال فترة الدراسة لفصل الشتاء نهائياً. وبناء على ذلك يعد عام ٢٠٢١ هو أحر الأعوام لفصل الشتاء خلال فترة الدراسة بالنسبة لكل من مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي، وطبقاً لتقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية فإن عام ٢٠٢١ يقع بين السنة الخامسة والسابعة الأكثر دفئاً على مستوى العالم (Ipcc,2021). وطبقاً لدراسة (Abbas & Hamdi, 2022) فإن عام ٢٠٢١ هو الأكثر دفئاً في دلتا النيل على مستوى درجة حرارة النهار. أما أقل الأعوام دفئاً فهو عام ٢٠٠٧ بالنسبة لمجمع المنصورة الحضري، ووفقاً لبيان المنظمة فهو من أبرد الأعوام خلال القرن الحالي (Ipcc,2017). وبالنسبة للظهير الزراعي نجد عام ٢٠٠٨ هو أقل الأعوام دفئاً، حيث وصلت درجة حرارته إلى أقل من (١٨°س).

٣-١-١-٢ فصل الربيع

ترتفع درجة الحرارة تدريجياً خلال فصل الربيع؛ حيث تتعامد الشمس فوق دائرة الاستواء بعدما كانت متعامدة على مدار الجدي، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة بصورة نسبية خلال ذلك الفصل؛ حيث بلغ متوسط درجة حرارة مجمع المنصورة الحضري خلال فصل الربيع نهائياً (٢٩,٥٣°س)، بينما بلغ متوسط درجة حرارة الظهير الزراعي (٢٧,٦٩°س)، بفارق (١,٨٤°س)، وهو أكبر من الفارق الحراري للمجمع والظهير

خلال فصل الشتاء والذي بلغ 0.80°C كما يوضحه جدول (٣-١)؛ وذلك لما يتميز به فصل الربيع بوجود المنخفضات الجوية والتي يصاحبها رياح جنوبية وجنوبية غربية حارة وجافة محملة بالأتربة والرمال، وهي ما تسمى برياح الخماسين، حيث تساعد تلك الرياح على رفع درجات الحرارة، مما يؤدي إلى عدم استقرار الأحوال الجوية خلال ذلك الفصل في منطقة الدراسة.

يوضح شكل (٣-٣) التباين في درجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي نهاريًا خلال فصل الربيع باستخدام مخطط Box Plots. كما يوضح جدول (٣-٣) مخرجات تحليل مخطط Box Plots لدرجة الحرارة نهاريًا لكل من المجمع والظهير خلال فصل الربيع للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١). ويوضح شكل (٣-٤) الاتجاه العام لدرجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي لفصل الربيع نهاريًا خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) وفقًا لتحليل ثيل سين واختبار مان-كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.

شكل (٣-٣): التباين في درجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي نهاريًا خلال فصل الربيع باستخدام مخطط Box Plots.

جدول (٣-٣): مخرجات تحليل مخطط Box Plots لدرجة الحرارة نهارًا لكل من المجمع والظهير خلال فصل الربيع للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).

العنصر	المجمع (س°)	الظهير (س°)
عدد السنوات	٢١	٢١
أقل قيمة	٢٧,٧٦	٢٦,٠٢
أعلى قيمة	٣٠,٩٢	٢٩,٤٧
الربيع الأول (Q1)	٢٨,٨٦	٢٦,٩٦
الوسيط	٢٩,٥٩	٢٨,١٥
الربيع الثالث (Q3)	٣٠,٢٩	٢٨,٧٤
المتوسط	٢٩,٥٣	٢٧,٨٧
الانحراف المعياري	٠,٩١	١,٠٥

المصدر: ملحق رقم (٢٠١).

نستنتج من تحليل الشكل (٣-٣) وجدول (٣-٣) أن هناك تباينًا في درجة حرارة كل من المجمع والظهير بصورة أكبر نسبيًا من فصل الشتاء، ولعل ذلك التباين يرجع إلى تباين كمية سقوط الإشعاع الشمسي لكلا الفصلين. كما نجد أن المتوسط Mean بلغ (٢٩,٥٣ س°) للمجمع، و(٢٧,٨٧ س°) للظهير. بينما بلغت قيمة الربيع الأول Q1 (٢٨,٨٦ س°) للمجمع، و(٢٦,٩٦ س°) للظهير. أما قيمة الربيع الثالث Q3 فقد بلغت (٣٠,٢٩ س°) للمجمع، و(٢٨,٧٤ س°) للظهير. وبلغ الوسيط (٢٩,٥٩ س°) للمجمع، و(٢٨,١٥ س°) للظهير. إضافة إلى ذلك، بلغت القيمة الكبرى Maximum للمجمع (٣٠,٩٢ س°)، وللظهير (٢٩,٤٧ س°). أما القيمة الصغرى Minimum فقد بلغت للمجمع (٢٧,٧٦ س°)، وللظهير (٢٦,٠٢ س°). ويخلو

الشكل من القيم الشاذة Outliers، وهذا يدل على صحة البيانات ومطابقتها وسلامتها، ومن ثم الاعتماد عليها في التعرف على شدة الجزيرة الحرارية خلال ذلك الفصل.

شكل (٣-٤): الاتجاه العام لدرجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهره الزراعي لفصل الربيع نهائياً خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) وفقاً لتحليل ثيل سين واختبار مان-كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.

يلاحظ من الشكل (٣-٤) أن كلا الاتجاهين يأخذان الاتجاه الصاعد لدرجة الحرارة نهائياً خلال فصل الربيع لكل من المجمع والظهير، كما يلاحظ أن اتجاه درجة حرارة الظهير الزراعي أكبر من اتجاه درجة حرارة المجمع؛ حيث بلغ الانحدار (٠,٠٧١ س/عام) للمجمع، و(٠,٠٩٢ س/عام) للظهير، وذلك خلال فترة الدراسة. وبذلك يظهر كلا الاتجاهين نحو الاحترار، ولكن تأثير الظهير أكثر من تأثير المجمع خلال ذلك الفصل بفارق تبريد (٠,٠٢١ س). ولعل السبب في ذلك أن الظهير الزراعي يتعرض للعديد من الأنشطة البشرية مثل حصاد القمح وتجهيز الأرض لزراعة المحصول الصيفي؛ مما يقلل من مؤشر التباين النباتي النسبي (NDVI) ورفع درجة الحرارة للظهير الزراعي، ولكن بصورة أكبر عن المجمع خلال سنوات الدراسة.

بلغ مقدار التغير لمجمع المنصورة الحضري خلال فصل الربيع نهائياً (١,٤٢ س) وللظهير (١,٨٤ س) كما في جدول (٣-١)، وبذلك يتفوق الظهير على المجمع، ولعل ذلك يرجع إلى طبيعة فصل الربيع من حيث زيادة العوالق الجوية، وانبعاثات الغازات الدفيئة؛ والتي تتركز فوق المجمع، ويظهر أثرها بصورة كبيرة فوق المجمع، حيث تساعد على تشتيت وانتشار الأشعة الساقطة على المجمع، وبالتالي خفض درجة حرارة المجمع. هذه العوالق تتغير بصورة كبيرة من بداية الدراسة إلى نهايتها، حيث تزداد مع الوقت، وبالتالي، تعد هي السبب في أن تغير الظهير الزراعي يتفوق على تغير المجمع من حيث درجات الحرارة نهائياً.

إضافة إلى ذلك، يخلو الظهير الزراعي من أي مصادر للانبعاثات الحرارية البشرية، فضلاً عن تجهيز الأراضي للزراعة خلال هذا الفصل، وذلك بعد حصد القمح في نهايته؛ وهو يعد المحصول الرئيسي لمعظم الأراضي الزراعية خلال ذلك التوقيت لمنطقة الدراسة، مما يؤدي إلى انخفاض مؤشر الاخضرار النباتي النسبي (NDVI)، وبالتالي ارتفاع درجة حرارة الظهير. فضلاً عن مرور المنخفضات الجوية، وعدم الاستقرار الجوي لهذا الفصل، وزيادة الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية الحارة المحملة بالأتربة، مما يؤدي إلى عدم استقرار الحوال الجوية خلال ذلك الفصل. ويمكن لهذا أن يرفع من درجة حرارة المجمع والظهير معاً. ولكن تأثير مؤشر الاخضرار النباتي النسبي (NDVI) والغبار الجوي على درجة الحرارة يكون أكبر من تأثير الرياح، وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى زيادة اتجاه الاحترار للظهير الزراعي خلال ذلك الفصل.

تنخفض الرطوبة النسبية لأدنى مستوياتها حيث تبلغ ٦٢٪، وذلك بسبب نشاط المنخفضات الخماسينية المصاحبة للرياح الحارة والجافة المحملة بالرمال والأتربة والتي ترتفع على أثرها درجات الحرارة (وائل محمد طاهر، ٢٠١٨). حيث تعمل الرطوبة على الاحتفاظ بالطاقة الحرارية بصورة كامنة، كما أن وجودها بنسبة عالية يعرقل الإشعاع الأرضي؛ حيث يفقد الهواء الجاف حرارته بشكل أسرع من الهواء المحمل بالرطوبة العالية، ويظهر ذلك بصورة واضحة فوق مجمع المنصورة الحضري. بينما في الظهير الزراعي يحدث العكس نظراً لارتفاع رطوبة التربة. وبناء عليه، فإنه كلما كانت رطوبة التربة مرتفعة، كان معامل انعكاس الأشعة منها أقل، وبذلك تحتفظ بالحرارة ومن ثم ترفع من درجة الحرارة للظهير (محمد فوزي، ٢٠٠٩).

بلغ الانحراف المعياري لدرجة حرارة المجمع خلال فصل الربيع نهائياً (٩١،٠ س) كما يوضح جدول (٣-١)، وهو أكبر انحراف على مستوى المجمع خلال الفصول المناخية نهائياً، وهذا يؤكد على أن فصل الربيع يتميز بعدم الاستقرار في أحواله الجوية، بسبب مرور المنخفضات الخماسينية المصاحبة للرياح الجنوبية والجنوبية الغربية. بينما بلغ الظهير الزراعي (١٢،١ س)، وهو أكبر انحراف من بين الفصول للظهير الزراعي نهائياً. وهذا هو السبب الرئيسي في زيادة التغير في درجة حرارة الظهير عن المجمع. كانت نتائج هذا الاتجاه ذات دلالة إحصائية كبيرة عند مستوى ثقة (٩٩٪). مما يؤكد على صحة النتائج والفرضيات، والتي تؤكد على وجود اتجاه بالاحترار في كلا الاتجاهين سواء للمجمع أو الظهير. وهذا يؤكد على أن عامل الزمن له دور كبير في ارتفاع درجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي خلال فصل الربيع نهائياً.

كما يلاحظ توافق كبير في كلا المنحنين سواء بالانخفاض أو بالارتفاع، ويظهر بوضوح في عام ٢٠١٦ حيث أقصى ارتفاع في درجة حرارة كل من المجمع والظهير. ويعد عام ٢٠١٦ هو أحر عام على الإطلاق على سطح الكرة الأرضية (Ipcc,2017). بينما نجد أقل الأعوام هو عام ٢٠٠٣ لمجمع المنصورة الحضري وعام ٢٠٠٧ للظهير الزراعي كما يوضح جدول (٣-٣).

٣-١-١-٣ فصل الصيف

يتميز فصل الصيف عن بقية الفصول الأخرى بارتفاع عدد ساعات سطوع أشعة الشمس؛ حيث تصل إلى (١١,٦ ساعة/يوم)، وذلك بسبب طول النهار وصفاء الجو وخلوه من السحب والعوالق. وعلى هذا النحو نجد أن معدلات الإشعاع الشمسي تصل إلى أقصاه في هذا الفصل فيبلغ (٢٦,٩ ميغا جول/م^٢/يوم)، ويمثل (٣٤٪) من جملة الإشعاع السنوي (وائل طاهر، ٢٠١٨). كل ذلك أدى إلى استقرار الأحوال الجوية في ذلك الفصل.

يوضح شكل (٥-٣) التباين في درجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي نهارًا خلال فصل الصيف باستخدام مخطط Box Plots، كما يوضح جدول (٣-٤) مخرجات تحليل مخطط Box Plots لدرجة الحرارة نهارًا لكل من المجمع والظهير خلال فصل الصيف للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١)، ويوضح شكل (٣-٦) الاتجاه العام لدرجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي لفصل الصيف نهارًا خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) وفقًا لتحليل ثيل سين واختبار مان-كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.

شكل (٥-٣): التباين في درجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي نهارًا خلال فصل الصيف باستخدام مخطط Box Plots .

جدول (٤-٣): مخرجات تحليل مخطط Box Plots لدرجة الحرارة نهارًا لكل من المجمع والظهير خلال فصل الصيف للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).

العنصر	المجمع (س°)	الظهير (س°)
عدد السنوات	٢١	٢١
أقل قيمة	٣٦,٦٩	٣٢,٧٤
أعلى قيمة	٣٨,٩٢	٣٥,٥٢
الربيع الأول (Q1)	٣٧,٠٦	٣٣,١٧
الوسيط	٣٧,٤٥	٣٣,٦١
الربيع الثالث (Q3)	٣٧,٨٨	٣٣,٩٩
المتوسط	٣٧,٤٩	٣٣,٦٥
الانحراف المعياري	٠,٥٧	٠,٦٥

المصدر: ملحق رقم (٢٠١).

يتبين من شكل (٥-٣) وجدول (٤-٣) أن درجة حرارة كل من المجمع والظهير متباينة بشكل ملحوظ، وذلك عكس الفصلين السابقين. هذا يعني أن درجة حرارة المجمع أكبر من درجة حرارة الظهير الزراعي بصورة كبيرة، وهذا الفارق يعني أن شدة الجزيرة الحرارية خلال ذلك الفصل تصبح قوية؛ فقد بلغ متوسط درجة حرارة المجمع (٣٧,٤٩ س°)، بينما بلغ الظهير الزراعي (٣٣,٦٥ س°). بفارق حراري كبير من الفصلين السابقين. ولعل استقرار الجو خلال فصل الصيف هو السبب في ذلك. كما بلغت قيمة الربيع الأول Q1 (٣٧,٠٦ س°) للمجمع، و(٣٣,١٧ س°) للظهير. أما قيمة الربيع الثالث Q3 فبلغت (٣٧,٨٨ س°) للمجمع، و(٣٣,٩٩ س°) للظهير، وبلغ الوسيط (٣٧,٤٥ س°) للمجمع، و(٣٣,٦١ س°) للظهير. ويلاحظ أن الوسيط يتساوى تقريبًا مع المتوسط للمجمع، وهذا يدل على عدم التباين في درجة حرارة المجمع، وأن التجانس بين البيانات هي السمة السائدة خلال ذلك الفصل على مستوى المجمع والظهير الزراعي. علاوة على ذلك، فقد بلغت القيمة الكبرى Maximum للمجمع (٣٨,٩٢ س°)، أما للظهير فبلغت (٣٥,٥٢ س°). وهي القيمة

الشاذة Outliers الوحيدة في جميع البيانات سواء للمجمع أو للظهير. كما بلغت القيمة الصغرى Minimum للمجمع (٣٦,٦٩°س) وللظهير (٣٢,٧٤°س).

شكل (٦-٣): الاتجاه العام لدرجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي لفصل الصيف نهائياً خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) وفقاً لتحليل ثيل سين واختبار مان-كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.

يتضح من شكل (٦-٣) أن كلا الاتجاهين يأخذان الاتجاه الصاعد نحو الاحترار بانحدار بلغ (٠,٠٦١°س/عام) لمجمع المنصورة الحضري، و(٠,٠٥٩°س/عام) للظهير الزراعي، وهذا يعني أن تأثير المجمع أكبر من تأثير الظهير خلال ذلك الفصل بتغير بلغ (٠,٠٠٢°س/عام). وبذلك يتشابه فصل الصيف مع الشتاء من حيث إن تأثير المجمع أكبر من تأثير الظهير الزراعي. وهذا الفارق في الاحترار لصالح المجمع ليس بالكبير، ولكن يعطى صورة عامة خلال فصل الصيف.

بلغ مقدار التغير خلال فترة الدراسة لمجمع المنصورة الحضري (١,٢٢°س)، وللظهير (١,١٨°س)، وهو فارق ليس كبيراً يكاد يكون متساوياً، وقد يرجع ذلك إلى استقرار الأحوال الجوية خلال ذلك الفصل، ومن ثم تأثير العوامل الخارجية تكون بنفس التأثير على كل من المجمع والظهير، بالإضافة إلى نقص في مؤشر الاخضرار النباتي النسبي (NDVI) للظهير الزراعي مما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة، فضلاً عن زيادة الأنشطة البشرية على الظهير الزراعي وتغير التركيب المحصولي خلال فترة الدراسة. وجاءت نتائج هذا الاتجاه بأنه ذات دلالة إحصائية كبيرة عند مستوى ثقة (٩٩٪) مما يؤكد على صحة النتائج والفرضيات.

بينما بلغ الانحراف المعياري لدرجة حرارة مجمع المنصورة الحضري خلال فصل الصيف (٠,٥٧)°س. وهو أقل انحراف معياري من بين بقية الفصول، وهذا يؤكد على تجانس البيانات خلال فترة الدراسة. بينما بلغ للظهير الزراعي (٠,٧٧)°س، وهو بذلك يعد أقل الفصول انحرافاً بعد فصل الشتاء.

٣-١-٤ فصل الخريف

يتميز فصل الخريف بتدني معدلات سرعة الرياح والتي تبلغ (٨,٣ كم/ساعة)، فهو لا يختلف كثيراً عن فصل الصيف من حيث استقرار الأحوال الجوية، كما ترتفع نسبة السكون إلى (١,٨٪)، ويرجع ذلك إلى تعامد الشمس على دائرة الاستواء. ومن ثم تنخفض معدلات السطوع الشمسي إذ تبلغ (٩,١ ساعة/يوم)، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات الإشعاع الشمسي لتصل إلى (١٧,٥ ميغا جول/م^٢/يوم)، وعلى الرغم من انخفاض المعدل الفصلي لعدد ساعات السطوع عن فصل الربيع ثلاثين (٣٠) دقيقة، إلا أن نسبة السطوع الفعلية من الممكن أن ترتفع في الخريف عن الربيع بمقدار (٢,٢٪)، وذلك بسبب صفاء الجو وخلوه من المنخفضات الجوية المحملة بالأتربة والغبار، والتي تعمل على حجب أشعة الشمس كما في فصل الربيع (وائل طاهر، ٢٠١٨).

يوضح شكل (٧-٣) التباين في درجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي نهائياً خلال فصل الخريف باستخدام مخطط Box Plots. كما يوضح جدول (٥-٣) مخرجات تحليل مخطط Box Plots لدرجة الحرارة نهائياً لكل من المجمع والظهير خلال فصل الخريف للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١). ويوضح شكل (٨-٣) الاتجاه العام لدرجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي لفصل الخريف نهائياً خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) وفقاً لتحليل ثيل سين واختبار مان-كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.

شكل (٧-٣): التباين في درجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي نهائياً خلال فصل الخريف باستخدام مخطط Box Plots.

جدول (٣-٥): مخرجات تحليل مخطط Box Plots لدرجة الحرارة نهارًا لكل من المجمع والظهير خلال فصل الخريف للفترة (٢٠٢١-٢٠٠١).

العنصر	المجمع (س°)	الظهير (س°)
عدد السنوات	٢١	٢١
أقل قيمة	٣٠,٣٨	٢٨,٥٥
أعلى قيمة	٣٢,٩٧	٣٢,٢٤
الربيع الأول (Q1)	٣٠,٩١	٢٩,٤٢
الوسيط	٣١,٣٢	٢٩,٩١
الربيع الثالث (Q3)	٣١,٩٠	٣٠,٦٩
المتوسط	٣١,٣٤	٣٠,١٥
الانحراف المعياري	٠,٧٢	١,٠٦

المصدر: ملحق رقم (٢٠١).

يتضح من شكل (٣-٧) وجدول (٣-٥) أن درجة حرارة كل من المجمع والظهير متقاربان إلى حد ما بشكل ملحوظ، على عكس مخططات الفصول السابقة. وهذا يعني أن درجة حرارة المجمع متقاربة من درجة حرارة الظهير الزراعي خلال فصل الخريف. ولعل ذلك يرجع إلى طبيعة فصل الخريف، والذي يتميز بظهوره بنقص كبير في مؤشر الاخضرار النباتي النسبي (NDVI)؛ مما يعمل على رفع درجة حرارة سطح الظهير خلال ذلك الفصل، ولعل ذلك السبب في تقارب درجة حرارة المجمع والظهير؛ حيث يعد هذا الفصل أيضًا فصلًا انتقاليًا ما بين الموسم الصيفي والموسم الشتوي في الزراعة، حيث نجد أن معظم المزارعين يتركون الأرض بدون زراعة؛ وذلك لتحضيرها لزراعة محصول القمح الشتوي.

وقد بلغ متوسط درجة حرارة المجمع (٣١,٤٨ س°)، بينما بلغ الظهير الزراعي (٣٠,١٥ س°). بفارق حراري قليل يشبه في ذلك فصل الشتاء. ولعل استقرار الجو خلال ذلك الفصل هو السبب في ذلك. بالإضافة إلى نقص مؤشر الاخضرار النباتي النسبي (NDVI) في الظهير الزراعي. كما نجد أن متوسط درجة حرارة المجمع خلال فصل الخريف أكبر من متوسط المجمع خلال فصل الربيع، على الرغم من ارتفاع مقدار ما يصل من أشعة الشمس خلال فصل الربيع. ولكن صفاء الجو ساعد على هذا الارتفاع. وقد بلغت قيمة الربيع الأول Q1 (٣٠,٩١ س°) للمجمع، و(٢٩,٤٢ س°) للظهير. أما قيمة الربيع الثالث Q3 فبلغت (٣١,٩٠ س°) للمجمع، و(٣٠,٩٦ س°) للظهير. وبلغ الوسيط (٣١,٣٢ س°) للمجمع، و(٢٩,٩١ س°) للظهير. أما الربيع الرابع Q4 فقد بلغت القيمة الكبرى Maximum للمجمع (٣٢,٩٧ س°) وللظهير (٣٢,٢٤ س°)، كما بلغت القيمة الصغرى Minimum للمجمع (٣٠,٣٨ س°) وللظهير (٢٨,٥٥ س°).

شكل (٨-٣): الاتجاه العام لدرجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهره الزراعي لفصل الخريف نهائياً خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) وفقاً لتحليل ثيل سين واختبار مان-كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.

يلاحظ من الشكل (٨-٣) استمرار الاتجاه الصاعد في كل من المجمع والظهير لدرجة الحرارة نهائياً، وأن اتجاه درجة حرارة الظهير الزراعي تأخذ في الصعود بصور أكبر من اتجاه المجمع خلال فصل الخريف نهائياً، حيث بلغ الانحدار للمجمع (٠,٠٨٣°س/عام)، وللظهير (٠,١٤٨°س/عام). وبذلك يكون تأثير الظهير أكبر من تأثير المجمع في درجة حرارة النهار لكل منهما، وأن تأثير الظهير أكبر من تأثير المجمع خلال ذلك الفصل بفارق تبريد (-٠,٠٦٥°س). وبذلك يتشابه فصل الخريف مع الربيع، والشتاء مع الصيف، حيث نجد أن فصلي الشتاء والصيف يظهر فيهما الاتجاه في درجة حرارة النهار أكبر لصالح المجمع، والعكس لفصلي الربيع والخريف، حيث يكون الظهير أكبر من المجمع.

بلغ مقدار التغير لمجمع المنصورة الحضري خلال فصل الخريف نهائياً (١,٦٦°س)، وهو أكبر مقدار للتغير لمجمع المنصورة الحضري في جميع الفصول، بينما الظهير (٢,٩٦°س)، وهو أكبر مقدار تغير على الإطلاق على مستوى المجمع والظهير على السواء، ويرجع ذلك إلى طبيعة الظهير الزراعي خلال فصل الخريف؛ حيث تقل كثافة النباتات وتمرض وتكون غير قادرة على النمو؛ حيث تخسر مادة الكلوروفيل مما يسمح بظهور ألوان أخرى مثل الأصفر أو البرتقالي؛ حيث يكون الخريف موسمًا الحصاد للعديد من المحاصيل. هذا الأمر يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الظهير؛ مما يجعله يتفوق على المجمع، على الرغم من أن المجمع يكون تأثيره أكبر خلال ذلك الفصل.

كما بلغ الانحراف المعياري لدرجة حرارة المجمع خلال فصل الخريف نهارًا (٠,٧٢°س)، وهو ثاني أكبر انحراف شهده المجمع خلال الفصول على مستوى النهار بعد فصل الربيع. بينما بلغ الظهير الزراعي (١,٠٦°س)، وهو أكبر انحراف من بين الفصول للظهير الزراعي نهارًا. وجاءت نتائج هذا الاتجاه بذات دلالة إحصائية كبيرة عند مستوى ثقة (٩٩٪). مما يؤكد على صحة النتائج والفرضيات، والتي تؤكد على وجود اتجاه بالاحترار في كلا الاتجاهين سواء للمجمع أو الظهير، وهذا يؤكد على أن عامل الزمن له دور كبير في ارتفاع درجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي خلال فصل الخريف نهارًا.

ويعد عام ٢٠٢٠ هو أحر أعوام الدراسة خلال فصل الخريف بالنسبة للمجمع والظهير؛ حيث وصلت درجة الحرارة فيه إلى أقصاها، حتى أنهما متقاربان بشكل كبير؛ حيث بلغت درجة حرارة المجمع خلال ذلك العام (٣٢,٩٧°س)، بينما للظهير بلغت (٣٢,٢٤°س) كما يوضح جدول (٣-١). بينما نجد أن عام ٢٠٠٥ هو أبرد الأعوام خلال فترة الدراسة لفصل الخريف نهارًا سواء للمجمع أو الظهير؛ حيث بلغت درجة حرارة المجمع خلال ذلك العام (٣٠,٣٨°س)، وللظهير بلغت (٢٨,٥٥°س) كما يوضح جدول (٣-١). وهذا يؤكد بوضوح تتطور درجة حرارة الظهير من بداية الدراسة إلى نهاية الدراسة.

٣-١-٢ الاتجاه العام لدرجة الحرارة نهارًا على المستوى السنوي.

يلخص الجدول (٣-٦) التحليلات الأساسية للإحصاءات الوصفية والاتجاهية باستخدام تطبيق Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator للسلسلة الزمنية النهارية لمجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي على مستوى السنوي، والتي تم حسابها بناء على صور القمر الصناعي MODIS Terra خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١). كما يوضح شكل (٣-٩) التباين في درجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي نهارًا على المستوى السنوي باستخدام مخطط Box Plots. كما يوضح جدول (٣-٧) مخرجات تحليل مخطط Box Plots لدرجة الحرارة نهارًا لكل من المجمع والظهير على المستوى السنوي للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١). بالإضافة إلى شكل (٣-١٠) الذي يوضح الاتجاه العام لدرجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي نهارًا على المستوى السنوي خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) وفقًا لتحليل ثيل سين واختبار مان-كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.

جدول (٦-٣): التحليلات الأساسية للإحصاءات الوصفية والاتجاهية باستخدام كل من Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator. للسلسلة الزمنية النهارية لمجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي على مستوى السنوي للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).

الإحصاءات	العنصر	المجمع الحضري LST (°س)	الظهير الزراعي LST (°س)
الوصفية	عدد السنوات	٢١	٢١
	أقل قيمة العام	$\frac{٢٨,٨٩}{٢٠٠٧}$	$\frac{٢٦,٧٦}{٢٠٠٥}$
	أعلى قيمة العام	$\frac{٣٠,٧٢}{٢٠٢١}$	$\frac{٢٩,١٣}{٢٠٢١}$
	المتوسط	٢٩,٦٢	٢٧,٧١
	الانحراف المعياري	٠,٤٩	٠,٦٥
الاتجاهية	Kendall's tau	٠,٥٤	٠,٦٦
	S	١١٤,٠٠	١٣٨,٠٠
	Var(S)	١١١,٧٢	٣٣٨,٨٩
	p-value	< ٠,٠٠٠١	< ٠,٠٠٠١
	alpha	٠,٠١	٠,٠١
	Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator	٠,٠٦١	٠,٠٨٩
	مقدار التغير	١,٢٢	١,٧٨
Intercept	-٩٢,٥٢	-١٥١,٥٦	

المصدر: ملحق رقم (٢،١).

شكل (٣-٩): التباين في درجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي نهارًا على المستوى السنوي باستخدام مخطط Box Plots.

جدول (٣-٧): مخرجات تحليل مخطط Box Plots لدرجة الحرارة نهارًا لكل من المجمع والظهير على المستوى السنوي للفترة (٢٠٢١-٢٠٢٠).

العنصر	المجمع (س°)	الظهير (س°)
عدد السنوات	٢١	٢١
أقل قيمة	٢٨,٨٩	٢٦,٧٦
أعلى قيمة	٣٠,٧٢	٢٩,١٣
الربيع الأول (Q1)	٢٩,٣٤	٢٧,٢٦
الوسيط	٢٩,٦١	٢٧,٧٤
الربيع الثالث (Q3)	٢٩,٨٣	٢٨,٠٥
المتوسط	٢٩,٦٢	٢٧,٧١
الانحراف المعياري	٠,٤٩	٠,٦٥

المصدر: ملحق رقم (١، ٢).

يلاحظ من تحليل شكل (٣-٩) والجدول (٣-٧) أن درجة حرارة المجمع والظهير السنوية متباينة إلى حد كبير؛ حيث بلغ المتوسط لدرجة حرارة مجمع المنصورة الحضري (٢٩,٦٢°س)، بينما بلغ الظهير الزراعي (٢٧,٧١°س). وهذا يشير إلى وجود فارق كبير بين هذين المتوسطين لدرجة الحرارة السنوية نهارًا، وتشابه هذه النتائج مع فصل الخريف. ويؤكد ذلك على أن المجمع أشد حرارة من الظهير الزراعي على المستوى السنوي، بالإضافة إلى الفارق الحراري الكبير الذي يؤكد على وجود ظاهرة الجزيرة الحرارية بصورة ثابتة لمجمع المنصورة الحضري خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).

وقد بلغت قيمة الربع الأول Q1 (٢٩,٣٤°س) للمجمع، و(٢٧,٢٦°س) للظهير. أما قيمة الربع الثالث Q3 فبلغت (٢٩,٨٣°س) للمجمع، و(٢٨,٠٥°س) للظهير. وبلغ الوسيط (٢٩,٦١°س) للمجمع، و(٢٧,٧٤°س) للظهير. أما الربع الرابع Q4 والذي يتمثل في كل من القيمة الكبرى والصغرى، فقد بلغت القيمة الكبرى Maximum للمجمع (٣٠,٧٢°س)، وهي القيمة الشاذة الوحيدة في المخططين بينما بلغ الظهير (٢٩,١٣°س)، كما بلغت القيمة الصغرى Minimum للمجمع (٢٨,٨٩°س) وللظهير (٢٦,٧٦°س).

شكل (٣-١٠): الاتجاه العام لدرجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي نهارًا على المستوى السنوي خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) وفقًا لتحليل ثيل سين واختبار مان-كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator

يتبين من الشكل (٣-١٠) أن الاتجاه العام للمتوسط السنوي لدرجة حرارة المجمع والظهير الزراعي نهارًا يأخذان في الصعود بصورة واضحة وكبيرة، وهذا يشير إلى وجود اتجاه بالاحترار في كليهما؛ حيث بلغ الانحدار للمجمع (٠,٠٦١°س/عام)، وللظهير (٠,٠٨٩°س/عام)، وبذلك يكون تأثير الظهير أكبر من تأثير المجمع على المستوى السنوي لدرجة حرارة النهار؛ وذلك بسبب طبيعة الظهير الزراعية على المستوى السنوي

لفترة الدراسة. فنجد درجات الحرارة خلال بداية الدراسة تبدو وكأنها ضعيفة ومن ثم يصبح الفارق بينها وبين المجمع كبيراً، ثم ترتفع في نهاية الدراسة فيقل ذلك الفارق ويصبح ضعيفاً. ولعل السبب الرئيسي في ذلك الارتفاع في تغير درجة حرارة الظهير الزراعي هو فصل الخريف، نظراً لارتفاع تغير درجة حرارة الظهير خلاله، فهو مسؤول عن (٤٥٪) من هذا الانحدار في درجة حرارة الظهير الزراعي نهائياً. إضافة إلى ذلك ارتفاع قيمة Kendall's tau للظهير الزراعي عن المجمع؛ حيث بلغت (٠,٦٦) للظهير الزراعي، و(٠,٥٤) للمجمع، مما يشير إلى أن معدل ارتفاع درجة الحرارة النهارية للظهير الزراعي يكون أكبر من ارتفاع درجة حرارة المجمع على مدار فترة الدراسة. وهذه النتائج تتشابه مع العديد من الدراسات (Almazroui et al., 2013; Benas et al., 2017; Cheng et al., 2017; Nasrallah et al., 1990).

بلغ مقدار التغير لمجمع المنصورة الحضري على المستوى السنوي نهائياً ١,٢٢°س، وبذلك يتشابه مع فصل الصيف من حيث هذا التغير. بينما بلغ الظهير الزراعي ١,٧٨°س، بفارق ٠,٥٦°س لصالح الظهير عن المجمع، ومن ثم ساعد المجمع على انخفاض درجة حرارته النهارية بأكثر من نصف درجة مئوية، وذلك لو اعتبرنا أن درجة حرارة الظهير الزراعي تمثل الدرجة الطبيعية لمنطقة الدراسة، وأن التغير الذي حدث فيها هو بسبب التغيرات العالمية. والذي كان ملحوظاً بنهاية فترة الدراسة، مقارنة ببداية الدراسة.

وقد بلغ الانحراف المعياري للمتوسط السنوي لدرجة حرارة المجمع نهائياً (٠,٤٩°س) بينما بلغ الظهير الزراعي (٠,٦٥°س)، وهذا يشير إلى أن درجة حرارة الظهير على المستوى السنوي أكثر تبايناً خلال فترة الدراسة مقارنة بدرجة حرارة المجمع. ولعل ذلك بسبب كثرة التغيرات التي تحدث للظهير الزراعي من خلال زيادة الأنشطة البشرية، مثل حرث وزراعة وحصاد وما إلى ذلك، أما المجمع فبالرغم من النمو العمراني والانبعاثات البشرية وكثرة الأنشطة بداخله، إلا أن درجة حرارته النهارية لم تتغير بصورة كبيرة خلال فترة الدراسة مثل درجة حرارة الظهير الزراعي.

وللتأكد من ذلك الاتجاه لكل من المجمع والظهير على المستوى السنوي، فإن جميع النتائج كانت ذات دلالة إحصائية كبيرة عند مستوى ثقة (٩٩٪)، مما يؤكد على صحة النتائج والفرضيات، والتي تؤكد على وجود اتجاه بالاحترار في كلا الاتجاهين سواء للمجمع أو الظهير. مما يؤكد على أن عامل الزمن له دور كبير في ارتفاع درجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي على المستوى السنوي نهائياً.

وفيما يتعلق بأعلى وأدنى المتوسطات السنوية لدرجة الحرارة النهارية لكل من مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي، فإن عام ٢٠٢١ هو أحر الأعوام لكل من المجمع والظهير؛ حيث بلغ (٣٠,٧٢°س)، (٢٩,١٣°س) على التوالي. بينما نجد أن عام ٢٠٠٥ هو أقل الأعوام لدرجة حرارة الظهير الزراعي؛ حيث بلغ (٢٦,٧٦°س)، بينما عام ٢٠٠٧ هو أقل الأعوام لدرجة حرارة المجمع؛ حيث بلغ (٢٨,٨٩°س). ويلاحظ أن الفرق بين أعلى درجة حرارة لكل من المجمع والظهير يبلغ (١,٥٩°س)، بينما الفرق بين أدنى درجة حرارة بلغ (٢,١٣°س). وهذا يعطي مؤشراً إلى أن اتجاه شدة الجزيرة الحرارية النهارية لمجمع المنصورة الحضري سوف يأخذ الاتجاه الهابط، أي نحو ضعف في شدة الجزيرة الحرارية نهائياً للمجمع.

٢-٣ الاتجاه العام لشدة الجزيرة الحرارية نهاريًا لمجمع المنصورة الحضري.

تحدد الجزيرة الحرارية الحضرية (UHI) حقيقة أن المنطقة الحضرية أكثر دفئًا من المنطقة الريفية المحيطة، ويرجع ذلك إلى التغيرات بشرية المنشأ في توازن الطاقة والإشعاع المصاحب للنمو الحضري، ويمكن ملاحظة هذا الاختلاف في درجة الحرارة إما على السطح أو في الهواء. ويشار عادة إلى ظاهرة الجزيرة الحرارية الحضرية (UHI) لدرجة حرارة الهواء بالقرب من سطح الأرض، كما يمكن أن يكون لهذا الارتفاع في درجة حرارة الهواء المحيط تأثير سلبي على صحة وراحة السكان. هذه الظاهرة تساهم في زيادة استهلاك الطاقة، مما يؤدي إلى زيادة تلوث الهواء، لذلك من المهم تحديد العوامل التي تساهم في تكوين هذه الظاهرة، وذلك من أجل اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من شدتها، كما أنها تتأثر بالعوامل الطبيعية مثل، الطقس السينوبتيكي، المناخ، الوقت من اليوم، الفصل المناخي، الطبوغرافيا والعوامل البشرية مثل، حجم المدينة، الشكل الهندسي للمباني، الغطاء الأرضي، تدفقات الحرارة البشرية المنشأ (Oke, 1982).

تنمو المناطق الحضرية باستمرار من حيث الحجم والسكان، ويعيش أكثر من (٥٥٪) من سكان العالم في المناطق الحضرية، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى (٦٨٪) بحلول عام ٢٠٥٠ (Nations, 2018). وتؤدي عملية التحضر إلى حدوث تعديلات مناخية إقليمية، ويسمى هذا المناخ بالمناخ المعدل "المناخ الحضري"، وذلك من خلال مقارنة المناخ الحضري بالمناخات المحيطة. وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة في ظاهرة أصبحت تُعرف باسم تأثير الجزر الحرارية الحضرية (Landsberg, 1981).

توصلت دراسة Santamouris (2018) إلى أنه يوجد أكثر من (٤٠٠) مدينة في العالم تأثرت بظاهرة الجزيرة الحرارية الحضرية، وتشمل الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة انبعاثات الحرارة بشرية المنشأ، فضلاً عن امتصاص وتخزين الطاقة المشعة العالية في جدران وأسطح المباني، ومع ارتفاع درجة حرارة المدينة تزداد أحمال التبريد في المباني، مما يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة وارتفاع الطلب على الكهرباء (Bonafoni et al., 2017)، بالإضافة إلى التأثير السلبي على الراحة الحرارية لسكان المدينة (Ghali et al., 2011).

يلخص الجدول (٣-٨) التحليلات الأساسية للإحصاءات الوصفية والاتجاهية باستخدام تطبيق Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator. للسلسلة الزمنية النهارية لشدة الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري على المستوى الفصلي والسنوي للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).

جدول (٣-٨): التحليلات الأساسية للإحصاءات الوصفية والاتجاهية باستخدام Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator. للسلسلة الزمنية النهارية لشدة الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري على المستوى الفصلي والسنوي للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).

إحصائيات	العنصر	شدة الجزيرة الحرارية السطحية النهارية لمجمع المنصورة الحضري				
		الفصول	الشتاء	الربيع	الصيف	الخريف
الوصفية	عدد السنوات	٢١	٢١	٢١	٢١	٢١
	أقل قيمة العام	٠,٩١ ٢٠٠٧	١,١ ٢٠٠٣	٣,٣٥ ٢٠٠٢	٠,٥٣ ٢٠٠٥	١,٥٧ ٢٠١٨
	أعلى قيمة العام	١,٢١ ٢٠٢١	٢,٣٢ ٢٠١٦	٤,٣٥ ٢٠٢١	١,٩٦ ٢٠٢٠	٢,٢٥ ٢٠٠٨
	المتوسط	٠,٨٠	١,٦٦	٣,٨٤	١,٣٣	١,٩١
	الانحراف المعياري	٠,٢٤	٠,٣٦	٠,٢٦	٠,٤٣	٠,٢٣
	Kendall's tau	-٠,٠٧	-٠,٤٧	-٠,٠٤	-٠,٠٦	-٠,٤٩
	S	-١٤,٠٠	-٩٨,٠٠	-٨,٠٠	-١٣٤,٠٠	-١٠٢,٠٠
	Var(S)	٢٦٠,٩٠	٣١٢,٨٧	٣٨١,٠٨	٧٣١,٥٠	٨٠١,٣٣
	p-value	٠,٣٨٦	< ٠,٠٠٠١	< ٠,٦٨٢	< ٠,٠٠٠١	< ٠,٠٠٠١
	alpha	٠,٠١	٠,٠١	٠,٠١	٠,٠١	٠,٠١
الاتجاهية	Sen Estimator	-٠,٠٠٥	-٠,٠٣٩	-٠,٠٠٥	-٠,٠٦٦	-٠,٠٣١
	مقدار التغير	-٠,١	-٠,٧٨	-٠,١	-١,٣٢	-٠,٦٢
	Intercept	١٠,٨٢	٨٠,١٥	١٣,٨٥	١٣٤,١٥	٦٤,٣٥

المصدر: ملحق رقم (٥).

يتناول هذا المبحث دراسة الاتجاه العام لشدة الجزيرة الحرارية نهاراً لمجمع المنصورة الحضري خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١)، وقد تم الاعتماد على واحدٍ من مقاييس التشتت وهو مخطط الصندوق Box plot؛ وذلك لتكوين صورة عامة ومرئية عن البيانات، ومدى توافقها أو تبعثرها. كما اعتمدت الدراسة على تطبيق اختبار Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator؛ وذلك من أجل حساب اتجاه شدة الجزيرة الحرارية نهاراً. وينقسم هذا المبحث إلى قسمين فرعيين:

الأول: الاتجاه العام لشدة الجزيرة الحرارية نهاراً على المستوى الفصلي.

الثاني: الاتجاه العام لشدة الجزيرة الحرارية نهاراً على المستوى السنوي.

١-٢-٣ الاتجاه العام لشدة الجزيرة الحرارية نهاريًا على المستوى الفصلي.

يوضح شكل (١١-٣) التباين في شدة الجزيرة الحرارية نهاريًا لمجمع المنصورة الحضري على مستوى الفصول باستخدام مخطط Box Plots. كما يوضح جدول (٩-٣) مخرجات تحليل مخطط Box Plots لشدة الجزيرة الحرارية نهاريًا لمجمع المنصورة الحضري على مستوى الفصول للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١). ويوضح شكل (١٢-٣) الاتجاه العام لشدة الجزيرة الحرارية نهاريًا لمجمع المنصورة الحضري على مستوى الفصول للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) وفقًا لتحليل ثيل سين واختبار مان-كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.

شكل (١١-٣): التباين في شدة الجزيرة الحرارية نهاريًا لمجمع المنصورة الحضري على مستوى الفصول باستخدام مخطط Box Plots.

نستنتج من تحليل الشكل (١١-٣) أن هناك تباين في شدة الجزيرة الحرارية نهاريًا لمجمع المنصورة الحضري على مستوى الفصول خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١)، وأن لكل فصل خصائص مختلفة. يلاحظ أن فصل الصيف هو الأكثر شدة من بين الفصول، وهذا الارتفاع يتزامن مع سقوط أكبر مقدار من الإشعاع الشمسي خلال العام على منطقة الدراسة، بمتوسط بلغ ٢٦,٨٣ ميغا جول / متر ٢/يوم (مسعد سلامة، ٢٠٠٢). وهذا يعني أن تأثير خصائص المباني للمجمع على درجة الحرارة تزداد بشكل أقوى مع زيادة مقدار سقوط الإشعاع الشمسي في منطقة الدراسة نهاريًا. أضف إلى ذلك الانبعاثات الحرارية البشرية تزداد خلال الأشهر الحارة عن الشهور الباردة، وذلك استجابة لارتفاع درجة الحرارة وزيادة استهلاك الطاقة في عمليات تبريد الهواء داخل المنازل والمنشآت الحضرية الأخرى (وليد عباس، ٢٠١٦). بينما لم يؤثر الغطاء الزراعي على درجة حرارته خلال ذلك الفصل، حيث نجد أن مؤشر الاخضرار النباتي النسبي (NDVI) يقل

خلال الفصول الحارة ويرتفع في الفصول الباردة، وهو ذات علاقة عكسية مع درجات الحرارة، حيث كلما زاد مؤشر الاخضرار النباتي النسبي (NDVI) ساعد ذلك على انخفاض درجات الحرارة، وبالتالي ارتفاع شدة الجزيرة الحرارية. أشارت دراسة (وليد عباس، ٢٠١٦) إلى ظهور الجزيرة الحرارية الحضرية خلال فصل الصيف بشكل أقوى عن بقية الفصول.

بينما نجد فصل الشتاء هو أقل الفصول، حيث تقل كمية الإشعاع الشمسي الواصلة لمنطقة الدراسة والتي تبلغ نحو ١٢,٥ ميغا جول/م^٢/يوم، وهو ما يمثل ١٦٪ من جملة الإشعاع السنوي الواصل لمنطقة الدراسة، ويرجع ذلك الانخفاض إلى زيادة زاوية ميل أشعة الشمس وقصر طول النهار، الأمر الذي بدوره أدى إلى قلة السطوع الفعلي حيث يصل إلى ٧,٢ ساعة/يوم. بالإضافة إلى زيادة كميات السحب خلال ذلك الفصل حيث بلغت نسبة تغطية السحب نحو ٣٨,١٪ (وليد عباس، ٢٠١٦)، فضلا عن ارتفاع الرطوبة النسبية، كما يتزامن مع ذلك الفصل مرور العديد من المنخفضات الجوية القبرصية الباردة (وائل طاهر، ٢٠١٨).

يأتي فصل الربيع في المرتبة الثانية بعد فصل الصيف من حيث شدة الجزيرة الحرارية النهارية لمجمع المنصورة الحضري، وهو أمر يتماشى مع مقدار ما يسقط من الإشعاع الشمسي خلال ذلك الفصل، حيث يقدر الإشعاع الشمسي الذي يسقط على منطقة الدراسة خلال فصل الربيع بنحو ٢٢,٣٨ ميغا جول/م^٢/يوم، وهو أيضا بهذا المقدار يقع في المرتبة الثانية بعد فصل الصيف. مما يؤكد أن هناك ارتباط قوى بين شدة الجزيرة الحرارية وما يسقط من إشعاع شمسي على منطقة الدراسة.

أما فصل الخريف فيأتي قبل فصل الشتاء وبعد فصل الربيع من حيث شدة الجزيرة الحرارية لمنطقة الدراسة، وعلى الرغم من انه يأتي في أعقاب فصل الصيف بظروف حرارية مختلفة إلا أن ذلك لم يؤثر في شدة الجزيرة الحرارية ومن ثم ارتفاعها، وقد يرجع ذلك إلى طبيعة الظهير الزراعي خلال فصل الخريف فهو فصل حصاد للمحاصيل ومن ثم خلوها من الغطاء النباتي، بالإضافة إلى تجهيز الأراضي للمحصول الرئيسي لمنطقة الدراسة وهو القمح. كل ذلك يجعل الظهير الزراعي بمثابة أراضي فضاء يزيد فيها معامل انعكاس الأشعة الساقطة عليه ومن ثم ارتفاع درجة حرارة الظهير. بالإضافة إلى نقص مؤشر الاخضرار النباتي النسبي (NDVI) خلال ذلك الفصل، أدى ذلك إلى تقارب درجة حرارة الظهير مع المجمع، ومن ثم ضعف شدة الجزيرة الحرارية خلال ذلك الفصل.

جدول (٩-٣): مخرجات تحليل مخطط Box Plots لشدة الجزيرة الحرارية نهاريًا لمجمع المنصورة الحضري على مستوى الفصول للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).

شدة الجزيرة الحرارية النهارية (°س)				العنصر
الشتاء	الربيع	الصيف	الخريف	الفصول
٢١	٢١	٢١	٢١	عدد السنوات
٠,١٩	١,٠٧	٣,٣٥	٠,٥٣	أقل قيمة
١,٢١	٢,٣١	٤,٣٥	١,٦٩	أعلى قيمة
٠,٦٧	١,٣٧	٣,٦٨	٠,٩٢	الربيع الأول (Q1)
٠,٤٨	١,٦٩	٣,٨٠	١,٤١	الوسيط
٠,٩٥	١,٩٠	٤,٠٦	١,٦٨	الربيع الثالث (Q3)
٠,٨٠	١,٦٦	٣,٨٥	١,٣٣	المتوسط
٠,٢٤	٠,٣٦	٠,٢٦	٠,٤٣	الانحراف المعياري

المصدر: ملحق رقم (٥).

يتضح من جدول (٩-٣) أن متوسط Mean شدة الجزيرة الحرارية لفصل الشتاء والربيع والصيف والخريف بلغ (٠,٨٠°س، ١,٦٦°س، ٣,٨٥°س، ١,٣٣°س على التوالي)، وهذا يؤكد على قوة شدة الجزيرة الحرارية خلال فصل الصيف نهاريًا، ويرجع ذلك إلى نسبة وصول الإشعاع الشمسي Solar access التي تزيد خلال فصل الصيف. ونظرًا لخصائص كل من المجمع والظهير الزراعي فإن قدرة المجمع تفوق الظهر في عملية الاكتساب والاحتفاظ والتخزين للإشعاع الشمس ومن ثم رفع درجة الحرارة للمجمع. في المقابل نجد أنها أضعف خلال فصل الشتاء، وهذا بسبب طبيعة ذلك الفصل من برودة وانخفاض في معدلات كمات الإشعاع الشمسي. بينما على مستوى الاعتدالين فنجد أن فصل الربيع أقوى من فصل الخريف، وذلك لما يتميز به فصل الربيع من مرور الانخفاضات الجوية ونشاط الرياح الجنوبية.

بلغت قيمة الربيع الثالث Q3 والأول Q1 لفصل الشتاء (٠,٩٥°س، ٠,٦٧°س على التوالي)، بينما بلغ فصل الربيع (١,٩٠°س، ١,٣٧°س)، وفصل الصيف (٤,٠٦°س، ٣,٦٨°س)، أما فصل الخريف فبلغ (١,٦٨°س، ٠,٩٢°س). وبناء على ذلك فنجد أن الفرق بين الربيع الثالث والأول بلغ لكل من فصل الشتاء والربيع والصيف والخريف (٠,٢٨°س، ٠,٥٣°س، ٠,٣٨°س، ٠,٧٦°س على التوالي)، ويشير ذلك إلى أن أكثر الفصول انحدارًا وتباينًا في شدة الجزيرة الحرارية هو فصل الخريف بنسبة ٧٦٪، وأقلها هو فصل الشتاء بنسبة ٢٨٪. كما يلاحظ أيضًا من خلال تفسير ذلك مع معطيات جدول (٣)، أن الفصول التي تقل عن ٥٠٪ تتميز بتغير ضعيف ويتمثل ذلك في فصلا الشتاء والصيف. بينما التي تزيد عن هذه النسبة تتميز بانحدار شديد وهما فصلا الربيع والخريف.

يتمثل في Q4 من أعلى قيمة Maximum وأقل قيمة Minimum، وهذا يوضح تبيان البيانات ومدى وجود قيم شاذة. وقد بلغت القيمة الكبرى Maximum لشدة الجزيرة الحرارية النهارية لفصل الشتاء (١,٢١ س، ٠,١٩ س على التوالي)، بينما بلغ فصل الربيع (٢,٣١ س، ١,٠٧ س)، أما فصل الصيف فبلغ (٤,٣٥ س، ٣,٣٥ س)، وأخيرا فصل الخريف بلغ (١,٩٦ س، ٠,٥٣ س). يلاحظ وجود قيمة شاذة Outliers واحدة خلال فصل الشتاء تتمثل في أقل درجة خلال ذلك الفصل. كما يشير الفرق بين أعلى قيمة وأقل قيمة إلى مدى استقرار وتجانس درجات الحرارة خلال الفصول ومدى تأثر شدة الجزيرة الحرارية بذلك، ويوضح الفرق أن أكثر الفصول هو فصلا الخريف والربيع (١,٤٣ س، ١,٢٤ س على التوالي) من حيث الفرق بين أعلى وأقل قيمة، بينما أقل الفصول هو فصلا الصيف والشتاء (١,٠٠ س، ١,٠٢ س).

شكل (٣-١٢): الاتجاه العام لشدة الجزيرة الحرارية نهارًا لمجمع المنصورة الحضري على مستوى الفصول للفترة

(٢٠٠١-٢٠٢١) وفقًا لتحليل ثيل سين واختبار مان-كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.

يظهر من تحليل الشكل (٣-١٢) أن اتجاه شدة الجزيرة الحرارية نهاريًا لجميع الفصول تأخذ في الهبوط، ولكن بدرجات متفاوتة بين الفصول، فيلاحظ أن فصل الخريف هو أكثر الفصول انحدارًا -٠,٠٦٦° س/عام، بينما يتساوى فصلا الشتاء والصيف في أقل الفصول انحدارًا (-٠,٠٥° س/عام. أما الفصل الربيع فبلغ -٠,٠٣٩° س/عام. وبناء على ذلك، فقد بلغ مقدار التغير لكل من فصل الشتاء والربيع والصيف والخريف (-٠,٠١° س، -٠,٧٨° س، -٠,١° س، -١,٣٢° س على التوالي). وبذلك تكاد تكون شدة الجزيرة الحرارية خلال فصل الشتاء والصيف غير موجودة، فهي أقرب إلى الثبات منه إلى الانخفاض كما في بقية الفصول، ولكن نتيجة الدلالة الإحصائية لاتجاه كل من الشتاء والصيف لشدة الجزيرة الحرارية النهارية بلغت (٠,٣٨٦، ٠,٦٨٢ على التوالي)، وهذا يعني عدم رفض الفرضية الصفرية التي تنص على عدم وجود اتجاه في السلسلة الزمنية، وهناك احتمال وجود صدفة في ذلك الاتجاه تبلغ نسبتها ٣٨٪. بينما نفس الشيء لفصل الصيف، ولكن وجود احتمالية الصدفة أكبر حيث بلغت نسبتها ٦٨٪. وأشارت دراسة (Mohammad et al., 2019) لمدينة احمد آباد في الهند، إن شدة الجزيرة الحرارية خلال فصل الصيف ظهرت بالسالب، وهذا نموذج للمدن القاحلة، التي تتميز بمناخ شبة جاف، والتي تنتمي له منطقة الدراسة. وتزداد شدة الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري نهاريًا ضعفًا خلال فصل الخريف، ومتوسطة الضعف خلال فصل الربيع. ونجد نتائجها كانت ذات دلالة إحصائية كبيرة بلغت > ٠,٠٠٠١ عند مستوى معنوية ٩٩٪ كما يوضح جدول (٣)، مما يؤكد على صحة النتائج والفرضيات، والتي تؤكد على وجود اتجاه بالسالب لشدة الجزيرة الحرارية النهارية لمجمع المنصورة الحضري.

شهدت بدايات فترة الدراسة لجميع الفصول زيادة في شدة الجزيرة الحرارية وضعفًا في نهايتها، وهو الأمر الذي جعل جميع الفصول تأخذ اتجاه الهبوط. ولكن أكثر الفصول توزنا هما فصلا الشتاء والصيف، فتكاد تختفي هذه الظاهرة خلال النهار لكل من الفصلين. وعلى الجانب الآخر نجد أن فصل الربيع والخريف تضعف وتقل هذه الظاهرة، وبالأخص في فصل الخريف. بكل تأكيد الأسباب التي أدت إلى ذلك هو تباين درجة حرارة الظهير الزراعي من بداية فترة الدراسة إلى نهايتها. فكلما كان التباين شديد أدى إلى ذلك إلى ضعف شدة الجزيرة الحرارية، والعكس صحيح.

ويعد عام ٢٠٢١ هو أكثر الأعوام التي سجلت أقوى شدة للجزيرة الحرارية خلال فصلا الشتاء والصيف، بينما عام ٢٠١٦ هو أكثر الأعوام بالنسبة لفصل الربيع، وعام ٢٠٢٠ بالنسبة لفصل الخريف. وهذا يشير إلى أن العقد الأخير من فترة الدراسة شهد أقوى نشاط لظاهرة الجزيرة الحرارية نهاريًا. بينما شهد العقد الأول من فترة الدراسة أضعف نشاط لظاهرة الجزيرة الحرارية، حيث نجد أن عام ٢٠٠٧ أقل الأعوام خلال فصل الشتاء، وعام ٢٠٠٣ لفصل الربيع، وعام ٢٠٠٢ لفصل الصيف، وأخيرا عام ٢٠٠٥ لفصل الخريف.

وعلى الرغم من ذلك نجد الاتجاه لجميع الفصول بالسالب وذلك خلال فترة الدراسة ككل، وهذا يشير إلى أن السنوات الأولى من فترة الدراسة شهدت ارتفاع في شدة الجزيرة الحرارية، على العكس من نهاية الفترة التي شهدت انخفاض في شدة الجزيرة الحرارية، وان ما سبق ذكره من أن أقوى شدة للجزيرة الحرارية نجدها خلال العقد الأخير من فترة الدراسة، وفي المقابل نجد الاتجاه بالسالب، وهذا يشير إلى أن حساب الاتجاه باستخدام اختبار Mann-Kendall لم يتعامل مع القيم الشاذة أو المتطرفة وتعامل مع الاتجاه خلال الفترة ككل.

٢-٢-٣ الاتجاه العام لشدة الجزيرة الحرارية نهارًا على المستوى السنوي.

يوضح شكل (٣-١٣) التباين في شدة الجزيرة الحرارية نهارًا لمجمع المنصورة الحضري على مستوى السنوي باستخدام مخطط Box Plots. كما يوضح جدول (٣-١٠) مخرجات تحليل مخطط Box Plots لشدة الجزيرة الحرارية نهارًا لمجمع المنصورة الحضري على مستوى السنوي للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١). ويوضح شكل (٣-١٤) الاتجاه العام لشدة الجزيرة الحرارية نهارًا لمجمع المنصورة الحضري على مستوى السنوي للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) وفقًا لتحليل ثيل سين واختبار مان-كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.

شكل (٣-١٣): التباين في شدة الجزيرة الحرارية نهارًا لمجمع المنصورة الحضري على مستوى السنوي باستخدام مخطط

.Box Plots

جدول (٣-١٠): مخرجات تحليل مخطط Box Plots لشدة الجزيرة الحرارية نهارًا لمجمع المنصورة الحضري على مستوى السنوي للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).

العنصر	شدة الجزيرة الحرارية النهارية (س°)
عدد السنوات	٢١
أقل قيمة	١,٥٧
أعلى قيمة	٢,٢٥
الربيع الأول (Q1)	١,٧٢
الوسيط	١,٩٤
الربيع الثالث (Q3)	٢,١٤
المتوسط	١,٩١
الانحراف المعياري	٠,٢٣

المصدر: ملحق رقم (٥).

يتضح من جدول (٣-١٠) أن المتوسط السنوي لشدة الجزيرة الحرارية نهارًا لمجمع المنصورة الحضري يتراوح ما بين ١,٥٧ س°، ٢,٢٥ س°، حيث بلغ المتوسط ١,٩١ س°. وبذلك نجد أنه أكبر من متوسط فصل الشتاء والربيع والخريف (٠,٨٠ س°، ١,٦٦ س°، ١,٣٦ س° على التوالي)، بينما يقل عن معدل فصل الصيف ٣,٨٥ س°. وهذا يشير إلى أن ارتفاع المتوسط السنوي يرجع إلى زيادة شدة الجزيرة الحرارية خلال فصل الصيف. مما يؤكد على أن ظاهرة الجزيرة الحرارية تنشط بقوى خلال فصل الصيف نهارًا، وكأنها ظاهرة صيفية على مستوى النهار مقارنة بباقي الفصول الأخرى. فهي تساعد على ارتفاع درجة حرارة المجمع بقوى خلال ذلك الفصل، ويمكن اعتبار هذه الظاهرة خلال فصل الشتاء بأنها ذات فائدة كبيرة وخاصة في الليالي الباردة، حيث تساعد على رفع درجة حرارة المجمع خلال فصل البرودة، مما تعطي الشعور بالدفء ومن ثم تحقق الراحة الحرارية لسكان المجمع.

بلغ الانحراف المعياري لشدة الجزيرة الحرارية النهارية خلال فترة الدراسة ٠,٢٣ س°، وهو بذلك يوضح على عدم التباين خلال فترة الدراسة على المستوى السنوي، وأن جميع المتوسطات السنوية للجزيرة الحرارية لم يكن هناك تباين كبير وواضح، مما يؤكد على تجانس البيانات السنوية لتلك الظاهرة. ولعل الانخفاض

الكبير في انحرافات كل من فصلا الشتاء والربيع والصيف (٢٤,٠°س، ٣٦,٠°س، ٢٦,٠°س على التوالي)، بينما فصل الخريف بلغ ٤٣,٠°س.

يلاحظ من تحليل الشكل (٣-١٣) أن مخطط الصندوق لشدة الجزيرة الحرارية النهارية لمجمع المنصورة الحضري، لم يحتو على قيم شاذة **Outliers** خلال فترة الدراسة على المستوى السنوي لظاهرة الجزيرة الحرارية. وقد بلغت قيمة الربيع الأول Q1 ١,٧٢°س، بينما بلغت قيمة الربيع الثالث Q3 ٢,١٤°س. وهذا يعني أن معظم القيم تتراوح ما بين الربيع الأول والثالث، م عدا القيمة الكبرى والصغرى، فقد بلغت القيمة الكبرى **Maximum** ٢,٢٥°س، كما بلغت القيمة الصغرى **Minimum** ١,٥٧°س طبقا لجدول (٣-٩).

شكل (٣-١٤): الاتجاه العام لشدة الجزيرة الحرارية نهارًا لمجمع المنصورة الحضري على مستوى السنوي للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) وفقاً لتحليل ثيل سين واختبار مان-كيندال **Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator**.

يتبين من الشكل (٣-١٤) أن اتجاه المتوسط السنوي لشدة الجزيرة الحرارية نهارًا لمجمع المنصورة الحضري خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) يأخذ الاتجاه الهابط. حيث بلغ الانحدار -٠,٣١°س/عام، وهذا يشير إلى ضعف شدة الجزيرة الحرارية خلال فترة الدراسة. وبذلك يكون تأثير درجة حرارة الظهيرة أكبر من تأثير درجة حرارة المجمع على المستوى السنوي لدرجة حرارة النهار خلال فترة الدراسة. يلاحظ خلال بداية الدراسة تبدو

وكأنها ضعيفة وسرعان ما ترتفع، ولكن بنهاية الفترة تضعف بصورة ملحوظة، مما أدى إلى أن يكون الاتجاه بالسالب. وقد بلغ مقدار التغير خلال فترة الدراسة -٠,٦٢، أي أن شدة الجزيرة الحرارية النهارية لمجمع المنصورة الحضري تضعف بأكثر من نصف درجة خلال فترة الدراسة.

ولعل السبب الرئيسي في ذلك الانخفاض هو فصل الخريف، نظرا لارتفاع الانحدار خلال ذلك الفصل بصورة كبيرة تعتدت الدرجة وربع الدرجة. إضافة إلى ذلك انخفاض قيمة Kendall's tau، حيث بلغت -٠,٤٩، مما يشير إلى انخفاض شدة الجزيرة الحرارية النهارية على مدار فترة الدراسة بصورة واضحة. ونجد نتائج شدة الجزيرة الحرارية النهارية ذات دلالة إحصائية كبيرة بلغت > 0.0001 عند مستوى معنوية ٩٩٪. مما يؤكد على صحة النتائج والفرضيات، والتي تؤكد على وجود اتجاه بانخفاض شدة الجزيرة الحرارية النهارية لمجمع المنصورة الحضري على المستوى السنوي.

يعد عام ٢٠٠٨ هو أكثر الأعوام التي سجلت أقوى شدة للجزيرة الحرارية السنوية، بينما عام ٢٠١٨ هو أقل الأعوام التي سجلت أضعف نشاط للجزيرة الحرارية، وهذا يشير إلى أن العقد الأول من فترة الدراسة شهد أقوى نشاط لظاهرة الجزيرة الحرارية نهاريًا، على العكس من العقد الأخير من فترة الدراسة. مما يؤكد على تجانس البيانات مع الاتجاه العام لشدة الجزيرة الحرارية النهارية لمجمع المنصورة الحضري.

الخلاصة

بلغ متوسط درجة حرارة المجمع لكل من فصل الشتاء والربيع والصيف والخريف نهاريًا ١٩,٩٧°س، ٢٩,٥٣°س، ٣٧,٤٩°س، ٣١,٤٨°س، بمتوسط سنوي بلغ ٢٩,٦١°س. بينما بلغ متوسط درجة حرارة الظهير الزراعي لذات الفصول بنفس الترتيب نحو ١٩,٧١°س، ٢٧,٨٧°س، ٣٣,٦٤°س، ٣٠,١٥°س بمتوسط سنوي بلغ ٢٧,٨٤°س. وبذلك يكون المجمع أكثر حرارة من الظهير الزراعي على مستوى جميع الفصول وعلى المستوى السنوي أيضا. كما يعد فصل الربيع أكثر الفصول من حيث الانحراف المعياري في درجة الحرارة نهاريًا بالنسبة للمجمع، حيث بلغ ٠,٩١°س، بينما أقل الفصول هو فصل الصيف ٠,٥٧°س، أما الظهير الزراعي فنجد أن فصل الخريف أكثر الفصول وقد بلغ ١,٠٦°س بينما أقل الفصول هو فصل الشتاء ٠,٦٣°س. فضلًا يعد فصل الخريف نهاريًا أكثر الفصول تغيرًا في درجة الحرارة بالنسبة للمجمع والظهير، حيث بلغ انحداره ٠,٠٨٣°س/عام، ٠,١٤٨°س/عام، وبذلك يكون الظهير أكثر احتراقًا من المجمع، بينما أقل الفصول هو فصل الشتاء حيث بلغ ٠,٠٣٦°س/عام، ٠,٠٣١°س/عام على التوالي.

بلغ متوسط شدة الجزيرة الحرارية النهارية لكل من فصل الشتاء والربيع والصيف والخريف نحو ٠,٧٨°س، ١,٦٦°س، ٣,٨٥°س، ١,٣٣°س على التوالي، بمتوسط بلغ ١,٩١°س. وبذلك يعد فصل الصيف

أكثر الفصول من حيث شدة الجزيرة الحرارية النهارية، بينما أقل الفصول هو فصل الشتاء. ظهرت جميع الفصول لشدة الجزيرة الحرارية الحضرية نهارًا باتجاه هابط، ويعد فصل الخريف أكثر الفصول من حيث الانحدار في شدة الجزيرة الحرارية حيث بلغ -0.66 °س/عام، بينما أقل الفصول هما فصل الشتاء والصيف بنفس الانحدار -0.05 °س/عام. بلغ مقدار التغير في شدة الجزيرة الحرارية النهارية السنوية -0.62 °س خلال فترة الدراسة.

الفصل الرابع

ديناميات شدة الجزيرة الحرارية الليلية لمجمع المنصورة المصري للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١)

١-٤ الاتجاه العام لدرجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي ليلاً.

١-١-٤ الاتجاه العام لدرجة الحرارة ليلاً على المستوى الفصلي.

٢-١-٤ الاتجاه العام لدرجة الحرارة ليلاً على المستوى السنوي.

٢-٤ الاتجاه العام لشدة الجزيرة الحرارية ليلاً لمجمع المنصورة الحضري.

١-٢-٤ الاتجاه العام لشدة الجزيرة الحرارية ليلاً على المستوى الفصلي.

٢-٢-٤ الاتجاه العام لشدة الجزيرة الحرارية ليلاً على المستوى السنوي.

الفصل الرابع

ديناميات شدة الجزيرة الحرارية الليلية لمجمع المنصورة الحضري للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).

تتميز الجزيرة الحرارية الحضرية بارتفاع درجة حرارة الهواء الليلي في المناطق الحضرية مقارنة بالمناطق الريفية المحيطة؛ حيث تعتمد شدتها على خصائص التجمع الحضري والعوامل الجغرافية وظروف المناخ السائد (Gardes et al., 2020). وقد وجد OKe (1973) أن أقصى شدة للجزيرة الحرارية الحضرية خلال الليالي الصافية مع انخفاض سرعة الرياح تتناسب مع لوغاريتم عدد سكان المدينة. هذه النتيجة ذات قيمة فعالة، ولكن المعلومات الأكثر تفصيلاً حول التوزيع المكاني لشدة الجزيرة الحرارية الحضرية مطلوبة لغرض التخطيط الحضري، أو القياس الكمي لتعرض سكان المدينة لتلك الظاهرة مثل الراحة الحرارية.

يتناول هذا الفصل دراسة ديناميات شدة الجزيرة الحرارية الليلية لمجمع المنصورة الحضري خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١). وذلك من خلال مبحثين رئيسيين وهما:

الأول: الاتجاه العام لدرجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي ليلاً.

الثاني: الاتجاه العام لشدة الجزيرة الحرارية الليلية لمجمع المنصورة الحضري.

١-٤ الاتجاه العام لدرجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي ليلاً.

يتناول هذا المبحث دراسة الاتجاه العام لدرجة الحرارة لمجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي ليلاً خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١)، وذلك بالاعتماد على بيانات درجة الحرارة التي تم الحصول عليها من القمر الصناعي MODIS Terra. بالإضافة إلى ذلك، استخدم الطالب واحداً من مقاييس التشتت وهو مخطط الصندوق Box plot، وذلك لتكوين صورة عامة ومرئية عن البيانات، ومدى تركيزها أو تبعثرها. كما اعتمدت الدراسة على تحليل ثيل ثين واختبار مان كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator. وذلك من أجل حساب اتجاه كل من درجة حرارة المجمع والظهير الزراعي. بالإضافة إلى قياس المعنوية الإحصائية للبيانات، وذلك من أجل التحقق من صحة البيانات وجودتها. وينقسم هذا المبحث إلى مبحثين فرعيين وهما:

الأول: الاتجاه العام لدرجة الحرارة ليلاً على المستوى الفصلي.

الثاني: الاتجاه العام لدرجة حرارة الليلية على المستوى السنوي.

١-٤-١ الاتجاه العام لدرجة الحرارة ليلاً على المستوى الفصلي.

تعد درجة حرارة سطح الأرض نتاج لعوامل متعددة، بما في ذلك تخزين الإشعاع الشمسي، والتأثيرات الشكلية للمباني التي تُحد من التبريد، والتهوية الإشعاعية، والحرارة البشرية المنشأ من المركبات والمباني، وتلوث الهواء الذي يحبس الإشعاع الأرضي، ونسب عالية من تدفق الحرارة الكامنة بسبب الغطاء النباتي والأسطح غير المنفذة للماء، والخصائص الإشعاعية لمواد البناء. ساعدت هذه العوامل على زيادة

درجة حرارة سطح الأرض وخاصة درجة الحرارة ليلاً. وبالتالي ظهور الجزيرة الحرارية واشتدائها ليلاً (Icaza et al., 2016; Murage et al., 2017). ووفقاً للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، فقد زادت درجة حرارة الهواء ليلاً على مدار العقود الماضية (IPCC, 2013)، وكانت الزيادة في درجة حرارة الهواء الليلي موزعة بشكل غير متساوٍ في العالم، ولكن في العديد من المناطق ثبت أنها أكثر انتظاماً من درجة الحرارة النهارية (IPCC, 2001).

يلخص الجدول (٤-١) التحليلات الأساسية للإحصاءات الوصفية والاتجاهية باستخدام تحليل ثيل ثين واختبار مان كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator. للسلسلة الزمنية لدرجة الحرارة ليلاً لمجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي على مستوى الفصول الأربعة، والتي تم حسابها بناءً على صور القمر الصناعي MODIS Terra الليلية خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).

جدول (٤-١): التحليلات الأساسية للإحصاءات الوصفية والاتجاهية باستخدام تحليل ثيل ثين واختبار مان كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator. للسلسلة الزمنية لدرجة الحرارة ليلاً لمجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).

إحصائيات	الظهير الزراعي LST (°س)					المجمع الحضري LST (°س)					العنصر
	المتوسط السنوي	الخريف	الصيف	الربيع	الشتاء	المتوسط السنوي	الخريف	الصيف	الربيع	الشتاء	الفصول
عدد السنوات	٢١	٢١	٢١	٢١	٢١	٢١	٢١	٢١	٢١	٢١	عدد السنوات
أقل قيمة العام	١٤,١١ ٢٠٠٥	١٥,٨٧ ٢٠٠٥	٢١,٦٧ ٢٠٠٥	١١,٢٢ ٢٠٠٣	٦,٥٤ ٢٠١٧	١٧,٤٧ ٢٠٠٥	١٩,٢٩ ٢٠٠٥	٢٤,٦١ ٢٠٠٥	١٥,٠٢ ٢٠٠٣	١٠,٣٩ ٢٠١٢	أقل قيمة العام
أعلى قيمة العام	١٥,٩٩ ٢٠٢٠	١٩,٥٧ ٢٠٢٠	٢٣,٤٦ ٢٠١٢	١٣,٩٤ ٢٠١٦	٩,٤٥ ٢٠٢١	١٩,٣٩ ٢٠١٦	٢٢,٦٥ ٢٠٢٠	٢٦,٥٦ ٢٠١٢	١٧,٨١ ٢٠١٦	١٣,١٢ ٢٠٢١	أعلى قيمة العام
المتوسط	١٥,٠٨	١٧,٥١	٢٢,٤٧	١٢,٤٢	٧,٩١	١٨,٥٣	٢٠,٩٧	٢٥,٤١	١٦,٣١	١١,٤٢	المتوسط
الانحراف المعياري	٠,٥٥	٠,٩١	٠,٥٢	٠,٨٢	٠,٧٨	٠,٥٥	٠,٨٣	٠,٥٦	٠,٧٨	٠,٨١	الانحراف المعياري
Kendall's tau	٠,٦٥	٠,٥١	٠,٥٥	٠,٣٨	٠,٢٢	٠,٦٠	٠,٥٣	٠,٥٦	٠,٣٦	٠,٣١	Kendall's tau
S	١٣٦,٠٠	١٠٨,٠٠	١١٦,٠٠	٧٩,٠٠	٤٦,٠٠	١٢٦,٠٠	١١٢,٠٠	١١٨,٠٠	٧٦,٠٠	٦٦,٠٠	S
Var(S)	٨١,٣٤	١٦٤,٨٩	١٣٣,٤٧	٨٩,٧٤	١١٥,٨٣	١٤٧,٤٠	٧٤,٠٧	٩٨,٨٤	١٢٧,٩٧	١٤٦,٨٩	Var(S)
p-value	< ٠,٠١	< ٠,٠١	< ٠,٠١	< ٠,٠١	< ٠,٠١	< ٠,٠١	< ٠,٠١	< ٠,٠١	< ٠,٠١	٠,٠١	p-value
alpha	٠,٠١	٠,٠١	٠,٠١	٠,٠١	٠,٠١	٠,٠١	٠,٠١	٠,٠١	٠,٠١	٠,٠١	alpha
Sen Slope	٠,٠٧٠	٠,١٠٢	٠,٠٥٨	٠,٠٧٦	٠,٠٤٤	٠,٠٧٤	٠,٠٩٩	٠,٠٦١	٠,٠٦٧	٠,٠٧١	Sen Slope
مقدار التغير	١,٤٠	٢,٠٤	١,١٦	١,٥٢	٠,٨٧	١,٤٨	١,٩٨	١,٢٢	١,٣٤	١,٤٣	مقدار التغير
Intercept	-١٢٥,٧٩	-١٨٧,٥٩	-٩٤,٢٥	-١٤٠,٤٩	-٨٠,٥٦	-١٣٠,٢٥	-١٧٨,١٥	-٩٧,٢٩	-١١٨,٥٢	-١٣١,٢٨	Intercept

المصدر: ملحق رقم (٣، ٤).

١-١-٤ فصل الشتاء

ذُكر في الفصل السابق ما يتميز به فصل الشتاء من انخفاض في درجات الحرارة، وقلة الإشعاع الشمسي الساقط على منطقة الدراسة، وزيادة كميات السحب والأمطار والرياح الغربية. كل هذه العوامل ساعدت على انخفاض درجات الحرارة خلال ذلك الفصل وخاصة أثناء الليل؛ حيث تنخفض درجات الحرارة إلى أدنى معدلاتها، وبلغ المتوسط لدرجة حرارة المجمع ليلاً $11,42^{\circ}\text{C}$ ، بينما بلغ للظهيرة الزراعي $7,91^{\circ}\text{C}$. وبذلك يصبح المجمع أدفئ من الظهيرة الزراعي بأكثر من $3,5^{\circ}\text{C}$ ليلاً كما يوضح جدول (١-٤).

يوضح شكل (١-٤) التباين في درجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيرة الزراعي ليلاً خلال فصل الشتاء باستخدام مخطط Box Plots. كما يوضح جدول (٢-٤) مخرجات تحليل مخطط Box Plots لدرجة الحرارة ليلاً لكل من المجمع والظهيرة خلال فصل الشتاء للفترة (٢٠٢١-٢٠٢٠). ويوضح شكل (٢-٤) الاتجاه العام لدرجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيرة الزراعي لفصل الشتاء ليلاً خلال الفترة (٢٠٢١-٢٠٢٠) وفقاً لتحليل ثيل سين واختبار مان-كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.

شكل (١-٤): التباين في درجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيرة الزراعي ليلاً خلال فصل الشتاء باستخدام مخطط Box Plots.

جدول (٢-٣): مخرجات تحليل مخطط Box Plots لدرجة الحرارة ليلاً لكل من المجمع والظهير خلال فصل الشتاء للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).

العنصر	المجمع (س°)	الظهير (س°)
عدد السنوات	٢١	٢١
أقل قيمة	١٠,٣٩	٦,٥٤
أعلى قيمة	١٣,١٢	٩,٤٥
الربيع الأول (Q1)	١٠,٨٢	٧,٢٨
الوسيط	١١,٢١	٧,٧٣
الربيع الثالث (Q3)	١٢,١٥	٨,٣٩
المتوسط	١١,٤٢	٧,٩١
الانحراف المعياري	٠,٨١	٠,٧٨

المصدر: ملحق رقم (٤,٣).

يتضح من تحليل الشكل (٤-١) والجدول (٤-٢) أن هناك اختلاف بين كل من درجة حرارة المجمع والظهير ليلاً، وهو على العكس من مخطط النهار، وهذا يعني أن شدة الجزيرة الحرارية ليلاً أقوى من النهار خلال ذلك الفصل. ولعل السبب في ذلك هو احتفاظ المجمع بالحرارة وبثها خلال ساعات الليل، بالإضافة إلى عمليات التدفئة خلال ليالي الشتاء.

وقد بلغت قيمة الربيع الأول Q1 للمجمع والظهير (١٠,٨٢ س°، ٧,٢٨ س° على الترتيب)، كما بلغت قيمة الربيع الثالث Q3 للمجمع والظهير (١٢,١٥ س°، ٨,٣٩ س° على الترتيب)، في حين بلغ الوسيط للمجمع والظهير (١١,٢١ س°، ٧,٧٣ س° على الترتيب). أما بالنسبة لأعلى قيمة Maximum فقد بلغت للمجمع وللظهير (١٣,١٢ س°، ٩,٤٥ س° على الترتيب)، بينما بلغت القيمة الصغرى Minimum للمجمع وللظهير (١٠,٣٩ س°، ٦,٥٤ س° على الترتيب)، ويخلو الشكل من القيم الشاذة Outliers، سواء للمجمع أو الظهير، وهذا يدل على صحة البيانات ومطابقتها وسلامتها، ومن ثم الاعتماد عليها كمصدر أساسي لدرجة الحرارة خلال هذا الفصل.

شكل (٢-٤): الاتجاه العام لدرجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهره الزراعي لفصل الشتاء ليلاً خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) وفقاً لتحليل ثيل سين واختبار مان-كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.

يلاحظ من شكل (٢-٤) أن المنحنيين يأخذان شكلاً متوافقاً إلى حد كبير، فعند انخفاض درجة حرارة المجمع الحضري تنخفض درجة حرارة الظهر الزراعي، وهذا يدل على تأثير كلا المنحنيين بالعوامل الخارجية الخاصة بالمناخ العالمي، يلاحظ كذلك أن الاتجاهين يأخذان اتجاهاً صاعداً، أي أن كل من درجة حرارة المجمع والظهر ليلاً تأخذان في الارتفاع على مدار فترة الدراسة، ويتفوق اتجاه درجة حرارة المجمع عن درجة حرارة الظهر ليلاً؛ حيث نجد أن الانحدار بلغ للمجمع والظهر (٠,٠٧١/س/عام، ٠,٠٤٤/س/عام على الترتيب)، وهذا يشير إلى أن تأثير المجمع من درجة الحرارة ليلاً خلال ذلك الفصل أقوى من تأثير الظهر الزراعي، مما يؤدي إلى تفاقم ونشاط ظاهرة الجزيرة الحرارية الحضرية لهذا الفصل.

بناء على ذلك، نجد أن مقدار التغير للمجمع والظهر بلغ (١,٤٣°س، ٠,٨٧°س على الترتيب) كما يوضح جدول (١-٤). وبهذا المقدار يحتل فصل الشتاء المرتبة الثانية بعد فصل الخريف من حيث مقدار التغير في درجة حرارة المجمع ليلاً، بينما يحتل المرتبة الأخيرة لمقدار التغير في درجة حرارة الظهر الزراعي ليلاً. ويمكن أن يكون السبب في ذلك هو طبيعة الظهر الزراعي شتاءً وخاصة أثناء الليل، حيث تصل درجة الحرارة إلى أدناها، بسبب عمليات التبخر نتج والبناء الضوئي التي تحدث خلال الليل، كل ذلك يفقد الظهر طاقته ومن ثم تنخفض درجة حرارته.

بلغ الانحراف المعياري لدرجة حرارة مجمع المنصورة الحضري خلال فصل الشتاء ليلاً ٠,٨١°س، وهو أعلى انحراف بعد فصل الخريف، ويدل هذا على وجود تباين في درجة حرارة المجمع ليلاً خلال فترة

الدراسة. في حين أننا نجد الانحراف المعياري لدرجة حرارة الظهير 0.78°C ، وهو يقع في المرتبة الثالثة بعد فصلي الخريف والربيع، وهذا يدل على عدم استقرار درجات الحرارة خلال فترة الدراسة لفصل الشتاء ليلاً كما يوضح ذلك جدول (٤-١).

بلغت قيمة Kendall's tau لكل من المجمع والظهير (0.31°C ، 0.22°C على الترتيب)، وهذا يؤكد أن درجة حرارة المجمع ليلاً تزيد بقوة عن درجة حرارة الظهير الزراعي. وكانت جميع النتائج الخاصة باتجاه درجات الحرارة ليلاً خلال فصل الشتاء للمجمع والظهير ذات معنوية إحصائية تصل إلى ٩٩٪، وهذا يعني قبول الفرضية البديلة ورفض الفرضية الصفرية التي تنص على عدم وجود اتجاه ثابت في السلسلة الزمنية.

ويلاحظ أن هناك توافق في عام ٢٠٢١ لكل من المجمع والظهير لأعلى درجة حرارة ملتقطة خلال فصل الشتاء ليلاً، وبذلك يتوافق مع النهار، وهذا يدل على ارتفاع درجة الحرارة خلال عام ٢٠٢١، بطريقة غير مسبوقة لمنطقة الدراسة. بينما نجد أقل درجة حرارة التقت خلال فصل الشتاء ليلاً بالنسبة للمجمع عام ٢٠١٢ وبالنسبة للظهير عام ٢٠١٧، وهو عكس ما تم ذكره خلال نهار فصل الشتاء. وهذا يشير إلى أن أعلى قيمة لدرجة الحرارة خلال فصل الشتاء ليلاً، ترجع إلى حد كبير للارتفاع الذي شهده فصل الشتاء نهاراً لعام ٢٠٢١. أما أقل قيمة خلال فصل الشتاء ليلاً فترجع إلى عوامل أخرى.

٤-١-١-٢ فصل الربيع

تعد السمة المناخية لفصل الربيع هو أنه الفصل الذي يساوي فيه الليل النهار، حيث اثنتي عشرة ساعة ليل ومثلها للنهار؛ وذلك بسبب تعامد الشمس على دائرة الاستواء الأرضي وميل الشمس عليه وبالتالي يتساوى الليل والنهار، بل يطول النهار تدريجياً في أواخر فصل الربيع استعداداً لدخول فصل الصيف، وقد بلغ المتوسط لدرجة حرارة المجمع ليلاً 16.31°C ، في حين أن الظهير الزراعي بلغ 12.42°C . وبلغ الفارق بينهما 3.89°C ، وهو أعلى فارق من بين الفصول، مما يجعل فصل الربيع أكثر الفصول لنشاط ظاهرة الجزيرة الحرارية ليلاً.

يوضح شكل (٤-٣) التباين في درجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي ليلاً خلال فصل الربيع باستخدام مخطط Box Plots. كما يوضح جدول (٤-٣) مخرجات تحليل مخطط Box Plots لدرجة الحرارة ليلاً لكل من المجمع والظهير خلال فصل الربيع للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١). ويوضح شكل (٤-٤) الاتجاه العام لدرجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي لفصل الربيع ليلاً خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) وفقاً لتحليل ثيل سين واختبار مان-كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.

شكل (٣-٤): التباين في درجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي ليلاً خلال فصل الربيع باستخدام مخطط Box Plots.

جدول (٣-٤): مخرجات تحليل مخطط Box Plots لدرجة الحرارة ليلاً لكل من المجمع والظهير خلال فصل الربيع للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).

العنصر	المجمع (س°)	الظهير (س°)
عدد السنوات	٢١	٢١
أقل قيمة	١٥,٠٢	١١,٢٢
أعلى قيمة	١٧,٨١	١٣,٩٤
الربيع الأول (Q1)	١٥,٥٨	١١,٦٩
الوسيط	١٦,٣٤	١٢,٤٣
الربيع الثالث (Q3)	١٦,٨٠	١٣,٠٤
المتوسط	١٦,٣١	١٢,٤٢
الانحراف المعياري	٠,٧٨	٠,٨٢

المصدر: ملحق رقم (٣، ٤).

نستنتج من تحليل الشكل (٣-٤) وجدول (٣-٤) أن كلا المخططين يتباعدان عن بعضهما البعض ويتشابهان مع مخططي النهار خلال ذلك الفصل، ولكن بصورة أقوى من النهار، وهذا يعني أن شدة الجزيرة الحرارية خلال ذلك الفصل ليلاً أقوى من النهار. وقد بلغت قيمة الربيع الأول Q1 للمجمع والظهر (١٥,٥٨°س، ١١,٦٩°س على الترتيب). كما بلغت قيمة الربيع الثالث Q3 للمجمع والظهر (١٦,٨٠°س، ١٣,٠٤°س على الترتيب). بينما بلغ الوسيط للمجمع والظهر (١٦,٣٤°س، ١٢,٤٣°س على الترتيب). أما بالنسبة لأعلى قيمة Maximum فقد بلغت للمجمع وللظهر (١٧,٨١°س، ١٣,٩٤°س على الترتيب)، بينما بلغت القيمة الصغرى Minimum للمجمع وللظهر (١٥,٠٢°س، ١١,٢٢°س على الترتيب)، ويخلو الشكل من القيم الشاذة Outliers، وهذا يدل على صحة البيانات ومطابقتها وسلامتها، ومن ثم الاعتماد عليها كمصدر أساسي لدرجة الحرارة خلال ذلك الفصل. تكاد تكون قيمة الوسيط تساوي قيم المتوسط بالنسبة للظهر الزراعي، وذلك يدل على عدم تطرف البيانات خلال فترة الدراسة بالنسبة للظهر الزراعي، وما يثبت صحة ذلك قيمة Kendall's tau للظهر أكبر من قيمة المجمع (٠,٣٨، ٠,٣٦ على الترتيب).

شكل (٤-٤): الاتجاه العام لدرجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهره الزراعي لفصل الربيع ليلاً خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) وفقاً لتحليل ثيل سين واختبار مان-كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.

يتضح من شكل (٤-٤) أن كلا الاتجاهين يأخذان الاتجاه الصاعد نحو الارتفاع في درجة حرارة فصل الربيع ليلاً خلال فترة الدراسة، حيث بلغ الانحدار للمجمع والظهر (٠,٠٦٧°س/عام، ٠,٠٧٦°س/عام على الترتيب). وبذلك يصبح تأثير الظهير أقوى من تأثير المجمع خلال ذلك الفصل سواء نهاراً أو ليلاً، ولكن

تأثير النهار أقوى من الليل، وهو عكس فصل الشتاء. ولعل ذلك يرجع إلى عدم الاستقرار خلال فصل الربيع من وجود المنخفضات الجوية والرياح الخماسينية. إضافة إلى ذلك نجد أن خلال ذلك الفصل تنخفض مؤشرات الاخضرار النباتي حيث موسم الحصاد لمحصول القمح خلال شهر مايو، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة.

بلغ مقدار التغير في درجة حرارة المجمع والظهير خلال فصل الربيع ليلاً (١,٣٤°س، ١,٥٢°س على الترتيب) كما يوضح جدول (٤-١)، وذلك بفارق ضئيل لا يتعدى ربع درجة. وبهذا المقدار يحتل فصل الربيع المرتبة الثانية بالنسبة للمجمع والظهير. وقد يرجع ذلك إلى زيادة العوالق الجوية خلال هذا الفصل، مما يترتب عليه تشتيت مقدار كبير من الإشعاع الشمسي الساقط على منطقة الدراسة، وبالتالي عدم قدرة المجمع على تخزين قدر كبير من الطاقة الحرارية، ومن ثم تقارب في درجة حرارة المجمع والظهير الزراعي.

يتميز فصل الربيع بوجود انحراف معياري كبير في درجات الحرارة الليلية لمنطقة الدراسة، وخاصة للظهير الزراعي حيث بلغ ٠,٨٢°س، وهو يقع في المرتبة الثانية بعد فصل الخريف. ولكن على مستوى المجمع يقع في المرتبة الثالثة بعد الخريف والشتاء وقبل الصيف. مما يؤكد على حدوث تغيرات كثيرة في درجة حرارة الظهير الزراعي ليلاً بصورة واضحة كما يوضح جدول (٤-١).

قد شهد عام ٢٠١٦ أعلى قيمة لدرجة حرارة فصل الربيع ليلاً سواء للمجمع أو للظهير، مما يؤكد ارتفاع درجة حرارة هذا العام بصورة واضحة، وهو ما يتوافق مع بيان الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، بأن عام ٢٠١٦ هو أعلى عام من حيث الارتفاع في درجات الحرارة على سطح الأرض (Livingston & Rummukainen, 2020). بينما نجد عام ٢٠٠٣ شهد أقل قيمة لدرجة حرارة الظهير والمجمع ليلاً، وهذا الاتفاق الكبير بين المجمع والظهير من حيث الانخفاض والارتفاع في قيم درجات الحرارة ليلاً يدل على تأثرهما بالعوامل الخارجية بشكل كبير.

جاءت جميع النتائج الخاصة باتجاه درجات الحرارة ليلاً خلال فصل الربيع سواء للمجمع أو الظهير كانت عند مستوى ثقة أكثر من ٩٩٪، وهذا يؤكد على وجود اتجاه بالارتفاع في درجة حرارة المجمع والظهير ليلاً، وأن عامل الزمن له دور كبير في هذا الاتجاه، ولا يوجد أي سبب من حدوث صدفة في هذا الاتجاه.

٤-١-١-٣ فصل الصيف

يزداد سطوع الشمس في الصيف خلال النهار، ومن ثم ترتفع درجات الحرارة، وهذا لا يمنع من ظهور بعض الليالي المعتدلة عقب نهار يشهد فيه سطوع الشمس، وذلك بفعل التبريد الإشعاعي ليلاً؛ مما يؤدي إلى اتساع المدى الحراري اليومي في الصيف بشكل ملحوظ، وتختفي مراكز البرودة الرئيسية المحيطة بمنطقة الدراسة والتي كانت تتركز أثناء فصلي الشتاء والربيع، ويظهر تأثير الرياح الشمالية والشمالية الغربية على شكل لسان هواء معتدل (يوسف فايد وعبد اللطيف يوسف، ١٩٩٤).

ويعد فصل الصيف من أكثر الفصول استقراراً؛ وذلك بسبب قلة مرور المنخفضات الجوية خلال ذلك الفصل، الأمر الذي يساعد على حدوث تجانس في درجات الحرارة خلال فترة الدراسة، وقد بلغ المتوسط لدرجة حرارة المجمع ليلاً $25,41^{\circ}\text{C}$ ، بينما بلغ للظهيرة الزراعي $22,47^{\circ}\text{C}$. ويصبح الفارق بينهما $2,94^{\circ}\text{C}$ ، وهو أقل فارق بين المجمع والظهيرة لدرجة الحرارة ليلاً؛ مما يعني أن الجزيرة الحرارية خلال ذلك الفصل ليلاً يقل نشاطها وتصبح أضعف من بقية الفصول.

يوضح شكل (٤-٥) التباين في درجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهره الزراعي ليلاً خلال فصل الصيف باستخدام مخطط Box Plots. كما يوضح جدول (٤-٤) مخرجات تحليل مخطط Box Plots لدرجة الحرارة ليلاً لكل من المجمع والظهيرة خلال فصل الصيف للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١). ويوضح شكل (٤-٦) الاتجاه العام لدرجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهره الزراعي لفصل الصيف ليلاً خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) وفقاً لتحليل ثيل سين واختبار مان-كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.

شكل (٤-٥): التباين في درجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهره الزراعي ليلاً خلال فصل الصيف باستخدام مخطط Box Plots.

جدول (٤-٤): مخرجات تحليل مخطط Box Plots لدرجة الحرارة ليلاً لكل من المجمع والظهير خلال فصل الصيف للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).

العنصر	المجمع (س°)	الظهير (س°)
عدد السنوات	٢١	٢١
أقل قيمة	٢٤,٦١	٢١,٦٧
أعلى قيمة	٢٦,٥٦	٢٣,٤٦
الربيع الأول (Q1)	٢٥,٠٦	٢٢,١٧
الوسيط	٢٥,٢٦	٢٢,٤٣
الربيع الثالث (Q3)	٢٥,٨٤	٢٢,٩٣
المتوسط	٢٥,٤١	٢٢,٤٧
الانحراف المعياري	٠,٥٦	٠,٥٢

المصدر: ملحق رقم (٣، ٤).

يتضح من تحليل الشكل (٤-٥) والجدول (٤-٤) أن كلا المخططين يتباعدان عن بعضهما البعض، ولكن ليس بصورة كبيرة مثل بقية الفصول، وعلى المستوى النهار نجد أن الفارق يزداد بصورة كبيرة، بينما خلال الليل يقل ويتقارب المخططان. وقد بلغت قيمة الربيع الأول Q1 للمجمع والظهير (٢٥,٠٦ س°، ٢٢,١٧ س° على الترتيب)، كما بلغت قيمة الربيع الثالث Q3 للمجمع والظهير (٢٥,٨٤ س°، ٢٢,٩٣ س° على الترتيب). بينما بلغ الوسيط للمجمع والظهير (٢٥,٢٦ س°، ٢٢,٤٣ س° على الترتيب). أما بالنسبة لأعلى قيمة Maximum فقد بلغت للمجمع وللظهير (٢٦,٥٦ س°، ٢٣,٤٦ س° على الترتيب)، بينما بلغت القيمة الصغرى Minimum للمجمع وللظهير (٢٤,٦١ س°، ٢١,٦٧ س° على الترتيب)، ويخلو الشكل من القيم الشاذة Outliers، وهذا يدل على صحة البيانات ومطابقتها وسلامتها، ومن ثم الاعتماد عليها كمصدر أساسي لدرجة الحرارة خلال هذا الفصل. ونجد أن الفارق بين أعلى وأقل قيمة لدرجة الحرارة الليلية صيفاً للمجمع أكبر من الظهير، وهذا يدل على تجانس درجة حرارة الظهير ليلاً خلال ذلك الفصل، وما يثبت صحة ذلك قيمة Kendall's tau للمجمع أكبر من قيمة الظهير (٠,٥٦، ٠,٥٥ على الترتيب).

شكل (٦-٤): الاتجاه العام لدرجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي لفصل الصيف ليلاً خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) وفقاً لتحليل ثيل سين واختبار مان-كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.

يلاحظ من شكل (٦-٤) أن كلا الاتجاهين يأخذان الاتجاه الصاعد نحو الارتفاع في درجة حرارة فصل الصيف ليلاً خلال فترة الدراسة، حيث بلغ الانحدار للمجمع والظهير (٠,٠٦١/س/عام، ٠,٠٥٨/س/عام على الترتيب). وبذلك يصبح تأثير المجمع أقوى من تأثير الظهير خلال ذلك الفصل سواء نهاراً أو ليلاً، ولكن تأثير الليل أقوى من النهار، وهو عكس فصل الربيع، ويتشابه مع فصل الشتاء؛ ويرجع ذلك إلى استقرار الأحوال الجوية خلال فصل الصيف من عدم وجود انخفاضات أو رياح أو أمطار، والسماء تكون صافية تخلو بصورة كبيرة من غطاء السحب، كل ذلك يجعل مسار الإشعاع الشمسي واضحاً، ومن ثم تصل الكميات الساقطة منه على المجمع والظهير. ومع ارتفاع درجة حرارة المجمع والظهير ترتفع الرطوبة النسبية ويقل التبخر، وذلك خلال النهار، ولكن مع انخفاض درجات الحرارة ليلاً تقل الرطوبة النسبية ويرتفع التبخر بشكل ملحوظ على الظهير الزراعي مما يرفع من درجة حرارته، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الاخضرار النباتي خلال ذلك الفصل مما يقلل من درجة الحرارة نهاراً ويرفعها ليلاً.

بلغ مقدار التغير في درجة حرارة المجمع والظهير خلال فصل الصيف ليلاً (١,٢٢°س، ١,١٦°س على الترتيب) كما يوضح جدول (٤-١)، بفارق ضئيل لا يتعدى ٠,١°س. وبهذا يكاد يكون تأثير المجمع والظهير واحد خلال فترة الدراسة. وبهذا المقدار يحتل فصل الصيف المرتبة الأخيرة من بين بقية الفصول لدرجة الحرارة ليلاً بالنسبة للمجمع، وأيضاً بالنسبة للظهير الزراعي.

ويتميز فصل الصيف بوجود انحراف معياري قليل في درجات الحرارة الليلية لمنطقة الدراسة، سواء للمجمع أو الظهير، وهو ما يؤكد استقرار الأحوال الجوية خلال ذلك الفصل، وعدم وجود تباينات كبيرة في درجات الحرارة ليلاً سواء للمجمع أو الظهير كما يوضح جدول (٤-١).

شهد عام ٢٠١٢ أعلى قيمة لدرجة حرارة فصل الصيف ليلاً سواء للمجمع أو للظهير، مما يؤكد على ارتفاع درجة حرارة هذا العام بصورة واضحة وكبيرة خلال فترة الدراسة، وهو ما يتوافق مع بيان الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، بأن عام ٢٠١٢ يعد من أحر الأعوام خلال القرن الجاري. بينما نجد عام ٢٠٠٥ شهد أقل قيمة لدرجة حرارة الظهير والمجمع ليلاً، وهذا الاتفاق الكبير بين المجمع والظهير من حيث الانخفاض والارتفاع في قيم درجات الحرارة ليلاً يدل على تأثرهما بالعوامل الخارجية بشكل كبير.

أتت جميع النتائج الخاصة باتجاه درجات الحرارة ليلاً خلال فصل الصيف سواء للمجمع أو الظهير كانت عند مستوى ثقة أكثر من ٩٩٪، وهذا يؤكد على وجود اتجاه بالارتفاع في درجة حرارة المجمع والظهير ليلاً، وأن عامل الزمن له دور كبير في هذا الاتجاه، ولا يوجد أي سبب من حدوث صدفة في هذا الاتجاه.

٤-١-١-٤ فصل الخريف

يعد الخريف فصلاً اعتدالياً تتبدل فيه الأحوال المناخية بين الظروف الصيفية الحارة والشتوية الباردة، ولذلك تتناوب فيه ظروف الحر والبرد، وخاصة في بدايته، وعادة ما ترتفع درجات الحرارة في الخريف عن الربيع بسبب الفائض الحراري المتخلف عن الصيف إلى الخريف، وعلى الرغم من أن الخريف يحظى بمعدلات أقل من مقدار الإشعاع الشمسي مقارنة بفصل الربيع (أحمد الفقي، ٢٠٠٧). وهذا يؤكد نتائج الدراسة الحالية؛ حيث نجد أن متوسط درجة حرارة المجمع ليلاً خلال فصل الخريف تزيد عن درجة حرارة المجمع خلال فصل الربيع، وقد بلغت نحو ١٩,٦٩°س وكذلك درجة حرارة الظهير خلال فصل الخريف أكبر منها في فصل الربيع، حيث بلغت ١٦,٢٣°س. وقد بلغ المتوسط لدرجة حرارة المجمع ليلاً ٢٠,٩٧°س، بينما بلغ للظهير الزراعي ١٧,٥١°س، وبلغ الفارق بينهما ٣,٤٦°س وهو يتساوى تقريباً مع الفارق خلال فصل الشتاء.

يوضح شكل (٤-٧) التباين في درجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي ليلاً خلال فصل الخريف باستخدام مخطط Box Plots. كما يوضح جدول (٤-٥) مخرجات تحليل مخطط Box Plots لدرجة الحرارة ليلاً لكل من المجمع والظهير خلال فصل الخريف للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١). ويوضح شكل (٤-٨) الاتجاه العام لدرجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي لفصل الخريف ليلاً خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) وفقاً لتحليل ثيل سين واختبار مان-كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.

شكل (٤-٧): التباين في درجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي ليلاً خلال فصل الخريف باستخدام مخطط Box Plots.

جدول (٤-٥): مخرجات تحليل مخطط Box Plots لدرجة الحرارة ليلاً لكل من المجمع والظهير خلال فصل الخريف للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).

العنصر	المجمع (س°)	الظهير (س°)
عدد السنوات	٢١	٢١
أقل قيمة	١٩,٢٩	١٥,٨٧
أعلى قيمة	٢٢,٦٥	١٩,٥٧
الربيع الأول (Q1)	٢٠,٤٩	١٧,٠٢
الوسيط	٢٠,٧٧	١٧,٢٧
الربيع الثالث (Q3)	٢١,٦٤	١٨,١٧
المتوسط	٢٠,٩٧	١٧,٥١
الانحراف المعياري	٠,٨٣	٠,٩١

المصدر: ملحق رقم (٣، ٤).

نستنتج من تحليل الشكل (٤-٧) والجدول (٤-٥) أن كلا المخططين يتباعدان عن بعضهما البعض بصورة كبيرة، وهو ما نجده مختلفاً مع مخططين النهار خلال ذلك الفصل، وهذا يعني أن شدة الجزيرة الحرارية خلال ذلك الفصل ليلاً أقوى من النهار بصورة كبيرة. بلغت قيمة الربيع الأول Q1 للمجمع والظهير (٢٠,٤٩°س، ١٧,٠٢°س على الترتيب). كما بلغت قيمة الربيع الثالث Q3 للمجمع والظهير (٢١,٦٤°س، ١٨,١٧°س على الترتيب). بينما بلغ الوسيط للمجمع والظهير (٢٠,٧٧°س، ١٧,٢٧°س على الترتيب). أما بالنسبة لأعلى قيمة Maximum فقد بلغت للمجمع وللظهير (٢٢,٦٥°س، ١٩,٥٧°س على الترتيب)، بينما بلغت القيمة الصغرى Minimum للمجمع وللظهير (١٩,٢٩°س، ١٥,٨٧°س على الترتيب)، ويخلو الشكل من القيم الشاذة Outliers، وهذا يدل على صحة البيانات ومطابقتها وسلامتها، ومن ثم الاعتماد عليها كمصدر أساسي لدرجة الحرارة خلال ذلك الفصل. نجد أن الفارق بين أعلى وأقل قيمة لدرجة الحرارة الليلية لفصل الربيع بالنسبة للظهير أكبر من المجمع، وهذا يدل على تجانس درجة حرارة المجمع ليلاً خلال ذلك الفصل، وتباين درجة حرارة الظهير.

شكل (٣-٨): الاتجاه العام لدرجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي لفصل الخريف ليلاً خلال الفترة (٢٠٢١-٢٠٠١) وفقاً لتحليل ثيل سين واختبار مان-كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.

يتضح من شكل (٤-٨) أن كلا الاتجاهين يأخذان الاتجاه الصاعد نحو الارتفاع في درجة حرارة فصل الربيع ليلاً خلال فترة الدراسة، حيث بلغ الانحدار للمجمع والظهير (٠,٠٩٩ س/عام، ٠,١٠٢ س/عام على الترتيب). وبذلك يصبح تأثير الظهير أقوى من تأثير المجمع خلال ذلك الفصل سواء نهاراً أو ليلاً، ولكن تأثير النهار أقوى من تأثير الليل، وهو عكس فصل الشتاء والصيف، ويتشابه مع فصل الربيع. والسبب في ذلك انخفاض مؤشر الاخضرار النباتي النسبي بصورة كبيرة خلال ذلك الفصل، مما أدى إلى ارتفاع درجة حرارة الظهير خلال فترة الدراسة، ومن المعروف أن فصل الخريف فصل انتقالي ما بين الصيف والشتاء، ويفضل المزارعون ترك الأرض بدون زراعة، وهو ما جعل الانحدار أكبر للظهير عن المجمع.

بلغ مقدار التغير في درجة حرارة المجمع والظهير خلال فصل الخريف ليلاً (١,٩٨ س، ٢,٠٤ س على الترتيب) كما يوضح جدول (٤-١)، بفارق ضئيل لا يتعدى ٠,١ س. وبهذا يكاد يكون تأثير المجمع والظهير واحد خلال فترة الدراسة. يحتل المجمع خلال فصل الخريف المرتبة الأولى من حيث أعلى مقدار لتغير درجة الحرارة الليلية خلال فترة الدراسة وكذلك أيضاً الظهير الزراعي.

يتميز فصل الخريف بوجود انحراف معياري كبير في درجات الحرارة الليلية لمنطقة الدراسة، وخاصة للظهير الزراعي حيث بلغ ٠,٩١ س، وهو بذلك يقع في المرتبة الأولى من بين بقية الفصول. وكذلك بالنسبة للظهير الزراعي حيث بلغ ٠,٨٣ س. وهذا يشير إلى أن فصل الخريف أكثر الفصول تبايناً في درجات الحرارة الليلية لمنطقة الدراسة سواء للمجمع أو الظهير الزراعي كما يوضح جدول (٤-١).

شهد عام ٢٠٢٠ أعلى قيمة لدرجة حرارة فصل الخريف ليلاً سواء للمجمع أو للظهير، مما يؤكد على ارتفاع درجة حرارة هذا العام بصورة واضحة خلال ذلك الفصل، بينما نجد عام ٢٠٠٥ شهد أقل قيمة لدرجة حرارة الظهير والمجمع ليلاً، وهذا الاتفاق الكبير بين المجمع والظهير من حيث الانخفاض والارتفاع في قيم درجات الحرارة ليلاً يدل على تأثرهما بالعوامل الخارجية بشكل كبير.

يلاحظ أن جميع النتائج الخاصة باتجاه درجات الحرارة ليلاً خلال فصل الخريف سواء للمجمع أو الظهير كانت عند مستوى ثقة أكثر من ٩٩٪، وهذا يؤكد على وجود اتجاه بالارتفاع في درجة حرارة المجمع والظهير ليلاً، وان عامل الزمن له دور كبير في هذا الاتجاه، ولا يوجد أي سبب من حدوث صدفة في هذا الاتجاه.

٤-٢-٢ الاتجاه العام لدرجة الحرارة ليلاً على المستوى السنوي.

يوضح شكل (٤-٩) التباين في درجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي ليلاً على المستوى السنوي باستخدام مخطط Box Plots. كما يوضح جدول (٤-٦) مخرجات تحليل مخطط Box Plots لدرجة الحرارة ليلاً لكل من المجمع والظهير على المستوى السنوي للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١). بالإضافة إلى شكل (٤-١٠) والذي يوضح الاتجاه العام لدرجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي ليلاً على

المستوى السنوي خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) وفقاً لتحليل ثيل سين واختبار مان-كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.

شكل (٤-٩): التباين في درجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي ليلاً على المستوى السنوي باستخدام مخطط Box Plots

جدول (٤-٦): مخرجات تحليل مخطط Box Plots لدرجة الحرارة ليلاً لكل من المجمع والظهير على المستوى السنوي للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).

العنصر	المجمع (س°)	الظهير (س°)
عدد السنوات	٢١	٢١
أقل قيمة	١٧,٤٧	١٤,١١
أعلى قيمة	١٩,٣٩	١٥,٩٩
الربيع الأول (Q1)	١٨,٠٥	١٤,٧٩
الوسيط	١٨,٥٧	١٥,٠٣
الربيع الثالث (Q3)	١٨,٨٧	١٥,٣١
المتوسط	١٨,٥٣	١٥,٠٨
الانحراف المعياري	٠,٥٥	٠,٥٥

المصدر: ملحق رقم (٣، ٤).

يلاحظ من تحليل شكل (٩-٤) وجدول (٦-٤) أن مخطط الصندوق لكل من المجمع والظهير متباعدان بشكل كبير، وبصورة ملحوظة عن المتوسط السنوي نهاراً، وهذا يعني أن الفارق الحراري بين المجمع والظهير ليلاً أقوى وأشد من النهار؛ حيث بلغ المعدل السنوي لدرجة حرارة مجمع المنصورة الحضري $18,53^{\circ}\text{C}$ ، بينما بلغ المعدل السنوي لدرجة حرارة الظهير الزراعي لمجمع المنصورة الحضري $15,08^{\circ}\text{C}$. وبذلك يكون المجمع أحر من الظهير الزراعي $3,45^{\circ}\text{C}$ على المستوى السنوي خلال فترة الدراسة، وهو ما يؤكد على نشاط الجزيرة الحرارية خلال ساعات الليل بصورة أقوى من ساعات النهار.

بلغت قيمة الربيع الأول Q1 للمجمع والظهير ($18,05^{\circ}\text{C}$ ، $14,79^{\circ}\text{C}$ على الترتيب). كما بلغت قيمة الربيع الثالث Q3 للمجمع والظهير ($18,87^{\circ}\text{C}$ ، $15,31^{\circ}\text{C}$ على الترتيب). بينما بلغ الوسيط للمجمع والظهير ($18,57^{\circ}\text{C}$ ، $15,03^{\circ}\text{C}$ على الترتيب). أما بالنسبة لأعلى قيمة Maximum فقد بلغت للمجمع وللظهير ($19,39^{\circ}\text{C}$ ، $15,99^{\circ}\text{C}$ على الترتيب)، بينما بلغت القيمة الصغرى Minimum للمجمع وللظهير ($17,47^{\circ}\text{C}$ ، $14,11^{\circ}\text{C}$ على الترتيب)، ويخلو الشكل من القيم الشاذة Outliers، وهذا يدل على صحة البيانات ومطابقتها وسلامتها، ومن ثم الاعتماد عليها كمصدر أساسي لدرجة الحرارة على المستوى السنوي لمنطقة الدراسة.

نجد أن الفارق بين الربيع الثالث والربيع الأول يبلغ للمجمع والظهير ($0,83^{\circ}\text{C}$ ، $0,53^{\circ}\text{C}$ على الترتيب)، وهذا يعني أن قيم درجات الحرارة الليلية للمجمع تتركز في مدى أكبر من الظهير الزراعي، مما يدل على تباين درجات الحرارة الليلية للمجمع عن الظهير، وبذلك يكون الانحدار أشد للمجمع عن الظهير.

شكل (٤-١٠): الاتجاه العام لدرجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي ليلاً على المستوى السنوي خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) وفقاً لتحليل ثيل سين واختبار مان-كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.

يلاحظ من الشكل (٤-١٠) أن اتجاه المتوسط السنوي لدرجة حرارة المجمع والظهير الزراعي ليلاً يأخذان في الصعود، أي حدوث تغير في درجات الحرارة بالارتفاع خلال فترة الدراسة. حيث بلغ الانحدار لمجمع المنصورة الحضري $0.074^\circ\text{C}/\text{Year}$ ، وللظهير $0.07^\circ\text{C}/\text{Year}$ ، وبذلك ترتفع درجة حرارة المجمع عن الظهير خلال فترة الدراسة، ويصبح تأثير المجمع الحضري أقوى من تأثير الظهير الزراعي على درجة الحرارة الليلية السنوية لمنطقة الدراسة.

بلغ مقدار التغير لمجمع المنصورة الحضري على المستوى السنوي ليلاً 1.48°C ، بينما بلغ الظهير الزراعي 1.40°C ، بفارق 0.08°C لصالح المجمع عن الظهير. وهذا يعني حدوث تغير في درجات الحرارة الليلية لمنطقة الدراسة ما يقرب من درجة ونصف مئوية، وهذا التغير الكبير في درجات الحرارة له أسباب عديدة، ولعل من أبرزها هو نشاط الغازات الدفيئة فوق مجمع المنصورة الحضري، وهو ما يعمل على حدوث احتباس حراري للإشعاع الأرضي المرتد، ومن ثم رفع درجات الحرارة.

بلغ الانحراف المعياري للمتوسط السنوي لدرجة حرارة المجمع ليلاً 0.55°C ، وهذا يشير إلى أن درجة حرارة المجمع ليلاً أكثر تبايناً وتشتتاً من درجة حرارة النهار على المستوى السنوي، ونتج عن ذلك أن مقدار التغير لدرجة الحرارة ليلاً أكبر من مقدار التغير لدرجة الحرارة نهاراً، بينما بلغ الظهير الزراعي 0.55°C أيضاً، وهو يتشابه مع المجمع ليلاً، ولكن يقل عن الظهير الزراعي نهاراً. وهو ما يؤكد على أن الإشعاع الشمسي له تأثير كبير على الظهير الزراعي أكثر من الإشعاع الأرضي ليلاً، وهو ما نجده العكس

بالنسبة للمجمع الحضري، حيث نجد أن الإشعاع الأرضي له تأثير كبير على المجمع أكثر من الإشعاع الشمسي نهاراً.

شهد عام ٢٠١٦ أعلى قيمة لدرجة الحرارة الليلية السنوية لمجمع المنصورة الحضري، وهذا يؤكد على أن نتائج الدراسة تتوافق مع بيان الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، بأن عام ٢٠١٦ هو أعلى عام من حيث الارتفاع في درجات الحرارة على سطح الأرض (Livingston & Rummukainen, 2020). بينما شهد عام ٢٠٢٠ أعلى قيمة لدرجة حرارة الظهير ليلاً. وبذلك يختلف المجمع والظهير من حيث أعلى قيم درجات الحرارة ليلاً، وهو عكس ما حدث خلال النهار، وهذا يفسر لنا أن تأثير المجمع والظهير بالعوامل الخارجية سيكون بصورة واضحة خلال النهار، ولكن أثناء الليل يحدث العكس، فيتأثر المجمع بعوامله والظهير بعوامله المؤثرة في ارتفاع درجات الحرارة.

يلاحظ أن عام ٢٠٠٥ شهد أقل قيمة لدرجة الحرارة الليلية على المستوى السنوي لكل من المجمع والظهير، وهذا يشير إلى أن هذا العام خلال الفصول المناخية الأربعة شهد كمتوسط سنوي أقل درجة حرارة تم التقاطها خلال فترة الدراسة. وهو ما يتشابه مع فصلاً الصيف والخريف بأقل درجة حرارة سواء للمجمع أو الظهير، ولعل ذلك هو السبب في انخفاض درجة حرارة هذا العام.

جميع النتائج الخاصة باتجاه درجات الحرارة ليلاً على المستوى السنوي سواء للمجمع أو الظهير كانت عند مستوى ثقة أكثر من ٩٩٪، وهذا يؤكد على وجود اتجاه بالارتفاع في درجة الحرارة الليلية السنوية ليلاً، وأن عامل الزمن له دور كبير في هذا الاتجاه، ولا يوجد أي سبب من حدوث صدفة حول ذلك الارتفاع.

٤-٢ الاتجاه العام لشدة الجزيرة الحرارية ليلاً لمجمع المنصورة الحضري.

تظهر الجزيرة الحرارية لمعظم المناطق الحضرية بأنها ضعيفة في النهار وتزداد شدتها بسرعة بعد غروب الشمس وتستغرق من ثلاث إلى خمس ساعات للوصول إلى الحد الأقصى من شدتها (Oke, 1981)، ويرجع ذلك إلى إعادة انبعاث الحرارة التي تمتصها المباني والطرق وما إلى ذلك بعد غروب الشمس (Stehr & Von Storch, 1995). وقد ذكر (Badaro-Saliba et al., 2021) أن تأثير الجزر الحرارية الليلية يرجع إلى الاختلافات في صافي إشعاع الموجة الطويلة المحتفظ بها والمكتسب الحراري بين البيئة الحضرية والريفية. كما يعتمد تأثير جزيرة الحرارة الليلية على السمات الحضرية مثل الهيكل الحضري للمباني ونمط الشوارع واتجاهها (Swaid & Hoffman, 1990).

لذلك، وفي كثير من الحالات تكون الجزيرة الحرارية أقوى خلال الليل عن النهار. على سبيل المثال، أظهرت دراسة أجريت في باريس أن حجم الجزيرة الحرارية الحضرية ليلاً كان أعلى بمقدار ٧ درجات مئوية منها أثناء النهار (Lac et al., 2013). ومع ذلك، لا تزال تلك الظاهرة أثناء النهار ظاهرة مهمة، ولكن عند وصفها تكون أكثر تعقيداً. على سبيل المثال، وجد أن درجات الحرارة في المناطق الحضرية تميل إلى أن تكون أكثر دفئاً قليلاً من درجات الحرارة في المناطق الريفية خلال النهار في لندن مع تشابه درجات الحرارة في المناطق

الحضرية والريفية في الصباح، ولكن توجد أيضًا سيناريوهات حيث يمكن أن تكون درجات الحرارة الحضرية أكثر برودة من المناطق الريفية المحيطة (Bohnenstengel et al., 2011). كل ذلك مرتبط إلى حد كبير بالهندسة الحضرية، وتؤكد معظم الدراسات أنها مهمة جدًا في العديد من المدن للتخفيف من الجزيرة الحرارية الليلية أكثر من الجزيرة الحرارية النهارية. ويرجع ذلك إلى تأثير الرياح الضعيفة في أوقات الليل (Givoni, 1998).

تعمل المواد المبنية مثل الأسفلت والأسمنت والطوب والحجارة بامتصاص وتخزين قدرًا كبيرًا من الحرارة الشمسية أثناء النهار، مما يؤدي إلى إطلاق الحرارة ببطيء أثناء الليل. وفي حالة عدم وجود الغطاء النباتي، يقل التبخر، الذي له تأثير كبير على تبريد سطح الأرض. علاوة على ذلك وجود المباني في المدن لا يمنع الحرارة من التسرب إلى الغلاف الجوي العلوي خلال الليل فحسب، بل يتسبب أيضًا في حدوث احتكاك، مما يعوق فقدان الحرارة من خلال التأهب أو حركة الهواء البارد من المناطق الريفية. ينتج عن زيادة النشاط البشري مجموعة واسعة من مصادر الحرارة (توليد الطاقة، واستخدام المركبات الآلية، ومكيفات الهواء، وما إلى ذلك) التي تساهم أيضًا في زيادة حرارة الغلاف الجوي، وتنتج هذه الأنشطة أيضًا ملوثات تعمل على تدفئة المدينة من خلال تعزيز تأثير الاحتباس الحراري. وكل هذه العوامل تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة في المدن مقارنة بالمناطق الريفية المحيطة (Tiangco et al., 2008).

أجريت العديد من الدراسات مثل (Bohnenstengel et al., 2011; Nunez & Oke, 1977; Oke,) (1982; Oke, 1988; Rizwan et al., 2008) وتوصلت إلى أن تأثير الجزر الحرارية الحضرية قد يكون ناتج عن العوامل التالية: انخفاض التهوية، انخفاض التبخر، زيادة إطلاق الحرارة المخزنة في المواد الحضرية، قوة إشعاع الموجة الطويلة، الانبعاثات الحرارية البشرية، الامتصاص القوي لإشعاع الموجة القصيرة، زيادة إشعاع الموجة الطويلة من السماء.

يتناول هذا المبحث دراسة الاتجاه العام لشدة الجزيرة الحرارية ليلاً لمجمع المنصورة الحضري خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١)، وتم الاعتماد على واحدٍ من مقاييس التشتت وهو مخطط الصندوق Box plot، وذلك لتكوين صورة عامة ومرئية عن البيانات، ومدى توافقها أو تبعاها. كما اعتمدت الدراسة على تحليل ثيل سين واختبار مان-كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator. وذلك من أجل حساب اتجاه شدة الجزيرة الحرارية ليلاً. ينقسم هذا المبحث إلى قسمين وهما:

الأول: الاتجاه العام لشدة الجزيرة الحرارية ليلاً على المستوى الفصلي.

الثاني: الاتجاه العام لشدة الجزيرة الحرارية ليلاً على المستوى السنوي.

يلخص الجدول (٤-٧) التحليلات الأساسية للإحصاءات الوصفية والاتجاهية باستخدام تحليل ثيل سين واختبار مان-كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.

Theil-Sen Estimator. للسلسلة الزمنية الليلية لشدة الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري على المستوى الفصلي والسني للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).

جدول (٤-٧): التحليلات الأساسية للإحصاءات الوصفية والاتجاهية باستخدام تحليل ثيل سين واختبار مان-كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator. للسلسلة الزمنية الليلية لشدة الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري على المستوى الفصلي والسني للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).

شدة الجزيرة الحرارية السطحية الليلية لمجمع المنصورة الحضري					العنصر	إحصائيات	
المتوسط السنوي	الخريف	الصيف	الربيع	الشتاء	الفصول		
٢١	٢١	٢١	٢١	٢١	عدد السنوات	الوصفية	
٣,١٧	٣,٠٨	٢,٦١	٣,٤٦	٢,٨٣	أقل قيمة العام		
٣,٦١	٣,٦٨	٣,١٠	٤,١٦	٣,٩٦	أعلى قيمة العام		
٣,٤٥	٣,٤٦	٢,٦٤	٣,٨٩	٣,٥١	المتوسط		
٠,١٢	٠,١٧	٠,١٠	٠,١٨	٠,٢٩	الانحراف المعياري		
٠,١٦	٠,٠٨	٠,٢٤	-٠,٠٣	٠,٢٧	Kendall's tau S		الاتجاهية
٣٤,٠٠	١٦,٠٠	٥٠,٠٠	-٦,٠٠	٥٦,٠٠	Var(S)		
١٣٣,٠٤	١١٤,٧٢	١٣٣,٠٤	٣٧٦,٤٨	١٣٣,٠٤	p-value		
٠,٠٠٣	٠,٦٣٦	< ٠,٠٠٠١	٠,٧٥٧	< ٠,٠٠٠١	alpha		
٠,٠٠٦	٠,٠٠٤	٠,٠٠٥	-٠,٠٠٢	٠,٠١٧	Sen Slope		
٠,١٢	٠,٠٨	٠,١٠	-٠,٠٤	٠,٣٤	مقدار التغير		
-٨,٤٦٨	-٥,٠٢٧	-٧,١١١	٧,٨٨٢	-٣٠,٢٧٥	Intercept		

المصدر: ملحق رقم (٦).

٤-٢-١ الاتجاه العام لشدة الجزيرة الحرارية ليلاً على المستوى الفصلي.

يوضح شكل (٤-١١) التباين في شدة الجزيرة الحرارية ليلاً لمجمع المنصورة الحضري على مستوى الفصول باستخدام مخطط Box Plots. كما يوضح جدول (٤-٨) مخرجات تحليل مخطط Box Plots لشدة الجزيرة الحرارية ليلاً لمجمع المنصورة الحضري على مستوى الفصول للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١). ويوضح شكل (٤-١٢) الاتجاه العام لشدة الجزيرة الحرارية ليلاً لمجمع المنصورة الحضري على مستوى الفصول للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) وفقاً لتحليل ثيل سين واختبار مان-كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.

شكل (٤-١١): التباين في شدة الجزيرة الحرارية ليلاً لمجمع المنصورة الحضري على مستوى الفصول باستخدام مخطط Box Plots.

يتضح من تحليل الشكل (٤-١١) أن هناك تبايناً في شدة الجزيرة الحرارية الليلية لمجمع المنصورة الحضري على مستوى الفصول خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١)، ويلاحظ أن هناك تقارباً بين فصول الشتاء والربيع والخريف، بينما فصل الصيف يتباعد عنهم بصورة واضحة، مما يؤكد على ضعف شدة الجزيرة الحرارية خلال ذلك الفصل. ويظهر فصل الربيع بصورة واضحة أيضاً بأنه أقوى فصل من حيث شدة الجزيرة الحرارية الليلية لمجمع المنصورة الحضري خلال فترة الدراسة.

تختلف الصورة بشكل كبير بين شدة الجزيرة الحرارية أثناء النهار وخلال الليل، وهذا يظهر في جميع الفصول ما عدا فصل الربيع، فلم تتغير شدة الجزيرة الحرارية خلال الليل بشكل كبير، حيث كان فصل الربيع يحتل المرتبة الثانية بعد فصل الصيف من حيث أعلى الفصول في شدة الجزيرة الحرارية خلال النهار، أما أثناء الليل فيحتل المرتبة الأولى من بين الفصول، كأقوى فصل من حيث شدة الجزيرة الحرارية الليلية لمجمع المنصورة الحضري. ولكن يحدث العكس خلال فصل الصيف فقد سجل أعلى شدة للجزيرة الحرارية نهاراً لمجمع المنصورة الحضري، بينما سجل أضعف شدة للجزيرة الحرارية ليلاً. وتكاد هذه الصورة تتوافق مع العديد من الدراسات العالمية والإقليمية (El Kenawy et al., 2020; Prado, 2010; Siddiqui et al., 2021).

جدول (٣-٨): مخرجات تحليل مخطط Box Plots لشدة الجزيرة الحرارية ليلاً لمجمع المنصورة الحضري على مستوى الفصول للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).

شدة الجزيرة الحرارية الليلية (س°)				العنصر
الشتاء	الربيع	الصيف	الخريف	الفصول
٢١	٢١	٢١	٢١	عدد السنوات
٢,٨٣	٣,٦٤	٢,٦١	٣,٠٨	أقل قيمة
٣,٩٦	٤,١٦	٣,١٠	٣,٦٨	أعلى قيمة
٣,٤١	٣,٧٧	٢,٩٠	٣,٤٠	الربيع الأول (Q1)
٣,٥٩	٣,٨٨	٢,٩٤	٣,٤٨	الوسيط
٣,٧٠	٤,٠٢	٣,٠١	٣,٥٨	الربيع الثالث (Q3)
٣,٥١	٣,٨٩	٢,٩٤	٣,٤٦	المتوسط
٠,٢٩	٠,١٨	٠,١٠	٠,١٧	الانحراف المعياري

المصدر: ملحق رقم (٦).

يتضح من جدول (٤-٨) أن متوسط شدة الجزيرة الحرارية الليلية لفصل الشتاء والربيع والصيف والخريف بلغ (٣,٥١ س°، ٣,٨٩ س°، ٢,٩٤ س°، ٣,٤٦ س°)، ويشير ذلك إلى زيادة شدة الجزيرة الحرارية خلال فصل الربيع والشتاء والخريف ليلاً عن النهار، ونقصها خلال فصل الصيف، وهذا يعني أن نمط الجزيرة الحرارية ليس على وتيرة واحدة خلال الفصول المناخية لمنطقة الدراسة.

بلغت قيمة الربيع الثالث Q3 والأول Q1 لفصل الشتاء (٣,٧٠ س°، ٣,٤١ س°)، بينما بلغ فصل الربيع (٤,٠٢ س°، ٣,٧٧ س°)، وفصل الصيف (٣,٠١ س°، ٢,٩٠ س°)، أما فصل الخريف فبلغ (٣,٥٨ س°، ٣,٤٠ س°). وبناء على ذلك فنجد أن الفرق بين الربيع الثالث والأول بلغ لكل من فصل الشتاء والربيع والصيف والخريف (٠,٢٩ س°، ٠,٢٥ س°، ٠,١١ س°، ٠,١٨ س°)، ويشير ذلك إلى أن أكثر الفصول انحداً وتبايناً في شدة الجزيرة الحرارية الليلية هو فصل الشتاء بنسبة ٢٩٪، وأقلها هو فصل الصيف بنسبة ١١٪. وهو ما يتماشى مع الانحراف المعياري للفصول (٠,٢٩، ٠,١٨، ٠,١٠، ٠,١٧).

يتمثل Q4 في كل من أعلى قيمة Maximum وأقل قيمة Minimum، وهذا يوضح تباين البيانات ومدى وجود قيم شاذة في البيانات، وقد بلغت القيمة الكبرى Maximum والصغرى Minimum لشدة الجزيرة الحرارية الليلية لفصل الشتاء (٣,٩٦ س°، ٢,٨٣ س°)، بينما بلغ فصل الربيع (٤,١٦ س°، ٣,٤٠ س°)، أما فصل الصيف فبلغ (٣,١٠ س°، ٢,٦١ س°)، وأخيراً فصل الخريف بلغ (٣,٦٨ س°، ٣,٤٦ س°).

٠,٨, ٣°س). يلاحظ وجود قيمة شاذة **Outliers** في جميع الفصول ما عدا فصل الربيع، حيث نجد أن فصل الشتاء يحتوي على قيمتين شاذتين وهما أقل شدة للجزيرة الحرارية خلال ذلك الفصل (٢,٨٣، °س ٢,٩٧°س)، ويعني ذلك أن هذه القيم غير متجانسة مع بيانات شدة الجزيرة الحرارية خلال فصل الشتاء ليلاً، أيضاً يقع في فصل الصيف قيمة شاذة واحدة وهي أقل شدة للجزيرة الحرارية الليلية خلال ذلك الفصل، وبالمثل نجد أيضاً قيمة زادت لفصل الخريف تتمثل في أقل قيمة لشدة الجزيرة الحرارية الليلية، كما يشير الفرق بين أعلى قيمة وأقل قيمة إلى مدى استقرار وتجانس درجات الحرارة خلال الفصول ومدى تأثر شدة الجزيرة الحرارية بذلك، ويوضح الفرق أن أكثر الفصول هو فصل الشتاء ١,١٤°س من حيث الفرق بين أعلى وأقل قيمة، بينما أقل الفصول هو فصل الصيف ٠,٥٠°س.

يلاحظ أيضاً، أن فصل الربيع هو الأكثر شدة من بين الفصول، ولعل ذلك يرجع إلى ما يميز فصل الربيع في مصر من أنه أكثر فصول السنة اضطراباً وعرضة للعديد من المنخفضات الجوية، وهذا يؤثر بشكل كبير على درجة حرارة المجمع والظهير الزراعي كما ذكر سابقاً. والسبب في هذه الزيادة هو ما يتميز به المجمع من خصائص حرارية تساعده على الاحتفاظ بمخزون من الإشعاع الشمسي وبثه أثناء الليل، بالإضافة إلى قلة معدلات التهوية من شوارع المدينة عن الظهير الزراعي خلال الليل (Bourbia & Boucheriba, 2010). كما يرى الطالب أن العوالق الجوية وزيادتها خلال هذا الفصل وتركزها فوق المجمع، يجعلها تعمل على حجز الإشعاع الأرضي قصير الموجة ومن ثم يرتد مرة أخرى إلى المجمع مما يؤدي إلى رفع درجة الحرارة ليلاً لمجمع المنصورة الحضري. وفي المقابل نجد انخفاض في درجة حرارة الظهير الزراعي بصورة كبيرة، قد يرجع ذلك إلى العديد من الأسباب، أهمها عدم قدرة الظهير بالاحتفاظ بالإشعاع الشمسي نهائياً وبثه خلال الليل، وذلك بسبب زيادة مؤشر التباين النباتي النسبي (NDVI) والذي يعمل على خفض درجات الحرارة. إضافة إلى ذلك، كون فصل الربيع وليد الشتاء كما أن فصل الخريف وليد الصيف. فالمنخفضات الجوية تسود في الربيع بصورة كبيرة مما يؤدي إلى عدم استقرار الجو وبالتالي تشتت القيم.

يأتي فصل الشتاء في المرتبة الثانية بعد فصل الربيع من حيث زيادة شدة الجزيرة الحرارية ليلاً، وبذلك تختلف عن شدة الجزيرة الحرارية نهائياً، ولعل السبب في ذلك هو الطلب على الطاقة أثناء الليل بهدف التدفئة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الانبعاثات الحرارية ومن ثم رفع درجة حرارة المجمع وفي المقابل انخفاض درجة حرارة الظهير الزراعي نظراً لزيادة كميات التبخر نتح ومن ثم يفقد النبات طاقته وحدوث انخفاض في درجة حرارة الظهير الزراعي، وكل ذلك يؤدي إلى زيادة شدة الجزيرة الحرارية. وهو ما يتوافق مع دراسة (وليد عباس، ٢٠١٩). فضلاً عن ذلك فالشتاء ذو قيم متباعدة أي تشتت أكبر لعدم تأثير واحد كالشمس صيفاً، وانما تتباين مكونات السطح فيصبح تشتت القيم بسبب تباين الغطاء الأرضي.

أيضاً يلاحظ أن فصل الخريف يقع في المرتبة الثالثة بعد فصلي: الربيع والشتاء، وقبل فصل الصيف من حيث قوة شدة الجزيرة الحرارية الليلية لمجمع المنصورة الحضري، ويكاد يكون تقريبا مثل فصل الشتاء، ولكن طبيعة ذلك الفصل تختلف عن الشتاء، ولعل السبب في ارتفاع شدة الجزيرة الحرارية خلال

ذلك الفصل هو انخفاض مؤشر التباين النباتي النسبي (NDVI) بصورة كبيرة، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الظهير الزراعي نهارًا، وانخفاضها ليلاً، بالإضافة إلى احتفاظ المجمع بما اكتسبه من حرارة خلال النهار. أما فصل الصيف فيقع في المرتبة الأخيرة من بين بقية الفصول، حيث يتميز فصل الصيف باستقرار الأحوال الجوية، بالإضافة إلى تعامد الشمس فوق مدار السرطان، الأمر الذي بدوره يرفع من درجة الحرارة لمنطقة الدراسة خلال ذلك الفصل. ويتغير نمط الجزيرة الحرارية ما بين النهار والليل، حيث نجدها أقوى خلال النهار وأضعف خلال الليل. وتتوافق كذلك تلك النتائج مع دراسات عديدة على المستوى الإقليمي، مثل دراسة (حسام إسماعيل، ٢٠١٧؛ وليد عباس، ٢٠١٩) بينما على المستوى العالمي مثل دراسة (Al-Fazari et al., 2021; El Kenawy et al., 2020). إضافة إلى ذلك نجد أن الصيف ذو قيم لا تتباعد عن بعضها البعض على مدى شهور الحرارة وذلك لتعامد الشمس على الشمال ومن ثم تصبح لها السيادة فطبيعي ان تكون القيم في النهار متقاربة ومتباعدة نسبيًا أثناء ساعات الليل.

شكل (٤-١٢) اتجاه شدة الجزيرة الحرارية ليلاً على مستوى الفصول للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) وفقاً لتحليل ثيل سين

واختبار مان-كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.

يظهر من الشكل (٤-١٢) أن اتجاه شدة الجزيرة الحرارية النهارية لمعظم الفصول تأخذ في الارتفاع ما عدا اتجاه فصل الربيع فهو بالسالب، أي يتجه نحو ضعف شدة الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري خلال فترة الدراسة. فيلاحظ أن فصل الشتاء هو أكثر الفصول انحدارًا بمعدل 0.17 °س/عام، بينما نجد فصل الصيف يبلغ 0.05 °س/عام ويقل عنه فصل الخريف فيبلغ 0.04 °س/عام، وأخيرًا فصل الربيع الذي يبلغ 0.02 °س/عام.

وقد بلغ مقدار التغيير لكل من فصل الشتاء والربيع والصيف والخريف (0.34 °س، - 0.04 °س، 0.1 °س، 0.08 °س)، وبذلك يظهر فصل الشتاء بأكبر مقدار لتغير شدة الجزيرة الحرارية، ويشير ذلك إلى زيادة شدة الجزيرة الحرارية للمجمع خلال فترة الدراسة، وهي أكبر زيادة على مستوى النهار والليل لمجمع المنصورة الحضري. وهذا يعني أن فصل الشتاء مثال مميز لظهور الجزيرة الحرارية عن بقية الفصول المناخية الأخرى، ولعل هذا الظهور الواضح يرجع إلى الانبعاثات البشرية خلال ذلك الفصل والطلب على الطاقة من أجل التدفئة، في المقابل انخفاض في درجة حرارة الظهير الزراعي بسبب عمليات التبخر نتج ومن ثم تفريخ الطاقة الكامنة الموجودة في النباتات، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر التباين النباتي النسبي (NDVI) بصورة كبيرة خلال ذلك الفصل، وتكاد تكون جميع الأراضي الزراعية المحيطة بمنطقة الدراسة لا تخلو من وجود الغطاء النباتي.

على الرغم من تأثير هذا الارتفاع على سكان المجمع، إلا أن هذه الزيادة قد تكون مفيدة لسكان المدن من حيث زيادة التدفئة، وهو الجانب الإيجابي من ظاهرة الجزيرة الحرارية الحضرية. وظهر فصل الشتاء بدلالة إحصائية كبيرة بلغت > 0.0001 عند مستوى ثقة 99% ، وهذا يشير إلى وجود بالفعل اتجاه بزيادة شدة الجزيرة الحرارية خلال فصل الشتاء ليلًا لمجمع المنصورة الحضري. وتكاد تكون شدة الجزيرة الحرارية خلال فصل الربيع ثابتة، ولكن هي أقرب إلى الانخفاض منه إلى الثابت، ويؤكد ذلك ظهور فصل الربيع بعدم وجود دلالة إحصائية لهذا الاتجاه؛ حيث بلغت قيمة ($p\text{-value} = 0.757$) وهي بذلك أكبر من قيمة α . وهذا يعني قبول الفرضية الصفرية بعدم وجود اتجاه ثابت خلال فترة الدراسة لانخفاض شدة الجزيرة الحرارية لفصل الربيع ليلًا، وان عامل الصدفة لعب دورًا في ذلك الاتجاه. ولعل ذلك يرجع إلى عدم استقرار الأحوال الجوية خلال فصل الربيع في منطقة الدراسة، بالإضافة إلى كثرة النشاط البشري على الظهير الزراعي أيضًا من خلال حصاد بعض المحاصيل في نهاية ذلك الفصل. وتتشابه نتائج هذا الفصل مع دراسة (Siddiqui et al., 2021).

أيضا نجد فصل الصيف ذات دلالة إحصائية كبيرة يتشابه بذلك مع فصل الشتاء؛ حيث بلغت > 0.0001 عند مستوى ثقة 99% ، وهو ما يؤكد وجود اتجاه بزيادة شدة الجزيرة الحرارية خلال فصل الصيف ليلًا. بينما يظهر اتجاه شدة الجزيرة الحرارية ليلًا لفصل الخريف بعدم وجود دلالة إحصائية حيث بلغت قيمة ($p\text{-value} = 0.636$) وهي بذلك أكبر من قيمة α . وان هذا الاتجاه بالارتفاع في شدة الجزيرة الحرارية الليلية لفصل الخريف، يغلب عليه الصدفة، وان عامل الزمن غير مؤثر في هذا الارتفاع.

وقد شهد عام ٢٠٢١ أعلى قيمة لشدة الجزيرة الحرارية الليلية لكل من فصل الشتاء والصيف، وهذا يتوافق مع ارتفاع درجة حرارة المجمع ليلاً خلال فصل الشتاء، بينما فصل الصيف شهد عام ٢٠١٢ أعلى درجة حرارة للمجمع، بينما شهد عام ٢٠١٦ أعلى قيمة لشدة الجزيرة الحرارية لفصل الربيع، وهو أيضاً ما يتوافق مع أعلى درجة خلال ذلك الفصل ليلاً للمجمع. بينما شهد عام ٢٠٢٠ أعلى قيمة لشدة الجزيرة الحرارية خلال فصل الخريف وهو أيضاً ما يتوافق مع أعلى قيمة لدرجة الحرارة الليلية للمجمع. وجميع تلك الأعوام تظهر في نهاية فترة الدراسة مما يؤكد على زيادة هذه الظاهرة مع الزمن.

وتختلف الصورة نوعاً ما في الأعوام التي شهدت أقل قيمة لشدة الجزيرة الحرارية الليلية لمجمع المنصورة الحضري، حيث شهد عام ٢٠٠٧ أقل قيمة لفصل الشتاء، وعام ٢٠٠٣ لفصل الربيع، وعام ٢٠٠٢ لفصل الصيف، وعام ٢٠٠٥ لفصل الخريف. ويتوافق كل من فصلي الربيع والخريف مع أقل درجة حرارة شهدها الظهير الزراعي خلال تلك الأعوام (٢٠٠٥، ٢٠٠٣). ويلاحظ أن تلك القيم تظهر في بداية فترة الدراسة، مما يشير إلى نشاط الجزيرة الحرارية مع الزمن.

٢-٢-٤ الاتجاه العام لشدة الجزيرة الحرارية ليلاً على المستوى السنوي.

يوضح شكل (٤-١٣) التباين في شدة الجزيرة الحرارية ليلاً لمجمع المنصورة الحضري على المستوى السنوي باستخدام مخطط Box Plots. كما يوضح جدول (٤-٩) مخرجات تحليل مخطط Box Plots لشدة الجزيرة الحرارية ليلاً لمجمع المنصورة الحضري على مستوى السنوي للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١). ويوضح شكل (٤-١٤) الاتجاه العام لشدة الجزيرة الحرارية ليلاً لمجمع المنصورة الحضري على مستوى السنوي للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) وفقاً لتحليل ثيل سين واختبار مان-كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.

شكل (٤-١٣): التباين في شدة الجزيرة الحرارية ليلاً لمجمع المنصورة الحضري على المستوى السنوي باستخدام مخطط Box Plots.

جدول (٤-٩): مخرجات تحليل مخطط Box Plots لشدة الجزيرة الحرارية ليلاً لمجمع المنصورة الحضري على مستوى السنوي للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).

المتغير	شدة الجزيرة الحرارية الليلية السنوية (س°)
أقل قيمة	٣,١٧
أعلى قيمة	٣,٦١
الربيع الأول (Q1)	٣,٤٠
الوسيط	٣,٤٨
الربيع الثالث (Q3)	٣,٥٤
المتوسط	٣,٤٥
الانحراف المعياري	٠,١٢

المصدر: ملحق رقم (٦).

يلاحظ من تحليل شكل (٤-١٣) وجدول (٤-٩) أن مخطط الصندوق لشدة الجزيرة الحرارية الليلية لمجمع المنصورة الحضري، يحتوي على قيمة شاذة واحدة **Outliers** خلال فترة الدراسة على المستوى السنوي لظاهرة الجزيرة الحرارية وذلك عام ٢٠٢٠، ولعل ذلك الانخفاض المفاجئ يرجع إلى عمليات الإغلاق التي شهدتها منطقة الدراسة بسبب انتشار مرض كوفيد ١٩. وبلغ المتوسط ٣,٤٥ س° بينما بلغ الوسيط ٣,٤٨، وهذا يشير إلى تجانس البيانات بصورة كبيرة وعدم وجود تباينات، على الرغم من وجود قيمة شاذة واحدة، وهذا يعني إنها لم تؤثر على باقي البيانات. وقد بلغت قيمة الربيع الأول **Q1** ٣,٤٠ س°، بينما بلغت قيمة الربيع الثالث **Q3** ٣,٥٤ س°، والفارق بينهما ليس كبير حيث يبلغ ٠,١٤ س°، وهذا يعني انخفاض الانحراف المعياري، حيث بلغ ٠,١٢ س°. بلغت القيمة الكبرى **Maximum** لشدة الجزيرة الحرارية الليلية على المستوى السنوي ٣,٦١ س°، بينما بلغت القيمة الصغرى **Minimum** ٣,١٧ س°.

عند المقارنة بشدة الجزيرة الحرارية النهارية على المستوى السنوي للمجمع نجد أنها بلغت ١,٩١ س°، بينما زاد هذا المتوسط ليلاً وبلغ ٣,٤٥ س°. هذه الزيادة في شدة الجزيرة الحرارية الليلية تؤكد على أنها ظاهرة ليلية، أو بالأحرى تظهر خلال الليل. يرجع ذلك إلى عدم وجود الإشعاع الشمسي ليلاً ويحل محل الإشعاع الأرضي والذي بدوره يؤدي إلى زيادة درجة حرارة المدن، فضلاً عن احتفاظ المناطق العمرانية بكمية كبيرة من الطاقة الحرارية ومن ثم بثها ليلاً. إضافة إلى ذلك، الرطوبة النسبية والتي تقل صيفاً لزيادة حجم الهواء وتمتده، مقابل قلة حرارة الليل وتناقص حجم الهواء فتزداد الرطوبة النسبية مع انخفاض درجة الحرارة ليلاً. ارتفاع الرطوبة ليلاً يزيد من درجة الحرارة، ومن ثم زيادة شدة الجزيرة الحرارية على المستوى الليلي.

شكل (٤-١٤): الاتجاه العام لشدة الجزيرة الحرارية ليلاً لمجمع المنصورة الحضري على مستوى السنوي للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) وفقاً لتحليل ثيل سين واختبار مان-كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.

يتبين من الشكل (٤-١٤) أن اتجاه المتوسط السنوي لشدة الجزيرة الحرارية الليلية لمجمع المنصورة الحضري خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) يأخذ الاتجاه الصاعد، وهو بذلك عكس اتجاه النهار؛ حيث بلغ الانحدار 0.006 °س/عام، وهذا يشير إلى زيادة شدة الجزيرة الحرارية خلال فترة الدراسة. وبذلك يكون تأثير درجة حرارة المجمع أكبر من تأثير الظهير الزراعي على المستوى السنوي لدرجة حرارة الليل خلال فترة الدراسة، وظهر هذا الاتجاه بدلالة إحصائية كبيرة بلغت 0.003 عند مستوى ثقة 99% ، وهذا يعني وجود اتجاه ثابت بزيادة شدة الجزيرة الحرارية الليلية لمجمع المنصورة الحضري سنوياً خلال فترة الدراسة، وأن عامل الصدفة غير موجود في هذا الاتجاه؛ ولعل السبب الرئيسي في ذلك الارتفاع هو الزيادة الملحوظة في الانحدار خلال فصل الشتاء والصيف، إضافة إلى ذلك ارتفاع قيمة Kendall's tau، خلال فصلي: الشتاء والصيف مما يؤكد على ارتفاع شدة الجزيرة الحرارية طوال الوقت، حتى أن هذه القيمة تعدت قيم كل من فصلي: الربيع والخريف.

ويعد عام ٢٠١٢ هو أكثر الأعوام التي سجلت أقوى شدة للجزيرة الحرارية الليلية السنوية، بينما عام ٢٠٢٠ هو أقل الأعوام التي سجلت أضعف نشاط للجزيرة الحرارية الليلية، وهذا يشير إلى أن العقد الثاني من فترة الدراسة شهد أقوى وأضعف نشاط لظاهرة الجزيرة الحرارية ليلاً، ونظراً إلى أن قيمة شدة الجزيرة الحرارية خلال عام ٢٠٢٠ قيمة شاذة فهذا بدوره أدى إلى تجاهلها في حساب الاتجاه.

الخلاصة:

بلغ متوسط درجة حرارة المجمع لفصول الشتاء والربيع والصيف والخريف ليلاً ١١,٤٢°س، ١٦,٣١°س، ٢٥,٤١°س، ٢٠,٩٧°س على التوالي، بمتوسط سنوي بلغ ١٨,٥٣°س. بينما بلغ متوسط درجة حرارة الظهير الزراعي لذات الفصول بنفس الترتيب نحو ٧,٩١°س، ١٢,٤٢°س، ٢٢,٤٧°س، ١٧,٥١°س بمتوسط سنوي بلغ ١٥,٠٨°س. وبذلك يكون المجمع أكثر حرارة من الظهير الزراعي على مستوى جميع الفصول وعلى المستوى السنوي أيضاً وبصورة أكبر من النهار. يعد فصل الخريف أكثر الفصول من حيث الانحراف المعياري في درجة الحرارة ليلاً بالنسبة للمجمع، حيث بلغ ٠,٨٣°س، بينما أقل الفصول هو فصل الصيف ٠,٥٦°س، أما الظهير الزراعي فنجد أن فصل الخريف أكثر الفصول، وقد بلغ ٠,٩١°س بينما أقل الفصول هو فصل الصيف بمعدل ٠,٥٢°س. يعد فصل الخريف ليلاً أكثر الفصول تغيراً في درجة الحرارة بالنسبة للمجمع والظهير، حيث بلغ انحداره ٠,٠٩٩°س/عام، ٠,١٠٢°س/عام، وبذلك يكون الظهير أكثر احترازاً من المجمع، بينما أقل الفصول هو فصل الصيف بالنسبة للمجمع حيث بلغ ٠,٠٦١°س/عام، وفصل الشتاء بالنسبة للظهير، حيث بلغ ٠,٠٤٤°س/عام على التوالي.

بلغ متوسط شدة الجزيرة الحرارية النهارية لكل من فصل الشتاء والربيع والصيف والخريف نحو ٣,٥١°س، ٣,٨٩°س، ٢,٦٤°س، ٣,٤٦°س على التوالي، بمتوسط بلغ ٣,٤٥°س. وبذلك يعد فصل الربيع أكثر الفصول من حيث شدة الجزيرة الحرارية النهارية، بالإضافة إلى فصل الشتاء أيضاً، بينما أقل الفصول هو فصل الصيف. ظهرت جميع الفصول لشدة الجزيرة الحرارية الحضرية ليلاً باتجاه صاعد ما عدا فصل الربيع الذي ظهر باتجاه هابط. ويعد فصل الشتاء أكثر الفصول من حيث الانحدار في شدة الجزيرة الحرارية حيث بلغ ٠,٠١٧°س/عام، بينما أقل الفصول هما فصل الربيع والخريف حيث بلغا ٠,٠٠٢°س/عام، ٠,٠٠٤°س/عام، على التوالي. بلغ مقدار التغير في شدة الجزيرة الحرارية الليلية السنوية ٠,١٢°س خلال فترة الدراسة.

الفصل الخامس

العوامل المؤثرة في ديناميات الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري.

١-٥ تغير الغطاءات الأرضية في مجمع المنصورة الحضري وظهيره.

١-١-٥ الغطاء العمراني.

٢-١-٥ الغطاء النباتي.

٢-٥ تأثير الغطاءات الأرضية في درجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي.

١-٢-٥ الألبيدو السطحي.

٢-٢-٥ القصور الحراري الظاهري.

٣-٢-٥ التبخر/نتح.

٣-٥ الانبعاثات الحرارية من المصادر البشرية لمجمع المنصورة الحضري.

١-٣-٥ مصادر الانبعاثات الحرارية البشرية.

٢-٣-٥ مؤشرات الانبعاثات الحرارية من المصادر البشرية.

١-٢-٣-٥ النمو السكاني لمجمع المنصورة الحضري.

٢-٢-٣-٥ الكثافة السكانية لمجمع المنصورة الحضري.

٣-٢-٣-٥ غاز ثاني أكسيد الكربون CO_2 .

٤-٥ العوامل والعناصر المناخية في مجمع المنصورة الحضري.

١-٤-٥ السُّحب.

٢-٤-٥ سرعة الرياح.

الفصل الخامس

العوامل المؤثرة في ديناميات الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري

أثبتت الدراسات المنشورة حديثاً أن شدة الجزيرة الحرارية الحضرية يمكن أن تتأثر بالعديد من العوامل الطبيعية والبشرية، وذلك باستخدام بيانات الأقمار الصناعية ونماذج المحاكاة (Arnfield, 2003; Decheng et al., 2014). ووجد Taha (1997) أن تغير الألبيدو والغطاء النباتي في المناطق الحضرية من العوامل الرئيسية التي تؤثر في درجة حرارة سطح الأرض. كما يعد النموذج الذي بناه Ichinose et al (1999) لمدينة طوكيو شتاءً أكد فيه على أن الانبعاثات البشرية تؤثر في شدة الجزيرة الحرارية الحضرية، كما أظهرت دراسة Streutker (2003) لمدينة هيوستن بالولايات المتحدة أن شدة الجزيرة الحرارية الحضرية لها علاقة وثيقة بالكثافة السكانية أكثر من علاقتها بإجمالي عدد السكان.

يشير كل من Clinton & Gong (2013) إلى أن كثافة المباني وكمية الغطاء النباتي ومناطق العمران هي العوامل الرئيسية التي تؤثر في شدة الجزيرة الحرارية الحضرية، كما يؤكد أيضاً على أن الأسطح غير المنفذة للماء هي العامل الأساسي لزيادة شدة الجزيرة الحرارية الحضرية، في حين أن المسطحات المائية تقلل من شدة الجزيرة الحرارية الحضرية. كما توجد عوامل أخرى تؤثر في شدة الجزيرة الحرارية الحضرية، مثل العوالق الجوية (Li et al., 2020) ومواد البناء (Li et al., 2019).

تم استكشاف العوامل المؤثرة في شدة الجزيرة الحرارية الحضرية على نطاق واسع، فيوجد ارتباط وثيق بين شدة الجزيرة الحرارية الحضرية وغطاء السحب وهي علاقة عكسية (Gedzelman et al., 2003)، أيضاً ذكر Elsayed (2012) أن الكثافة السكانية لمدينة كوالالمبور ساهمت بشكل كبير في زيادة شدة الجزيرة الحرارية الحضرية. وأشار Lemonsu et al (2015) إلى أن شدة الجزيرة الحرارية الحضرية في باريس تزداد بشكل أساسي بسبب خصائص المدينة، مثل حجمها وشكلها وتكوينها.

ركزت هذه الدراسات بشكل أساسي على نوع واحد من تحليل العوامل التي تؤثر في شدة الجزيرة الحرارية الحضرية على مقياس المدينة الواحدة، وعلاقتها بشدة الجزيرة الحرارية الحضرية. ولكن عوامل التأثير المحتملة على نطاقات أكبر لا تزال مقيدة بشكل ضعيف (Peng et al., 2012; Zhou et al., 2013). كما نجد أيضاً أن الدراسات التي تناولت دور العوامل المؤثرة في شدة الجزيرة الحرارية، يكون لعام واحد ليس لفترة كبيرة من الزمن، مع الوضع في الاعتبار تغير هذا العامل مع الزمن.

ووفقاً لما تم مناقشته، فمن المؤكد أن اعتبار مثل هذه العلاقات بين العوامل التي تؤثر في شدة الجزيرة الحرارية الحضرية قد تتغير مع اختلاف مقاييس البحث وطريقة، وقد تختلف من دراسة إلى أخرى. وأفاد كل من Cui & Shi (2012) إلى أن زيادة شدة الجزيرة الحرارية الحضرية في مدينة شنغهاي ترتبط بشكل واضح بالزيادة المستمرة في الكثافة السكانية ومستوى الناتج المحلي الإجمالي والعوامل الأخرى المتعلقة بالنشاط البشري. بينما وجد Du et al (2016) أنه لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الكثافة السكانية و شدة الجزيرة الحرارية الحضرية في المجمع الحضري لدالات نهر اليانغتسي Yangtze. هذا بدوره

يؤكد على اختلاف العوامل التي تؤثر في شدة الجزيرة الحرارية الحضرية زمنيًا ومكانيًا، بالإضافة إلى الأسلوب والمنهجية المتبعة في ذلك.

وبناء على ذلك وفيما يخص الدراسة الحالية، يمكن تفسير ديناميات الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري من خلال دراسة العوامل المؤثرة في ذلك التطور على نطاق زمني كبير يسمح لنا بالوقوف على مدى تطورها خلال فترة الدراسة. وقد ركزت الدراسة على العوامل ذات التطور الزمني الكبير التي تتوافق مع فترة الدراسة، بالإضافة إلى العوامل التي تؤثر بشكل واضح على درجة الحرارة السطحية لمجمع المنصورة الحضري وليس درجة حرارة الهواء. وبالتالي، سيتم دراسة هذا الفصل من خلال أربعة مباحث رئيسية وهم:

الأول: تغير الغطاءات الأرضية في مجمع المنصورة الحضري وظهيره.

الثاني: تأثير الغطاءات الأرضية في درجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي.

الثالث: فاختص بدراسة الانبعاثات الحرارية من المصادر البشرية لمجمع المنصورة الحضري.

الرابع: فتناول دراسة العوامل المناخية في مجمع المنصورة الحضري

١-٥ تغير الغطاءات الأرضية في مجمع المنصورة الحضري وظهيره.

يعد تغيير استخدام الأراضي والغطاء الأرضي Land use / land cover متغيرًا رئيسيًا في التغيير البيئي العالمي والعمليات البيوجيوكيميائية المرتبطة به، وهو عنصر حاسم في فهم التعديل البشري على البيئة بصفة عامة. وقد حدد العلماء آثار تغيير استخدام الأراضي والغطاء الأرضي على المجتمع البشري، مثل تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، وموارد المياه، وجزيرة الحرارة الحضرية، والأمن الغذائي (Atasoy, 2020). توجد زيادة كبيرة في تغيير الاستخدامات الأرضية للمناطق الحضرية، وتميل تلك الزيادة إلى تعزيز الازدهار في المدن بصفة عامة، والمدن الكبرى بصفة خاصة، وبالتحديد في البلدان النامية. وتسلب الإدارة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة الضوء على أنه خلال العقود الستة الماضية توسعت المدن بشكل أكبر مع تسجيل رقم قياسي يؤكد على أن أكثر من نصف سكان العالم هو الآن من سكان المناطق الحضرية (Enoh et al., 2022).

١-١-٥ الغطاء العمراني.

يساهم تعديل الغطاءات الأرضية بشكل كبير في تغير المناخ، من خلال التوسع في المناطق الحضرية بسبب النمو السكاني (Li et al., 2011). ووفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، فإن ٥٠٪ من سكان العالم يتواجدون في المناطق الحضرية، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى (٧٠٪) بحلول عام ٢٠٥٠ (DESA, 2018). وبالتالي، فإن خلال الثلاثين عامًا القادمة سيحدث زيادة في عدد السكان قدرها (٢٥٠٠) مليون نسمة (Mukherjee & Singh, 2020)، وأيضًا نمو العمران لمساحة تبلغ مليون ونصف كيلو متر مربع

(Schneider et al., 2010). كل ذلك سيؤثر بشكل كبير على مناخ سطح الأرض بالسلب لا بالإيجاب، وحدث العديد من المشكلات، مثل تدهور جودة المياه والهواء، والحد من التنوع البيولوجي، وزيادة تكلفة الطاقة وزيادة معدلات الوفيات (Arbuthnott & Hajat, 2017).

يمثل التوسع الحضري أحد الأسباب لتغير المناخ وخاصة المناخ الإقليمي، وهو عبارة عن حدوث نقص في الغطاء النباتي وزيادة كبيرة في المناطق الحضرية، بسبب زيادة عدد السكان والتنمية والتقدم (Hosseini et al., 2015)، كما تعد ظاهرة الجزيرة الحرارية الحضرية أحد أهم العوامل الناتجة عن ذلك النمو الحضري السريع في المدن (Bokaie et al., 2016). وهو الأمر الذي يثير قلق العديد من المجتمعات حول مستقبل المناخ في العالم. ويهدف هذا الجزء إلى تقديم نظرة شاملة للاتجاه الزمني في الديناميكيات الحضرية لمجمع المنصورة الحضري سنويًا، ومن ثم معرفة أثر التحضر على ارتفاع درجات الحرارة وأثره على شدة الجزيرة الحرارية الحضرية.

يوضح شكل (١-٥) النمو العمراني لمجمع المنصورة الحضري خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١). كما يوضح شكل (٢-٥) الاتجاه العام لمساحة العمران سنويًا لمجمع المنصورة الحضري خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ثيل ثين واختبار مان كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.

المصدر: من عمل الطالب، اعتمادًا على بيانات GAIA <http://data.ess.tsinghua.edu.cn>

شكل (١-٥): النمو العمراني لمجمع المنصورة الحضري للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).

شكل (٢-٥): الاتجاه العام لمساحة العمران سنويًا لمجمع المنصورة الحضري للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ثيل ثين واختبار مان كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator .

يظهر من تحليل الشكل (١-٥) أن النمو العمران زاد بشكل ملحوظ في مجمع المنصورة الحضري خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١)، وهذه الزيادة شملت جميع أرجاء المجمع وليست منطقة واحدة أو أطرافه. وعلى الرغم من ذلك، نجد أن الزيادة الكبيرة في هوامشه، وخاصة في الجنوب الغربي والشرق لمدينة المنصورة، والشمال الغربي والغرب لمدينة طلخا. وقد بلغت مساحة العمران لعام (٢٠٠١) نحو (١٩,٦٢ كم^٢) بينما بلغت لعام (٢٠٢١) نحو (٢٧,٩٨ كم^٢)، بزيادة قدرها (٨,٣٦ كم^٢) خلال فترة الدراسة. هذا التوسع في عمران مجمع المنصورة الحضري، أدى إلى تقلص مساحة الأراضي الزراعي بصورة كبيرة بلغت أكثر من ألفي فدانًا. ويعد من الأسباب الرئيسية في ارتفاع درجة حرارة المجمع عن الظهير بصورة ملحوظة في بعض الفصول وخلال فترة الدراسة.

يتضح من شكل (٢-٥) أن الاتجاه العام لمساحة العمران في مجمع المنصورة الحضري خلال الفترة ٢٠٠١-٢٠٢١، يظهر بصورة صاعدة منفردًا بشكل أكثر وضوحًا، مما يؤكد على الزيادة الكبيرة في نمو عمران المجمع؛ حيث بلغ المعدل السنوي للنمو العمراني نحو (٠,٤٥١ كم^٢/عام)، أي ما يقرب من نصف كيلو متر مربع كل عام أو أكثر من مائة وعشرين فدانًا كل عام، في مساحة ليست بالشاسعة أو ذات مساحة كبيرة؛ حيث تبلغ مساحة المجمع نحو (٣٠,٧٢ كم^٢)، أي ما يقرب من سبعة آلاف وستمئة فدانًا. وتبلغ نسبة العمران التي طرأت على المجمع خلال فترة الدراسة نحو (٤٢,٦٣٪) من مساحة العمران الأساسي لعام (٢٠٠١). أي ما يقرب من نصف مساحة عمران عام (٢٠٠١).

يلاحظ أنه خلال عام (٢٠١٥) بالتحديد قفز المنحنى بشكل واضح من (٢٤,٥٣ كم^٢) إلى (٢٥,٩٤ كم^٢)، بزيادة قدرها (١,٤١ كم^٢)، يأتي بعده العام الذي يسبقه وهو عام (٢٠١٤) بزيادة قدرها (١,٢٩ كم^٢). ويعد هذين العامين هما اللذان تعدت فيهما الزيادة حاجز الكيلومتر مربع، ويعدان توابع ما حدث عام (٢٠١١) وعام (٢٠١٣) من ثورات أدت إلى حدوث بعض التجاوزات والمخالفات. كما يعد عام (٢٠١٨) هو أقل الأعوام من حيث زيادة مساحة العمران داخل مجمع المنصورة الحضري؛ حيث بلغت الزيادة (٠,٠٤ كم^٢)، ولعل ذلك بسبب ما سنته الدولة من قوانين تجرم من التعدي على الأراضي الزراعية.

يظهر أيضًا من شكل (٥-٢) أن خلال الفترة الأولى من الدراسة (٢٠٠١-٢٠١٠) بلغت الزيادة في عمران المجمع نحو (٢,٥٨ كم^٢)، بينما خلال الفترة الأخيرة من الدراسة (٢٠١٠-٢٠٢١) بلغت الزيادة نحو (٥,٧٩ كم^٢). وهذا يتشابه إلى حد كبير مع ارتفاع درجات الحرارة لمجمع المنصورة الحضري خلال الفترة الأخيرة أكثر من الفترة الأولى. وبذلك بلغت نسبة الزيادة خلال الفترة الأخيرة من الدراسة نحو (٢٩,٥٪) من عمران عام (٢٠٠١)، بينما بلغت نسبة الفترة الأولى (١٣,١٥٪)، أي ان الفترة الأخيرة زادت ضعف الفترة الأولى، وبلغ الانحراف المعياري للنمو العمراني خلال فترة الدراسة نحو (٢,٩٧ كم^٢)، مما يشير إلى حدوث تغير كبير في النمو العمراني للمجمع، كما تظهر نتائج الانحدار بذات دلالة إحصائية كبيرة عند مستوى ثقة (٩٩٪).

مما يشير إلى علاقة قوية بين نمو عمران المجمع وارتفاع درجة حرارته؛ فكل تعدد للإنسان على البيئة الطبيعية له أثر، سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا، ولكن في هذه الحالة قد يأخذه البعض على أنه أثر سلبي من نقص في الرقعة الزراعية، ومن ثم تأثيره على الأمن الغذائي، ولكن بسبب زيادة عدد السكان يتطلب ذلك مزيدًا من العمران، ويمكن القول هنا أن الزيادة الرأسية لمساحة العمران أكثر إيجابية من الزيادة الأفقية، وخاصة في المناطق ذات الظهير الزراعي. أما المناطق ذات الظهير الصحراوي فتكون الزيادة الأفقية أفضل بكثير من الزيادة الرأسية، بالإضافة إلى مشاريع التنمية الصناعية، والتي تتركز على هوامش المدن. ويوضح شكل (٥-٣) أثر النمو العمراني لمجمع المنصورة الحضري في درجة الحرارة نهارًا وليلاً خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ارتباط Kendall.

شكل (5-3): أثر النمو العمراني لمجمع المنصورة الحضري في درجة الحرارة نهارًا وليلاً خلال الفترة (2001-2021) باستخدام تحليل ارتباط Kendall.

كشفت تحليل ارتباط Kendall عن تأثير النمو العمراني في درجة الحرارة نهارًا وليلاً لمجمع المنصورة الحضري عن وجود علاقة طردية متوسطة بينهما، وهو ما يوضحه شكل (5-3). وهذا يعني وجود تجانس في البيانات بصورة إيجابية، فكلما زاد النمو العمراني، تبعه زيادة في درجات الحرارة للمجمع، سواء على المستوى النهاري أو الليلي. وقد بلغ معامل الارتباط بين مساحة العمران ودرجة الحرارة نهارًا (0,53) بينما ليلاً بلغ (0,60)، وبذلك يظهر تأثير التحضر ليلاً في درجة حرارة المجمع أكثر من النهار، ومن ثم ظهور الجزيرة الحرارية بقوة خلال الليل عن النهار. وهو ما يؤكد على أنها ظاهرة ليلية أكثر من أن تكون نهارية.

بينما نجد معامل التحديد بلغ ليلاً (36٪) ونهارًا (28٪)، وهذا يمكن تفسيره بأن (36٪) من ارتفاع درجة الحرارة ليلاً كان السبب فيها، هو زيادة مساحة العمران، وأن (28٪) من ارتفاع درجة الحرارة نهارًا كان السبب فيها كذلك هو مساحة العمران. وقد جاءت جميع النتائج بدلالة إحصائية كبيرة عند مستوى ثقة (99٪)، مما يؤكد على صحة النتائج وإمكانية تفسير أثر التحضر على زيادة حرارة المجمع.

5-1-2 الغطاء النباتي:

يوفر الاستشعار من بعد مؤشرات عديدة تعبر عن نمو وحيوية وديناميات الغطاء النباتي، واستخدامها في العديد من التطبيقات، وهي مفيدة في المراقبة البيئية، وحفظ التنوع البيولوجي، والزراعة والغابات، والبنية التحتية الخضراء، وغيرها من المجالات ذات الصلة (Xue & Su, 2017). ويتم الحصول على البيانات الخاصة بالغطاء النباتي عن طريق الحصول على معلومات انعكاس الموجة الكهرومغناطيسية من أجهزة الاستشعار عن بعد السالبة، ويختلف انعكاس الطيف من نبات إلى آخر، بالإضافة إلى محتوى النبات من المياه داخل أنسجته وعوامل أخرى كثيرة (Liu et al., 2016).

ويتراوح معدل الانبعاثية Emissivity لسطح الأوراق لنبات أخضر كامل النمو بدون أي إجهاد حيوي أو غير حيوي عمومًا ما بين (٠,٩٦) و(٠,٩٩)، وغالبًا ما يكون بين (٠,٩٧) و(٠,٩٨) (Arkebauer, 2005). أما بالنسبة للنباتات الجافة، فإن معدل الانبعاثية يتراوح من (٠,٨٨) إلى (٠,٩٤) (Arkebauer, 2005). وتتبع انعكاسية النبات في النطاق الطيفي الحراري للأشعة تحت الحمراء (٤-١٨ ميكرومتر) قانون إشعاع الجسم الأسود (Karwa, 2020)، والذي يسمح بتفسير انبعاث النبات على أنه مرتبط بدرجة حرارة النبات مباشرة، ومن ثم يمكن استخدام المؤشرات التي تم الحصول عليها من نطاق الأطياف هذا كبديل تقييم ديناميات الثغور التي تنظم معدل النتح للنباتات، لذلك يمكن استخدام بعض المؤشرات لحالة مياه النبات بدلاً من انعكاس النبات (Fuentes et al., 2012; Prashar & Jones, 2016).

يوجد أكثر من (١٠٠) مؤشر للغطاء النباتي (Xue & Su, 2017)، وقد اعتمدت الدراسة الحالية على مؤشر التباين النباتي النسبي (NDVI)، وهو المؤشر الأكثر استخدامًا على نطاق واسع من قبل الباحثين، وتم اقتراحه من قبل Rouse Jr et al (1973)، ويتراوح نتائج نطاق البيانات من صفر إلى واحد صحيح. وهو شديد الحساسية مع النباتات الخضراء حتى في المناطق المنخفضة المغطاة بالنباتات، يضاف إلى ذلك أنه حساس لتأثيرات سطوع التربة، ولون التربة، والغلاف الجوي، وظل السحب والأوراق، ويتطلب ذلك معايرة الاستشعار عن بعد. لذلك، تم الاعتماد على بيانات القمر الصناعي MODIS؛ نظرًا إلى أن البيانات الخام الخاصة بمؤشر التباين النباتي النسبي (NDVI) لهذا القمر الصناعي، تخضع لإجراءات مراقبة الجودة؛ وذلك لتقليل الآثار المحتملة للظروف الجوية، مثل السحب والهباء الجوي، واستبعاد الملاحظات ذات الجودة الرديئة، واستيفاء القيم المفقودة (Roy et al., 2002).

يوضح شكل (٥-٤) التوزيع المكاني لمؤشر التباين النباتي النسبي (NDVI) لمجمع المنصورة الحضري والمناطق المحيطة على مستوى الفصول لعام (٢٠٢١).

المصدر: <https://lpdaac.usgs.gov/products/mod13a3v061>

شكل (٤-٥) التوزيع المكاني لمؤشر التباين النباتي النسبي (NDVI) لمجمع المنصورة الحضري والمناطق المحيطة على مستوى الفصول لعام (٢٠٢١).

يظهر من تحليل شكل (٤-٥) أن فصل الشتاء هو أكثر الفصول التي يزيد فيها مؤشر التباين النباتي النسبي (NDVI) في مجمع المنصورة الحضري والمناطق المحيطة؛ حيث يتراوح ما بين (٠,١٣) إلى (٠,٨٥) بمتوسط بلغ (٠,٤٩). بينما قل هذا المؤشر خلال فصل الربيع؛ حيث يتراوح ما بين (٠,١٣) إلى (٠,٧٦) بمتوسط بلغ (٠,٤٤)، واستمر مؤشر التباين النباتي النسبي (NDVI) في التقلص خلال فصل الصيف عن فصل الربيع، وتراوح قيمه ما بين (٠,١١) إلى (٠,٧٣) بمتوسط بلغ (٠,٤٢). ووصل المؤشر إلى أدناه خلال فصل الخريف؛ حيث تتراوح قيمه ما بين (٠,١١) إلى (٠,٦٧) بمتوسط (٠,٣٩)، وبذلك يصبح فصل الخريف هو أقل الفصول لهذا المؤشر في المجمع والمناطق المحيطة.

ونظرًا إلى كون فصل الشتاء والربيع فصول نمو للعديد من المحاصيل الزراعية في منطقة الدراسة، فهذا يرتبط بزيادة مؤشر التباين النباتي النسبي (NDVI) في تلك الفصول. بينما نجد فصل الصيف والخريف فصول حصاد؛ مما أدى إلى نقص هذا المؤشر بصورة أكبر مما كانت عليه خلال فصول النمو. ويوضح شكل (٥-٥) الاتجاه العام لمؤشر التباين النباتي النسبي (NDVI) في مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي على المستوى الفصلي خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ثيل ثين واختبار مان كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.

المصدر: <https://lpdaac.usgs.gov/products/mod13a3v061/>

شكل (٥-٥): الاتجاه العام لمؤشر التباين النباتي النسبي (NDVI) في مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي على المستوى الفصلي خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ثيل ثين واختبار مان كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.

يتضح من تحليل الشكل (٥-٥) ارتفاع قيم مؤشر التباين النباتي النسبي (NDVI) في الظهير الزراعي عن المجمع الحضري بصورة واضحة وكبيرة، وذلك نظرًا إلى قلة الغطاء النباتي داخل المجمع. ويلاحظ أن جميع اتجاهات الظهير الزراعي على مستوى الفصول الأربعة لمؤشر التباين النباتي النسبي تأخذ الاتجاه الهابط، وأن أكثر الفصول هبوطاً هو فصل الصيف؛ حيث بلغ انحداره نحو (-٠.٠٠٤/عام)، مما يؤكد على نقص الغطاء النباتي للظهير الزراعي خلال فترة الدراسة في هذا الفصل. بالإضافة إلى أن فصل الصيف يُعد أقل الفصول من حيث قيم ذلك المؤشر؛ وبالتالي ارتفاع درجة حرارة الظهير الزراعي، هذا بدوره أدى إلى زيادة شدة الجزيرة الحرارية الحضرية لمجمع المنصورة الحضري صيفاً. بلغ انحدار كل من فصول الشتاء والربيع والخريف (-٠.٠٠٢٧/عام)، (-٠.٠٠٣/عام)، (٠.٠٠٣٥/عام) على التوالي. هذا يشير إلى أن أقل الفصول تغيراً هو فصل الشتاء، وأن الظهير الزراعي خلال هذا الفصل حافظ على قدر كبير من حرارته خلال فترة الدراسة، وما ما يتشابه مع نتائج اتجاه الجزيرة الحرارية سواء النهارية أو الليلية في أنه أقل الفصول تغيراً من حيث هذا الاتجاه.

ظهرت اتجاهات المجمع لمؤشر التباين النباتي النسبي (NDVI) بصورة صاعدة ما عدا فصل الربيع ظهر بصورة هابطة، وهذا يعني أن مؤشر التباين النباتي النسبي (NDVI) داخل المجمع يتناقص بصورة كبيرة خلال فترة الدراسة لفصل الربيع داخل المجمع، بينما هناك زيادة في بقية الفصول، ولعل ذلك يرجع إلى تقليل المساحات الخضراء في المجمع بسبب زيادة النمو السكاني والعمراني؛ ويعد فصل الربيع هو أكثر الفصول من حيث انحدار اتجاه العام؛ حيث بلغ (-٠,٠٠٢٨/عام)، مما يعني نقص المساحات الخضراء خلال فصل الربيع بصورة كبيرة عن بقية الفصول خلال فترة الدراسة. وقد بلغ انحدار كل من فصول الشتاء والصيف والخريف نحو (٠,٠٠٠١/عام)، (٠,٠٠٠١٤/عام)، (٠,٠٠٠١/عام) على التوالي.

حققت نتائج المجمع دلالة إحصائية عند مستوى ثقة (٩٥٪) لجميع الفصول، بينما حققت بعض الفصول في الظهير الزراعي دلالة إحصائية عند مستوى ثقة (٩٥٪) لكل من فصلي الربيع والصيف. بينما فصلي الشتاء والخريف فلم يحقق أي دلالة إحصائية.

يوضح شكل (٥-٦) تأثير مؤشر التباين النباتي النسبي (NDVI) في درجة حرارة المجمع نهاريًا وليلاً للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ارتباط Kendall. كما يوضح شكل (٥-٧) تأثير مؤشر التباين النباتي النسبي (NDVI) في درجة حرارة الظهير الزراعي نهاريًا وليلاً للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ارتباط Kendall.

شكل (٥-٦): تأثير مؤشر التباين النباتي النسبي (NDVI) في درجة حرارة المجمع نهاريًا وليلاً للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ارتباط Kendall.

شكل (٥-٧): تأثير مؤشر التباين النباتي النسبي (NDVI) في درجة حرارة الظهير الزراعي نهاراً و ليلاً للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ارتباط Kendall.

يظهر من تحليل شكل (٥-٦) وجود علاقة عكسية متوسطة لمؤشر التباين النباتي النسبي (NDVI) في مجمع المنصورة الحضري مع درجة الحرارة الليلية والنهارية. وهذا يشير إلى أنه كلما زاد مؤشر التباين النباتي النسبي (NDVI)، انخفضت درجة الحرارة والعكس صحيح. وهذه العلاقة تظهر في جميع الفصول باستثناء هذا يتوافق مع العديد من الدراسات ومنها دراسة كل من Sil & Ashwini (2022) لمنطقة كاشار شمال شرق الهند، وذكر أنه توجد علاقة إيجابية بين درجة الحرارة ومؤشر الكتلة العمرانية، ولكن ذكر أنه يسود ارتباط سلبي بين درجة الحرارة السطحية ومؤشر التباين النباتي النسبي (NDVI) وأيضاً مؤشر المسطحات المائية. وكذلك دراسة Al-Saadi (2020) وأكد على أن المناطق المزروعة ترتبط سلبياً مع درجات الحرارة.

بلغ معامل الارتباط لكل من فصول الشتاء والربيع والصيف والخريف مع درجة الحرارة نهاراً (-٠,٤٤)، (-٠,٦٣، -٠,٤٨)، (-٠,٥٤) على التوالي بمتوسط (-٠,٥٢). وبذلك يصبح أكثر الفصول تأثيراً لمؤشر التباين النباتي النسبي NDVI في درجة حرارته النهارية هو فصل الربيع، وأقلهم هو فصل الشتاء. بينما بلغ معامل الارتباط لنفس الفصول مع درجة الحرارة ليلاً (-٠,٥١)، (-٠,٦٦)، (-٠,٦٢)، (-٠,٥١) على التوالي بمتوسط (٠,٥٨)، وبذلك يصبح تأثير مؤشر التباين النباتي النسبي (NDVI) على درجة الحرارة ليلاً أكثر من تأثيرها على درجة الحرارة نهاراً؛ حيث زاد معامل الارتباط في جميع الفصول، ويظهر فصل الربيع بأعلى قيمة، بينما ظهر كل من فصلي الشتاء والخريف بأقل قيمة. ويلاحظ أن الزيادة التي طرأت على معامل الارتباط لفصل الصيف أكبر من بقية الفصول.

في حين بلغ معامل التحديد لكل من الشتاء والربيع والصيف والخريف نهائياً لمجمع المنصورة الحضري نحو (١٩,٧٪)، (٣٩,٥٪)، (٢٢,٧٪)، (٢٩,٥٪) على التوالي، بينما بلغ ذات المعامل لذات الفصول ليلاً (٢٦,١٪)، (٤٣,٢٪)، (٣٨,٣٪)، (٢٦,٤٪) على التوالي. وهذا يؤكد على أن تأثير مؤشر التباين النسبي (NDVI) على كل من درجة حرارة النهار والليل لمجمع المنصورة الحضري يظهر بنسب متوسطة، وأن هذه العلاقة يمكن أن تفسر مدى ارتفاع درجة حرارة المجمع نهائياً وليلاً بهذه النسب. حققت جميع الفصول على مستوى درجة حرارة النهار والليل دلالات إحصائية كبيرة عند مستوى ثقة (٩٥٪).

وكشف شكل (٥-٧) عن وجود علاقة ضعيفة إلى متوسطة بين مؤشر التباين النسبي (NDVI) ودرجة حرارة الظهير الزراعي النهارية والليلية، مما يؤكد على ضعف تأثير هذا المؤشر على درجة حرارة الظهير مقارنة بتأثيره على المجمع. وظهرت أغلبية الفصول بعلاقة عكسية لدرجة حرارة النهار ما عدا فصل الصيف الذي ظهر بصورة إيجابية، بينما لدرجة حرارة الليل نجد أن كلاً من فصلي الشتاء والربيع ظهرا بصورة عكسية، بينما فصلا الصيف والخريف فقد ظهرا بصورة إيجابية.

وبلغ معامل الارتباط لكل من فصل الشتاء والربيع والصيف والخريف لدرجة الحرارة نهائياً (-٠,٠٥)، (-٠,٥٧)، (-٠,٠٣)، (-٠,١٥) على التوالي، وهذا يعني أن فصل الربيع هو أكثر الفصول من حيث هذا العامل، وأن تأثير مؤشر التباين النسبي (NDVI) على درجة حرارة الظهير الزراعي خلال فصل الربيع يظهر بصورة أكثر من متوسطة عكسية، وهو ما يعني أنه كلما زاد ذلك المؤشر انخفضت درجة الحرارة، بينما لا يوجد أي تأثير لذلك المؤشر على درجة الحرارة نهائياً خلال فصلي الشتاء والصيف.

أما على مستوى درجة الحرارة ليلاً، فلم تختلف الصورة كثيراً، وبلغ معامل الارتباط لذات الفصول (-٠,١)، (-٠,٥٧)، (-٠,٢)، (-٠,١) على التوالي، ويظل فصل الربيع هو صاحب أعلى تأثير لمؤشر التباين النسبي (NDVI) على درجة الحرارة ليلاً للظهير الزراعي، وينتج عن ذلك أن تأثير مؤشر التباين النسبي (NDVI) نهائياً أقوى من تأثيره ليلاً وهو عكس معامل الألبيدو والقصور الحراري الظاهري للظهير الزراعي.

وبلغ معامل التحديد لكل من فصل الشتاء والربيع والصيف والخريف نهائياً للظهير الزراعي (٠,٣٠٪)، (٣٢,٧٪)، (٠,١٪)، (٢,٣٪) على التوالي، بينما بلغ ذات المعامل لذات الفصول ليلاً للظهير الزراعي نحو (٠,٨٪)، (٣٢,٧٪)، (٤٪)، (٠,٦٪) على التوالي. ويشير هذا إلى أن تأثير مؤشر التباين النسبي (NDVI) على كل من درجة حرارة النهار والليل للظهير الزراعي تظهر بنسب ضعيفة على مستوى جميع الفصول، ما عدا فصل الربيع فيظهر بصور متوسطة، كما لم تحقق جميع نتائج العلاقة بين مؤشر التباين النسبي (NDVI) ودرجة الحرارة النهارية والليلية للظهير الزراعي أي دلالة إحصائية ما عدا فصل الربيع فقد حقق دلالة إحصائية عند مستوى ثقة (٩٥٪).

٢-٥ تأثير الغطاءات الأرضية في درجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي.

١-٢-٥ الألبيدو السطحي:

يُعرف الألبيدو السطحي Surface albedo بأنه كمية الإشعاع الشمسي المنعكس بواسطة سطح ما بالنسبة لإجمالي الإشعاع الشمسي الساقط، فضلاً عن أنه مكون أساسي لتوازن طاقة سطح الأرض، وذلك على عكس ما تقوم به الغازات الدفيئة، والتي تنظم المناخ من خلال اعتراض الإشعاع الشمسي، والتي تؤثر في توازن الإشعاع الأرضي. لذلك، فإن تأثير الاحترار أو التبريد للألبيدو السطحي ترجع مباشرة إلى التغيرات في كمية الإشعاع الشمسي (Sciusco et al., 2022).

أعدت التغيرات في استخدام الأراضي لجميع بلدان العالم تشكيل الغطاءات الأرضية بشكل كبير في العقود الأخيرة بمعدلات متزايدة منذ الثورة الصناعية (Pielke Sr et al., 2011). تغير الألبيدو السطحي وفقاً لذلك، مما أدى إلى تغيرات في توازن الإشعاع الأرضي والمسؤول جزئياً عن تغير المناخ (Sciusco et al., 2022). وتعد التنمية الزراعية والتوسع الحضري مصادر رئيسية لتغير الألبيدو السطحي، والتي بدورها يمكن أن تؤثر بشكل مباشر في توازن الإشعاع الأرضي، وهو ما نجده في مجمع المنصورة الحضري بصورة واضحة.

وفقاً للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) the Intergovernmental Panel on Climate Change، فإن الترددات الراديوية للغازات الدفيئة لها تأثير احترار يعادل +٢,٨٣ واط/م^٢، في حين أن التردد الراديوي بسبب التغير في استخدامات الأراضي له تأثير تبريد يعادل ٠,١٥ واط/م^٢. هذا يعني أن تغيرات الألبيدو السطحي عوضت نحو ١٥٪ من اختلال توازن الطاقة الناجم عن الغازات الدفيئة (Stocker, 2014).

تتفاعل الغطاءات الأرضية مع الإشعاع الشمسي بالتشتت والانعكاس والامتصاص، وبالتالي فإن الفاقد الإشعاعي هو المسؤول عن انخفاض درجة الحرارة نهائياً، أما المكتسب الإشعاعي فهو المسؤول عن ارتفاع درجة الحرارة ليلاً. لذلك، فإن التباين في هذا التفاعل يؤدي إلى التغير في درجة حرارة سطح كل غطاء (Akbari et al., 2012)؛ وبالتالي، فإن زيادة الألبيدو السطحي تعني انخفاض درجات الحرارة، والعكس صحيح.

يتغير تفاعل الإشعاع الشمسي مع مجمع المنصورة الحضري والمناطق المحيطة به، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تغير شكل العلاقة الحرارية بين المجمع والظهير الزراعي؛ وذلك بسبب أن عملية التحضر تستند على نمو الأسطح والمواد الحضرية (كالإسفلت والأسمنت والمعادن) لتحل محل الغطاءات الأرضية، وخاصة الغطاء النباتي (وليد عباس، ٢٠١٣). يوضح شكل (٥-٨) توزيع معامل الألبيدو السطحي لمجمع المنصورة الحضري والمناطق المحيطة على مستوى الفصول لعام (٢٠٢١).

المصدر: <https://lpdaac.usgs.gov/products/mcd19a2v006>

شكل (٨-٥): توزيع معامل الألبيدو السطحي لمجمع المنصورة الحضري والمناطق المحيطة على مستوى الفصول لعام (٢٠٢١).

يتضح من تحليل شكل (٨-٥) أن فصل الشتاء هو أكثر الفصول التي يزيد فيها معامل الألبيدو عن بقية الفصول في المجمع والمناطق المحيطة به؛ حيث يتراوح ما بين (٩,١٠٪) إلى (٥,٢٠٪) بمتوسط (٧,١٥٪)، ويلاحظ أن الظهير الزراعي يغلب عليه القيم المرتفعة لمعامل الألبيدو مقارنة بالمجمع، كما نجد أن فرع دمياط يغلب عليه القيم المنخفضة لمعامل الألبيدو وهي ظاهرة مستمرة في بقية الفصول. يقل معامل الألبيدو خلال فصل الربيع، وتتراوح قيمته ما بين (٩,١١٪) إلى (٥,١٧٪) بمتوسط (٧,١٤٪). وقد ظهر المجمع في صورة أكثر تحديداً خلال ذلك الفصل عن فصل الشتاء، وتقاربت القيم في كل من المجمع والظهير إلى حد ما، على العكس من فصل الشتاء الذي يتميز بارتفاع قيم الظهير الزراعي عن المجمع. ولكن يظل الظهير الزراعي أعلى قيمةً من المجمع.

ظهر فصل الصيف بصورة مختلفة ومعاكسة عن بقية الفصول، حيث نجد أن أعلى قيم الألبيدو توجد في المجمع، ويخلو الظهير الزراعي والمناطق المحيطة عن أي قيم مرتفعة، ويسود الظهير قيم منخفضة. تتراوح قيم معامل الألبيدو لمجمع المنصورة الحضري والمناطق المحيطة ما بين (٠,١١٪) إلى (٠,١٦٪) بمتوسط (٥,١٣٪)، وهو الأقل من بين بقية الفصول. خلال فصل الصيف يقل مؤشر التباين النباتي النسبي NDVI مقارنة بفصل الشتاء الذي يزداد فيه هذا المؤشر بصورة كبيرة، حيث بلغ متوسط مؤشر التباين النباتي النسبي لكلا الفصلين عام ٢٠٢١ نحو (٠,٥١، ٠,٦٥، ٠) على التوالي). وهذا يعني أن انخفاض الألبيدو خلال فصل الصيف

وخاصة في الظهير الزراعي ناتج عن انخفاض مؤشر التباين النباتي النسبي NDVI؛ حيث يعمل هذا المؤشر على تقليل تشتت أو انعكاس الإشعاع الشمسي، ويعمل على امتصاصه، ومن ثم رفع درجة حرارة الظهير خلال النهار، ولكن الصورة تظهير في الليل بشكل كبير؛ حيث تقترب درجة حرارة الظهير من درجة حرارة المجمع، ومن ثم تقل شدة الجزيرة الحرارية خلال ذلك الفصل ليلاً. يتشابه فصل الخريف إلى حد كبير مع فصل الربيع، وتتراوح قيمه ما بين (١,١٪) إلى (٢,١٧٪)، بمتوسط (١٤,١٥٪). وهو أقل بعض الشيء من فصل الربيع وأعلى من فصل الصيف. كما نجد أن المجمع أعلى قيمًا من الظهير الزراعي.

ونظرًا إلى اختلاف تفاعل الغطاءات الأرضية مع الإشعاع الشمسي الساقط عليها، فإن زيادة انعكاسه وتشتته يقلل بدوره من مقدار الطاقة الممتصة التي ترفع درجة حرارة سطح الأرض، أي أن كلما زاد معامل الألبيدو، تبعه في ذلك انخفاض في درجات الحرارة. وللتأكد من ذلك نجد أن أكثر الفصول قيمًا لمعامل الألبيدو هو فصل الشتاء، ومن ثم فهو أقل الفصول من حيث درجات الحرارة. بينما أقل الفصول قيمًا لمعامل الألبيدو هو فصل الصيف ومن ثم فهو أكثر الفصول من حيث ارتفاع درجات الحرارة. ولكن هذه الصورة بالنسبة لخصائص اليابس.

تختلف الصورة بالنسبة للمسطحات المائية؛ حيث نجد أن أقل القيم لمعامل الألبيدو هو فرع دمياط في منطقة الدراسة. ومن المعروف أن فرع دمياط نهارًا هو من أقل الغطاءات الأرضية انخفاضًا في درجات الحرارة على مستوى جميع الفصول، ويعني ذلك وجود علاقة طردية ما بين انخفاض قيم الألبيدو لفرع دمياط وانخفاض درجة حرارته السطحية، ولعل ذلك يرجع إلى الخاصية النوعية للمياه، فعلى الرغم من كون المياه أكثر الأسطح الأرضية اكتسابًا للإشعاع الشمسي نتيجة انخفاض الألبيدو، فإن الخاصية النوعية للمياه تلعب دورًا هامًا في انخفاض درجة حرارتها نهارًا؛ حيث تكتسب الحرارة ببطء وتفقدتها ببطء على عكس اليابس الذي يكتسبها بسرعة ويفقدتها بسرعة.

تختلف الصورة الزمنية لمعامل الألبيدو عن الصورة المكانية التي تم عرضها سابقًا، ومن ثم فإن الصورة الزمنية توضح أكثر مدى اتجاه معامل الألبيدو لكل من مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي خلال فترة الدراسة. وبناء على ذلك، يوضح شكل (٥-٩) الاتجاه العام لمعامل الألبيدو السطحي لمجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي على المستوى الفصلي خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ثيل ثين واختبار مان كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.

المصدر: <https://lpdaac.usgs.gov/products/mcd19a2v006>

شكل (٥-٩): الاتجاه العام لمعامل الألبيدو السطحي لمجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي على المستوى الفصلي خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ثيل ثين واختبار مان كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.

يتضح من تحليل شكل (٥-٩) أن الاتجاه العام لمعامل الألبيدو السطحي لمجمع المنصورة الحضري يأخذ في الصعود على مستوى جميع الفصول خلال فترة الدراسة، وهو ما يتماشى مع اتجاه درجة حرارة النهار للمجمع على مستوى الفصول. وبذلك يصبح معامل الألبيدو ذات نمط واحد على مستوى جميع الفصول؛ ولعل السبب في ذلك هو زيادة النمو العمراني لمجمع المنصورة الحضري خلال فترة الدراسة. مما أدى إلى ارتفاع معامل الألبيدو الحضري. بينما نجد الاتجاه العام للظهير الزراعي مختلف بعض الشيء عن المجمع، فنجد كلاً من فصلي الشتاء والصيف يأخذان الاتجاه الصاعد، بينما فصلا الربيع والخريف يأخذان الاتجاه الهابط. وقد يرجع ذلك إلى اختلاف التركيب المحصولي في الظهير الزراعي للمجمع، وخاصة في الاعتداليين.

يلاحظ أيضاً أنه توجد علاقة عكسية ما بين الاتجاه العام لشدة لجزيرة الحرارة الحضرية ومعامل الألبيدو الحضري، حيث ظهر اتجاه شدة الجزيرة الحرارية هابطاً على مستوى النهار في جميع الفصول. بينما يظهر معامل الألبيدو بصورة صاعدة. ويمكن تفسير ذلك بأن زيادة انعكاس وتشتت الإشعاع الشمسي لمجمع المنصورة الحضري أدى إلى انخفاض شدة الجزيرة الحرارية للمجمع.

نجد أيضًا أن كلاً من فصلي الصيف والشتاء والخريف هما أكثر الفصول انحدارًا لمعامل الألبيدو الخاص بالمجمع؛ حيث بلغ (٠,٠٠٧/عام) لكل منهم. بينما أقل الفصول هو فصل الربيع؛ حيث بلغ (٠,٠٠٦/عام). ويظهر فصل الصيف بصورة أكثر وضوحًا من حيث اتجاه معامل الألبيدو للظهير الزراعي وهو أكثر الفصول انحدارًا، وقد بلغ (٠,٠٠٤/عام). بينما بلغ فصل الشتاء (٠,٠٠١/عام). أما فصلا الربيع والخريف فالانحدار يظهر بصورة هابطة وقد بلغ انحدارهما (-٠,٠٠٠١/عام). وبذلك يكون هناك تشابه بين المجمع والظهير من حيث أكثر الفصول انحدارًا وأقلها. فنجد أن فصل الصيف هو الأكثر انحدارًا سواء للمجمع أو الظهير، وفصل الربيع هو أقلهم. ولعل السبب في كون فصل الصيف أكثر انحدارًا، هو زيادة الإشعاع الشمسي الساقط على منطقة الدراسة خلال ذلك الفصل مقارنة ببقية الفصول.

ولعل التغيرات التي تحدث في الظهير الزراعي خلال فصل الصيف وراء هذا التغير الكبير في معامل الألبيدو خلال فترة الدراسة، فهو فصل حصاد وليس نمو، ومع تغير التركيب المحصولي للنباتات يتغير المعامل، أما فصل الشتاء والربيع فهو فصل نمو لمعظم النباتات، ومن ثم قدرة النباتات على عكس قدر كبير من الموجات تحت الحمراء. الأمر الذي أدى إلى قلة انحدار ذلك الاتجاه في تلك الفصول. وكذلك فصل الخريف فهو فصل انتقالي من بين الموسم الصيفي والشتوي، ومعظم أراضي الظهير في ذلك الفصل تكون عارية من الغطاء النباتي، وعدم استقرار الزراعة وتغير التركيب المحصولي في ذلك الفصل خلال فترة الدراسة.

وهناك توافق بين قيم الألبيدو والقيم المذكورة في الأدبيات، فقيم الأسطح الحضرية تتراوح ما بين (١٢٪ - ١٨٪) (Strugnell et al., 2001). فقد بلغت لمدينة لوس انجلوس وكاليفورنيا (١٢٪، ٢٠٪) على التوالي، وفانكوفر وكولومبيا البريطانية (١٣٪، ١٥٪) على التوالي، وميونخ (١٥٪) (Taha, 1997). ولكن هناك اختلاف بين الأدبيات في ارتفاع معامل الألبيدو لكل من المجمع والظهير، فالبعض يرى أنه ينخفض في المجمع عن الظهير (Atkinson, 2003; Saleh, 2003; Vukovich, 1983). وهذا الاتجاه يتوافق مع دراسة (إسلام محمد، ٢٠٢٢) لكل من مجمع المنصورة الحضري، ومدينة دمياط الجديدة.

والبعض الآخر يرى أنه يزيد في المدينة عن الظهير الزراعي (Landsberg, 1956; Taha, 1997)، وهذا يعني أن معامل الألبيدو لا يعد سببًا في تكون الجزيرة الحرارية، وهذا الاتجاه يتوافق مع دراسة (وليد عباس، ٢٠١٣) في مجمع القاهرة الحضري، فقد زاد معامل الألبيدو عن الظهير الزراعي (١٨,٤٪، ١٥,٨٪) على التوالي، وأيضًا دراسة (إسلام محمد، ٢٠٢٢) لكل من مجمع القاهرة الحضري، ومدينة السويس، ومدينة قنا.

يلاحظ أيضًا أن الظهير يتفوق في كل من فصلي الشتاء والربيع عن المجمع، بينما نجد المجمع يتفوق في الظهير على كل من فصلي الصيف والخريف، وهذا يشير إلى اختلاف الغطاءات الأرضية في عكس الإشعاع الشمسي على مستوى الفصول، وهذه النتائج تتوافق مع دراسة (Saher et al., 2021) Saher et al، والتي توصلت إلى أن الأسطح الحضرية تميل إلى امتصاص الإشعاع الساقط عليها بشكل كبير، وبالتالي فهي ذات معامل الألبيدو منخفض، ومن ثم يساعد الإشعاع الممتص في زيادة درجة حرارة سطح الأرض.

شهد عام (٢٠٠١) أقل نسبة لمعامل الألبيدو الحضري الخاص بالمجمع خلال فصلي الربيع والخريف (١٤،١٪، ١٤،١٪ على التوالي)، بينما شهد عام (٢٠٠٢) أقل نسبة لفصل الشتاء (١٤،١٪) وعام (٢٠٠٣) أقل نسبة لفصل الصيف (١٢،٩٪)، وهي أقل نسبة لمعامل الألبيدو شهدها مجمع المنصورة الحضري من بين بقية الفصول. مما يؤكد على أن بداية فترة الدراسة شهدت أقل نسبة لمعامل الألبيدو لمجمع المنصورة الحضري خلال فترة الدراسة.

بينما على الجانب الآخر فقد شهد عام (٢٠٢١) أعلى نسبة لمعامل الألبيدو لكل من فصل الشتاء والربيع (١٥،٩٪، ١٥،٥٪ على التوالي). بينما شهد عام (٢٠٢٠) أعلى نسبة لمعامل الألبيدو خلال فصل الصيف (١٤،٥٪)، بينما فصل الخريف فقد شهد عام (٢٠١٧) أعلى نسبة لمعامل الألبيدو (١٥،٧٪). مما يؤكد على أن نهاية فترة الدراسة شهدت أعلى نسبة لمعامل الألبيدو لمجمع المنصورة الحضري.

شهد معامل الألبيدو الخاص بالظهير الزراعي في بداية فترة الدراسة أقل قيم لمعامل الألبيدو، بينما شهدت نهاية فترة الدراسة أعلى قيمًا لهذا المعامل. وشهد عام (٢٠٠٥) أقل قيمة خلال فصل الشتاء (١٦٪)، بينما شهد عام (٢٠١٣) أعلى قيمة بنسبة (١٧،٢٪). أما فصل الربيع فشهد عام (٢٠١٤) أقل قيمة بنسبة (١٤،٥٪)، أما أعلى قيمة فقد بلغت (١٦٪) خلال عام (٢٠١٢). شهد عام (٢٠١٦) أعلى قيمة خلال فصل الصيف بنسبة (١٣،٧٪)، أما أقل قيمة فبلغت (١٢،٣٪) خلال عام (٢٠٠٣). وشهد عام (٢٠١٧) أعلى قيمة لمعامل الألبيدو خلال فصل الخريف بنسبة (١٥٪)، بينما أقل قيمة بلغت (١٣،٧٪) خلال عام (٢٠١٨). أما على المستوى السنوي، فقد شهد عام (٢٠١٢) أعلى قيمة بنسبة (١٥،٢٪)، وشهد عام (٢٠٠١) أقل قيمة بنسبة (١٤،٤٪) للظهير الزراعي لمجمع المنصورة الحضري خلال فترة الدراسة.

جاءت جميع النتائج بدلالة إحصائية كبيرة عند مستوى ثقة (٩٩٪)؛ حيث بلغت قيمة p-value لجميع الفصول على مستوى المجمع نحو (0.0001<)، وهي بذلك أقل بكثير من قيمة (alpha 0.010). وهذا يعني أن هذه النتائج يمكن الاعتماد عليها في تفسير تطور شدة الجزيرة الحرارية الحضرية.

أما بالنسبة لنتائج الظهير الزراعي فظهرت بدلائل إحصائية مختلفة، فنجد أن كل من فصل الصيف والشتاء حققت نتائجهما دلالة إحصائية كبيرة عند مستوى ثقة (٩٩٪)، بينما باقي الفصول لم تحقق أي دلالة إحصائية، والسبب في ذلك أن قيمة P أكبر من قيمة alpha وهذا يعني أنه لا يوجد اتجاه في السلسلة، وأن هذا الاتجاه هو ناتج عن الصدفة ليس إلا.

يؤثر معامل الألبيدو في درجة الحرارة السطحية لمجمع المنصورة الحضري وظهيرة الزراعي سواء النهارية أو الليلية، وبناء على ذلك يوضح شكل (٥-١٠) تأثير معامل الألبيدو في درجة الحرارة النهارية والليلية لمجمع المنصورة الحضري للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ارتباط Kendall. كما يوضح شكل (٥-١١) تأثير معامل الألبيدو في درجة الحرارة النهارية والليلية للظهير الزراعي للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ارتباط Kendall.

شكل (٥-١٠): تأثير معامل الألبيدو في درجة الحرارة النهارية والليلية لمجمع المنصورة الحضري للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ارتباط Kendall.

شكل (5-11): تأثير معامل الألبيدو في درجة الحرارة النهارية والليلية للظهير الزراعي للفترة (2001-2021) باستخدام تحليل ارتباط Kendall.

أظهر شكل (5-11) عن وجود علاقة متوسطة طردية بين معامل الألبيدو ودرجة الحرارة النهارية والليلية لمجمع المنصورة الحضري، وهذا يعني أنه كلما زاد معامل الألبيدو، تبعه زيادة في درجة الحرارة النهارية والليلية لمجمع المنصورة الحضري خلال فترة الدراسة، وقد بلغ معامل الارتباط لكل من فصل الشتاء والربيع والصيف والخريف على مستوى النهار (0,51، 0,51، 0,58، 0,55 على التوالي)، بمتوسط (0,54). وهذا يعني أن أقوى العلاقات على مستوى الفصول تظهر في فصل الصيف ثم الخريف وهما أحر الفصول، وتقل في فصلي الشتاء والربيع. أما على مستوى درجة الحرارة الليلية، فقد بلغ معامل الارتباط لذات الفصول (0,46، 0,58، 0,67، 0,56 على التوالي)، بمتوسط (0,57). وينتج عن ذلك أن خلال فصل الشتاء ضعفت العلاقة إلى حد ما، بينما زادت في بقية الفصول وخاصة خلال فصل الصيف.

يشير معامل الارتباط إلى أن العلاقة بين معامل الألبيدو ودرجة الحرارة الليلية أقوى من علاقته مع درجة الحرارة النهارية لمجمع المنصورة الحضري، ويظهر ذلك بقوة من خلال معامل التحديد لذات الفصول على مستوى النهار فقد بلغ (0,25، 0,26، 0,33، 0,30 على التوالي). بينما على مستوى الليل بلغ (0,20، 0,33، 0,44، 0,31 على التوالي). وجاءت جميع الفصول بدلالة إحصائية كبيرة عند مستوى ثقة 0,99.

مما يؤكد على صحة النتائج والاعتماد عليها في معرفة تأثير معامل الألبيدو في ارتفاع درجة حرارة المجمع ومن ثم أثر ذلك في تطور شدة الجزيرة الحرارية الحضرية للمجمع المنصورة الحضري.

يتضح من شكل (5-11) أن هناك اختلاف بين تأثير معامل الألبيدو على درجة حرارة الظهير الزراعي مقارنة بتأثيره على درجة حرارة المجمع. وأن هذا التأثير ليس ثابتاً على جميع الفصول، فنجد أن العلاقة بين معامل الألبيدو خلال فصل الشتاء والصيف ودرجة حرارة الظهير الزراعي نهائياً وليلاً هي علاقة ضعيفة إيجابية، بينما خلال فصل الربيع والخريف فتظهر بصورة ضعيفة سلبية. وهذا يعني أن تأثير الألبيدو على درجة حرارة الظهير الزراعي ليس سبباً رئيسياً في ارتفاع أو انخفاض درجة حرارة الظهير الزراعي؛ حيث بلغ معامل الارتباط لكل من فصل الشتاء والربيع والصيف والخريف بالنسبة لدرجة الحرارة نهائياً (١٩،٠٠-٢٩،٠٠، ٢٢،٠٠-٢٦،٠٠، على التوالي). أما بالنسبة لدرجة الحرارة ليلاً فبلغ لذات الفصول (١٧،٠٠-١،٠٠، ٣٥،٠٠-٢،٠٠، على التوالي). وبذلك يصبح تأثير معامل الألبيدو على درجة حرارة الظهير ليلاً أقوى من تأثيره على درجة حرارة الظهير نهائياً.

أما بالنسبة لمعامل التحديد للظهير الزراعي فلم يتجاوز (١٪) في جميع الفصول، ما عدا فصل الصيف ليلاً فقط، حيث بلغ (١٢٪). كما جاءت جميع الفصول بدون أي دلالة إحصائية، ما عدا فصل الصيف ليلاً فقط، فقد ظهر عند مستوى ثقة (٩٥٪). مما يؤكد لنا الاعتماد على معامل الألبيدو في تفسير درجة حرارة الظهير الزراعي ليلاً.

٢-٢-٥ القصور الحراري الظاهري:

يُعد القصور الحراري Thermal Inertia أحد أهم المتغيرات وأكثرها تعبيراً عن تباين الخصائص الحرارية بين المواد الحضرية Urban Materials، كالأسمنت والأسفلت والأراضي الفضاء، وبين الأراضي الزراعية في الريف المجاور؛ حيث يشير إلى درجة مقاومة المواد والأسطح الأرضية المختلفة لتغير درجة حرارتها، سواء اكتساباً للحرارة أو فقداً لها. وبمعنى آخر مدى سرعة اكتساب أو فقدان تلك الغطاءات للحرارة، سواء عن طريق امتصاص الإشعاع الشمسي أو بث الإشعاع الأرضي. ومثال على ذلك نجد في دراسة (وليد عباس، ٢٠١٣) أن أقل الغطاءات الأرضية مقاومة للتسخين بفعل الإشعاع الشمسي هي المناطق الصحراوية، وهو الأمر الذي يجعلها أكثر المناطق حرارة خلال النهار؛ حيث تفقد ما تكتسبه من إشعاع شمسي خلال النهار. أما المناطق الأكثر مقاومة للتسخين بفعل الإشعاع الشمسي هي المسطحات المائية مما يجعلها أكثر الغطاءات حرارة خلال الليل؛ حيث لا تفقد المكتسب من الإشعاع الشمسي خلال النهار وتبثه خلال الليل.

زيادة معامل الألبيدو والتبخرنج يؤدي إلى فقد للحرارة، لذلك فإن القصور الحراري هو الذي يُنظم درجة الحرارة اليومية والفصلية لجميع الغطاءات على سطح الأرض. ما نجد أن القصور الحراري هو المؤثر الأول في نمط بث الإشعاع الأرضي على مدار اليوم، ومن ثم فإن المواد التي ذات قصور حراري مرتفع تتسم بأنها

ذات مقاومة كبيرة لعمليتي التسخين والتبريد، والمواد ذات القصور الحراري المنخفض تتسم بأنها ذات مقاومة ضعيفة لعمليتي التسخين والتبريد (Wang et al., 2010)، ويتم حساب القصور الحراري رياضياً. ولكن منذ ظهور الصور الحرارية اعتماداً على تقنية الاستشعار عن بعد. ظهر القصور الحراري الظاهري Apparent، وذلك باستخدامه في مجال الجيولوجيا (Pohn et al., 1974). وقد تم تطويره واستخدامه في العديد من المجالات كمناخ الحضرة.

تم الاعتماد على النموذج الذي أشار إليه Chen et al. (2008) في حساب القصور الحراري لمجمع المنصورة الحضري. ويوضح شكل (٥-١٢) الاتجاه العام لمعامل القصور الحراري الظاهري لمجمع المنصورة الحضري على المستوى الفصلي خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ثيل ثين واختبار مان كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator

المصدر: من عمل الطالب اعتماداً على بيانات الألبينو ودرجات الحرارة النهارية والليلية للمجمع والظهير.

شكل (٥-١٢): الاتجاه العام لمعامل القصور الحراري الظاهري لمجمع المنصورة الحضري على المستوى الفصلي خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ثيل ثين واختبار مان كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator. بلغ متوسط معامل القصور الحراري لمجمع المنصورة الحضري لفصل الشتاء والربيع والصيف والخريف (٠,١٠٢، ٠,٠٦٥، ٠,٠٧٢، ٠,٠٨٢) على الترتيب، بمتوسط (٠,٠٨٠٪)، بينما بلغ نفس المعامل للظهير الزراعي نحو (٠,٠٧٦، ٠,٠٥٦، ٠,٠٧٧، ٠,٠٦٩) على الترتيب، بمتوسط بلغ (٠,٠٧٠٪). هذا يعني أن معامل

القصور الحراري للمجمع أكبر من الظهير الزراعي مما يؤكد على سرعة مقاومة المجمع لعملية التبريد والتسخين.

يتضح من شكل (5-12) أن جميع الفصول للمجمع تأخذ الاتجاه الصاعد ما عدا فصل الصيف فيظهر باتجاه هابط، بينما الظهير الزراعي فالعكس؛ حيث تظهر جميع الفصول باتجاه هابط ما عدا فصل الشتاء فيظهر باتجاه صاعد.

كما نجد على مستوى جميع الفصول منحني المجمع أعلى من منحني الظهير، ما عدا فصل الصيف فيظهر العكس. هذا يوضح أن معامل القصور الحراري الظاهري للمجمع أكثر من ذات المعامل للظهير الزراعي، وهذه الزيادة تبين مدى مقاومة المجمع لعملية التسخين والتبريد، وأن المجمع أكثر مقاومة عن الظهير في كل من فصول الشتاء والربيع والخريف.

هذا الاتجاه لكل من المجمع والظهير يفسر لماذا ظهرت الجزيرة الحرارية الحضرية للمجمع نهائياً باتجاه هابط، لأن مقاومة المجمع لعملية التسخين أكبر من مقاومة الظهير الزراعي لنفس العملية، ومن ثم ساعد ذلك على ارتفاع درجة حرارة الظهير بصورة أكبر من ارتفاع درجة حرارة المجمع خلال فترة الدراسة. ويفسر أيضاً الاتجاه العام لشدة الجزيرة الحرارية الحضرية للمجمع ليلاً والذي ظهر باتجاه صاعد، حيث لم يفقد المجمع المكتسب الإشعاعي خلال النهار ومن ثم بثه خلال الليل، أما الظهير الزراعي فيكون فقد المكتسب الإشعاعي له خلال النهار ولم يبق من الحرارة أي طاقة أن يبثها ومن ثم ساعد ذلك على ارتفاع درجة حرارة المجمع بصورة أكبر من ارتفاع درجة حرارة الظهير الزراعي، الأمر الذي بدوره أدى إلى ظهور شدة الجزيرة الحرارية باتجاه صاعد أثناء الليل.

يظهر فصل الصيف بصورة مختلفة عن بقية الفصول لمعامل القصور الحراري الظاهري، حيث نجد كلاً الاتجاهين يأخذان اتجاهاً هابطاً، وأن الظهير أكثر قيمًا لهذا المعامل من المجمع، مما يعني أن مقاومة الظهير لعملية التسخين أكبر من مقاومة المجمع. مما يعني ارتفاع درجة حرارة المجمع بصورة أكبر من ارتفاع درجة حرارة الظهير الزراعي. ويؤدي هذا إلى أن يكون اتجاه شدة الجزيرة الحرارية الحضرية نهائياً للمجمع يظهر بصورة صاعدة، ولكن ظهر بصورة هابطة، ولكن يكاد يكون الفرق بين كلا الانحدارين غير موجود، حيث بلغا (0.061°س) للمجمع، و(0.059°س) للظهير الزراعي، وللتأكد من هذا التفسير نجد أن أثناء الليل قل الانحدار الخاص بالظهير الزراعي، حيث بلغ (0.058°س). بينما ثبت انحدار المجمع وبلغ (0.061°س)، وهو الأمر الذي جعل شدة الجزيرة الحرارية خلال الليل تضعف وتصبح أقل شدة من بين الفصول.

بلغ تحليل ثيل ثين Sen's slope لكل من فصول الشتاء والربيع والصيف والخريف لمجمع المنصورة الحضري نحو (0.0004/عام)، (0.0005/عام)، (-0.0001/عام)، (0.0007/عام) على التوالي. بينما بلغ

نفس المعامل للظهير الزراعي نحو (٠,٠٠٠٠١/عام)، (٠,٠٠٠٠٨/عام)، (٠,٠٠٠٠١/عام)، (٠,٠٠٠٠١/عام) على التوالي. وهذا يعني أن فصل الشتاء هو أكثر الفصول تغييراً لمعامل القصور الحراري الظاهري لكل من المجمع والظهير. وأقل الفصول للمجمع هو فصل الصيف، وللظهير الزراعي هو فصل الربيع.

ظهر فصل الشتاء للمجمع بدلالة إحصائية كبيرة عن مستوى ثقة (٩٩٪)، بينما لم يظهر عند أي مستوى ثقة للظهير الزراعي. بينما ظهر فصل الخريف للمجمع بدلالة إحصائية عند مستوى ثقة (٩٥٪). بينما على مستوى الظهير الزراعي فظهر عند مستوى ثقة (٩٩٪). أما فصل الصيف فلم يظهر بأي دلالة إحصائية لكل من المجمع والظهير، بينما فصل الخريف لم يظهر أي دلالة إحصائية للمجمع، ولكن للظهير الزراعي ظهر عند مستوى ثقة (٩٥٪).

أشارت دراسة Oke (1982) إلى أن معامل القصور الحراري هو السبب وراء الجزيرة الحرارية الحضرية ليلًا. والسبب في ذلك هو طبيعة خصائص المجمع والظهير، فالغطاءات الأرضية الحضرية تكون أكثر قدرة على تخزين الحرارة نهارًا وبثها ليلًا، أما الغطاءات الزراعية فليس لها القدرة على تخزين الحرارة ومن ثم بث معظم ما تكتسبه من حرارة خلال النهار. وهو ما تؤكدته الدراسة الحالية بان المجمع أكثر قدرة على تخزين الحرارة من الظهير الزراعي، وهو ما يتوافق مع دراسة Cai, G. et al (2009) في مدينة بكين، حيث أكدت الدراسة على أن المواد الحضرية تمتلك القدرة الأكبر على امتصاص وتخزين الحرارة نهارًا، ثم إعادة بثها ليلًا.

يوجد عدد قليل من الدراسات التي تناولت معامل القصور الحراري على المستوى الإقليمي والعالمي، لذلك، فإن عملية المقارنة تصعب على الطالب، ولكن نجد دراسة (وليد عباس، ٢٠١٣) لمجمع القاهرة الكبرى، قد بلغ معامل القصور الحراري الظاهري للمجمع نحو (٠,٠٣٥)، بينما للظهير الزراعي (٠,٠٤١)، وبذلك يكون المجمع أقل من الظهير الزراعي. وهذا يعني أن الظهير الزراعي أسرع مقاومة لعملية التسخين من المجمع. أما دراسة (اسلام محمد، ٢٠٢٢) لمجمع المنصورة الحصري، فقد بلغ للمجمع (٠,٠٧١)، وللظهير (٠,٠٦٤). وبالتالي، فإن المجمع أكثر مقاومة لعملية التسخين من الظهير الزراعي وهو ما تتشابه معه الدراسة الحالية.

يوضح شكل (٥-١٣) أثر معامل القصور الحراري الظاهري في درجة حرارة المجمع نهارًا وليلاً للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ارتباط Kendall. كما يوضح شكل (٥-١٤) أثر معامل القصور الحراري الظاهري في درجة حرارة الظهير الزراعي نهارًا وليلاً للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ارتباط Kendall.

شكل (٥-١٣): أثر معامل القصور الحراري الظاهري في درجة حرارة المجمع نهاريًا وليلاً للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ارتباط Kendall.

شكل (٥-١٤): أثر معامل القصور الحراري الظاهري في درجة حرارة الظهير الزراعي نهاريًا وليلاً للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ارتباط Kendall.

أكد شكل (5-13) على وجود علاقة ضعيفة إلى متوسطة لمعامل القصور الحراري الظاهري مع درجة حرارة المجمع ليلاً، وظهرت في جميع الفصول علاقة طردية، وهذا يعني أنه كلما زاد معامل القصور الحراري الظاهري، تبتعة زيادة في درجة حرارة النهار لمجمع المنصورة الحضري. وقد بلغ معامل الارتباط لكل من فصول الشتاء والربيع والصيف والخريف (0,24، 0,11، 0,14، 0,35 على التوالي).

كما كشفت العلاقة أيضاً بين معامل القصور الحراري الظاهري مع درجة حرارة المجمع نهاراً عن وجود علاقة ضعيفة، وظهرت في جميع الفصول عكسية، ما عدا فصل الخريف فظهرت إيجابية. وقد بلغ معامل الارتباط لنفس الفصول (0,02، 0,11، 0,04، 0,11 على التوالي). وهذا يعني أن أقوى العلاقات على مستوى الفصول تظهر في فصل الخريف سواء لدرجة الحرارة نهاراً أو ليلاً لمجمع المنصورة الحضري. كما أن أقل علاقة نجدها خلال فصل الربيع سواء لدرجة حرارة النهار أو الليل.

بلغ معامل التحديد لكل من الشتاء والربيع والصيف والخريف نهاراً لمجمع المنصورة الحضري نحو (0,04، 0,1، 0,3، 0,1، 0,2 على التوالي)، بينما بلغ ليلاً (0,07، 0,1، 0,2، 0,12 على التوالي). وهذا يؤكد على أن تأثير معامل القصور الحراري على كل من درجة حرارة النهار والليل لمجمع المنصورة الحضري يظهر بنسب ضعيفة، كما أن العلاقة تكون أقوى على مستوى درجة حرارة المجمع ليلاً عن النهار. كما جاءت جميع النتائج بدون أي دلالة إحصائية، ما عدا العلاقة لفصل الخريف ليلاً وذلك عند مستوى ثقة (95%).

كشف شكل (5-14) عن وجود علاقة ضعيفة إلى متوسطة بين معامل القصور الحراري الظاهري ودرجة حرارة الظهير الزراعي النهارية والليلية، ولكن بصورة أقوى من مجمع المنصورة الحضري. وظهرت أغلبية الفصول بعلاقة عكسية لدرجة حرارة النهار ما عدا فصل الشتاء الذي ظهر بصورة إيجابية، بينما لدرجة حرارة الليل نجد أن كلاً من فصلي الربيع والخريف ظهرا بصورة عكسية بينما ظهر فصلي الشتاء والربيع بصورة إيجابية. وقد بلغ معامل الارتباط لكل من فصل الشتاء والربيع والصيف والخريف لدرجة الحرارة نهاراً نحو (0,04، 0,22، 0,19، 0,46 على التوالي). وبذلك يصبح فصل الخريف أقوى علاقة من بين بقية الفصول، وأقلهم هو فصل الشتاء. بينما ليلاً بلغ (0,19، 0,05، 0,08، 0,14 على التوالي). وبذلك يكون فصل الشتاء هو أقوى علاقة على مستوى الفصول، أما أقلهم فهو فصل الصيف.

بلغ معامل التحديد لكل من فصل الشتاء والربيع والصيف والخريف نهاراً (0,1، 0,4، 0,3، 0,21، 0,4 على التوالي)، بينما بلغ ليلاً نحو (0,3، 0,2، 0,6، 0,9 على التوالي). وبذلك تكون العلاقة بين معامل القصور الحراري الظاهري ودرجة حرارة الظهير الزراعي نهاراً أقوى من علاقته مع درجة حرارة الظهير ليلاً، وبذلك يكون عكس المجمع.

Evapotranspiration ٣-٢-٥ التبخرنتح

يعني التبخرنتح Evapotranspiration بأنه كمية المياه التي تفقد من التربة عن طريق التبخر Evaporation ومن النبات بواسطة النتح Transpiration، هذا الفقد من المياه يتم بفعل الحرارة حيث تقوم بتحويل المياه من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، وهو ما يسمى ببخار الماء. لذلك توجد علاقة طردية بين ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التبخرنتح، وبالتالي نجد أعلى القيم في فصل الصيف وأقلها في فصل الشتاء. ولا بد من الأخذ في الاعتبار تباين الغطاء النباتي لمنطقة الدراسة على مستوى الفصول. كما أن تناقص التبخرنتح يعني زيادة المكتسب من الحرارة، وبالتالي، ارتفاع درجة الحرارة.

ونظرًا للتقدم الكبير في تقنيات الاستشعار من بعد، توجد العديد من النماذج للحصول على منتجات التبخرنتح مع بيانات الأقمار الصناعية التي تلتقط التباين المكاني والزمني لهذا المنتج. بعض هذه الطرق المعتمدة على بيانات الأقمار الصناعية هي: طرق موازنة الطاقة؛ الأساليب القائمة على العلاقة بين مؤشر الغطاء النباتي vegetation index ودرجة حرارة السطح LS، والأساليب القائمة على معادلة Penman-Monteith (PM)، والأساليب القائمة على معادلة Priestley-Taylor الطرق التجريبية وطرق موازنة المياه (Carmona et al., 2018; Zhang et al., 2016).

يرتبط التبخرنتح بالغطاءات الأرضية أكثر من اعتماده على المتغيرات الجوية، وهو ما جعل البعض يطلق عليه مقاومة سطح الأرض للتبخرنتح وليس التبخرنتح فقط (Nemani & Running, 1989). وذلك نظرًا إلى الاعتماد على وفرة الرطوبة والغطاء النباتي. كما تناولت دراسة Ahmad & Hashim (2007) هذا العامل تحت مسمى الرطوبة السطحية ورطوبة التربة.

يؤثر التبخرنتح على الجزيرة الحرارية الحضرية لمجمع المنصورة الحضري من خلال دوره في تعديل ميزانية الطاقة الخاصة بالغطاءات الأرضية وخاصة بالغطاء النباتي، فبعد أن يتعرض جزء من الإشعاع الشمسي الواصل إلى سطح الظهير الزراعي ينعكس بفعل عامل الألبيدو، ويتبقى جزء تمتصه النباتات وتستخدمه في عملية البناء الضوئي والتبخرنتح، فينتج عن ذلك طاقة كامنة تمتص الحرارة نهائيًا وتبثها ليلاً. ومن ثم فإن زيادة التبخرنتح يعني زيادة الحرارة الكامنة وقللة الحرارة المحسوسة ومن ثم انخفاض درجة الحرارة والعكس صحيح.

يتسم تحديد مجمع المنصورة الحضري بعدم وجود أي مساحات خضراء إلا القليل منها في بعض هوامشه. بالإضافة إلى انتشار الأسطح غير المنفذة مثل مادة الأسمنت في المباني والإسفلت في الطرق، وهي الأسطح غير المعرضة للتبخرنتح؛ وذلك بسبب انعدام الرطوبة السطحية بها (Weng, 2003). ونظرًا إلى الاعتماد على بيانات القمر الصناعي MODIS والتي لا توفر بطبيعة الحال أي بيانات عن الأسطح غير المنفذة لمجموع

التبخر نتج، ومن ثم دفع ذلك إلى دراسة هذا العامل على الظهير الزراعي فقط خلال فترة الدراسة. ويوضح الشكل (١٥-٥) الاتجاه العام لمجموع التبخر نتج للظهير الزراعي لمجمع المنصورة الحضري خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ثيل ثين واختبار مان كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.

المصدر: <https://lpdaac.usgs.gov/products/mod16a2gfv061/>

شكل (١٥-٥): الاتجاه العام لمجموع التبخر نتج للظهير الزراعي لمجمع المنصورة الحضري خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام Mann-Kendall Test تحليل ثيل ثين واختبار مان كيندال Theil-Sen Estimator.

يظهر من شكل (١٥-٥) أن كلاً من فصلي الشتاء والصيف يأخذان الاتجاه الصاعد، بينما فصلا الربيع والخريف يأخذان الاتجاه الهابط، هذا الصعود في اتجاه التبخر نتج للظهير الزراعي يعني انخفاض في درجة حرارة الظهير الزراعي لكل من فصلي الشتاء والصيف، بينما الاتجاه الهابط يعني الارتفاع في درجة حرارة كل من فصلي الربيع والخريف. هذا الانخفاض أو الارتفاع في درجة حرارة الظهير الزراعي ما هو الا تعديل في درجة حرارة الظهير بصورة جزئية وليست كلية.

بلغ إجمالي التبخر نتج لكل من فصل الشتاء والربيع والصيف والخريف نحو (٢٤,٦ ألف ملم/فصل)، (٢٩,٢ ألف ملم/فصل)، (٣٧,٩ ألف ملم/فصل، ٢٠,٧ ألف ملم/فصل) على التوالي. وبذلك يصبح فصل الصيف أكثر الفصول من حيث زيادة التبخر نتج، ويرجع ذلك إلى زيادة الإشعاع الشمسي الساقط على منطقة الدراسة لهذا الفصل، بينما يقل في فصل الخريف بصورة واضحة، بسبب قلة مؤشر التباين النباتي النسبي. لذلك يرتبط بهذا العامل العديد من المتغيرات ليس فقط الإشعاع الشمسي المؤثر في ذلك. هذه الزيادة الكبيرة

لعامل التبخرنتح خلال فصل الصيف أدت بكل تأكيد إلى انخفاض درجة حرارة الظهير الزراعي وبالتالي زيادة الفارق الحراري، ومن ثم زيادة شدة الجزيرة الحرارية النهارية بصورة واضحة وقوية عن بقية الفصول.

بلغ انحدار كل من فصل الشتاء والربيع والصيف والخريف نحو (٢,٨٥ ملم/فصل/عام)، (-) ٧.٥٤ ملم/فصل/عام)، (٥,٦٣ ملم/فصل/عام)، (-) ٢,٣٣ ملم/فصل/عام) على التوالي، وبذلك يصبح فصل الربيع أكثر الفصول تغيراً لعامل التبخرنتح للظهير الزراعي؛ حيث بلغ مقدار التغير (-١٥,٨ ملم/فصل) خلال فترة الدراسة. ولعل التغير في الأنشطة البشرية التي تحدث للظهير الزراعي خلال هذا الفصل هو السبب في هذا التغير الكبير والذي ظهر بصورة عكسية، أي مع مرور الوقت يقل التبخرنتح للظهير الزراعي وبالتالي ارتفاع درجة حرارته بصورة كبيرة، ولعل ذلك ما جعل فصل الربيع يظهر اتجاه العام لشدة الجزيرة الحرارية النهارية بصورة هابطة أي عكسية.

نجد ان الاتجاه الهابط لكل من الربيع والخريف لعامل التبخرنتح يتوافق مع الاتجاه الهابط لشدة الجزيرة الحرارية النهارية لمجمع المنصورة الحضري، بينما الاتجاه الصاعد لكل من فصلي الشتاء والصيف نجده يتوافق مع الاتجاه لنفس الفصلين لشدة الجزيرة الحرارية النهارية، مع الأخذ في الاعتبار أن اتجاه شدة الجزيرة الحرارية النهارية خلال هاذين الفصلين أقرب إلى الثبات منه إلى الهبوط. أي أن الاتجاه الصاعد لعامل التبخر عدل بشكل كبير من اتجاه شدة الجزيرة الحرارية لكلا الفصلين.

حققت نتائج الفصول دلالات إحصائية مختلفة؛ حيث حقق فصل الشتاء دلالة إحصائية عند مستوى ثقة (٩٥٪)، بينما فصل الربيع أتت نتائجه بدلالة إحصائية كبيرة عن مستوى ثقة (٩٩٪)، أما فصل الربيع فحقق دلالة إحصائية عند مستوى ثقة (٩٠٪)، وأخيراً لم يحدث فصل الخريف أي دالة إحصائية عند أي مستوى ثقة. ولبيان أثر التبخر نتح في درجة حرارة الظهير الزراعي، يوضح شكل (٥-١٦) أثر عامل التبخر نتح في درجة حرارة الظهير الزراعي النهارية والليلية للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ارتباط Kendall.

شكل (5-16): أثر عامل التبخر نتح في درجة حرارة الظهير الزراعي النهارية والليلية للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام

تحليل ارتباط Kendall.

يتضح من تحليل الشكل (5-16) أن العلاقة بين عامل التبخر نتح ودرجة حرارة الظهير الزراعي متباينة على مستوى جميع الفصول؛ حيث تظهر بصورة عكسية في كل من فصلي الربيع والخريف على مستوى درجة الحرارة النهارية والليلية، والنهارية لفصل الصيف. أما فصلا الشتاء والصيف فتظهر بصورة إيجابية على مستوى الليل في كليهما والنهار في الشتاء.

بلغ معامل الارتباط لكل من فصل الشتاء والربيع والصيف والخريف نهاراً (٠,٢)، (٠,٦١)، (٠,١)، (-٠,١)، (-٠,٤٢) على التوالي، بينما بلغ ذات المعامل لذات الفصول ليلاً نحو (٠,١)، (-٠,٤٤)، (٠,٠٠)، (٠,٣١) على التوالي. وبذلك يصبح فصل الربيع أقوى الفصول من حيث علاقة التبخر نتح بدرجة الحرارة النهارية والليلية للظهير الزراعي، بالإضافة إلى كونها علاقة متوسطة على مستوى درجة حرارة الليل وأعلى من المتوسطة لدرجة حرارة النهار، مما يؤكد على أن هذا العامل يظهر تأثيره بوضوح على درجة حرارة النهار أكثر من درجة حرارة الليل. كما نجد أيضاً فصل الخريف تظهر فيه العلاقة بصورة أقرب إلى أن تكون متوسطة عكسية. أما بالنسبة لكل من فصلي الشتاء والصيف فعلاقة تكاد تخلو منهما.

بينما بلغ معامل التحديد لكل من فصل الشتاء والربيع والصيف والخريف نهاراً نحو (٠,٣٦)، (٠,٣٧)، (٠,٣)، (٠,١٧) على التوالي، بينما ليلاً بلغ (٠,٠٩)، (٠,١٩)، (٠,٠)، (٠,٩٣) على التوالي. مما يؤكد

على أن تأثير عامل التبخر نتج على كل من درجة الحرارة النهارية والليلية للظهير الزراعي تظهر بنسب ضعيفة في معظم الفصول، بينما تظهر في فصل الربيع بصورة أقرب إلى المتوسط وخاصة على مستوى درجة حرارة النهار. وهذا يعني أن هذه العلاقة يمكن أن تفسر مدى ارتفاع درجة حرارة المجمع نهاراً وليلاً بهذه النسب. كما نجد أيضاً أن جميع الفصول لم تحقق أي دلالة إحصائية عند أي مستوى ما عدا فصل الربيع نهاراً وليلاً وفصل الخريف نهار فقط، وذلك عند مستوى ثقة (٩٩٪).

٣-٥ الانبعاثات الحرارية من المصادر البشرية لمجمع المنصورة الحضري.

تعد الانبعاثات الحرارية من المصادر البشرية أحد العوامل الرئيسية المساهمة في تطوير جزر الحرارة الحضرية. وتختلف هذه الانبعاثات بشكل كبير في كل من الزمان والمكان، ولا يتم قياسها بسهولة. ونتيجة لذلك، فإن النماذج التفصيلية للانبعاثات البشرية المنشأ ليست متاحة بشكل شائع في معظم المدن، علاوة على ذلك ركزت الدراسات المبكرة لتقدير الانبعاثات البشرية المنشأ على الحرارة المحسوسة البشرية، متجاهلة -إلى حد كبير- انبعاثات الرطوبة البشرية المنشأ (Sailor, 2009). وسيوفر هذا المبحث بعض المؤشرات التي من خلالها نستطيع أن نقدر مقدار الانبعاثات البشرية، ومن ثم إظهار مدى تأثيرها على درجة حرارة مجمع المنصورة الحضري.

١-٣-٥ مصادر الانبعاثات الحرارية البشرية

تتمثل أهم مصادر الانبعاثات الحرارية بشرية المنشأ لمجمع المنصورة الحضري فيما يلي:

١-٣-٥-١ الأيض Metabolism

يعرف الأيض بأنه العملية الطبيعية والكيميائية التي تتم داخل الكائنات الحية تنتج عنها طاقة كضرورة لاستمرار الحياة، وينجم عن هذه العمليات الطاقة اللازمة للعمليات الحيوية في الجسم (وليد عباس، ٢٠١٣). ووفقاً لـ Fanger (1972)، فإن معدل إنتاج الطاقة للإنسان الذي يبلغ وزنه (٧٠) كجم يبلغ نحو (٧٥) وات خلال الليل. أما أثناء النهار فيرتفع ويصل ما بين (١٠٠، ٢٠٠) وات. يعتمد حجم الانبعاثات الحرارية البشرية المنشأ على كثافة السكان؛ حيث إذا كانت الكثافة السكانية للمدينة في حدود عشرة آلاف (١٠,٠٠٠) نسمة/كم^٢، فإن التدفق الحراري الأيضي المقابل سيكون في حدود (١,٥) وات/م^٢ (Sailor, 2009). لذلك هناك علاقة قوية طردية بين زيادة الكثافة السكانية وزيادة التدفق الحراري الأيضي للسكان.

تجاهلت العديد من الدراسات دور هذا العامل في تفسير الجزيرة الحرارية، ولم يشر إليه سوى القليل؛ وذلك نظرًا إلى قلة حجم الطاقة الصادرة عنه، بالإضافة إلى صعوبة توزيعه مكانيًا. وأشار وليد عباس (٢٠١٣) إلى أن متوسط حجم التدفق اليومي لطاقة الأيض في مجمع القاهرة الحضري يصل إلى (٧,٩) وات/م^٢/يوم، من كتلة بشرية تبلغ (١٢,٢) مليون نسمة لعام (٢٠٠٦)، على مساحة عمرانية تصل إلى (٣٤٥,٤٨) كم^٢. هذا يعني أن دور عامل الأيض في زيادة شدة الجزيرة الحرارية ضعيف للغاية. ويوضح شكل (١٧-٥) الاتجاه العام لتدفق طاقة الأيض (وات/م^٢) في مجمع المنصورة الحضري للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).

شكل (١٧-٥): الاتجاه العام لتدفق طاقة الأيض (وات/م^٢) في مجمع المنصورة الحضري للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).

يتضح من شكل (١٧-٥) أن التدفقات الحرارية لطاقة الأيض منخفضة في مجمع المنصورة الحضري؛ حيث بلغ متوسط حجم التدفق اليومي نحو (٣,٨٥) وات/م^٢. كما يلاحظ أن أعلى تدفق لطاقة الأيض للمجمع بلغ (٣,٩٥) وات/م^٢، وذلك خلال عام (٢٠١٣). بينما شهد عامي (٢٠٠١، ٢٠١٧) أقل معدل لطاقة الأيض، حيث بلغ (٣,٦٩) وات/م^٢. كما يظهر الاتجاه العام في صورة هابطة، وهذا يعني مع مرور الوقت يقل معدل الأيض، وهذا بسبب قلة الكثافة السكانية للمجمع، ولعل السبب في ذلك هو زيادة مساحة العمران سنويًا بصورة أكبر، حيث تتناسب الكثافة السكانية بصورة طردية مع زيادة المقام وهو المساحة.

٢-١-٣-٥ محطات توليد الطاقة.

تعد محطات توليد الكهرباء power Plants أحد مصادر الانبعاثات الحرارية؛ حيث تستهلك كميات كبيرة من الوقود وذلك لتوفير الطاقة الكهربائية لجميع الأنشطة البشرية. ويمكن لمحطة واحدة أن تغذي مناطق عديدة، ولعل ذلك السبب في عدم تناول الدراسات، دور هذا العامل في تأثيره على درجة الحرارة للمدن، ومن ثم الجزيرة الحرارية الحضرية، إضافة إلى ذلك عمليات التبريد داخل المحطات، حيث تحول جزء من طاقة الوقود المحترق إلى حرارة كامنة (وليد عباس، ٢٠١٣). يتبع شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء في مجمع المنصورة الحضري ثلاث محطات لتوليد الطاقة الكهربائية، ويتركزون في مدينة طلخا شمالي المجمع كما يوضح جدول (١-٥) وشكل (١٨-٥). وتعتمد تلك المحطات على الغاز الطبيعي والمازوت والسولار كوقود. ويتم الاعتماد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في جميع المحطات؛ وذلك نظرًا إلى زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي ووفرتة بسهولة، فضلًا عن أنه أفضل اقتصاديًا وبيئيًا.

جدول (١-٥): استهلاك الوقود وإنتاج الكهرباء في محطات مجمع المنصورة الحضري لعام (٢٠١٣).

المحطة	طلخا الغازية	طلخا البخارية	طلخا المركبة الجديدة
تاريخ التشغيل التجاري الوصف	١٩٧٩-١٩٨٠-١٩٨٩	١٩٩٣-١٩٩٥	٢٠٠٦-٢٠١٠
الوقود المستخدم	غاز طبيعي، سولار	مازوت، غاز طبيعي	غاز طبيعي، سولار
الطاقة المولدة (جيجاوات / ساعة)	١٧٦١	١٨٦٢	٥١٦٣
الطاقة المرسله (جيجاوات / ساعة)	١٧٣٤	١٧٣٤	٥٠٦٨
معدل استهلاك الوقود (جم / ك.و.س)	٢٣٤,٥	٢٥١,٣	١٥٢,٩

المصدر: الشركة القابضة لكهرباء مصر، ٢٠٢٠.

المصدر: من عمل الطالب، اعتمادًا على مرئية فصل الصيف للقمر الصناعي Landsat-8 عام ٢٠١٥.

شكل (٥-١٨): موقع محطات توليد الطاقة الكهربائية في مجمع المنصورة الحضري، ودرجة الحرارة نهارًا لمجمع المنصورة الحضري.

يتبين من جدول (٥-١) أن محطات توليد الكهرباء في منطقة الدراسة تستهلك نحو (٦٣٨,٧ جم/ك.و.س)، وتستحوذ كل من محطة طلخا البخارية والغازية على النصيب الأكبر من استهلاك الوقود، وذلك نظرًا إلى اعتمادها على المازوت؛ حيث بلغت نسبة كل منهما من إجمالي الاستهلاك نحو (٣٩٪)، (٣٧٪) على التوالي. بينما محطة طلخا الجديدة تعتمد بشكل رئيسي على الغاز الطبيعي والسولار احتياطيًا. لذلك قلت نسبتها حيث بلغت (٢٤٪). أيضًا نجد برغم النسبة المتوسطة التي تساهم بها محطة طلخا الجديدة في استهلاك الوقود إلى أنها أعلى محطة من حيث الطاقة المرسلة والتي بلغت (٥٠٦٨) جيجا وات/ساعة.

يلاحظ من شكل (٥-١٨) أن هناك اختلافًا بين درجات الحرارة للمحطات الثلاثة، حيث نجد أن أعلى درجة حرارة بلغت (٣٩,٢٣) في محطة طلخا المركبة الجديدة، يليها محطة طلخا الغازية (٣٨,٧٨)س)، وأخيرًا محطة طلخا البخارية (٣٧,٨)س)، ولعل ذلك على مستوى النهار. ولكن فإن الصورة ليلًا ستختلف، وقد تم ذلك على المرئية الليلية لعام (٢٠١٥) التي تم تناولها في الفصل الثاني من الدراسة شكل رقم (٢-١٣)، ووجد أن أعلى

درجة حرارة توجد في محطة طلخا الغازية وبصورة واضحة عن بقية المحطات، ويمكن أن يرجع ذلك إلى زيادة استهلاك الوقود في تلك المحطة عن بقية المحطات.

٢-٣-٥ مؤشرات الانبعاثات الحرارية من المصادر البشرية

١-٢-٣-٥ النمو السكاني

نظرًا إلى العلاقة القوية بين العمران وسكان المجمع، فمن الطبيعي عندما تحدث زيادة في عدد السكان يؤدي ذلك إلى زيادة في مساحة العمران، ومن ثم فإن للسكان دورًا كبيرًا في زيادة درجة حرارة المجمع، فكلما زاد عدد السكان، زادت معه الانبعاثات البشرية والطلب على الطاقة، وبالتالي زيادة درجة حرارة المجمع. وقد بلغ عدد سكان المجمع لعام (٢٠٠١) نحو (٤٨٣,٢) ألف نسمة، بينما بلغ لعام (٢٠٢١) نحو (٧٢٥,٦) ألف نسمة. بزيادة قدرها (٢٤٢,٤) ألف نسمة خلال فترة الدراسة. وبنسبة بلغت (٥٠,١٪) من جملة عدد سكان عام (٢٠٠١). وهذا الرقم الكبير كفيلاً بأن يحدث تغيرات كبيرة داخل المجمع خلال فترة الدراسة، وهو يعد من الأسباب الواضحة والرئيسية في تطور الجزيرة الحرارية الحضرية لمجمع المنصورة الحضري.

يوضح شكل (٥-١٩) التوزيع العددي لسكان مجمع المنصورة الحضري على مستوى الخلية لعامي (٢٠٠١، ٢٠٢١). كما يوضح شكل (٥-٢٠) الاتجاه العام لعدد سكان مجمع المنصورة الحضري على مستوى الخلية خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ثيل ثين واختبار مان كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.

المصدر: من عمل الطالب، اعتمادًا على بيانات موقع <https://sedac.ciesin.columbia.edu/data/collection/gpw-v4/sets/browse>

شكل (٥-١٩): التوزيع العددي لسكان مجمع المنصورة الحضري على مستوى الخلية لعامي (٢٠٠١، ٢٠٢١).

المصدر: من عمل الطالب، اعتمادًا على بيانات موقع <https://sedac.ciesin.columbia.edu/data/collection/gpw-v4/sets/browse> والمعادلة الأسية في برنامج الإكسل Excel لحساب عدد السكان سنويًا.

شكل (٥-٢٠): الاتجاه العام لعدد سكان مجمع المنصورة الحضري على مستوى الخلية خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١)

باستخدام تحليل ثيل ثين واختبار مان كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.

يتضح من خلال شكل (٥-١٩) أن توزيع عدد السكان يتركز بصورة كبيرة في قلب مدينة المنصورة، ويقل كلما اتجهنا ناحية هوامشها، وهو النمط السائد لأي مدينة؛ حيث يتركز السكان في قلب المدينة وخاصة المنطقة المركزية لها؛ حيث تتوفر الخدمات التعليمية والتجارية وجميع الأنشطة المرتبطة بوجود السكان، وهو أمر أدى إلى زيادة عدد السكان بصورة كبيرة؛ حيث نجد أن أعلى خلية يتواجد فيها عدد السكان تتمركز في قلب المدينة، بينما أقل عدد للسكان يتواجد في هوامش المدينة لكل من مدينة المنصورة وطلخا والمجمع ككل.

وبلغ عدد سكان المجمع لعام (٢٠٠١) نحو (٤٨٣,٢) ألف نسمة، بينما بلغ لعام (٢٠٢١) نحو (٧٢٥,٦) ألف نسمة. بزيادة قدرها (٢٤٢,٤) ألف نسمة خلال فترة الدراسة، وبنسبة (٥٠,١٪) من جملة عدد سكان عام (٢٠٠١)، وهذه الزيادة الكبيرة في عدد سكان المجمع جعلته يقترب من سكان محافظات كبيرة، مثل محافظة بورسعيد والسويس والتي بلغ عدد سكانها لعام ٢٠٢١ (٧٨٠,٥) ألف نسمة، (٧٧٣,٨) ألف نسمة، على التوالي.

وأكبر من محافظات عديدة مثل محافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، شمال سناء، مطروح، الوادي الجديد).

يبلغ حجم البيكسل نحو (٨٣٣) متر مربعًا، ويلاحظ أن أعلى بيكسل يتواجد فيه عدد سكان للمجمع يبلغ (١٥٣٣٣) نسمة لعام (٢٠٠١)، بينما بلغ نفس البيكسل لعام (٢٠٢١) نحو (٢٢٠٢٥) نسمة. أي بزيادة تبلغ (٦٦٩٢) نسمة، بنسبة (٤٣,٦٪) من عام (٢٠٠١)، وبمعدل (٣١٨,٦) نسمة / عام. بينما نجد أن أقل بيكسل في المجمع يبلغ عدد سكانه (٩٠٥) نسمة لعام (٢٠٠١)، بينما بلغ لعام (٢٠٢١) نحو (١٣٠٠) نسمة. بزيادة قدرها (٣٩٥) نسمة، بنسبة (٤٣,٦٪) لعام (٢٠٠١)، وبمعدل (١٨,٨) نسمة/عام.

يشير شكل (٥-٢٠) إلى الاتجاه العام لعدد سكان المجمع خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١)، ويلاحظ منه أن الاتجاه العام يأخذ في الصعود بصورة كبيرة؛ حيث بلغ معدل النمو السنوي للسكان (١١٢٨٩) نسمة/عام، أي بمقدار تغير بلغ (٢٢٥,٨) ألف نسمة خلال فترة الدراسة. وبنسبة (٢,٣٪) لكل عام، من عدد سكان المجمع لعام (٢٠٠١)، وهذه الزيادة السنوية بكل تأكيد كبيرة؛ حيث بلغت نسبة الزيادة الكلية خلال فترة الدراسة أكثر (٤٥٪) من عدد سكان المجمع لعام (٢٠٠١). وهي بذلك تتشابه إلى حد ما مع نسبة الزيادة الكلية (٤٢,٦٣٪) لمساحة العمران من عمران (٢٠٠١)، وهذا يعني أن عدد السكان زاد أكثر من مساحة العمران بنحو (٦,٣٪) خلال فترة الدراسة. ويلاحظ أن هذا الاتجاه ذات دلالة إحصائية كبيرة مثله مثل اتجاه العمران. مما يؤكد على وجود اتجاه بالصعود والزيادة في أعداد السكان، وأنه لا يوجد للصدفة أي تأثير في ذلك الاتجاه.

يلاحظ أيضًا أن عام (٢٠٠٢) شهد زيادة كبيرة في عدد السكان قُدرت (٣٦,٦) ألف نسمة، وهي تعد أكبر زيادة خلال فترة الدراسة، ويجمع ذلك إلى يأتي بعده عام (٢٠١٥) بزيادة قدرها (١٩,٤) ألف نسمة، وهو أيضًا العام الذي شهد أكبر زيادة في مساحة عمران المجمع. بينما نجد عام (٢٠٠٤) أقل الأعوام؛ حيث بلغت الزيادة (٣,٢) ألف نسمة. ولكن بشكل عام شهدت الفترة الأخيرة من الدراسة (٢٠١٠-٢٠٢١) زيادة بلغت (١٤٥,٣) ألف نسمة، بينما شهدت الفترة الأولى (٢٠٠١-٢٠١٠) زيادة (٩٧,١) ألف نسمة. مما يؤكد على ارتفاع عدد السكان بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية وزيادته خلال الأعوام القادمة. يوضح شكل (٥-٢١) أثر النمو السكاني لمجمع المنصورة الحضري في درجة الحرارة نهارًا وليلاً خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ارتباط Kendall.

شكل (٥-٢١): أثر النمو السكاني لمجمع المنصورة الحضري في درجة الحرارة نهارًا وليلاً خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١). باستخدام تحليل ارتباط Kendall.

يظهر من تحليل الشكل (٥-٢١) تأثير النمو السكاني على درجة حرارة المجمع نهارًا وليلاً خلال فترة الدراسة، وعن وجود علاقة طردية متوسطة. وهذا يعني أن كلما زاد نمو سكان المجمع زادت معه درجات الحرارة سواء النهارية أو الليلية. وهي ذات العلاقة بين درجات الحرارة للمجمع والنمو العمراني. فقد بلغ معامل الارتباط بين درجة الحرارة نهارًا والنمو السكاني (٠,٥٣)، بينما زاد تلك المعامل بين درجة الحرارة ليلاً وعدد سكان المجمع وبلغ (٠,٦٠)، وهذا يعني أن تأثير السكان ليلاً أكبر من تأثير عدد السكان نهارًا وهذا يظهر بقوة في الانبعاثات البشرية وخاصة أثناء الليل.

بينما بلغ معامل التحديد لكل من درجة الحرارة نهارًا وليلاً لعدد سكان المجمع نحو (٢٨٪)، (٣٦٪) على التوالي، وهذا يعني أن هذه العلاقة يمكن أن تفسر فقط (٢٨٪) من ارتفاع درجة الحرارة نهارًا بسبب زيادة عدد سكان المجمع خلال فترة الدراسة. بينما زادت هذه العلاقة على مستوى الليل، ونجد أنه يمكن أن تفسر (٣٦٪)

من ارتفاع درجة الحرارة ليلاً للمجمع، مما يؤكد على أن زيادة النمو السكاني يؤثر بشكل أقوى في درجات الحرارة الليلية عن النهارية. وظهرت تلك النتائج بدلالة إحصائية كبيرة عند مستوى ثقة (٩٩٪)، وهذا يؤكد على صحة تلك النتائج، وأن تأثير عدد السكان على ارتفاع درجة حرارة المجمع سواء ليلاً أو نهاراً كبير، ومن ثم تطور شدة الجزيرة الحرارية الحضرية لمجمع المنصورة الحضري. وأن معظم السنوات التي شهدت ارتفاع في عدد سكان المجمع تبعها ارتفاع في درجة حرارته، مما أدى إلى وجود علاقة متوسطة إيجابية بينهما.

٢-٢-٣-٥ الكثافة السكانية.

ذكر Streutker (2003) أن الجزيرة الحرارية الحضرية تعتمد على زيادة الكثافة السكانية. وأكد على أن شدة الجزيرة الحرارية الحضرية قد تكون أكثر ارتباطاً بالكثافة السكانية عن إجمالي عدد السكان. وبناء على ذلك نجد أن الكثافة السكانية الفعلية لمساحة العمران للمجمع زادت بين عامي ٢٠٠١ و ٢٠٢١ من (٢٤,٦) ألف نسمة /كم^٢ إلى (٢٦) ألف نسمة /كم^٢. بزيادة قدرها (١,٤) ألف نسمة /كم^٢. بنسبة (٥,٧٪) من الكثافة السكانية لعام ٢٠٠١. وهذا يعني أن الكثافة العالية لمجمع المنصورة الحضري ساعدت على تطور الجزيرة الحرارية بصورة كبيرة. ونظراً إلى الاعتماد على عدد سكان المجمع طبقاً لحجم الخلية، فإن لدى الطالب أكثر من حساب للكثافة السكانية، فتوجد الكثافة السكانية وفقاً لحجم الخلية، ومساحة المجمع لعام ٢٠٢١ ومساحة المجمع لكل عام خلال فترة الدراسة. وهو الأمر الذي جعل الطالب يعتمد على مساحة العمران لعامي ٢٠٠١ و ٢٠٢١ في مقدمة هذا العنصر في حساب الكثافة السكانية الفعلية لمساحة العمران سنوياً، وهي التي سنعتمد عليها في تناولنا لكثافة سكان مجمع المنصورة الحضري وذلك من خلال شكل (٧) الذي يوضح الاتجاه العام لكثافة سكان مجمع المنصورة الحضري خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ثيل ثين واختبار مان كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.

شكل (٢٢-٥): الاتجاه العام لكثافة سكان مجمع المنصورة الحضري خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ثيل ثين واختبار مان كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.

يظهر من شكل (٢٢-٥) أن الصورة العامة لكثافة السكان تختلف عن النمو السكاني، حيث يظهر اتجاه الكثافة بصورة هابطة، وهذا يشير إلى أن خلال فترة الدراسة ومع تزايد النمو السكاني على مساحة المجمع تقل الكثافة. وقد بلغ انحدار الكثافة السكانية نحو (-٢٩,٩) نسمة / كم^٢ لكل عام. أما مقدار النمو خلال فترة الدراسة فبلغ (-٥٩٨) نسمة / كم^٢. وهذا يمكن تفسيره بأن نمو عدد سكان المجمع أقل بكثير من النمو في مساحة عمران المجمع. وهو ما جعل الكثافة السكانية تظهر بهذه الصورة السالبة.

ويلاحظ أن عام ٢٠١٣ شهد أكثر الأعوام كثافة للسكان؛ حيث بلغت (٢٦,٣) ألف نسمة/كم^٢، بينما أقل الأعوام هو عام ٢٠١٧ بكثافة سكانية بلغت (٢٤,٦) ألف نسمة/كم^٢. ويمكن تفسير تلك الزيادة التي طرأت على عدد السكان كانت قليلة خلال ذلك العام ٢٠١٧، في المقابل العمران زاد بصورة ملحوظة والعكس خلال عام ٢٠١٣. ولكن بوجه عام نجد أن أعلى الكثافات تشهدها الفترة الأولى من الدراسة (٢٠٠١-٢٠١٠) بينما أقل الكثافات تشهدها الفترة الأخيرة من الدراسة (٢٠١٠-٢٠٢١)، وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور الاتجاه العام لشدة سكان المجمع بصورة هابطة.

في حين تتراوح الكثافة السكانية لمجمع المنصورة الحضري على مستوى الخلية الواحدة لعام ٢٠٠١ من (١,١) نسمة/م^٢ إلى (١٨,٤) نسمة/م^٢. بينما لعام ٢٠٢١ تتراوح ما بين (١,٦) نسمة/م^٢ إلى (٢٦,٤) نسمة/م^٢. وهذه الكثافة كبيرة بكل تأكيد؛ وذلك نظرًا إلى أن معظم سكان المجمع في قلب المجمع يسكنون منازل تتراوح ما بين أربعة (٤) إلى اثني عشر (١٢) دورًا، وأن مساحة تلك المنازل لا تتعدى بكل تأكيد عن خمسمائة (٥٠٠) متر مربع.

أما بالنسبة لكثافة السكان على مستوى إجمالي مساحة المجمع والتي بلغت (٣٣,٧) كم^٢، فإن كثافة السكان لعام ٢٠٠١ بلغت (١٤,٣) نسمة/كم^٢، بينما بلغت الشدة لعام ٢٠٢١ نحو (٢١,٥) ألف نسمة/كم^٢. أما على مستوى مساحة العمران لكل عام فإن الشدة السكانية لعام ٢٠٠١ فقد بلغت (٢٤,٧) ألف نسمة/كم^٢. بينما بلغت عام ٢٠٢١ نحو (٢٥,٩) ألف نسمة/كم^٢.

ولمعرفة تأثير الكثافة السكانية لمجمع المنصورة الحضري على درجة الحرارة النهارية والليلية يوضح شكل (٥-٢٣) أثر الكثافة السكانية لمجمع المنصورة الحضري على درجة الحرارة نهارًا وليلاً خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ارتباط Kendall.

شكل (٥-٢٣): أثر الكثافة السكانية لمجمع المنصورة الحضري في درجة الحرارة نهارًا وليلاً خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ارتباط Kendall.

يظهر من تحليل الشكل (٨) أن تأثير الكثافة السكانية في درجة حرارة المجمع نهاريًا ويليًا خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) ضعيف، وأن العلاقة تظهر بصورة عكسية، أي أن كما قلت الكثافة زادت درجات الحرارة، وقد بلغ معامل الارتباط لهما (-٠,٢١، -٠,٢٠، على التوالي). وهذا يعني أن العلاقة بينهما هي علاقة ضعيفة وأن احتمالية تجانس البيانات مع بعضها البعض ضعيف، وهذا ما يعبر عنه الشكل الانتشاري. وهذا يعني أن تأثير الكثافة السكانية على رفع درجات الحرارة في مجمع المنصورة الحضري هو تأثير ضعيف. ومن ثم تأثيرها على شدة الجزيرة الحرارية يصبح أيضًا ضعيفًا.

ولذلك، فإن معظم السنوات التي شهدت ارتفاع في درجات الحرارة سواء النهارية أو الليلية كانت الكثافة السكانية للمجمع منخفضة والعكس صحيح، مما جعلها تظهر بصورة عكسية. وقد بلغ معامل الارتباط لكل من تأثير الكثافة السكانية على درجة الحرارة النهارية والليلية لمجمع المنصورة الحضري (٤,٤٪، ٤٪ على التوالي). وهذا يؤكد عدم وجود علاقة بين ارتفاع درجة الحرارة والكثافة السكانية لمجمع المنصورة الحضري. إضافةً إلى ذلك لم تحقق تلك العلاقة أي دلالة إحصائية عند أي مستوى، مما يؤكد على عدم الاعتماد على الكثافة السكانية في تفسير ارتفاع درجة حرارة المجمع، ومن ثم تطور الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري. ونظرًا إلى ارتباط الكثافة السكانية بالنمو السكاني والعمراني لمجمع المنصورة الحضري، فإن تأثيرها ضعيف وهو عكس ما توصل إليه Streutker (2003)، في ارتباط الكثافة السكانية بتطور الجزيرة الحرارية عن النمو السكاني.

٥-٣-٢-٣ غاز ثاني أكسيد الكربون CO₂

يعد حرق الوقود الحفري من أسباب تغير المناخ بصورة كبيرة، نظرًا إلى زيادة الطلب على الطاقة من قبل تعزيز النمو الاقتصادي العالمي (Bloomer et al., 2009). وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في عام ٢٠١٦ تم عقد اتفاقية باريس للمناخ بهدف طويل الأجل يتمثل في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والحفاظ على المناخ العالمي (Roxon et al., 2020). وطبقًا للتقديرات السكانية لمجمع المنصورة الحضري فإن بحلول عام ٢٠٣٠ سيبلغ عدد سكانه ما يقرب من مليون نسمة، وهو أمر يندرج بوجود بعض المعوقات، ومن ثم زيادة الطلب على الطاقة وزيادة الانبعاثات البشرية، مثل غازات الصوبة، ومن أمثلتها غاز ثاني أكسيد الكربون CO₂، وهو عبارة عن مركب كيميائي من الأكسجين والكربون له الصيغة الكيميائية CO₂ عند ظروف الضغط والحرارة القياسيتين. ويعد مصدر الكربون بالنسبة للنباتات، ويتكون أثناء احتراق أنواع الوقود الحفري عندما يتفاعل المحتوي الكربوني للوقود مع الأكسجين أثناء الاشتعال، كما يتكون عندما تنفس الكائنات الحية. ويعد عنصرًا أساسيًا لتغذية النباتات. لذلك يوضح شكل (٥) الاتجاه العام لتركيز غاز ثاني

أكسيد الكربون لمجمع المنصورة الحضري خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ثيل ثين واختبار مان كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.

المصدر: <https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni/>

شكل (٥-٢٤): الاتجاه العام لتركيز غاز ثاني أكسيد الكربون فوق مجمع المنصورة الحضري خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ثيل ثين واختبار مان كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.

يتضح من تحليل شكل (٥-٢٤) أن جميع الفصول تأخذ اتجاهاً صاعداً من حيث الاتجاه العام لغاز ثاني أكسيد الكربون فوق مجمع المنصورة الحضري، كما يظهر أيضاً المتوسط السنوي بشكل صاعد. وقد بلغ انحدار كل من فصل الشتاء والربيع والخريف نحو (٢,٢٢، ٢,١٨، ٢,١٣، ٢,١٥ جزءاً من المليون PPM/عام على التوالي)، بينما بلغ المتوسط السنوي (٢,١٦) جزءاً من المليون/عام. وبذلك يكون تأثير غاز ثاني أكسيد الكربون في فصلي الشتاء والربيع أكثر من تأثيره في فصلي الصيف والخريف، أي أن تأثيره بشكل أكبر في الفصول الباردة، بينما يقل في الفصول الحارة. وتظهر جميع الفصول بدلالة إحصائية كبيرة عند مستوى ثقة (٩٩٪).

بلغ متوسط تركيز هذا الغاز في فصل الربيع خلال فترة الدراسة (٣٩٤,٣١) جزءاً من المليون، وهو بذلك يعد أكثر الفصول، يليه فصل الصيف (٣٩٣,٠٧) جزءاً من المليون، ثم فصل الشتاء (٣٩١,٧٠) جزءاً من المليون، وأخيراً فصل الخريف (٣٩١,٥٥) جزءاً من المليون. بينما بلغ المتوسط السنوي للمجمع (٣٩٢,٦٦) جزءاً من المليون، ويلاحظ أن تركيزات غاز ثاني أكسيد الكبريت تزداد خلال فصل الربيع والصيف، وتقل خلال فصل الشتاء والخريف.

وقد بلغت تركيزات غاز ثاني أكسيد الكبريت ذروتها عام ٢٠٢١ على مستوى المتوسط السنوي، حيث بلغت (٤١٥,١٤) جزءاً من المليون، أما على مستوى الفصول فنجد أيضاً عام ٢٠٢١ لفصل الربيع سجلت أعلى تركيز لغاز ثاني أكسيد الكبريت فوق المجمع؛ حيث بلغت (٤١٧,١٨) جزءاً من المليون. كما يلاحظ أن عام ٢٠٠٢ هو أقل الأعوام، حيث بلغ لفصل الشتاء والربيع والصيف والخريف (٣٧٠,٤٤، ٣٧٣,٣٤، ٣٧٢,٦٣، ٣٧٠,٨٠، ٣٧٠,٨٠) جزءاً من المليون على التوالي). وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض تركيز هذا الغاز على المستوى السنوي فقد بلغ (٣٧١,٨٠) جزءاً من المليون.

شكل (٥-٢٥): تأثير غاز ثاني أكسيد الكبريت على درجة حرارة المجمع نهاراً وليلاً خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ارتباط Kendall.

هذا الارتفاع الكبير في تركيزات غاز ثاني أكسيد الكربون فوق مجمع المنصورة الحضري كان له أثر واضح في رفع درجة حرارة المجمع، وللتأكد من ذلك يوضح شكل (5-25) تأثير غاز ثاني أكسيد الكربون على درجة حرارة المجمع نهائياً وليلاً خلال الفترة (2001-2021) باستخدام تحليل ارتباط Kendall.

أظهر شكل (5-25) أنه توجد علاقة قوية بين درجة الحرارة نهائياً وليلاً مع غاز ثاني أكسيد الكربون فوق مجمع المنصورة الحضري، وظهرت جميع العلاقات بصورة طردية متوسطة، وقد بلغ معامل الارتباط بين درجة الحرارة نهائياً وغاز ثاني أكسيد الكربون لكل من فصل الشتاء والربيع والصيف والخريف (0,54)، بينما بلغ نفس المعامل لدرجة الحرارة ليلاً وغاز ثاني أكسيد الكربون (0,61) على مستوى جميع الفصول. وهذا يعني أن درجة الحرارة ليلاً تتأثر بشكل أكبر بغاز ثاني أكسيد الكربون عن درجة الحرارة نهائياً للمجمع، ويلاحظ أن جميع الفصول لها نفس عامل الارتباط سواء مع درجة الحرارة نهائياً أو ليلاً، مما يؤكد تجانس البيانات بشكل كبير وعدم نفرها أو تشتتها على مستوى الفصول.

وقد بلغ معامل التحديد لكل من درجة الحرارة نهائياً وليلاً (0,30، 0,37 على التوالي)، وهذا يشير إلى أن العلاقة القوية بين درجة الحرارة نهائياً وغاز CO2 يمكن أن تفسر 30٪ من ارتفاع درجة حرارة المجمع نهائياً على مستوى جميع الفصول، كما يشير أيضاً إلى أنه يمكن تفسير 37٪ من ارتفاع درجة حرارة المجمع ليلاً. وهذا يشير إلى أن تأثير غاز ثاني أكسيد الكربون على درجة حرارة المجمع يزداد ليلاً، مما يؤدي إلى زيادة شدة الجزيرة الحرارية ليلاً، وتطورها على مستوى فترة الدراسة.

وظهرت جميع النتائج بدلالة إحصائية كبيرة عند مستوى ثقة أكثر من (99٪)، مما يؤكد على صحة النتائج والاعتماد عليها في تفسير الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري. وتأكيداً لذلك نجد أن زيادة غاز ثاني أكسيد الكربون يتبعه ارتفاع في درجات الحرارة على المستوى العالمي، وقد ذكرت قناة الشرق دبي على موقعها الرسمي وصول تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي إلى ما يقرب من (421) جزءاً من المليون خلال مايو 2022، وبلغ إجمالي الانبعاثات (63,3) مليار طن في عام 2021، وهو أعلى مستوى في التاريخ، كما بلغت على مستوى مصر نحو أكثر من مائة وتسعين (190) ألف طن كمتوسط لفترة الدراسة طبقاً لموقع البنك الدولي. وكل ذلك يشير إلى ارتفاع درجات الحرارة مع زيادة الانبعاثات البشرية من غاز CO2.

5-4 العوامل والعناصر المناخية في مجمع المنصورة الحضري.

تتمثل أهم العوامل المناخية المؤثرة في ديناميات الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري في كل من غطاء السحب والرياح.

٥-٤-١ السحب

يعد غطاء السحب من المتغيرات المناخية تأثيراً في الجزيرة الحرارية الحضرية؛ حيث يعمل على زيادة انعكاس الأشعة الشمسية الساقطة على سطح الأرض، ومن ثم ضعف الجزيرة الحرارية، بالإضافة إلى أنه يعمل على ارتداد هذه الأشعة إلى الأرض ومن ثم زيادة درجة الحرارة، حيث يرتبط بعلاقة عكسية مع الجزيرة الحرارية، وتجعلها أكثر قوةً ووضوحاً إذا قل هذا الغطاء، وهو ما نجده خلال فصل الصيف، حيث يقل السحب وتزداد شدة الجزيرة الحرارية كما تم ذكره في الفصل الثاني.

وقد أشار لتلك الحقيقة العديد من الدراسات (Kim & Baik, 2005; Liao et al., 2022; Morris et al., 2001). كما يؤثر غطاء السحب على نمط إشعاع الموجات القصيرة نهاراً، والموجات الطويلة ليلاً، وبالتالي يلعب دوراً هاماً في عكس الإشعاع الشمسي. ومن ثم انخفاض درجات الحرارة نهاراً وزيادتها ليلاً، كما تعمل على احتباس الإشعاع الأرضي ليلاً وبالتالي رفع درجات الحرارة. حيث نجد أن الليالي الصافية تكون أكثر برودة من السماء الملبدة بالغيوم، والعكس خلال النهار. وبالتالي تعمل هذه على زيادة التبريد خلا ساعات الليل، بينما السماء الملبدة بالغيوم تعمل على خفض التبريد.

يضاف إلى ذلك أن العديد من الدراسات توصلت إلى إمكانية أن تعمل السحب على التخفيف من آثار الجزيرة الحرارية الحضرية، مثل دراسات (Chow & Roth, 2006; He et al., 2020; Morris et al., 2001; Yow, 2007; Yow & Carbone, 2006). وقد أفاد (Chow & Roth, 2006) أنه في ظروف التغطية السحابية العالية في أورلاندو، فلوريدا ضعفت الجزيرة الحرارية بنحو (٢,٤°س) من ظروف التغطية السحابية المنخفضة، كما لاحظ (Jauregui, 1997) أن شدة الجزيرة الحرارية الحضرية تميل إلى الانخفاض تدريجياً في الساعات التي تلي منتصف النهار عندما تميل التغطية السحابية أيضاً إلى الزيادة تدريجياً، مما يشير إلى وجود ارتباط محتمل بين التغطية السحابية وشدة الجزيرة الحرارية الحضرية.

بلغ المتوسط السنوي لنسبة تغطية السماء بالسحب لمجمع المنصورة الحضري وذلك خلال فصل الشتاء نهاراً وليلاً (٤١,٠٣٪، ٤٣,٩٨٪ على التوالي)، بينما خلال فصل الربيع نهاراً وليلاً بلغت (٣١,٦٤٪، ٢٩,٥٩٪ على التوالي). أما خلال فصل الصيف فبلغت نهاراً وليلاً (٩,٨٤٪، ٧,٢٧٪ على التوالي). وأخيراً فصل الخريف نهاراً وليلاً بلغت (٢٧,٢٥٪، ١٨,٨٦٪ على التوالي). وبالتالي، تزداد نسبة السحب خلال فصل الشتاء وخاصة ليلاً، وتقل خلال فصل الصيف وخاصة ليلاً، وتتشابه النسبة بين فصلي الربيع والخريف، إلا أن الأول تزداد خلاله هذه النسبة.

كما يلاحظ أن زيادة تغطية السماء بالسحب يتوافق مع ضعف في الجزيرة الحرارية وخاصة خلال فصل الشتاء؛ حيث بلغ المتوسط لشدة الجزيرة الحرارية الحضرية النهارية للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) نحو

(٧٨,٠°س)، وهي الأضعف من بين الفصول. بينما خلال فصل الصيف تقل نسبة السحب وتشتد الجزيرة الحرارية الحضرية؛ حيث بلغت (٨٥,٣°س)، وهي الأقوى من بين الفصول. وقد لوحظ خلال الليل أن شدة الجزيرة الحرارية الحضرية لفصل الصيف تضعف بصورة كبيرة، لدرجة أنها تصبح أقل شدة من بين الفصول، والسبب في ذلك يرجع إلى قلة نسبة تغطية السماء بالسحب خلال ذلك الفصل ليلاً، ومن ثم تعمل على انخفاض درجة حرارة المجمع، وبالتالي ضعف الجزيرة الحرارية الحضرية. شكل (٥-٢٦): الاتجاه العام لنسبة تغطية السحب نهاريًا فوق مجمع المنصورة الحضري على المستوى الفصلي للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator. شكل (٥-٢٦): الاتجاه العام لنسبة تغطية السحب ليلاً فوق مجمع المنصورة الحضري على المستوى الفصلي للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator. كيندال

المصدر: <https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni/>

شكل (٥-٢٦): الاتجاه العام لنسبة تغطية السحب نهاريًا فوق مجمع المنصورة الحضري على المستوى الفصلي للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator. كيندال واختبار مان

يلاحظ من الشكل (٥-٢٦) أن الاتجاه الهابط هو الصورة العامة لاتجاه غطاء السحب فوق مجمع المنصورة الحضري خلال فترة الدراسة؛ حيث نجد ست اتجاهات من ثمانية تأخذ الاتجاه الهابط، والاتجاهين الباقيين يأخذان الاتجاه الصاعد. وبشكل عام كما تم ذكره سابقًا أن اتجاه درجة حرارة المجمع نهاريًا وليلاً

يأخذان الاتجاه الصاعد على جميع الفصول، وهذا يؤكد على وجود علاقة عكسية بين غطاء السحب ودرجة حرارة المجمع؛ حيث كلما قل غطاء السحب ارتفعت درجات الحرارة لمجمع المنصورة الحضري.

وقد بلغ انحدار كل من فصل الشتاء والربيع والصيف والخريف لغطاء السحب نهاراً (٣-، ٠.٠٣ / عام)، (-٠.١٧ / عام)، (٠.١٩ / عام)، (-٠.٥٧ / عام) على التوالي، بينما بلغ ليلاً (٣-، ٠.١٧ / عام)، (-٠.٢٣ / عام)، (٠.١ / عام) على التوالي. وبذلك يصبح فصل الخريف أكثر الفصول تغيراً لغطاء السحب نهاراً، وقد بلغ مقدار التغير خلال فترة الدراسة (-٠.١١، ٤ /)، وهذا يعني أنه من ضمن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع درجة حرارة المجمع لذلك الفصل، إضافةً إلى ذلك يتشابه هذا التغير مع تغير شدة الجزيرة الحرارية الحضرية لنفس الفصل نهاراً؛ حيث إنه يعد أكثر الفصول تغيراً من بين بقية الفصول وقد بلغ (-٠.٦٦، ٠ / س / عام). بينما أكثر الفصول تغيراً لغطاء السحب ليلاً هو فصل الصيف، وهذا يعني أن خلال فترة الدراسة تناقصت نسبة غطاء السحب وهو ما يقابله ارتفاع في درجة الحرارة، هذا التناقص أدى إلى خفض درجات الحرارة مع مرور الوقت، ولكن بشكل ضعيف، مما جعل فصل الصيف ليلاً لشدة الجزيرة الحرارية أقل انحدار من بين بقية الفصول.

يلاحظ أن كلاً من انحدار فصل الشتاء والربيع نهاراً وليلاً لم يتغيرا، وهو ما نجد لكلا الاتجاهين اللذين يظهران في صورة خطين متوازيين، على عكس كل من فصلي الصيف والخريف اللذين يكادان أن يتقاطعا في الخريف، وقد تقاطعا في الصيف؛ حيث إن الصورة تكاد تكون معكوسة خلال فصل الصيف على مستوى النهار والليل. وهو ما يتشابه مع طبيعة شدة الجزيرة الحرارية الحضرية لفصل الصيف؛ حيث تظهر في النهار بأقوى شدة من بين بقية الفصول، وتظهر في الليل بأضعف شدة من بين الفصول الأخرى.

شكل (5-27): أثر نسبة غطاء السحب نهاراً وليلاً في درجة الحرارة نهاراً وليلاً لمجمع المنصورة الحضري باستخدام تحليل الارتباط. Kendall.

يتبين من تحليل الشكل (5-27) أن معظم الفصول نهاراً ذو علاقة عكسية بين نسبة غطاء السحب ودرجة حرارة المجمع، ما عدا فصل الصيف، فالعلاقة إيجابية بينهما، أي أن كلما زادت نسبة السحب زادت معها درجات الحرارة. أما بالنسبة لنسبة غطاء السحب ليلاً فنجد أن كلاً من فصلي الشتاء والخريف ذو علاقة إيجابية مع درجة الحرارة، وفصلا الربيع والصيف ذو علاقة عكسية مع درجة الحرارة.

بلغ معامل الارتباط لفصل الشتاء والربيع والصيف والخريف نهاراً، (-0.35، -0.29، 0.12، -0.31)، على التوالي. وهذا يشير إلى أن العلاقة متوسطة خلال فصلي الشتاء والخريف والربيع وضعيفة خلال فصل الصيف. أما ليلاً فبلغ (0.04، -0.1، -0.32، 0.14) على التوالي، ويعني ذلك أن العلاقة متوسطة خلال فصل الصيف وهي الأعلى من بين الفصول، مما يؤكد أن تأثير السحب ليلاً خلال فصل الصيف على درجة الحرارة يعمل على انخفاضها ومن ثم ضعف الجزيرة الحرارية ليلاً لفصل الصيف.

وبلغ معامل التحديد لكل من فصل الشتاء والربيع والصيف والخريف نهاراً (0.125، 0.086، 0.014، 0.095)، مما يؤكد أن تأثير السحب في خفض درجات الحرارة نهاراً لفصل الشتاء يظهر بصورة

ملحوظة من بين بقية الفصول، ويليه فصل الخريف ثم الربيع، وأخيراً الصيف. أما ليلاً فبلغ (٢،٠٪، ٤،٠٪، ٣،١٠٪، ٩،١٪) على التوالي، مما يؤكد على تأثير السحب في خفض درجات الحرارة ليلاً لفصل الصيف.

٥-٤-٢ سرعة الرياح.

أكدت الدراسات السابقة بشكل أساسي على أن سرعة الرياح يعد عاملاً مهماً من عوامل المناخ التي تؤثر في شدة الجزيرة الحرارية الحضرية، ومن أمثلة تلك الدراسات (Figuerola & Mazzeo, 1998; Morris et al., 2001; Unger et al., 2001; Yow & Carbone, 2006). وعادة ما تميل الرياح القوية إلى تبديد الحرارة المتراكمة في المناطق الحضرية ذات الكثافة العالية، وبالتالي إضعاف شدة الجزيرة الحرارية الحضرية (Ngarambe et al., 2021). بشكل عام تزداد شدة الجزيرة الحرارية الحضرية في الظروف المناخية للرياح منخفضة السرعة والسماء الصافية والعكس صحيح، وقد تم إيضاح تأثير سرعة الرياح على وجه الخصوص في الدراسات التي أكدت عن مستويات أقل بكثير من الجزيرة الحرارية الحضرية في المدن الساحلية مقارنة بالمدن الداخلية، ويرجع ذلك إلى وجود نسيم البحر المنخفض الحرارة الذي يوفر تبريد الحمل الحراري في المدن الساحلية (Yun et al., 2020).

يمكن أن تؤدي الاختلافات في مستويات الجزيرة الحرارية الحضرية بين المدن الساحلية والداخلية إلى عمليات تبادل في الغلاف الجوي على شاطئ البحر، والتي تعتمد على دوران الرياح البرية والبحرية، مما يشير إلى التأثير المحتمل لسرعة الرياح على زيادة شدة الجزيرة الحرارية الحضرية، وقد تم إثبات ذلك في العديد من المدن، لا سيما ذات الارتفاع المنخفض ومناطق مفتوحة متوسطة الارتفاع كما في دراسة (He et al., 2020). ومن خلال الدراسات طويلة المدى لبيانات المناخ المحلي، وقد توصلت العديد من الدراسات أن القضاء التام على تأثيرات الجزيرة الحرارية الحضرية يكون عند الوصول إلى مستويات معينة من سرعة الرياح، على سبيل المثال، توصلت دراسة Park (1986) أن عتبة سرعة الرياح الحرجة تكون عند (١١،١ م/ث) في مدينة سيول Seoul لكوريا الشمالية. بينما توصلت دراسة Kolokotroni & Giridharan (2008) أن عتبات سرعة الرياح تكون (١٢ م/ث) و(٣-٥ م/ث) في لندن London وبالوالتو Palo Alto بكاليفورنيا على التوالي.

يوضح شكل (٥-٢٨) الاتجاه العام لسرعة الرياح لمجمع المنصورة الحضري على مستوى الفصول خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ثيل ثين واختبار مان كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator. كما يوضح شكل (٥-٢٩) تأثير سرعة الرياح في درجة حرارة النهار والليل لمجمع المنصورة الحضري باستخدام تحليل الارتباط Kendall.

المصدر: من عمل الطالب اعتمادا على <https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni>

شكل (٥-٢٨): الاتجاه العام لسرعة الرياح لمجمع المنصورة الحضري على مستوى الفصول خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ثيل ثين واختبار مان كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.

يلاحظ من الشكل (٥-٢٨) أن الاتجاه الهابط هو الصورة العامة لاتجاه سرعة الرياح لمجمع المنصورة الحضري خلال فترة الدراسة؛ حيث نجد ثلاث اتجاهات من أربعة تأخذ الاتجاه الهابط والاتجاه الباقي يأخذ اتجاهًا ثابتًا وهو لفصل الربيع. وهذا يؤكد على العلاقة العكسية بين سرعة الرياح ودرجات الحرارة، حيث كلما زادت سرعة الرياح خفضت درجات الحرارة والعكس صحيح. ومن ثم ضعفت الجزيرة الحرارية الحضرية.

نجد أن متوسط سرعة الرياح لمجمع المنصورة الحضري على مستوى الفصول بلغ لفصل الربيع نحو (٦,٠٩ م/ث) وهو أعلى متوسط من بين بقية الفصول. يليه فصل الشتاء (٦,٠٣ م/ث)، ثم فصل الصيف (٥,٤٩ م/ث)، وأخيرًا فصل الخريف (٥,٤٢ م/ث). وقد بلغ انحدار كل من فصل الشتاء والربيع والصيف والخريف لسرعة الرياح (-٠,٠٠٣ م/عام، -٠,٠٠١ م/عام، -٠,٠٠١ م/عام، -٠,٠٠٢ م/عام) على التوالي. وبذلك يصبح

فصل الشتاء أكثر الفصول تغيراً في سرعة الرياح خلال فترة الدراسة، يليه فصل الخريف ثم الصيف وأخيراً الربيع.

شكل (٥-٢٩): تأثير سرعة الرياح في درجة حرارة النهار والليل لمجمع المنصورة الحضري باستخدام تحليل

الارتباط Kendall.

يتضح من تحليل الشكل (٥-٢٩) أن معظم الفصول ذو علاقة عكسية بين سرعة الرياح ودرجة الحرارة نهار وليلاً لمجمع المنصورة الحضري، ويتضح أن فصل الصيف هو الفصل الوحيد الذي له علاقة مختلفة عن بقية الفصول، وهي معظمها علاقة ضعيفة؛ حيث بلغ معامل الارتباط لكل من فصل الشتاء والربيع والصيف والخريف لدرجة الحرارة نهاراً (-٠,٠٧، -٠,٠٤، -٠,١١، -٠,٠٥) على التوالي، بينما لدرجة الحرارة ليلاً فبلغ (-٠,٠٤، -٠,٠١، -٠,٢٢، -٠,١) على التوالي. وبذلك يصبح الفصل الصيف الفصل الوحيد الذي له علاقة طردية متوسطة لسرعة الرياح مع درجة الحرارة النهارية والليلية، وخاصة الليلية. أما بقية الفصول فظهرت بصورة ضعيفة، ولعل ذلك يرجع إلى طبيعة منطقة الدراسة التي لا تتميز بسرعة رياح قوية. لم يتعد معامل التحديد لسرعة الرياح سواء مع درجة الحرارة نهاراً أو ليلاً عن (٥٪) على مستوى جميع الفصول، وأن أعلى نسبة بلغت

(٤,٧٪) لفصل الصيف مع درجة الحرارة ليلاً. وهذا يؤكد على أن عامل سرعة الرياح لم يكن مؤثراً بشكل فعال في شدة الجزيرة الحرارية الحضرية لمنطقة الدراسة.

يرجى العلم أن لاتجاه الرياح دور مهم في الجزيرة الحرارية، ولكن نظراً إلى اعتماد الدراسة على بيانات مكانية فتم إهمال هذا الدور على الرغم من أن الاتجاه العام للرياح تكون شمالية غربية وغربية، ومن ثم ظهر ذلك في الفصل الثاني من أن أكثر المناطق برودة في الظهير هي تلك المناطق الغربية التي تأتي هي مهب الرياح، بالإضافة إلى زيادة درجات الحرارة على هوامش المجمع وخاصة في الجنوب والتي هي مصب الرياح.

الخلاصة

ظهر الاتجاه العام لمساحة العمران في مجمع المنصورة الحضري خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١)، بصورة صاعدة منفرداً بشكل أكثر وضوحاً، مما يؤكد على الزيادة الكبيرة في نمو عمران المجمع؛ حيث بلغ المعدل السنوي للنمو العمراني نحو (٤٥١,٤ كم^٢/عام، أي ما يقرب من نصف كيلومتر مربع كل عام وأكثر من مئة وعشرين (١٢٠) فداناً كل عام، في مساحة ليست بالشاسعة أو ذات مساحة كبيرة، حيث تبلغ مساحة المجمع نحو (٣٠,٧٢ كم^٢) أي ما يقرب من سبعة آلاف وستمئة (٧٦٠٠) فدان. وتبلغ نسبة العمران التي طرأت على المجمع خلال فترة الدراسة نحو (٤٢,٦٣٪) من مساحة العمران الأساسي لعام ٢٠٠١. أي ما يقرب من نصف مساحة عمران عام ٢٠٠١.

ارتفعت قيم مؤشر التباين النسبي (NDVI) في الظهير الزراعي عن المجمع الحضري بصورة واضحة وكبيرة؛ وذلك نظراً إلى قلة المساحات الخضراء في المجمع وزيادتها في الظهير الزراعي. ويلاحظ أن جميع اتجاهات المجمع على مستوى الفصول الأربعة لمؤشر التباين النسبي (NDVI) تأخذ الاتجاه الهابط، وأن أكثر الفصول هبوطاً هو فصل الصيف، حيث بلغ انحداره نحو (-٠,٠٠٤/عام)، مما يؤكد على نقص المساحات الخضراء في مجمع المنصورة الحضري خلال فترة الدراسة في ذلك الفصل. بالإضافة إلى ذلك، يعد فصل الصيف أقل الفصول من حيث قيم ذلك المؤشر. مما أدى إلى ارتفاع درجة حرارة المجمع، ومن ثم زيادة شدة الجزيرة الحرارية الحضرية لمجمع المنصورة الحضري صيفاً، وقد بلغ انحدار كل من فصول الشتاء والربيع والخريف (-٠,٠٠٢٧/عام، -٠,٠٠٣/عام، ٠,٠٠٣٥/عام) على التوالي. هذا يشير إلى أن أقل الفصول تغيراً هو فصل الشتاء.

يعد فصل الشتاء هو أكثر الفصول التي يزيد فيها معامل الألبيدو عن بقية الفصول في المجمع والمناطق المحيطة به؛ حيث يتراوح ما بين (١٠,٩٪) إلى (٢٠,٥٪) بمتوسط (١٥,٧٪). ويلاحظ أن الظهير الزراعي يغلب عليه القيم المرتفعة لمعامل الألبيدو مقارنة بالمجمع. كما نجد أن فرع دمياط يغلب عليه القيم المنخفضة لمعامل الألبيدو وهي ظاهرة مستمرة في بقية الفصول.

يلاحظ أن جميع الفصول للقصور الحراري للمجمع تأخذ الاتجاه الصاعد، ما عدا فصل الصيف فيظهر باتجاه هابط، بينما الظهير الزراعي فالعكس؛ حيث تظهر جميع الفصول باتجاه هابط، ما عدا فصل الشتاء فيظهر باتجاه صاعد. كما نجد على مستوى جميع الفصول منحني المجمع أعلى من منحنى الظهير، ما عدا فصل الصيف فيظهر العكس، وهذا يوضح أن معامل القصور الحراري الظاهري للمجمع أكثر من ذات المعامل للظهير الزراعي، ما عدا فصل الصيف فيحدث العكس. هذه الزيادة في هذا المعامل للمجمع تبين مدى مقاومة المجمع لعملية التسخين والتبريد، وأن المجمع أكثر مقاومة عن الظهير في كل من فصول الشتاء والربيع والخريف.

يتركز توزيع عدد السكان بصورة كبيرة في قلب مدينة المنصورة وطلخا، ويقل كلما اتجهنا ناحية هوامشها، وهو النمط السائد لأي مدينة؛ حيث يتركز السكان في قلب المدينة وخاصة المنطقة المركزية لها، حيث تتوفر الخدمات التعليمية والتجارية وجميع الأنشطة المرتبطة بوجود السكان، وهو أمر أدى إلى زيادة عدد السكان بصورة كبيرة؛ حيث نجد أن أعلى خلية يتواجد فيها عدد السكان تتمركز في قلب المدينة، بينما أقل عدد للسكان يتواجد في هوامش المدينة لكل من مدينة المنصورة وطلخا والمجمع ككل.

يلاحظ أن الاتجاه الهابط هو الصورة العامة لاتجاه غطاء السحب فوق مجمع المنصورة الحضري خلال فترة الدراسة؛ حيث نجد ست اتجاهات من ثمانية تأخذ الاتجاه الهابط والاتجاهين الباقيين يأخذان الاتجاه الصاعد. كما يصبح فصل الشتاء أكثر الفصول تغيراً في سرعة الرياح خلال فترة الدراسة، يليه فصل الخريف ثم الصيف وأخيراً الربيع. ولعل تلك الزيادة التي شهدتها فصل الربيع لسرعة الرياح هي السبب في زيادة شدة الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري حيث لم تتغير سرعة الرياح خلال ذلك الفصل لفترة الدراسة.

الفصل السادس

مستقبل الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري

وبعض آثارها السلبية وأساليب مواجهتها

- ١-٦ مستقبل الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري.
- ١-١-٦ على المستوى القريب.
- ٢-١-٦ على المستوى البعيد.
- ٢-٦ بعض الآثار السلبية للجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري.
- ١-٢-٦ انخفاض مستويات الراحة الحرارية لسكان المجمع.
- ٢-٢-٦ زيادة الطلب على الطاقة.
- ٣-٦ بعض أساليب مواجهة الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري.
- ١-٣-٦ استخدام المواد الفاتحة Cool Material.
- ٢-٣-٦ استراتيجية زراعة الأشجار الحضرية.
- ٣-٣-٦ تطبيق نموذج ENVI-met لمجمع المنصورة الحضري.

الفصل السادس

مستقبل الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري وبعض آثارها السلبية وأساليب مواجهتها.

يتفق المجتمع العلمي على أن احترار المناخ الذي لوحظ بالفعل في القرن الماضي يرجع إلى تراكم غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، وأن هذا سيستمر خلال القرن الحادي والعشرين (IPCC, 2007; IPCC, 2013). وبالمقارنة مع الفترة من ١٩٨٦ إلى ٢٠٠٥، يمكن أن يتراوح ارتفاع درجة الحرارة العالمية بين (٣,٠°س) إلى (٤,٨°س) في الفترة (٢٠٨١ إلى ٢١٠٠). وتشير اللجنة الحكومية المعنية بتغير المناخ (IPCC) Intergovernmental Panel on Climate Change أيضاً في تقرير التقييم الخامس، إلى أنه من المتوقع حدوث انحرافات إقليمية كبيرة عن نمط النطاق العالمي بالنسبة لدرجة الحرارة وكذلك بالنسبة لهطول المطر (Christensen et al., 2013).

تعد منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط من المناطق الساخنة المحتملة لتغير المناخ، والتي تنتمي إليها منطقة الدراسة؛ حيث لوحظ أنه خلال الفترة (١٩٥٠ إلى ٢٠٠٠)، ارتفعت درجة حرارة هذه المناطق بالفعل بشكل أسرع في يونيو إلى أغسطس من متوسط درجة الحرارة العالمية (van Oldenborgh et al., 2009)؛ لذلك فمن المرجح أن تستمر الزيادة المتوقعة في درجة الحرارة أكبر بكثير من الزيادة العالمية في تلك المناطق. ومن المرجح أيضاً أن تنخفض كمية الأمطار مع عواقب وخيمة على السكان المحليين والنظم البيئية بشكل عام (Bucchignani et al., 2018). الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تفاقم مشاكل عديدة ومنها الجزيرة الحرارية الحضرية على معظم سكان العالم مستقبلاً.

تؤدي التطرفات الحرارية وهي أحد المتغيرات المناخية إلى حدوث التغيرات المناخية، كما أن لها تأثير كبير في صحة الإنسان؛ حيث أفادت العديد من الدراسات بوجود ارتباط قوي بين التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة ومعدلات الوفيات، حيث تأثرت الأراضي المصرية بموجات حارة خلال عامي (٢٠١٠، ٢٠١٥)، وتسببت في وفاة أكثر من ألف شخص (A. N. Mostafa et al., 2019)، أيضاً تم ربط التقلبات المفاجئة في درجات الحرارة بزيادة معدلات الاستشفاء (Ebi et al., 2004). وزيادة مخاطر تفشي الإنفلونزا (Q. Liu et al., 2020)، ومن ثم التأثير في صحة الإنسان، وقد وجد أيضاً أن التقلبات اليومية في درجات الحرارة عامل مهم في الحد من النمو الاقتصادي، لا سيما في البلدان النامية أو منخفضة الدخل (Kotz et al., 2021) مثل منطقة الدراسة.

لذلك فإن اتجاه درجة حرارة كل من المجمع والظهير سوف يأخذان في الصعود نحو الاحترار، وهو ما أكدته الدراسة الحالية، ومن ثم أدى ذلك إلى تفاقم ظاهرة الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري، وحدوث العديد من المشكلات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لسكان المجمع، ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة ليلاً بشكل أسرع من درجات الحرارة في النهار، وخاصة في الفصول الفاتحة (A. Mostafa et al., 2019).

يشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث، أولها: مستقبل الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري، ويحتوي على دراسة مستقبل الجزيرة للمجمع على المستوى القريب لفترة ربع قرن للفترة (٢٠٢٢-٢٠٤٥)، وعلى المستوى البعيد للربع الآخر للفترة (٢٠٤٦ - ٢٠٧١)، وبذلك يكون إجمالي الفترة المستقبلية خمسين عامًا. أما المبحث الثاني: فاختص بدراسة بعض الآثار السلبية للجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري. ويشمل انخفاض مستويات الراحة الحرارية للمجمع، وزيادة الطلب على استهلاك الطاقة. أما المبحث الثالث: فاختص بدراسة بعض أساليب مواجهة الجزيرة الحرارية الحضرية لمجمع المنصورة الحضري، وذلك من خلال استخدام المواد الفاتحة كتقنية لتعزيز الراحة الحرارية، وأيضًا استراتيجية زراعة أشجار الطرق، بالإضافة إلى تطبيق نموذج ENVI-met لمجمع المنصورة الحضري، وذلك من خلال عمل تحليل ومحاكاة أداء الراحة الحرارية الحالية، وتحليل ومحاكاة أداء الراحة الحرارية للسيناريو المقترح.

١-٦ مستقبل الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري.

تمثل المدينة المكان الأساسي للنشاط البشري بكافة أنواعه، فإنها المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية والتقنية الحديثة (Henderson, 2010). ويعتمد مستقبل البشرية على التنمية المستدامة للمدن بشكل عام (Sun et al., 2020). وقد شهد العالم في العقود الأخيرة تحضرًا واسعًا على نطاق كبير (Ezimand et al., 2021). ومع زيادة هذا التحضر على مدى العقد المقبل سيرتفع معدل التحضر في العالم من (٢٠٢٠٪) عام ٢٠٢٠ إلى (٤٠،٦٪) عام ٢٠٣٠ (Zhongming et al., 2020)، وكل ذلك سيؤدي إلى حدوث تغييرات كبيرة في استخدامات الأراضي والغطاءات الأرضية في المناطق الحضرية والريفية أيضًا، مما يؤدي حتمًا إلى مشاكل بيئية خطيرة بشكل متزايد، وخاصة في البلدان النامية (Cilek & Cilek, 2021) مثل منطقة الدراسة.

ولمعرفة مستقبل الجزيرة الحرارية الحضرية لمجمع المنصورة الحضري، تم الاعتماد على معادلة الانحدار باستخدام Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator، وذلك بعمل توقع مستقبلي بناء على انحدار كل فصل لشدة الجزيرة الحرارية السطحية لمجمع المنصورة الحضري على المستوى النهاري والليلي، ومن ثم التنبؤ بشدة الجزيرة الحرارية السطحية النهارية والليلية لمجمع المنصورة الحضري للفترة (٢٠٢٢ إلى ٢٠٧١)، أي نصف قرن، تم تقسيم هذه الفترة إلى مستويين، وهما على المستوى القريب للفترة (٢٠٢٢-٢٠٤٦) أي (٢٥) عامًا، وعلى المستوى البعيد للفترة المتبقية (٢٠٤٧ - ٢٠٧١).

١-٦-١ مستقبل الجزيرة الحرارية للمجمع على المستوى القريب.

يوضح جدول (١-٦) مخرجات تحليل مخطط Box Plots لشدة الجزيرة الحرارية النهارية والليلية للفترة المستقبلية (٢٠٢٢ - ٢٠٤٦). كما يوضح شكل (١-٦) التباين في شدة الجزيرة الحرارية المستقبلية لمجمع المنصورة الحضري خلال الفترة (٢٠٢٢ - ٢٠٤٦) باستخدام مخطط Box Plots.

شكل (١-٦): التباين في شدة الجزيرة الحرارية المستقبلية لمجمع المنصورة الحضري للفترة (٢٠٢٢ - ٢٠٤٦) باستخدام مخطط Box Plots.

جدول (١-٦): مخرجات تحليل مخطط Box Plots لشدة الجزيرة الحرارية النهارية والليلية للفترة المستقبلية (٢٠٢٢ - ٢٠٤٦).

شدة الجزيرة الحرارية الليلية (س°)				شدة الجزيرة الحرارية النهارية (س°)				العنصر
الشتاء	الربيع	الصيف	الخريف	الشتاء	الربيع	الصيف	الخريف	الفصول
٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	عدد السنوات
٤,١٠	٣,٨٤	٣,١٢	٣,٥٧	٠,٢٠	١,٣٣	٤,٠٠	١,٦٥	أعلى قيمة
٣,٦٩	٣,٧٩	٣,٠٠	٣,٤٧	٠,٠٨	٠,٣٩	٣,٨٨	٠,٠٦	أقل قيمة
٣,٩٠	٣,٨١	٣,٠٦	٣,٥٢	٠,١٤	٠,٨٦	٣,٩٤	٠,٨٥	المتوسط
٠,١٢	٠,٠١	٠,٠٤	٠,٠٣	٠,٠٤	٠,٢٩	٠,٠٤	٠,٤٩	الانحراف المعياري

يتضح من تحليل جدول (١-٦) والشكل (١-٦) ضعف شدة الجزيرة الحرارية نهاراً وزيادة شدتها ليلاً. ولكن تشتد بصورة واضحة خلال فصل الصيف نهاراً حيث بلغت أعلى قيمة لها (٤ س°)، كما أنها تشتد ليلاً في جميع الفصول بصورة واضحة، وخاصة خلال فصل الشتاء؛ حيث تصل إلى (٤,١٠ س°)، وبذلك تختلف عن الفترة الأساسية للدراسة (٢٠٠١-٢٠٢١)؛ حيث نجد أن فصل الربيع هو أقوى الفصول من حيث شدة الجزيرة الحرارية ليلاً (٣,٨٩ س°)، وهذا يعني أن معدل تغيير الشدة لفصل الشتاء أكبر من بقية الفصول. كما نجد أن أقل الفصول من حيث ضعف شدة الجزيرة الحرارية نهاراً هو فصل الشتاء؛ حيث بلغ متوسطها (٠,١٤ س°). بينما نجد فصل الصيف أقل الفصول من حيث شدة الجزيرة ليلاً؛ حيث بلغ

متوسطها (٣,٠٦ س). وبذلك يتضح لنا أن مستقبلاً خلال الفترة (٢٠٢٢-٢٠٤٦)، سنجد أن شدة الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري ستكون أقوى في فصل الصيف نهائياً والعكس ليلاً، أيضاً ستصبح أقوى في فصل الشتاء ليلاً والعكس نهائياً.

يتضح كذلك من الجدول (١-٦) أن فصل الخريف نهائياً يعد أكثر الفصول تبايناً لشدة الجزيرة الحرارية؛ حيث يصل الانحراف المعياري له إلى نصف درجة، ولعل ذلك ما جعله يظهر في شكل (١-٦) بصورة ممتدة أكثر من بقية الفصول، على عكس كل من فصلي الشتاء والربيع، والذي بلغ الانحراف المعياري لهما (٠,٠٤ س). أما خلال الليل فنجد أن أكثر الفصول تبايناً هو فصل الشتاء؛ حيث بلغ (٠,١٢ س)، وبقية الفصول لم تتعد (٠,٠١). مما يؤكد على عدم تباين قيم شدة الجزيرة الحرارية في تلك الفصول للفترة المقدرة.

٢-١-٦ مستقبل الجزيرة الحرارية الحضرية للمجمع على المستوى البعيد.

يوضح جدول (٢-٦) مخرجات تحليل مخطط Box Plots لشدة الجزيرة الحرارية الحضرية النهائية والليلية للفترة (٢٠٤٧ إلى ٢٠٧١). كما يوضح شكل (٢-٦) التباين في شدة الجزيرة الحرارية الحضرية المستقبلية لمجمع المنصورة الحضري خلال الفترة (٢٠٤٦ - ٢٠٧١) باستخدام مخطط Box Plots.

شكل (٢-٦): التباين في شدة الجزيرة الحرارية الحضرية المستقبلية لمجمع المنصورة الحضري للفترة (٢٠٤٧ - ٢٠٧١) باستخدام مخطط Box Plots.

جدول (٢-٦): مخرجات تحليل مخطط Box Plots لشدة الجزيرة الحرارية الحضرية النهارية والليلية للفترة المستقبلية (٢٠٤٧ - ٢٠٧١).

العنصر	شدة الجزيرة الحرارية الحضرية النهارية				شدة الجزيرة الحرارية الحضرية الليلية			
	الشتاء	الربيع	الصيف	الخريف	الشتاء	الربيع	الصيف	الخريف
عدد السنوات	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥
أعلى قيمة	٠,٠٧	٠,٣٥	٣,٨٨	٠,٠١-	٤,٥٢	٣,٧٩	٣,٢٤	٣,٦٧
أقل قيمة	٠,٠٥-	٠,٠٥٩-	٣,٧٦	١,٥٩-	٤,١١	٣,٧٤	٣,١٢	٣,٥٧
المتوسط	٠,٠١	٠,١٢-	٣,٨٢	٠,٨٠-	٤,٣٢	٣,٧٦	٣,١٨	٣,٦٢
الانحراف المعياري	٠,٠٤	٠,٢٩	٠,٠٤	٠,٤٩	٠,١٢	٠,٠١	٠,٠٤	٠,٠٣

يلاحظ من تحليل الشكل (٢-٦) والجدول (٢-٦) أن الصورة العامة خلال هذه الفترة المقدرة اختلفت عن الفترة السابقة، وخاصة على مستوى الجزيرة الحرارية الحضرية النهارية؛ حيث نجد أن هناك قيمًا بالسالب، وهذا يعني ارتفاع درجة حرارة الظهير عن المجمع، وهو ما يسمى بالجزيرة الحرارية المعكوسة أو الفاتحة (Pótrolniczak et al., 2017). وقد ظهرت هذه الظاهرة في أواخر الفترة المقدرة طبقًا لاتجاه الشدة خلال فترة الدراسة (٢٠٠١ - ٢٠٢١). أما على مستوى الجزيرة الحرارية الحضرية الليلية فاشتدت خلال فصل الشتاء بصورة واضحة، ووصلت أعلى قيمة لها (٤,٥٢°س).

تكاد تكون الجزيرة الحرارية منعدمة خلال فصل الشتاء نهائيًا، فلم يبلغ متوسطها (٠,٠١°س) كما يوضح جدول (٢-٦)، مما يؤكد على عدم وجود فرق في درجات الحرارة لكل من المجمع والظهير. وهذا يعني ارتفاع درجة حرارة الظهير عن المجمع خلال الفترة المقدرة مقارنة بالفترة الأساسية للدراسة. كما يلاحظ أن شدة الجزيرة الحرارية الحضرية النهارية لفصل الخريف تظهر بصورة معكوسة خلال الفترة المقدرة، وقد بلغ متوسطها نحو (٠,٨٠°س)، مما يؤكد على ارتفاع درجة حرارة الظهير بصورة أكبر من ارتفاع درجة حرارة المجمع، وبكل تأكيد تناقص الرقعة الزراعية وامتداد عمران المجمع سيساعد على ارتفاع درجة حرارة الظهير من خلال تأثير الظهير على درجة حرارة الظهير وخاصة خلال فصل الخريف؛ حيث يقل فيه مؤشر الاخضرار النباتي NDVI؛ مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة.

نجد أيضًا تناقصًا في شدة الجزيرة الحرارية الحضرية النهارية لفصل الربيع وظهور الجزيرة المعكوسة أي الفاتحة، حيث بلغ متوسطها (-٠,١٢°س)، كما يوضح جدول (٢-٦). إضافة إلى ذلك فقد قل متوسط شدة الجزيرة الحرارية الحضرية النهارية لفصل الصيف، ولكن بصورة ضئيلة لا تتعد (٠,٠١°س)؛ حيث بلغ متوسطها (٣,٨٥°س). ولعل التناقص الكبير الذي ظهر في هذه الفترة هو انعكاس لاتجاه شدة الجزيرة الحرارية الحضرية للفترة الأساسية لمجمع المنصورة الحضري، ويمكن تفسيره بالعديد من الأسباب، ولعل من أهمها هو الزيادة السكانية والتي لا يمكن أن ننكر عدم زيادتها، ومن ثم بالتبعية زيادة النمو

العمراني؛ مما يؤدي إلى تقلص المسافة بين الظهير والمجمع، الأمر الذي بدوره يؤدي إلى تأثر الظهير بالمؤثرات الناتجة عن المجمع.

ولعل التناقص الكبير مؤشر التباين النباتي النسبي (NDVI) والذي تمت الإشارة إليه سابقاً يعد من أهم العوامل من وجه نظر الطالب في كونه مرتبطاً بدرجة حرارة السطح بصورة كبيرة، وخاصة درجة حرارة الظهير. فكلما نقص المؤشر زادت بالتعبية درجة حرارة الظهير، بالإضافة إلى أن معامل القصور الحراري الظاهري للمناطق الفضاء الخالية من الزراعة أقل بكثير من المناطق التي يوجد بها مباني (وليد عباس، ٢٠١٣)، ولعل الأراضي البور سوف تزداد مع مرور الوقت ومن ثم زيادة درجة حرارة الظهير عن المجمع في بعض الشهور على مستوى النهار.

أما على مستوى الليل فالصورة منعكسة تمامًا؛ فهناك زيادة واضحة في شدة الجزيرة الحرارية الحضرية للمجمع، مما يؤكد على أن هذه الظاهرة هي ظاهرة ليلية أكثر منها نهارية، فعامل الإشعاع الشمسي يتحكم بشكل كبير في زيادة أو نقص شدة الجزيرة الحرارية الحضرية نهارًا، أما ليلاً فينعدم وجود هذا العامل، ويظهر عامل آخر هو الإشعاع الأرضي في صورة حرارة منبعثة تبثها المباني وكل أشكال المظهر الحضري في المجمع. ويزداد هذا الإشعاع بكل تأكيد في المجمع عن الظهير بصورة واضحة وكبيرة، ويعد السبب في ارتفاع درجة حرارة المجمع عن الظهير ومن ثم تطور شدة الجزيرة الحرارية الحضرية على مستوى الليل.

كذلك يلاحظ أن شدة الجزيرة الحرارية الحضرية الليلية زادت بصورة واضحة خلال فصل الشتاء عن بقية الفصول وبلغ متوسطها (٤,٣٢°س)، وهذا يعني ارتفاع درجة حرارة المجمع عن الظهير بصورة كبيرة، وهذا يشير إلى ارتفاع درجة الحرارة الليلية للمجمع مستقبلاً بصورة كبيرة، وبالتالي تقليل أيام البرودة والطلب على الطاقة، وهذا يؤكد نظرية أن الأرض تتجه إلى الاحترار وليس البرودة. يأتي بعد ذلك فصل الربيع من حيث أكثر الفصول شدة الجزيرة الحرارية الحضرية الليلية، وقد بلغ المتوسط (٣,٧٦°س). ثم فصل الخريف بمتوسط بلغ (٣,٦٢°س)، وأخيراً فصل الصيف بلغ (٣,١٨°س) كما يوضح جدول (٦-٢).

٦-٢ بعض الآثار السلبية للجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري.

تم التعرف على تأثير جزيرة الحرارة الحضرية، بكونها تشير إلى أن المناطق الحضرية تكون أكثر دفئًا من المناطق الريفية في خصائصها المناخية، منذ ما يقرب من مائتي (٢٠٠) عام (Howard, 1833). وذلك باعتبارها واحدة من أكثر الظواهر وضوحًا للتأثير البشري على نظام الأرض، حيث نجد معظم المدن الرئيسية حول العالم تم توثيق اتجاهات الاحتباس الحراري لها (Benz et al., 2021; Mentaschi et al., 2022; Santamouris, 2020). والأهم من ذلك أن تأثير الجزيرة الحرارية الحضرية القوي سيؤدي إلى تأثيرات ضارة كبيرة على البيئة والصحة العامة، مثل الاضطرابات المناخية المحلية، والإفراط في استهلاك الطاقة، وتلوث الهواء، وزيادة معدلات الوفيات. الأمر الذي جذب انتباه الباحثين على نطاق أوسع في دراسة تأثير

هذه الظاهرة (Deilami et al., 2018; Gago et al., 2013; Kikegawa et al., 2006; Lopez-Bueno et al., 2020).

بالتالي، أصبحت الموضوعات المتعلقة بتأثير هذه الظاهرة على الصحة العامة للسكان أحد الاهتمامات الرئيسية العلمية لمختلف التخصصات، وذلك في محاولة لزيادة الوعي بتأثير الجزيرة الحرارية الحضرية، ومن ثم تقديم بعض استراتيجيات التكيف والتخفيف منها، ومن أمثلة تلك الدراسات (Wong et al., 2021; Wu & Ren, 2019).

تحولت الدراسات الحالية المرتبطة بظاهرة الجزيرة الحرارية الحضرية وتأثيرها البيئي من التحليل الوصفي التقليدي إلى تحليل زمني مكاني، مع مزايا في التغطية المكانية الواسعة والمستمرة، والتزامن الزمني الجيد، ومصادر البيانات الغنية والمعلومات الطيفية، وجودة البيانات؛ حيث عملت تقنية الاستشعار من بعد بشكل كبير على تعميق وتوسيع البحث في مجال تأثير الجزيرة الحرارية الحضرية (Deilami et al., 2018). وأصبحت بيانات درجة حرارة سطح الأرض LST المستشعرة عن بعد شائعة بشكل كبير؛ وذلك للإشارة إلى الخصائص الحرارية للأسطح الحضرية، والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالراحة الحرارية والصحة السكانية والبيئية داخل وحول المدن (Cai et al., 2021).

أكدت بعض الدراسات مثل (Anniballe et al., 2014; Peng et al., 2020) أن تأثير الجزيرة الحرارية الحضرية السطحية تكون أكثر تنوعاً مما كان متوقعاً في الأصل، وأنها أقوى وأكثر كثافة من الجزيرة الحرارية الحضرية الهوائية. وبناء على ذلك، وقد تم تحديد الآثار السلبية لظاهرة الجزيرة الحرارية في مجمع المنصورة الحضري، وذلك من خلال تناول انخفاض مستويات الراحة الحرارية لسكان المجمع عن طريق دراسة التوازن الحراري لجسم الإنسان بالإضافة إلى ومؤشر الحرارة والرطوبة ثم دراسة زيادة الطلب على الطاقة.

٦-٢-١ انخفاض مستويات الراحة الحرارية لسكان المجمع.

تمثل الراحة الحرارية أحد أهم الجوانب التطبيقية لجغرافية المناخ، ويتم تعريفها على أنها حالة المزاج للإنسان التي تعبر عن رضاه للبيئة الحرارية المحيطة به (Manavvi & Rajasekar, 2022)، وبالتالي فإن أفضل وصف للراحة الحرارية هو الموقف الذي لا يوجد فيه دافع لتغيير البيئة المحيطة به من خلال السلوك الخاص به، كذلك فإن الشعور بالراحة يختلف على أساس شخصي ويلخص الجوانب الفسيولوجية والنفسية لكل شخص (Huang et al., 2015; Klemm et al., 2015; Nielsen, 2002).

قام كل من Lin & Deng (2008) بتعريف الراحة الحرارية على أنها: عملية معرفية تتأثر بالعوامل الجسدية والفسيولوجية والنفسية لدى الإنسان. وتماشياً مع تعريف الراحة الحرارية، فقد تطور مجال أبحاث الراحة الحرارية الخارجية. وفي السنوات الأولى، كان التركيز محصوراً على فهم التبادلات الإشعاعية

في الهواء الطلق، واكتساب نظرة ثاقبة حول وسائل تحقيق التوازن الحراري من خلال فهم عمليات التنظيم الحراري (Manavvi & Rajasekar, 2022).

تتنوع المؤشرات التي يمكن من خلالها قياس مدى شعور الإنسان بالراحة، ومنها مؤشر درجة الحرارة المكافئة فسيولوجيًا Physiological Equivalent Temperature؛ حيث يستخدم ذلك المؤشر على نطاق واسع لتحديد ظروف الراحة الحرارية في مناطق مناخية مختلفة، مثل البحر الأبيض المتوسط (Tsitoura et al., 2014)، والتي تنتمي إليها منطقة الدراسة.

تم تطبيق ذلك المؤشر على جزيرة كريت طبقًا للمسوحات الميدانية. أيضًا مؤشر درجة الحرارة والرطوبة لأوليفر عام ١٩٨١؛ حيث استطاع أوليفر وضع معادلة لإيضاح التأثير الحيوي على جسم الإنسان من خلال تحديد فاعليه درجة الحرارة والرطوبة، كمؤشر لمدى الراحة - The Temperature - Humidity Index. ومؤشر عدم الراحة (DI) Discomfort Index لتوم عام ١٩٥٩، وهو مؤشر مهم يقيس الإحساس بالحرارة البشرية لظروف مناخية مختلفة، وعادة ما يتم حساب مؤشر عدم الراحة DI للمدينة باستخدام بيانات من محطة طقس واحدة أو بضع محطات، وبالتالي لا تمثل بدقة حالات عدم الراحة المختلفة للمدينة بأكملها (Thom, 1959). بالإضافة إلى ذلك، نجد أن نتيجة مؤشر عدم الراحة الحالية هي مجرد قيمة رقمية واحدة، وبالتالي فهي لا تكشف عن التباين المكاني لمستويات عدم الراحة، ومن ثم عدم القدرة على تمثيل ظروف البيئة المعيشية الفعلية. ويعد هذا السبب في عدم تطبيق ذلك المؤشر في العديد من الدراسات، مثل (Xu et al., 2017).

اقترح Xu et al (2017) تقنية لإنتاج خريطة مؤشر عدم الراحة بصورة أكثر دقة، وذلك من خلال الجمع بين صورة الأشعة تحت الحمراء الحرارية من Landsat مع بيانات الأرصاد الجوية المقاسة في الموقع، وهما من أكثر المؤشرات انتشارًا واستخدامًا في جغرافية المناخ. بالإضافة إلى أنهما يقيسا درجة شعور السكان بالراحة من خلال عمل علاقة بين درجة الحرارة والرطوبة النسبية (وليد عباس، ٢٠١٣).

٦-٢-١-١ التوازن الحراري لجسم الإنسان.

اعتمدت الدراسة الحالية على تقنية الاستشعار من بعد في الحصول على البيانات الحرارية لمجمع المنصورة الحضري، ومن ثم معرفة شدة الجزيرة الحرارية الحضرية. وقد اعتمد الطالب على معادلة أدولف (١٩٤٧) للتوازن الحراري لجسم الإنسان، والذي وضع صيغًا لقياس الكسب أو الفقد الحراري نهارًا وليلاً (Griffiths, 1976)، وتشير المعادلة إلى معدل درجة الحرارة ويكون الناتج بالسعر الحراري /م^٢/ساعة. وبناء على ذلك، يمكن تطبيق هذه المعادلات على الصور الحرارية الرقمية للقمر الصناعي MODIS.

ويعد التوازن الحراري لجسم الإنسان من أهم الأسباب التي تؤدي إلى راحته أو عدم راحته، ويكتسب الإنسان الحرارة من البيئة الطبيعية المحيطة به، وذلك بواسطة الإشعاع والحمل والتوصيل، فيكسب الحرارة عن طريق الهواء الأحر، والاجسام الأحر، ومن انبعاثات الحرارة الشديدة، بالإضافة إلى

لمسه الأجسام الأخر. ويفقد الحرارة عن طريق الأجسام الأبرد، والهواء الأبرد، والتبخر من الجلد، بالإضافة إلى لمسها للأجسام الأبرد (على حسن، ١٩٨٢).

ويكون ناتج تلك المعادلة إما بالموجب أو بالسالب، وتعبر القيم الموجبة عن الكسب الحراري. أما القيم السالبة فتعبر عن الفقد الحراري، ويتراوح التوازن الحراري ما بين (-٢٥ إلى +٢٥) سُعر حراري م/٢ ساعة (إسلام محمد جابر، ٢٠٢٢). ويوضح شكل (٦-٣) معادلة أدولف للكسب الحراري نهاراً على مستوى الفصول لمجمع المنصورة الحضري خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) للأشخاص الذين يمشون تحت أشعة الشمس والجالسين في الظل. كما يوضح شكل (٦-٤) معادلة أدولف للكسب الحراري ليلاً على مستوى الفصول لمجمع المنصورة الحضري خلال الفترة ٢٠٠١-٢٠٢١.

شكل (٦-٣): معادلة أولف للكسب الحراري نهاريًا على مستوى الفصول لمجمع المنصورة الحضري خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) للأشخاص الذين يمشون تحت أشعة الشمس والجالسين في الظل.

يتبين من شكل (٦-٣) أن معيار الراحة الحرارية يتغير من مكان إلى آخر داخل المجمع ومن فصل إلى آخر، بالإضافة إلى تغير ذلك المعيار للأشخاص الذين يمشون تحت أشعة الشمس والأشخاص الذين يجلسون في الظل. ويلاحظ أن معظم الفصول لسكان المجمع تظهر في صورة كسب حراري، أي ارتفاع في درجات الحرارة بصورة عامة. ومعنى كسب حراري أي أن الإنسان يشعر باكتساب للحرارة، ومن ثم عدم الشعور بالراحة الحرارية. وهذا يتوافق تمامًا مع معظم الفصول.

أما فصل الشتاء فيظهر بصورة فقد للحرارة، أي أن الإنسان يحتاج للحرارة ومن ثم عدم شعوره أيضًا براحة حرارية، أما الصورة المثالية فقد ظهر بها فصل الربيع للأشخاص الذين يجلسون في الظل بصورة متباينة عن بقية الفصول؛ حيث ظهر خلاله مناطق توازن حراري، وهي تعني بتساوي المكتسب مع الفاقد، وهذا هو الشعور الأفضل لسكان مجمع المنصورة الحضري. وخاصة لسكان مدينة المنصورة وهو الجزء الجنوبي الشرقي للمجمع. وتراوح قيم الأشخاص الذين يمشون تحت أشعة الشمس ويفقدون للحرارة ولا يشعرون براحة حرارية، وذلك خلال فصل الشتاء (١٤٥,٧٧-) إلى (١٠٧,٨٠-) سُعر حراري / ٢م / ساعة كما يوضح شكل (٦-٣-أ).

أما بقية الفصول فنجد أن سكان المجمع شعروا بكسب حراري؛ حيث يلاحظ أن فصل الصيف شهد أكبر كسب حراري، حيث تتراوح قيمة (٢٥٦,٦٤) إلى (٣٥٣,٦٠) سُعر حراري / ٢م / ساعة. بينما تتراوح القيم خلال فصل الخريف (١٣٩,٢١) إلى (١٨٩,٧٨) سُعر حراري / ٢م / ساعة. وشهد فصل الربيع أقل قيم للكسب الحراري للأشخاص الذين يمشون تحت أشعة الشمس؛ حيث تتراوح القيم (٧٧,٢٠) إلى (١٤٥,٨٠) سُعر حراري / ٢م / ساعة.

وبالنسبة لقيم الأشخاص الذين يجلسون في الظل، فنجد أن خلال فصل الشتاء يفقد الشخص للحرارة ما بين (٢٠٤,٢٨-) إلى (١٧٠,٨٦-) سُعر حراري / ٢م / ساعة كما يوضح شكل (٦-٣-ب). بينما تتساوى قيم الكسب الحراري مع قيم الفقد الحراري خلال فصل الربيع، وبذلك يشعر سكان المجمع في تلك المناطق التي تتراوح قيمها من (٨-) إلى (٢٥) سُعر حراري / ٢م / ساعة بتوازن للحرارة ومن ثم الشعور بالراحة الحرارية. بينما يشعر سكان المناطق التي تتراوح قيمها من (٢٥,١) إلى (٥٢,٣٠) سُعر حراري / ٢م / ساعة بكسب حراري لذات الفصل. أما خلال فصل الصيف يزداد الكسب الحراري وتتراوح القيم من (١٤٩,٨٥) إلى (٢٣٥,١٧) سُعر حراري / ٢م / ساعة. أما خلال فصل الخريف فتتراوح القيم من (٤٦,٥٠) إلى (٩١) سُعر حراري / ٢م / ساعة.

ومما سبق يتضح أن سكان المجمع يشعرون بالراحة الحرارية خلال فصل الربيع في مناطق معينة ليس جميع المجمع، وهذه المناطق تشمل مدينة المنصورة جميعها وبعض المناطق من مدينة طلخا، كما يشعر سكان المجمع بفقد للحرارة خلال فصل الشتاء سواء كانوا في الظل أو تحت أشعة الشمس، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الطاقة وذلك من أجل الحصول على الحرارة الأزمة للسكان، أما خلال فصل الخريف

والصيف فيشعر السكان بكسب حراري كبير وخاصة خلال فصل الصيف، ومن ثم زيادة الطلب على الطاقة من أجل غرض التبريد، نظرًا إلى أن المكتسب من الحرارة أعلى بكثير.

شكل (٤-٦): معادلة أدولف للكسب الحراري ليلاً على مستوى الفصول لمجمع المنصورة الحضري خلال الفترة

٢٠٠١-٢٠٢١.

يلاحظ من شكل (٤-٦) أن جميع الفصول شهدت فقداً حرارياً لسكان المجمع ليلاً، وخاصة في فصل الشتاء؛ حيث تزداد قيم الفقد بصورة واضحة عن بقية الفصول، وتراوح القيم من (-٤١٢,٥١) إلى (-٣٦٤,١٥) سُعر حراري /م²/ ساعة. وبذلك يصبح فصل الشتاء أكثر الفصول فقداً حراري لمجمع المنصورة الحضري.

كما يلاحظ أن أقل الفصول فقداً للحرارة لسكان المجمع هو فصل الصيف، حيث تتراوح القيم من (-١٦٠,١٩) إلى (-٩٨,٧٧) سُعر حراري /م²/ ساعة. بينما نجد كلاً من فصلي الربيع والخريف ظهرا بصورة معتدلة، ولكن تزداد قيم الفقد خلال فصل الخريف عن الربيع؛ حيث تتراوح القيم لكل منهما على الترتيب (-٢٤٤,٤٣) إلى (-١٧٤,٩٥) سُعر حراري /م²/ ساعة، (-٢٧٦,٦٦) إلى (-٢٠٩,٩٨) سُعر حراري /م²/ ساعة.

تتركز القيم الأقل فقداً للحرارة في قلب المجمع، وهي المناطق الأكثر حرارة عن بقية المناطق المحيطة، وهذا يعني أن هناك علاقة قوية بين الانخفاض في درجات الحرارة وفقدان الحرارة لسكان المجمع، ومن ثم لا يشعرون بالراحة الحرارية. أيضاً على مستوى الفصل نجد أن أكثر الفصول حرارة لمجمع المنصورة الحضري ليلاً هو فصل الصيف، ولكن هو أقل الفصول فقداً للحرارة. وبالتالي، فإن زيادة درجات الحرارة

ليلاً والتي تسببها ظاهرة الجزيرة الحرارية الحضرية تجعل سكان المجمع يكتسبون الحرارة وبالتالي لا يشعرون بالراحة الحرارية.

٢-١-٢-٦ مؤشر درجة الحرارة والرطوبة.

استطاع أوليفر وضع معادلة لإيضاح التأثير الحيوي في جسم الإنسان من خلال تحديد فاعليه درجة الحرارة والرطوبة كمؤشر لمدى الارتياح أو معامل الحرارة والرطوبة؛ (Kabukçu et al., 2020; Toy et al., 2007). وتم الاعتماد على درجة حرارة الهواء لمنطقة الدراسة بالدرجة المئوية والرطوبة النسبية بالنسبة المئوية. ووفقاً لهذا المؤشر فإن الراحة المثلى تتراوح ما بين خمس عشرة (١٥) إلى عشرين (٢٠) درجة مئوية.

يوضح شكل (٥-٦) الاتجاه العام للراحة الحرارية طبقاً لمؤشر الحرارة والرطوبة على مستوى الفصول نهائياً خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ثيل ثين واختبار مان كيندال Mann-Kendall Test& Theil-Sen Estimator كما يوضح شكل (٦-٦) الاتجاه العام للراحة الحرارية طبقاً لمؤشر الحرارة والرطوبة على مستوى الفصول ليلاً خلال الفترة ٢٠٠١-٢٠٢١ باستخدام تحليل ثيل ثين واختبار مان كيندال Mann-Kendall Test& Theil-Sen Estimator.

شكل (٦-٦): الاتجاه العام للراحة الحرارية طبقاً لمؤشر الحرارة والرطوبة على مستوى الفصول نهائياً خلال الفترة ٢٠٠١-٢٠٢١ باستخدام تحليل ثيل ثين واختبار مان كيندال Mann-Kendall Test& Theil-Sen Estimator .

يتضح من الشكل (٥-٦) أن كلاً من فصلي الشتاء والربيع يأخذان الاتجاه الهابط، بينما فصلي الصيف والخريف يأخذان الاتجاه الصاعد، وهذا انعكاس لاتجاه درجة حرارة الهواء في المجمع نهاريًا؛ حيث تأخذ نفس اتجاه الراحة الحرارية. كما يلاحظ أن تأثير اتجاه درجة حرارة الهواء نهاريًا لفصل الشتاء ذات تأثير أقوى من درجات الحرارة لبقية الفصول. وبذلك يكون فصل الشتاء أكثر تغيرًا. أما أقل الفصول انحدارًا فهو فصل الخريف. كما نجد الانقلابين (الشتاء والصيف) هما أكثر انحدارًا من الاعتدالين (الربيع والخريف).

وقد بلغ انحدار الراحة الحرارية لكل من فصل الشتاء والربيع والصيف والخريف (-٠,٠١٩، °س/عام)، (-٠,٠٠٧، °س/عام)، (٠,٠١٤، °س/عام)، (٠,٠٠٦، °س/عام) على التوالي. ويشير ذلك إلى أن تأثير انخفاض درجة حرارة المجمع خلال فصل الشتاء نهاريًا وكذلك الرطوبة النسبية أكبر من أي تأثير آخر لبقية الفصول، وأن فصل الخريف هو أقل تأثيرًا.

كما يشير اتجاه الراحة الحرارية الهابط لفصل الشتاء إلى انخفاض الراحة الحرارية لسكان المجمع، فمعظم نتائج المعادلة خلال فترة الدراسة تشير إلى أن فصل الشتاء نهاريًا يغلب عليه سمة أن الشعور بالجو "مريح"، وهي التي تتراوح ما بين (١٥°س) إلى (١٩,٩°س). ما عدا عام ٢٠١٧؛ فقد بلغت درجة حرارة المجمع خلاله (١٤,٧٣°س). وهذا يعني أنها تقع في فئة الجو الرائع. يضاف إلى ذلك، فإن هذا الاتجاه الهابط يعني أن الراحة الحرارية لسكان المجمع خلال فصل الشتاء نهاريًا مستقبلاً تشير إلى أن الجو سيصبح بارداً.

كما يغلب على فصل الربيع سمة أن الجو حار نهاريًا وهذا ما تشير إليه نواتج المعادلة؛ حيث تقع نواتج المعادلة في الفئة التي تتراوح ما بين (٢٠°س) إلى (٢٦,٤°س)، ولكن نجد أن الاتجاه يأخذ الهبوط، مما ينتج عن ذلك أن مُستقبلاً سيتم تعديل درجات الحرارة ويصبح الجو ما بين الرائع والمريح لسكان المجمع خلال ذلك الفصل نهاريًا.

أما بالنسبة لفصلي الصيف والخريف فنجد أنهما يأخذان الاتجاه الصاعد، بالإضافة إلى وقوعهما في الفئة التي تتراوح ما بين (٢٠°س) إلى (٢٦,٤°س)، وهذا يعني أن الجو حار، ولكن مع مرور الوقت ومستقبلاً ستزيد تلك الدرجات، ومن ثم تصل إلى الفئات التالية ويصبح الجو حارًا جدًا وشديد الحرارة، وذلك لكلا الفصلين.

وقد حقق فصل الصيف دلالة إحصائية كبيرة عن مستوى ثقة (٩٩٪)، ويعني أن اتجاه الراحة الحرارية بالارتفاع خلال فصل الصيف ليس محض الصدفة، مما يؤكد على صحة النتائج والاعتماد عليها. بينما حقق فصل الخريف دلالة إحصائية عن مستوى ثقة (٩٥٪). بينما فصلا البرودة فلم يحقق أي دلالة إحصائية، وخاصة فصل الربيع.

وضربت مصر في العقود الماضية موجات الحر الشديدة، كتلك التي حدثت في صيف عامي: ٢٠١٠ و ٢٠١٥، وقد عانى السكان من ارتفاع درجات الحرارة التي ظلت لعدة أيام متتالية، ليست فقد أثناء النهار

بل استمرت أيضاً ليل (A. Mostafa et al., 2019). وهذا تؤكدته نتائج المعادلة؛ فقد ارتفع المؤشر خلال فصل الصيف عام ٢٠١٠، ووصل إلى درجة (١٧،٢٦°س)، وهو بذلك يقترب من الحر الشديد طبقاً للمعادلة.

أيضاً استمرت تلك الموجه إلى فصل الخريف، وبلغ المؤشر خلال نفس العام (٢٣،٧٨°س) وهي أعلى درجة خلال فصل الخريف للفترة الدراسة. كذلك شتاء عام ٢٠١٠ شهد ارتفاعاً كبيراً في ذلك المؤشر، وقد بلغ (١٨،٠٩°س)، وهو أعلى ناتج خلال ذلك الفصل. بالإضافة إلى ذلك أيضاً ربيع ٢٠١٠، والذي بلغ فيه ناتج المعادلة (٢١،٥٤°س)، وهو بذلك أقل من ناتج المعادلة عام ٢٠١٨ الذي بلغ (٢١،٨٥°س).

شكل (٦-٦): الاتجاه العام للراحة الحرارية طبقاً لمؤشر الحرارة والرطوبة على مستوى الفصول ليلاً خلال الفترة

(٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ثيل ثين واختبار مان كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator .

يلاحظ من الشكل (٦-٦) أن جميع الفصول تأخذ الاتجاه الصاعد، وهذا ناتج عن ظاهرة الجزيرة الحرارية الحضرية، كما نجد أن أكثر الفصول انحداً هو فصل الخريف، وأقلها هو فصل الربيع. وهذا يعني أن تأثير درجة حرارة الهواء والرطوبة النسبية لفصل الخريف ليلاً لها تأثير أكبر من بقية الفصول، مما دفع فصل الخريف أن يصبح أكثر الفصول انحداً.

بلغ انحدار الراحة الحرارية لكل من فصل الشتاء والربيع والصيف والخريف ليلاً (٠,٣٥/س°، عام)، (٠,٣٣/س°، عام)، (٠,٣٨/س°، عام)، (٠,٤١/س°، عام)، على التوالي. وبذلك يبلغ مقدار التغير لكل منهم (٠,٧/س°)، (٠,٦٦/س°)، (٠,٧٦/س°)، (٠,٨٢/س°)، على التوالي. وهذا الاتجاه الصاعد لجميع الفصول يؤكد على انخفاض الراحة الحرارية لسكان مجمع المنصورة الحضري.

وتشير نتائج مؤشر الحرارة والرطوبة لفصل الشتاء أن أغلبية السنوات تقع في الفئة التي تقل عن (١٣/س°)، وهي تشير إلى الجو البارد، بينما نجد بعض السنوات تقع في الفئة التالية والتي تتراوح ما بين (١٣/س°) إلى (١٤,٩/س°)، وتشير إلى الجو الرائع وهما سنوات: ٢٠٠٩، ٢٠١٠، ٢٠١١، ٢٠١٤، ٢٠١٥، ٢٠١٦، ٢٠١٨، ٢٠٢١. بينما نجد فصل الربيع يقع في الفئة التي تتراوح ما بين (١٥/س°) إلى (١٩,٩/س°)، والتي تشير إلى الجو المريح وذلك لجميع سنوات الدراسة.

أما فصل الصيف فجميع سنواته تقع في الفئة التي تتراوح ما بين (٢٠/س°) إلى (٢٦,٤/س°)، والتي تشير إلى أن الجو حار، وهذا يعني عدم شعور سكان المجمع بالراحة الحرارية خلال فصل الصيف ليلاً. وانخفضت المؤشر خلال فصل الخريف ليلاً عن النهار، وتشير نتائجه إلى أن معظم السنوات تقع في الفئة التي تتراوح ما بين (١٥/س°) إلى (١٩,٩/س°) والتي تعني أن الجو مريح، أما بقية السنوات فتقع في الفئة التالية والتي تتراوح ما بين (٢٠/س°) إلى (٢٦,٤/س°) والتي تشير إلى أن الجو حار، وهي سنوات (٢٠١٠، ٢٠١٥، ٢٠٢٠) وهو ما يتوافق مع دراسة (A. Mostafa et al., 2019).

ويمكن تفسير اتجاه الراحة الحرارية الصاعد إلى وجود ظاهرة الجزيرة الحرارية الحضرية لمجمع المنصورة الحضري، وأن سبب انخفاض الراحة الحرارية يرجع لتلك الظاهرة، وخاصة أثناء الليل. فلم نجد اتجاهًا هابطًا للراحة الحرارية؛ مما يعني أن اتجاه درجات الحرارة لجميع الفصول ليلاً تأخذ الاتجاه الصاعد. وخير دليل على ذلك هو ما نجده خلال بعض السنوات لفصل الخريف. كما يؤدي انخفاض الراحة الحرارية لسكان مجمع المنصورة الحضري إلى لجوء السكان إلى التكييف مع درجات الحرارة سواء المنخفضة لحد البرودة أو المرتفعة لحد الحرارة الشديدة، ومن ثم الطلب على الطاقة من أجل استخدامها في أيام التبريد والتدفئة.

٦-٢-٦ زيادة الطلب على الطاقة.

أدى التحضر السريع وزيادة عدد السكان إلى حدوث زيادة كبيرة في الحرارة المنبعثة من المصادر البشرية، ونتيجة إلى ذلك ازداد استخدام الطاقة في مختلف القطاعات، ولا سيما الإسكان، مما أدى إلى تغيرات سريعة في المناخ الحضري (Jamei et al., 2022). كما يمكن أن تؤدي زيادة درجات الحرارة إلى تكثيف استهلاك الطاقة من قبل المباني بسبب أنظمة تكييف الهواء التي يستخدمها سكان المبنى (Kikegawa et al., 2006). وقد أشار تقرير الاستراتيجية القومية لتغير المناخ في سنغافورة إلى أن ظاهرة الجزيرة الحرارية في المدينة ستزيد من الطاقة المستخدمة في تبريد الهواء (Wong et al., 2009).

علاوة على ذلك، ترتبط درجة حرارة الهواء بالانبعاثات الحرارية بسبب السكان ومركباتهم، مما يؤدي إلى تلوث الهواء في أشكال عديدة، ومنها ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت، وأنواع أخرى من الهباء الجوي (Chao et al., 2020; Fonseka et al., 2019; Gui et al., 2019).

هذا ويؤثر استهلاك الطاقة وتلوث الهواء في بعضهما البعض، فضلاً عن وجود ارتباط كبير بينهما، فكلما زاد استهلاك الطاقة، زادت معدلات تلوث الهواء. وأوضح Ojima (1991) أن استهلاك الطاقة من أجل أغراض التبريد في مدينة طوكيو قد زاد بمقدار (٢٥٪) خلال عشر سنوات فقط؛ نتيجة لتأثير ظاهرة الجزيرة الحرارية الحضرية للمدينة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن العلاقة بين الجزيرة الحرارية واستهلاك الطاقة علاقة تبادلية؛ حيث نجد أن زيادة شدة الجزيرة الحرارية تؤدي إلى زيادة الطلب لأغراض التبريد، وهذا بدوره يزيد من شدة الجزيرة الحرارية باعتبار هذا الاستهلاك أحد مصادر الانبعاثات الحرارية من المصادر البشرية. أما بالنسبة لزيادة الطلب على الطاقة من أجل أغراض التدفئة، فإن شدة الجزيرة الحرارية في هذه الحالة تكون مفيدة، وذلك من خلال توفير الطلب على الطاقة في عملية التدفئة. وخاصة أثناء الليل.

وتتعدد المؤشرات الكمية التي تربط بين المتغيرات المناخية وتحديد متطلبات التبريد والتدفئة، ويأتي في مقدمتها مؤشر درجات أيام التدفئة (Heating Degree Days (HDD) ومؤشر درجات أيام التبريد (Cooling Degree Days (CDD) (وليد عباس ووائل زهران، ٢٠٢٢). وهذان المؤشران يعكسان الطاقة اللازم توافرها من أجل عمليتي التدفئة والتبريد للسكان.

وقد اقترح العديد من الباحثين درجات حرارة نموذجية، فقد أشارت معظم الدراسات إلى أن تكون (١٨،٣° س)، ومن ضمن هذه الدراسات على المستوى الإقليمي (وليد عباس، ٢٠١٣؛ ووائل زهران، ٢٠١٨). وعلى المستوى العربي (سعود عياش وآخرون، ١٩٨٥)، (خالد بن عبد الله المقرن، ٢٠٠٦). وعلى المستوى العالمي (Alberini & Filippini, 2011; Sailor et al., 1998). كما نجد بعض الدراسات التي اقترحت نموذجين لدرجة الحرارة، وذلك بأن لكل من أيام التبريد درجة حرارة مستقلة عن أيام التدفئة، ومنها (Reiss & White, 2005; Yi-Ling et al., 2014). وتم الاعتماد على أن تكون درجة الحرارة النموذجية تساوي (١٨،٣° س).

يوضح جدول (٦-٤) المتطلبات السنوية للتدفئة والتبريد وفقاً لمؤشري HDD & CDD على مستوى الفصول لمجمع المنصورة الحضري خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١). كما يوضح شكل (٦-٧) الاتجاه العام لدرجات التبريد والتدفئة على مستوى الفصول خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) باستخدام تحليل ثيل ثين واختبار مان كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.

جدول (٤-٦): المتطلبات السنوية للتدفئة والتبريد وفقاً لمؤشري CDD&HDD على مستوى الفصول لمجمع المنصورة الحضري خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).

العام	فصل الشتاء (س°)			فصل الربيع (س°)			فصل الصيف (س°)			فصل الخريف (س°)		
	درجة الحرارة	درجة أيام التبريد	درجات أيام التدفئة	درجة الحرارة	درجة أيام التبريد	درجات أيام التدفئة	درجة الحرارة	درجة أيام التبريد	درجات أيام التدفئة	درجة الحرارة	درجة أيام التبريد	درجات أيام التدفئة
٢٠٠١	١٤,٤٩	٠,٠	٣٤٢,٩٠	٢٠,٥٣	٢٠,٥,١٨	٠,٠	٢٧,٢٢	٨٢٠,٣٩	٢٣,٠٢	٤٢٩,١٤	٠,٠	
٢٠٠٢	١٤,٧٦	٠,٠	٣١٨,٢٢	٢٠,٩٤	٢٤٢,٧١	٠,٠	٢٧,٦٣	٨٥٨,٦٥	٢٣,٨٤	٥٠٤,٣٤	٠,٠	
٢٠٠٣	١٤,٧٩	٠,٠	٣١٥,٧٧	٢٠,١٠	١٦٥,٨٤	٠,٠	٢٧,٣٠	٨٢٨,٠٥	٢٢,٩٠	٤١٨,٧٩	٠,٠	
٢٠٠٤	١٤,١٣	٠,٠	٣٧٩,٤٧	٢٠,٥٣	٢٠,٥,١٣	٠,٠	٢٦,٧٦	٧٧٨,٢١	٢٣,٤٥	٤٦٨,٦٧	٠,٠	
٢٠٠٥	١٤,٣٧	٠,٠	٣٥٣,٨٦	٢٠,٣١	١٨٥,٣٧	٠,٠	٢٦,٨٧	٧٨٨,٢٨	٢٢,٢٩	٣٦٢,٩٨	٠,٠	
٢٠٠٦	١٤,٧٠	٠,٠	٣٢٣,٩٨	٢٠,٥٥	٢٠٦,٩٣	٠,٠	٢٧,٢٢	٨٢٠,٢٦	٢٢,٢٢	٣٥٦,٨٢	٠,٠	
٢٠٠٧	١٣,٧١	٠,٠	٤١٣,٥١	٢٠,٥١	٢٠٣,٦٩	٠,٠	٢٧,٣٤	٨٢٣,١٢	٢٣,١٢	٤٣٨,٢٢	٠,٠	
٢٠٠٨	١٢,٩٤	٠,٠	٤٨٧,٤٢	٢١,٧٢	٣١٤,٧٤	٠,٠	٢٧,٧٨	٨٢٧,٣٧	٢٣,٢٧	٤٥١,٨٥	٠,٠	
٢٠٠٩	١٥,١١	٠,٠	٢٨٧,٥٣	١٩,٨٤	١٤٥,٥٢	٠,٠	٢٧,٥٣	٨٤٩,٣٧	٢٣,٠٩	٤٣٥,٧٣	٠,٠	
٢٠١٠	١٧,٢٠	٠,٠	٩٨,٦٢	٢١,٨٠	٣٢١,٨١	٠,٠	٢٨,١٠	٩٠١,٧٢	٢٤,٩١	٦٠١,٥٠	٠,٠	
٢٠١١	١٥,١٦	٠,٠	٢٨٢,٣٧	١٩,٩٥	١٥٢,٠٦	٠,٠	٢٧,٠٠	٨٠٠,٧٤	٢١,٩٩	٣٣٥,٦١	٠,٠	
٢٠١٢	١٣,٣٠	٠,٠	٤٥٤,٨٣	٢٠,٤٦	١٩٨,٤٢	٠,٠	٢٨,٠٢	٨٩٣,٨١	٢٣,٧٥	٤٦٩,٤٠	٠,٠	
٢٠١٣	١٤,٧٠	٠,٠	٣٢٤,٤٥	٢١,٢١	٢٦٨,٠٢	٠,٠	٢٧,١٠	٨٠٩,٨٤	٢٢,٩٢	٤٢٠,٣٣	٠,٠	
٢٠١٤	١٤,٩٦	٠,٠	٣٠٠,٨٩	٢١,٠٩	٢٥٦,٧٦	٠,٠	٢٧,٣٦	٨٣٣,٠٨	٢٢,٨٥	٤١٤,٢٩	٠,٠	
٢٠١٥	١٤,٩٣	٠,٠	٣٠٣,٧٠	٢٠,٣٦	١٨٩,٨٠	٠,٠	٢٧,٥٤	٨٤٩,٧٣	٢٣,٩٥	٥١٣,٨٢	٠,٠	
٢٠١٦	١٤,٢٨	٠,٠	٣٦٥,٦١	٢١,٣٢	٢٧٧,٤٩	٠,٠	٢٧,٥٨	٨٥٤,١٦	٢٣,٤٧	٤٧٠,٨١	٠,٠	
٢٠١٧	١٣,٠٣	٠,٠	٤٧٤,٤٥	٢٠,٧٣	٢٢٣,١٠	٠,٠	٢٧,٦٩	٨٤٦,١١	٢٢,٤١	٣٧٤,٣٦	٠,٠	
٢٠١٨	١٥,٢٩	٠,٠	٢٧١,٠١	٢٢,١٨	٣٥٦,٦٧	٠,٠	٢٧,٧٦	٨٧٠,٢١	٢٣,٣١	٤٥٥,٨٨	٠,٠	
٢٠١٩	١٣,٣٩	٠,٠	٤٤٢,١٠	١٩,٩١	١٤٨,١١	٠,٠	٢٧,٧٤	٨٦٨,١٨	٣٢,٧٨	٤٩٨,٦٥	٠,٠	
٢٠٢٠	١٤,١٤	٠,٠	٣٧٨,٢٩	٢٠,٤٨	٢٠٠,٣٤	٠,٠	٢٧,٥١	٨٤٧,٢١	٢٤,٠٨	٥٢٦,٣٨	٠,٠	
٢٠٢١	١٦,٢٤	٠,٠	١٨٥,٤٦	٢١,٠٥	٢٥٣,٠٥	٠,٠	٢٧,٦٢	٨٥٧,٤٠	٢٣,٠١	٤٢٨,٦٢	٠,٠	
المتوسط	١٦,٢٤	٠,٠	٣٣٧,٢٣	٢٠,٧٤	٢٢٤,٦١	٠,٠	٢٧,٤٦	٨٤٢,٧٦	٢٣,٢٢	٤٤٧,٧٧	٠,٠	

المصدر: من عمل الطالب اعتماداً على <https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni>

المصدر: من عمل الطالب، اعتماد على جدول (٤-٦)

شكل (٧-٦): الاتجاه العام لدرجات التبريد والتدفئة على مستوى الفصول خلال الفترة ٢٠٠١-٢٠٢١

باستخدام تحليل ثيل ثين واختبار مان كيندال Mann-Kendall Test & Theil-Sen Estimator.

يتضح من جدول (٤-٦) وجود تباين فصلي لدرجات الحرارة اليومية للفترة من ٢٠٠١ إلى ٢٠٢١ وذلك لمتطلبات التدفئة والتبريد لسكان مجمع المنصورة الحضري، وينتج عن ذلك اختلاف في حجم الطلب على الطاقة في المجمع خلال فترة الدراسة على مستوى الفصول. وقد بلغ إجمالي الدرجات السليزية المطلوبة لعملية التدفئة خلال فصل الشتاء نحو (٧١٠.٤، ٤٥) س) بمتوسط سنوي بلغ (٣٣٧، ٢٣) س) خلال فترة الدراسة. ويعد فصل الشتاء الفصل الوحيد الذي يتطلب تدفئة، أما بقية الفصول فتحتاج إلى تبريد. وقد بلغ إجمالي الدرجات السليزية المطلوبة لعملية التبريد في كل من فصول الربيع والصيف والخريف (٤٧١٦، ٧٤) س)، (١٧٦٩٧، ٨٩) س)، (٩٤٠.٣، ١٩) س) على التوالي. وذلك بمتوسط بلغ لذات الفصول خلال فترة الدراسة (٢٢٤، ٦١) س)، (٨٤٢، ٧٦) س)، (٤٤٧، ٧٧) س) على التوالي.

كما يعد فصل الصيف أكثر الفصول التي يحتاج السكان فيها لعملية التبريد؛ وذلك للتغلب على درجات الحرارة المرتفعة، ومن ثم زيادة الضغط على الطاقة بكافة أنواعها، الأمر الذي بدوره يؤدي إلى زيادة الانبعاثات الحرارية. وقد كان عام ٢٠١٠ أكثر الأعوام التي تتطلب درجات تبريد خلال فصل الصيف؛ حيث

بلغت (١,٧٢,٩٠٠س)، ويعد فصل الربيع أقل الفصول من حيث إجمالي الدرجات السليزية المطلوبة سواء لعملية التبريد أو التدفئة. في حين كان عام ٢٠٠٩ أقل الأعوام التي تتطلب درجات تبريد على مستوى جميع الفصول؛ حيث بلغت ١٤٥,٥٢س.

لذلك، يزداد الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف أكثر من أي فصل آخر، يليه فصل الخريف ثم الشتاء، وأخيرًا الربيع. ولعل ذلك من ضمن الأسباب التي أدت إلى زيادة شدة الجزيرة الحرارية الحضرية خلال فصل الصيف نهارًا عن بقية الفصول، بالإضافة إلى زيادتها خلال فصل الشتاء ليلًا بسبب انخفاض الحرارة والطب على الطاقة من أجل عملية التدفئة.

يوضح شكل (٦-٧) الاتجاه العام لدرجات التبريد والتدفئة على مستوى الفصول خلال فترة الدراسة، ويتضح أن جميع الفصول التي يتطلب خلالها عملية التبريد تأخذ الاتجاه الصاعد؛ مما يدل على زيادة درجات الحرارة، ومن ثم زيادة شدة الجزيرة الحرارية، أما الفصول التي تتطلب فيها عملية التدفئة فتأخذ الاتجاه الهابط، وهي ممثلة في فصل الشتاء، مما يدل على زيادة درجات الحرارة خلال فترة الدراسة وضعف شدة الجزيرة الحرارية.

يعد فصل الصيف أكثر الفصول تغييرًا من حيث الاتجاه العام لدرجات أيام التبريد والتدفئة؛ حيث بلغ انحداره (٢,٤٦س/عام). يليه فصل الخريف الذي يبلغ انحداره (١,٨٠س/عام)، ثم الربيع بانحدار يبلغ (١,٦٧س/عام)، بينما بلغ انحدار فصل الشتاء (-١,٢٥س/عام). وجاءت جميع النتائج بذات دلالة إحصائية كبيرة عن مستوى ثقة (٩٩٪)، ما عدا فصل الشتاء فلم يحقق أي دلالة إحصائية.

٦-٣ بعض أساليب مواجهة الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري.

يبدو أن تأثير الظواهر المتطرفة المتكررة على نحو متزايد يمثل خطرًا على صحة وسلامة السكان، ولا سيما بالنسبة للمجتمعات النامية والتي تنتمي إليها منطقة الدراسة؛ حيث لفتت موجات الحرارة المتكررة بشكل متزايد الانتباه إلى العلاقة المهمة بين استخدامات الأرض البشرية ودرجة الحرارة، لا سيما في المناطق الحضرية الأكثر تحضرًا وأقل تحضرًا (Fischer et al., 2022). وقد أظهرت الدراسة الحالية ارتفاع درجة حرارة سطح المجمع عن الظهير الزراعي، مما نتج عنه حدوث ظاهرة الجزيرة الحرارية الحضرية للمجمع، وترجع النتيجة الرئيسية إلى التخطيط الحضري غير السليم، أو بسبب تقليل المساحات الخضراء داخل المجمع، أو اختلاف خصائص المواد الحضرية، كل ذلك ساعد على تطور الجزيرة الحرارية في مجمع المنصورة الحضري.

تناولت العديد من الدراسات الراحة الحرارية لسكان المناطق المكتظة بالسكان، واقترحت العديد من استراتيجيات التكيف التي تهدف إلى التعايش مع الاحترار الحضري (Battista et al., 2016; Dimoudi, 2013; Matheos Santamouris, 2014; et al., 2014). وعادة ما تأخذ الأبحاث المتعلقة باستراتيجيات التكيف في

الاعتبار السمات المورفولوجية والفيزيائية للمواد الحضرية (Jamei et al., 2016)، على الرغم من أنه يتم تكريس اهتمام أقل لآثار تخطيط استخدام الأراضي لإجراءات التخضير المقترحة (Tan et al., 2017).

يعد التكامل بين التخطيط الحضري والقضايا الاجتماعية والتقييم الدقيق للتحسينات المتوقعة في الراحة الحرارية أمرًا أساسيًا. وبالتالي، لا ينبغي اقتراح استراتيجيات التخفيف والتكيف مع المناخ الحضري كعنصر من مكونات التخطيط للتجديد الحضري (Fischer et al., 2022). ومن هذا المنظور يمكن أن يكون التخطيط المكاني أداة أساسية في اقتراح التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته مع التركيز بشكل خاص على الضعف المتزايد بسبب شيخوخة السكان (Dwyer et al., 2004; Menoni et al., 2012).

ركزت بعض المناهج على الحاجة إلى تضمين قضايا المناخ في عملية التخطيط من خلال تحديد أنماط استخدام الأراضي ودمجها في استراتيجيات التنمية الحضرية طويلة الأجل (Eum et al., 2013). بينما ركز البعض الآخر على استراتيجيات التبريد الحضري من خلال برامج غرس الأشجار، واستبدال المواد الداكنة سواء للأسطح أو الأرصفة (Bowler et al., 2010; Ferguson et al., 2008).

يوفر التصميم الحضري الدقيق للمناخ حلًا مستدامًا لارتفاع درجة الحرارة في المناطق الحضرية، ويتضمن مجموعة من الخيارات المبتكرة بما في ذلك النسيج الحضري، والتشكيل الحضري، وإعادة دمج البنية التحتية الحضرية الخضراء والزرقاء من الأشجار والشجيرات والأعشاب والأسطح الخضراء، والتخضير الرأسي، والمسطحات المائية (Santamouris et al., 2018). وقد تم تحديد المساحات الخضراء الحضرية باعتبارها واحدة من أكثر الإجراءات فاعلية بسبب التبريد عن طريق التظليل، وتوجيه تدفقات الهواء، واعتراض هطول الأمطار، وأيضًا النتج (Z. Liu et al., 2020; Morakinyo et al., 2017; Morakinyo et al., 2018).

تستطيع المسطحات المائية تبريد الهواء المحيط والمجاور من خلال التبخر والحمل الحراري (Rahul et al., 2020). وتتعدد الأدبيات التي عالجت ووثقت تأثيرات التبريد المباشر وغير المباشر للكتلة الحضرية على نطاق واسع (Bowler et al., 2010; Mullaney et al., 2015; Tsoka et al., 2018; Zupancic et al., 2015). ويصعب قياس الراحة الحرارية للسكان في الأماكن المفتوحة بصفة عامة؛ لأنها تشمل على مجموعة واسعة من المتغيرات التي تؤثر عليهم، ولا يمكن تحديدها باستخدام عامل واحد مثل درجة الحرارة (Faragallah & Ragheb, 2022): لذلك، ومن أجل تحسين ظروف المناخ المحلي، تم اقتراح تقنيات تخفيف متنوعة تتضمن استخدام مواد باردة عاكسة، بالإضافة إلى زيادة الغطاء النباتي (Dimoudi et al., 2014).

١-٣-٦ استخدام المواد الفاتحة Cool Material.

وصفت وكالة حماية البيئة الأمريكية (USEO) مصطلح المواد الفاتحة بأنها المواد التي توفر مجموعة متنوعة من التقنيات الحديثة والمتطورة التي تعمل على التخفيف من شدة الجزر الحرارية، وهو ما جعل أسطح الطرق أكثر عكسًا للإشعاع الشمسي (Qin, 2017).

(2015). كما تلعب المواد المستخدمة في الطرق ذات المواد الفاتحة للشوارع والمساحات الحضرية دورًا حاسمًا في جعل درجة حرارة سطح الأرض منخفضة، وإطلاق حرارة أقل للهواء المحيط. مما يحافظ على سطح الشارع وجعله باردًا، وهو ما يؤدي إلى تقليل درجات الحرارة وخاصة خلال فصل الصيف.

تعد الطرق ذات المواد الداكنة عرضة لامتصاص وتخزين الإشعاع الشمسي، وذلك بسبب أن القصور الذاتي الحراري كبير لتلك المواد (Al-Jabri et al., 2005; Qin & Hiller, 2014). ونظرًا إلى أن مساحة الطرق في مدينة نموذجية تمثل ما بين (٢٠ إلى ٤٠٪) من مساحتها (Akbari & Rose, 2001; Akbari et al., 1999). فإن فكرة استخدام المواد الفاتحة لتقليل تأثير الجزيرة الحرارية أصبحت ضرورية. وباستخدام تقنيات الرصف الحالية مع تعديلات المواد أو التصميمات الجديدة، أو عن طريق إدخال مواد جديدة على الأرصفة التقليدية الداكنة، يمكننا أن ننشئ المواد الفاتحة ونستخدمها في رصف الطرق داخل المناطق الحضرية (Mat Santamouris, 2013).

المصدر: (Akbari & Rose, 2001; Akbari et al., 1999)

شكل (٦-٨): التباين في مقدار انعكاس الإشعاع الشمسي باختلاف لون مواد الرصيف.

يتضح من شكل (٦-٨) وجود اختلاف بين مقدار انعكاس الإشعاع الشمسي بالنسبة لنوع الرصيف ولونه، فالمواد الداكنة تعكس الإشعاع الشمسي الساقط بمقدار (١٠٪)، بينما نجد أن هذه النسبة تزيد في حالة استخدام الأرصفة الفاتحة؛ حيث تصل إلى (٤٠٪) من الإشعاع الساقط. وهذا كفيل بخفض درجات الحرارة. إضافة إلى ذلك، لا تقوم المواد الفاتحة بتخزين الطاقة ومن ثم عدم بثها ليلاً، مما يؤدي إلى انخفاض في درجات حرارة المجمع. وتتكون المواد الفاتحة للطرق من مواد طلاءات بيضاء أو مواد عاكسة للإشعاع الشمسي، وفي الآونة الأخيرة تم تحسين تلك المواد من أجل استخدامها في رصف الطرق.

تصبح المباني على جانبي الطريق بيئة شبيهة بالوادي الحضري؛ حيث يتم فقد من (٦٠ - ٧٠٪) من امتصاص الشمس اللحظي أثناء النهار بواسطة الحمل الحراري، ويتم تخزين نسبة (٣٠ - ٤٠٪) المتبقية بشكل معتدل للحمل الحراري الليلي (Oke, 1982; Oke, 1988). وأثناء الليل، يتم اعتراض انبعاثات الموجات الطويلة من الأرصفة بواسطة جدران المباني المجاور، مما يجعل الحرارة الممتصة محتجزة في

الرصيف. هذا الصرف الحراري غير الفعال يحافظ على دفء الهواء القريب من السطح؛ مما يسبب الجزيرة الحرارية الحضرية ليلاً.

يمكن للمواد الفاتحة أن تخفض درجة حرارة سطح المباني والطرق؛ فالطرق ذات قصور حراري أكبر، كما أنها لها درجة حرارتها منخفضة أثناء النهار، ولكن درجة حرارتها أعلى خلال الليل. وبالتالي، فإن هذه الأرصفة تطلق حرارة أكثر منطقية للهواء المحيط أثناء ساعات الليل، وتؤدي إلى تفاقم الجزيرة الحرارية الحضرية أثناء الليل. وتقلل الأرصفة العاكسة درجة حرارة السطح طوال اليوم، وبالتالي فإن الأرصفة العاكسة هي من ضمن الحلول للتخفيف من الجزيرة الحرارية الحضرية.

٦-٣-٢ استراتيجية زراعة الأشجار الحضرية

تعد زيادة المساحات الخضراء على جانبي الشوارع في المدينة من أهم عناصر التصميم المستدام من أجل تخفيف شدة الجزيرة الحرارية الحضرية؛ حيث يمكن للأشجار الحضرية أن توفر الظل وتأثيرات التبريد عن طريق التبخر نتح كما يوضح شكل (٦-٩). وبالتالي، تلعب دورًا مهمًا في تنظم البيئة الحرارية في المدن (Santamouris et al., 2018). على سبيل المثال، ذكر Wang et al. (2018) أنه يمكن تحقيق انخفاض بمقدار ثلاث درجات سليزية في درجة حرارة الهواء بالقرب من السطح من خلال تأثير التظليل للأشجار الحضرية. يضاف إلى ذلك أن أشارت دراسة Konarska et al. (2016) لمدينة Gothenburg إلى أن الأشجار الحضرية حولت (٣٠٪) من الإشعاع الشمسي إلى تدفقات حرارية كامنة. أيضًا يمكن استبدال أماكن انتظار السيارات بزراعة الأشجار واستخدامها في هذا الغرض، بدلًا من بناء الغطاءات الحديدية الشائعة كما يوضح شكل (٦-٩).

قد أوصت معظم الدراسات بتخفيف الإجهاد الحراري في المناطق الحضرية، وذلك من خلال زراعة الأشجار على نطاق واسع باعتبارها الاستراتيجية الأكثر ملائمة لتحسين الراحة الحرارية الخارجية، وتوفير الهواء النقي والفوائد الاجتماعية والصحية والاقتصادية (Rosheidat & Bryan, 2010). ومن ثم فإن اقتراح التخضير الحضري كاستراتيجية تكيف هادفة للتخفيف من تأثير جزيرة الحرارة الحضرية وتقليل المخاطر الصحية المتعلقة بالإجهاد الحراري للأشخاص المعرضين للخطر (Gill et al., 2007). وفي الواقع يلعب الغطاء النباتي دورًا هامًا في تحسين المناخ المحلي الحضري والراحة الحرارية ورفاهية الإنسان من خلال توفير ليس فقط الظل، بل أيضًا تأثير التبريد بسبب عملية التبخر نتح (Morakinyo et al., 2018).

يعد الحفاظ على تلك المساحات الخضراء وزيادتها والتوسع فيها يوفر العديد من الفوائد منها تحسين جودة الهواء من خلال إنتاج الأكسجين وكذلك امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون؛ حيث تقوم الغطاءات النباتية بخفض درجات الحرارة عن طريق تقليل المكتسب الحراري (إسلام محمد، ٢٠٢٢). إضافة إلى ذلك، نجد أن المساحات الواسعة الخضراء مثل الحدائق، تتقوم بخفض درجات الحرارة المحيطة بها وليس في جميع نواحي المدينة. لذلك، يجب أن يكون التوسع في المساحات الخضراء على مناطق متفرقة تشمل نواحي المدينة وليست متركزة في منطقة واحدة.

المصدر: مواقع من على الإنترنت مختلفة منها: AL-AIN.COM ; WIXSITE.COM.

شكل (٦-٩): تطبيق استراتيجية التخفيف من شدة الجزيرة الحرارية بزراعة الأشجار بجانب الطرق.

بعد عرض هذه الاستراتيجيات بشكل عام، والوقوف على أهميتها في تخفيف شدة الجزيرة الحرارية، يقترح الطالب استخدام برنامج ENVI-met 5.0 من أجل عمل محاكاة لدرجة حرارة مجمع المنصورة الحضري، وتطبيق تلك الاستراتيجيات من استخدام المواد الفاتحة وزراعة الأشجار الحضرية من أجل خفض درجة حرارة المجمع وبالتالي انخفاض شدة الجزيرة الحرارية. وذلك كتطبيق عملي من أجل التخفيف من شدة هذه الظاهرة.

٦-٣-٣ تطبيق نموذج ENVI-met 5.0 لمجمع المنصورة الحضري

أولى الباحثون اهتمامًا علميًا كبيرًا بالمعايير الرئيسية التي ترتبط بظاهرة الجزيرة الحرارية الحضرية، وذلك عن طريق إنشاء استراتيجيات مناسبة للتخفيف والتكيف (Akbari et al., 2016). في حين أن التحقق في المناخ المحلي الحضري تم إجراؤه تقليديًا بوسائل المراقبة، والتطورات الكبيرة في الموارد الحسابية في العقود الماضية قد عززت بشكل كبير تطبيق مناهج المحاكاة العددية التي تتضمن النقاط التالية: (أ) ديناميات السوائل الحسابية. (ب) نماذج موازنة الطاقة الحرارية (Mirzaei & Haghighat, 2010)؛ حيث يعتمد على أساس إنشاء نماذج عددية صغيرة الحجم على التفاعلات المعقدة بين النسيج الحضري (أي المباني والأسطح الأرضية) ومعلمات الطقس المحلية من حيث المبدأ يتم النظر في الإشعاع الشمسي، بما في ذلك الإشعاع المباشر والمنتشر والانعكاس جنبًا إلى جنب مع أنماط تدفق الهواء ونقل الحرارة من الأسطح الحضرية إلى الهواء في مثل هذه النماذج (Mirzaei, 2015).

يتم استخدام العديد من نماذج المحاكاة لتقييم الراحة الحرارية البشرية في المساحات المفتوحة، على سبيل المثال ENVI-met, OTC Model, SOLWEIG-model, Town Scope, Rayman, Ecotect, ... إلخ (Fahmy et al., 2010). في هذا السياق، يتم استخدام برنامج ENVI-met 3D كنموذج لمحاكاة التصميم الحضري الذي يساعد في توفير دعم قرار التصميم والتخطيط الحضري. وهو واحد من أكثر أدوات المحاكاة الديناميكية المستخدمة على نطاق واسع لتحليل المناخ المحلي، والذي طوره مايكل بروس في جامعة رور في بوخوم (Bruse & Fleer, 1998). ويعود تاريخ أول إصدار رسمي لهذا النموذج إلى عام ١٩٩٨ وحتى عام ٢٠١٧، استخدمه أكثر من ١٩٠٠ مستخدم مسجل في جميع أنحاء العالم لأبحاث المناخ المحلي. وهو نموذج تنبؤي غير هيدروستاتيكي يعتمد على قوانين ديناميكية للسؤال الحرارية (Golden, 2004). ويعتبر هذا البرنامج من أكثر برامج النمذجة استخدامًا لتقييم المناخ المحلي على نطاق المناخ المحلي في أي مكان. علاوة على ذلك، فإن الجمع بين مخرجات الأرصاد الجوية الحيوية لـ ENVI-met يعطي فهمًا عميقًا للمناخ في طبقة المظلة الحضرية. ويقوم البرنامج بتقدير الأحوال الجوية مثل درجة حرارة الهواء السطحي وسرعة الرياح والرطوبة النسبية.

تم الاعتماد على ENVI-met في هذه الدراسة، وذلك لقدرته على المحاكاة، بدقة مكانية وزمنية عالية. وعلى الرغم من ملائمة الأداة لدراسة استراتيجيات التخفيف لظاهرة الجزيرة الحرارية الحضرية، فإن ENVI-met به بعض أوجه القصور فيما يتعلق بحجم وتعقيد مجال الحساب (Huttner, 2012)، وسرعة الرياح (Acero & Herranz-Pascual, 2015). وقد تم تطبيق النموذج بشارع صلاح سالم في مدينة طلخا عام ٢٠٢١، كما يوضحه شكل (٦-١٠). وذلك نظرًا إلى أنه يمثل امتدادًا لشارع بورسعيد بمدينة المنصورة، والذي يعد حلقة الوصل بين المدينتين. بالإضافة إلى وجود موقف سيارات طلخا بهذا الشارع مما يمثل ضغطًا قويًا وازدحامًا مروريًا كبيرًا في تلك الشارع، فضلًا عن اتساع عرضه إلى أكثر من ثلاثين مترًا.

المصدر: برنامج Google Earth.

شكل (٦-١٠): شارع صلاح سالم بمدينة طلخا عام ٢٠٢١.

يوضح شكل (٦-١٠) شارع صلاح سالم في مدينة طلخا، ويغلب عليه تكديس السيارات ومن ثم زيادة الانبعاثات البشرية، فضلاً عن اتساع عرض الشارع، وارتفاع المباني إلى أكثر من ثلاثين (٣٠) متراً وكثرة الشوارع الجانبية. بالإضافة إلى وجود موقف سيارات طلخا. وهو شارع عالي الكثافة السكانية نظراً إلى حيويته؛ حيث يتفرع منه العديد من الشوارع الجانبية، ويعتبر مركزاً نابضاً للحياة لسكان مدينة طلخا والقرى المجاورة، بالإضافة إلى أنه يعد همزة الوصل بين مدينة المنصورة ومدينة طلخا.

تغير سمات الشارع الحضري خلال الأعوام الماضية؛ حيث أصبح الشارع مضغوطاً بالمباني السكنية والتجارية. وأثرت كل هذه المباني على الغلاف الجوي في هذا الشارع، وأدت إلى زيادة درجة حرارة الهواء بشكل رئيسي في الليل. ويتم تصنيف جزيرة الحرارة الحضرية في هذا الشارع تحت نوع المظلة الحضرية، وهو مقياس محلي يوجد داخل الغلاف الجوي. حيث تحدث هذه الظاهرة عندما تنتقل الحرارة المعقولة من أسطح المباني، والمواد التي تغطي الشارع والأرصفة لرفع درجة حرارة الهواء. وهذه الطبقة هي الطبقة الدنيا في الغلاف الجوي والتي يمكن ملاحظتها بشكل كبير للراحة الحرارية (Faragallah & Ragheb, 2022).

يوجد العديد من الحلول للتخفيف من شدة الجزيرة الحرارية الحضرية، ومع ذلك، تركز الدراسات على نوع المواد السطحية التي تغطي الشوارع باستخدام الأرصفة الفاتحة. بهذه الطريقة يمكن تقليل درجة

الحرارة وخلق بيئة حرارية متوازنة. إضافة إلى ذلك، فإن إضافة عناصر مائية صغيرة الحجم وبعض النباتات والأشجار يعمل ذلك على تقليل الملوثات ومن ثم تحسين جودة الهواء (Bek et al., 2018).

٦-٣-٣-١ تحليل ومحاكاة أداء الراحة الحرارية الحالية

يختلف طول النهار في مجمع المنصورة الحضري خلال العام. ففي عام ٢٠٢١ كان أقصر يوم هو ٢١ ديسمبر (١٠ ساعات و٧ دقائق، و ١٠ ثواني) وأطول يوم هو ٢١ يونيو (١٤ ساعة و ١٠ دقائق و٤٨ ثانية) (Faragallah & Ragheb, 2022)، وهذا يؤكد أن أهم نقطة يجب مراعاتها عند تغطية الشارع بمواد باردة معرفة أكثر الأيام التي تستقبل قدرًا كبيرًا من الإشعاع الشمسي. فالصيف في المجمع طويل وحار ورطب. بالإضافة إلى أن أقوى شدة للجزيرة الحرارية للمجمع تكون في الصيف. وهذا يؤكد نتائج المحاكاة التي تركز على فصل الصيف؛ حيث إنها أطول فترة تعرض للشمس وأكثر المواسم حرارة مع ظاهرة الجزيرة الحرارية الحضرية، كما أن فصل الشتاء أقوى الفصول التي تشدد فيه ظاهرة الجزيرة الحرارية النهارية كما أوضحت الدراسة سابقًا. ويوضح شكل (٦-١١) تحليل درجة حرارة الهواء للوضع الحالي لشارع صلاح سالم بمدينة طلخا باستخدام برنامج Envi-Met.

شكل (٦-١١): تحليل درجة حرارة الهواء للوضع الحالي لشارع صلاح سالم بمدينة طلخا باستخدام برنامج Envi-Met.

تم عمل محاكاة للوضع الحالي الخاص بشارع صلاح سالم؛ وذلك من أجل التعرف على درجة حرارة الشارع والمناطق المحيطة بصورة أكثر فصلاً. وتم اختيار يوم ٢١/٦/٢٠٢١؛ وذلك نظراً إلى كونه أطول نهاراً

من العام، وبالتالي زيادة كمية الإشعاع الشمسي الساقط على الشارع. بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار الساعة الثانية بعد الظهر، وهي إحدى ساعات الذروة لدرجة الحرارة. وقد تم الاعتماد على ملفات (EPW) Energy Plus Weather المنتجة من برنامج Meteonorm، وذلك بالاعتماد على أقرب محطة طقس من المجمع إلى موقع شارع صلاح سالم بمدينة طلخا.

يتضح من تحليل شكل (٦-١١) أن درجة حرارة الهواء لشارع صلاح سالم بمدينة طلخا تتراوح ما بين (٢٧,٧١°س إلى ٣٠,٤٠°س) بمتوسط بلغ (٢٩,٠٣°س). وتزداد درجة حرارته في موقف سيارات مدينة طلخا، حيث الانبعاثات البشرية وحركة المرور الكثيفة وارتفاع المباني، فضلاً عن اتساع الشارع في هذه المنطقة. كما نجد أن المنطقة الواقعة خلف المدرسة التجارية المزروعة بالأشجار تقل فيها درجات الحرارة بصورة ملحوظة.

يغلب على الشارع بوضعه الحال أن الأسفلت ذات المواد الداكنة يقوم بامتصاص الإشعاع الشمسي ومن ثم يقل من انعكاس الأشعة الشمسية، مما يساعد على رفع درجة حرارة الهواء الملامس لسطح الشارع. بالإضافة إلى زيادة حركة الشارع، كما أنه توجد بعض التريبات الرملية في المدرسة التجارية. كل ذلك ساعد على ارتفاع درجة حرارة الشارع بهذه الصورة.

٦-٣-٣-٢ تحليل ومحاكاة أداء الراحة الحرارية للسنااريو المقترح

يتضمن السيناريو المقترح إضافة بعض الأشجار على أرصفة الشارع أمام المباني، واقتراح عمل منطقة خضراء في وسط الشارع عن موقف سيارات مدينة طلخا. إضافة إلى ذلك، استبدال الأسفلت ذات المواد الداكنة بالبازلت، وإضافة بعض الناطقات الصغيرة من الماء، وعمل نافورة في المنطقة الخضراء المقترحة في وسط الشارع، فضلاً عن استبدال التربة الرملية الموجودة في ساحة المدرسة التجارية بالتربة الطينية وعمل منطقة خضراء أيضاً في هذه المنطقة. بعد محاكاة هذا السيناريو ينتج لنا الشكل (٦-١٢) الذي يوضح تحليل درجة حرارة الهواء للسنااريو المقترح لشارع صلاح سالم بمدينة طلخا باستخدام برنامج Envi-Met.

شكل (٦-١٢): تحليل درجة حرارة الهواء للسيناريو المقترح لشارع صلاح سالم بمدينة طلخا باستخدام برنامج Envi-Met.

يتضح من تحليل الشكل (٦-١٢) أن السيناريو المقترح في شارع صلاح سالم عمل على خفض درجة الحرارة بصورة ملحوظة مقارنة بالشكل السابق. حيث تتراوح درجة حرارته ما بين ٢٧,٥٤ س إلى ٢٩,٢١ س بمتوسط بلغ ٢٨,٥٣ س. بفارق يقترب من نصف درجة عن الوضع الحالي لشارع صلاح سالم، ومن ثم تقليل الاجهاد الحراري لسكان المنطقة، وخفض شدة الجزيرة الحرارية. ولكن بالنسبة لأعلى درجة فهو عمل خفض درجة الحرارة بنحو ١,١٩ س.

يمكن أن تكون درجة حرارة السطح اعتبارًا حاسمًا في التخفيف من ارتفاع درجة الحرارة الحضرية، وتقليل الإجهاد الحراري بسبب علاقتها بالعديد من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، مثل كثافة السكان وأنشطتهم، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وخصائص الأسطح الحضرية. على سبيل المثال، الكثافة الحضرية للمباني، وخصائص الألبيدو، وخصائص المساحات الخضراء (Fahmy et al., 2010).

من خلال محاكاة ENVI-met، لا يتم تقييم التغييرات الاقتصادية والاجتماعية، ولكن ينصب التركيز الرئيسي على مواد الرصف والأغطية النباتية، باستخدام المواد المناسبة في ذلك، والتي تعمل على خفض درجات الحرارة بصورة كبيرة. كما في السيناريو المقترح، حيث عمل على خفض درجة الحرارة في المتوسط بمقدار (٠,٤٨ س)، أي ما يقرب من نصف الدرجة. وذلك عن طريق إضافة بعض النباتات والأشجار وعناصر المياه الصغيرة واستخدام البازلت للرصيف واللون الفاتح للأسفلت. وهذا يؤكد على أهمية استخدام تلك المواد في خفض شدة الجزيرة الحرارية الحضرية ومن ثم تحسين الراحة الحرارية لسكان بصفة خاصة، وتحسين المناخ المحلي الحضري بصفة عامة.

الخلاصة

يوجد اختلاف كبير بين مستقبل شدة الجزيرة الحرارية الحضرية نهارًا لفصل الصيف وبقية الفصول، وذلك على المستوى القريب لشدة الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري. كما أن مستقبل شدة الجزيرة الحرارية الحضرية ليلاً، يظهر بصورة عكسية عن النهارية؛ حيث يلاحظ أن فصل الصيف أقل شدة من بين بقية الفصول، وأن فصل الشتاء هو أكثر الفصول شدة ليلاً، وأقلها شدة نهارًا.

ضربت مصر في العقود الماضية موجات الحر الشديدة، كتلك التي حدثت في صيف ٢٠١٠، ٢٠١٥، وقد عانى السكان من ارتفاع درجات الحرارة التي ظلت لعدة أيام متتالية، ليست فقط أثناء النهار، بل استمرت أيضًا لليل. وهذا تؤكدته نتائج المعادلة. فقد ارتفع المؤشر خلال فصل الصيف عام ٢٠١٠، ووصل إلى درجة (٢٦,١٧°س) وهو بذلك يقترب من الحر الشديد طبقًا للمعادلة. أيضًا استمرت تلك الموجه إلى فصل الخريف وبلغ المؤشر خلال نفس العام (٢٣,٧٨°س) وهي أعلى درجة خلال فصل الخريف للفترة الدراسة.

يمكن للمواد الفاتحة أن تخفض درجة حرارة سطح الطرق والمباني. فالطرق ذات قصور الذاتي الحراري الأكبر وعالية التوصيل، لها درجة حرارة سطح منخفضة أثناء النهار، ولكن درجة حرارة أعلى أثناء الليل. وبالتالي، فإن هذه الأرصفة تطلق حرارة أكثر منطقية للهواء المحيط أثناء ساعات الليل وتؤدي إلى تفاقم الجزيرة الحرارية الحضرية أثناء الليل. تقلل الأرصفة العاكسة درجة حرارة السطح طوال اليوم، وبالتالي فإن الأرصفة العاكسة هي من ضمن الحلول للتخفيف من الجزيرة الحرارية الحضرية.

يتضح من تحليل السيناريو المقترح في شارع صلاح سالم عمل على خفض درجة الحرارة بصورة ملحوظة مقارنة بالشكل السابق. حيث تتراوح درجة حرارته ما بين ٢٧,٥٤ س إلى ٢٩,٢١ س بمتوسط بلغ ٢٨,٥٣ س. بفارق يقترب من نصف درجة عن الوضع الحالي لشارع صلاح سالم، ومن ثم تقليل الاجهاد الحراري لسكان المنطقة، وخفض شدة الجزيرة الحرارية. ولكن بالنسبة لأعلى درجة فهو عمل خفض درجة الحرارة بنحو ١,١٩°س.

خاتمة الدراسة

١-٧ النتائج.

٢-٧ التوصيات.

١-٢-٧ توصيات أكاديمية.

٢-٢-٧ توصيات لمتخذي القرار.

خاتمة الدراسة

١-٧ النتائج.

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي ترتبط بالأهداف المحددة سالفًا في المقدمة. ويمكن عرض وحصر هذه النتائج فيما يلي:

١. يمثل فصل الصيف أقوى شدة للجزيرة الحرارية النهارية لمجمع المنصورة الحضري، سواء أكانت الشدة المتوسطة أو الشدة القصوى (٣,٤٠°س، ٥,٤٦°س، على الترتيب). بينما نجد فصل الخريف أقل الفصول وأضعفها (٠,٧٦°س، ٢,٠٠°س، على الترتيب). وهو النقيض في حد ذاته؛ حيث يمثل فصلي الدفء، وهو عكس ما توصلت إليه العديد من الدراسات التي أكدت أن أضعف شدة للجزيرة الحرارية النهارية في فصل الشتاء، ولعل ذلك يرجع إلى التباين في تحديد المنطقة المرجعية للظهير الزراعي. يمثل فصل الربيع أقوى شدة للجزيرة الحرارية الليلية لمجمع المنصورة الحضري للمتوسطة والقصوى (٤,٠٢°س، ٥,٩٤°س، على الترتيب)، بينما نجد فصل الصيف أضعف وأقل الفصول من حيث المؤشرين معًا (٣,٠٨°س، ٤,٣٤°س، على الترتيب). وهو ما توافق مع عدد كبير من الدراسات الإقليمية.

٢. أوضحت خريطة نطاقات المناخ المحلي LCZ لمجمع المنصورة الحضري أن المباني الكثيفة المنخفضة أعلى درجة حرارة من المباني الكثيفة المرتفعة، وذلك على مستوى النهار. أما على مستوى الليل فنجد العكس؛ حيث ترتفع درجات الحرارة في المباني الكثيفة المرتفعة أكثر من المباني الكثيفة المنخفضة على الرغم من أن مساحة المباني الكثيفة منخفضة الارتفاع أقل مساحة بكثير من المباني الكثيفة المرتفعة. كما أكدت أيضًا أن النباتات المنخفضة، والتي تمثل المحاصيل الزراعية داخل المجمع أقل في درجة حرارة في منطقة الدراسة على الإطلاق، ويستثنى من ذلك درجة حرارة المسطحات المائية والمتمثلة في فرع دمياط، وترعة المنصورة، وبعض القنوات المائية. وذلك على المستوى النهاري والليلي. لذلك تم اعتبارها الظهير الزراعي لمجمع المنصورة الحضري، وحساب شدة الجزيرة الحرارية للنطاقات المناخية من خلالها. زادت شدة الجزيرة الحرارية في النطاق LCZ6، والذي يمثل المباني المفتوحة منخفضة الارتفاع، مما يؤكد على أن شدة الجزيرة الحرارية تزداد في المباني المفتوحة عن المباني الكثيفة والمباني المنخفضة عن المباني المرتفعة وذلك على مستوى النهار. كما أكدت خريطة النطاقات المناخية المحلية على أن أقوى شدة للجزيرة الحرارية ليلاً تتمثل في المسطحات المائية والذي يرمز له بالرمز (G) وبصورة واضحة وكبيرة أكثر من أي منطقة مبنية أو معبدة، كما أوضحت

- أن هناك جزيرة حرارية معكوسة في النطاق F، والذي يمثل التربة العارية أو الرملية؛ حيث تنخفض درجة حرارته ليلاً بصورة أكبر من انخفاضها في النطاق (D) الذي يمثل النباتات المنخفضة.
٣. ظهرت الاتجاهات الخاصة بالسلسلة الزمنية النهارية لمجمع المنصورة الحضري على مستوى جميع الفصول بصورة صاعدة سواء للمجمع أو الظهير الزراعي، وظهر الظهير الزراعي أكثر احترازاً من المجمع، وبصورة خاصة في فصل الخريف. وقد بلغ مقدار التغير في المجمع والظهير نحو (١,٢٢)°س، (١,٧٨)°س، على الترتيب). وذلك على المستوى السنوي. بينما ظهرت الاتجاهات الخاصة بالسلسلة الزمنية الليلية لمجمع المنصورة الحضري والظهير الزراعي على مستوى الفصول بصورة صاعدة سواء للمجمع أو الظهير الزراعي، ولكن ظهر المجمع أكثر احترازاً من الظهير الزراعي عكس النهار. وقد بلغ مقدار التغير للمجمع نحو (١,٥)°س، بينما للظهير الزراعي بلغ (١,٤)°س. هذا يمكن تفسيره بأن الظهير الزراعي أكثر تمثيلاً لظروف الطقس، وذلك لقلّة الإسهامات البشرية ومن ثم فإن القيم تكون أكثر تذبذباً؛ لأنها تمثل الواقع الحقيقي للطقس على مستوى جميع الفصول، عكس المجمع، بطبيعته الخرسانية والإسفلتية، ولكثرة الإسهامات البشرية فيه وحركة السكان ونشاطهم، كل ذلك يغير من مناخ المدينة ويجعل درجة الحرارة على مستوى فترة الدراسة مستقرة إلى حد كبير وغير متطرفة؛ لذلك يظهر ذلك بقوة في النهار عكس الليل الذي تغيب فيه أشعة الشمس، ويكون الاعتماد في درجة الحرارة على الإشعاع الأرضي ومن ثم العكس، فاستجابة المجمع لأشعة الشمس في النهار تكون أكبر من الظهير الزراعي، وبالتالي فإن التذبذب في درجات الحرارة يكون أكثر في المجمع عن الظهير الزراعي.
٤. ظهرت الاتجاهات الخاصة بشدة الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري على مستوى النهار بصورة هابطة في جميع الفصول، وأكثرها في فصل الخريف (-١,٣٢)°س) وأقلها في فصلي الشتاء والصيف بنفس القيمة (-٠,١)°س). هذا يؤكد على وجود علاقة قوية بين الاتجاه العام لشدة الجزيرة الحرارية والفصول الأكثر تذبذباً في درجات الحرارة. أما على مستوى الليل فنجد جميع الفصول يظهر اتجاهها بصورة صاعدة لشدة الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري ما عدا اتجاه فصل الربيع الذي يظهر بصورة هابطة، بل هي أقرب إلى الثبات منه إلى الهبوط (-٠,٠٤)°س، أما على المستوى السنوي فأكد على أن هذه الظاهرة هي ظاهرة ليلية، وقد بلغ (٠,١٢)°س، بينما نهاراً بلغ (-٠,٦٢)°س).
٥. أثر النمو العمراني على درجة حرارة مجمع المنصورة الحضري بصورة كبيرة، وبلغت مساحة العمران لعام (٢٠٠١) نحو (١٩,٦٢ كم^٢) بينما بلغت لعام (٢٠٢١) نحو (٢٧,٩٨ كم^٢)، بزيادة قدرها

(٨,٣٦ كم^٢) خلال فترة الدراسة. كما بلغ معامل الارتباط بين مساحة العمران ودرجة الحرارة نهائياً (٠,٥٣)، بينما ليلاً بلغ (٠,٦٠)، وبذلك يظهر تأثير التحضر ليلاً في درجة حرارة المجمع أكثر من النهار. أما بالنسبة للغطاء النباتي والمتمثل في مؤشر التباين النباتي النسبي (NDVI)، فيزيد في فصل الشتاء وبلغ متوسطه نحو (٠,٤٩) ويقل في فصل الخريف ويبلغ (٠,٣٩). وظهرت اتجاهات المجمع لمؤشر التباين النباتي النسبي (NDVI) بصورة صاعدة ما عدا فصل الربيع ظهر بصورة هابطة، وهذا يتماشى مع ارتفاع شدة الجزيرة الحرارية الليلية لمجمع المنصورة الحضري في فصل الربيع. ويلاحظ أن جميع اتجاهات الظهير الزراعي على مستوى الفصول الأربعة لمؤشر التباين النباتي النسبي (NDVI) تأخذ الاتجاه الهابط، وأن أكثر الفصول هبوطاً هو فصل الصيف، وهذا يتماشى مع انخفاض شدة الجزيرة الحرارية الليلية لمجمع المنصورة الحضري في فصل الصيف. بلغ معامل الارتباط بين مؤشر التباين النباتي النسبي (NDVI) ودرجة الحرارة نهائياً (-٠,٥٢)، بينما ليلاً بلغ (-٠,٥٨)، وبذلك يظهر تأثير هذا المؤشر ليلاً في درجة حرارة المجمع أكثر من النهار.

٦. يزداد معامل الألبيدو في فصل الشتاء بمتوسط بلغ (١٥,٧٪)، بينما يقل في فصل الصيف وقد بلغ متوسطه نحو (١٣,٥٪). وهذا يرجع إلى زيادة كميات السحب والضباب في فصل الشتاء ومن ثم يعمل ذلك على زيادة انعكاس مقدار كبير من الإشعاع الشمسي الساقط على منطقة الدراسة، وبالتالي انخفاض درجات الحرارة، بينما خلال فصل الصيف يقل ذلك العامل بسبب صفاء الجو وبالتالي ارتفاع درجات الحرارة. أكدت الدراسة على وجود علاقة عكسية ما بين الاتجاه العام لشدة لجزيرة الحرارة للمجمع ومعامل الألبيدو الحضري، حيث ظهر اتجاه شدة الجزيرة الحرارية هابطاً على مستوى النهار في جميع الفصول. بينما ظهر معامل الألبيدو بصورة صاعدة. ويمكن تفسير ذلك بأن زيادة انعكاس وتشتت الإشعاع الشمسي لمجمع المنصورة الحضري أدى إلى انخفاض درجات الحرارة ومن ثم انخفاض شدة الجزيرة الحرارية للمجمع. وقد بلغ معامل الارتباط بين معامل الألبيدو ودرجة حرارة المجمع نهائياً نحو (٠,٥٤)، بينما ليلاً بلغ (٠,٥٧)، وهذا يؤكد على تأثير الألبيدو في درجات الحرارة يكون أقوى ليلاً عن النهار، على الرغم من أنه ظاهرة نهائية. ظهر معامل القصور الحراري بصورة أقوى لمجمع المنصورة الحضري عن الظهير الزراعي، وقد بلغ (٠,٠٨٠) للمجمع، (٠,٠٧٠ للظهير)، مما يؤكد على سرعة مقاومة المجمع لعمليتي التبريد والتسخين. وقد أخذت جميع الفصول الاتجاه الصاعد لمعامل القصور الحراري الظاهري لمجمع المنصورة الحضري ما عدا فصل الصيف ظهر هابطاً، بينما الظهير الزراعي فالعكس؛ حيث تظهر جميع الفصول باتجاه هابط ما عدا فصل الشتاء فيظهر باتجاه صاعد. تبين من دراسة التبخرنتح للظهير الزراعي أن كلاً من فصلي

الشتاء والصيف يأخذان الاتجاه الصاعد، بينما فصلا الربيع والخريف يأخذان الاتجاه الهابط، هذا الصعود في اتجاه التبخرنتح للظهير الزراعي يعني انخفاض في درجة حرارة الظهير لكل من فصلي الشتاء والصيف، بينما الاتجاه الهابط يعني الارتفاع في درجة حرارة كل من فصلي الربيع والخريف. هذا الانخفاض أو الارتفاع في درجة حرارة الظهير ما هو الا تعديل في درجة الحرارة بصورة جزئية وليست كلية.

٧. ترتبط السحب بعلاقة عكسية مع شدة الجزيرة الحرارية، ونجد أنها تزداد في فصل الشتاء وتقل في فصل الصيف؛ لذلك فقد بلغ معامل الارتباط بين السحب ودرجة الحرارة نهائياً لكل من فصل الشتاء والربيع والصيف والخريف نحو (-٠,٣٥، -٠,٢٩، -٠,١٢، -٠,٣١) على التوالي. أما ليلاً فبلغ (-٠,٠٤، -٠,١، -٠,٣٢، -٠,١٤) على التوالي. هذا يؤكد على قوة العلاقة بين السحب ودرجة الحرارة نهائياً عن درجة الحرارة ليلاً. أي أن هذا العامل يمكن أن يفسر شدة الجزيرة الحرارية النهارية عن الليلية. فضلاً عن أنه يؤكد أن معظم الفصول نهائياً ذو علاقة عكسية بين نسبة غطاء السحب ودرجة حرارة المجمع، ما عدا فصل الصيف، فالعلاقة إيجابية بينهما. أما بالنسبة لنسبة غطاء السحب ليلاً فنجد أن كلاً من فصلي الشتاء والخريف ذو علاقة إيجابية مع درجة الحرارة، وفصلا الربيع والصيف ذو علاقة عكسية مع درجة الحرارة. أكدت العديد من الدراسات بشكل أساسي على أن سرعة الرياح تعد عاملاً مهماً من عوامل المناخ التي تؤثر في شدة الجزيرة الحرارية الحضرية، وتزداد في الربيع بمتوسط (٦,٠٩ م / ث)، وتقل في الخريف بمتوسط (٥,٤٢ م/ث)، وذلك لمجمع المنصورة الحضري للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).

٨. توصلت الدراسة إلى أن هناك تغير في مستقبل الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري، وذلك على مستوى الفصول، وذلك يظهر خلال فصل الشتاء، حيث تزداد شدة الجزيرة الحرارية ليلاً بصورة أقوى مما هي عليه، ويصبح فصل الشتاء أقوى من أي فصل آخر بمتوسط (٣,٩٠°س). هذا يؤكد على ارتفاع درجة حرارة المجمع ليلاً وخاصة في فصل الشتاء، وذلك على المستوى القريب لربع قرن أي لعام ٢٠٤٦. أيضاً حدث تغير عند التنبؤ بمستقبل الجزيرة الحرارية على المستوى البعيد أي لعام ٢٠٧١ لنصف قرن من نهاية فترة الدراسة وهو عام ٢٠٢١، وهو ظهور الجزيرة الحرارية نهائياً بصورة معكوسة أي باردة في فصلي الربيع والخريف بمتوسط (-٠,١٢°س، -٠,٨٠°س) على الترتيب). أما على مستوى الليل فتظل ظاهرة الجزيرة الحرارية مستمرة وبصورة أقوى وخاصة في فصل الشتاء بمتوسط (٤,٣٢°س).

٩. أكدت الدراسة على تغير معيار الراحة الحرارية من مكان إلى آخر في مجمع المنصورة الحضري ومن فصل إلى آخر أيضًا، وأن معظم الفصول تظهر في صورة كسب حراري، أي ارتفاع في درجات الحرارة بصورة عامة. وهذا يعني أي أن الإنسان يشعر بكسب للحرارة، أي زيادة في درجات الحرارة، ومن ثم عدم الشعور بالراحة الحرارية. وهذا يتوافق تمامًا مع معظم الفصول. بينما الصورة المعاكسة لذلك تظهر في فصل الشتاء، ويظهر بصورة فقد للحرارة، أي أن الإنسان يحتاج للحرارة ومن ثم عدم شعوره براحة حرارية، أما الصورة المثالية فقد ظهر بها فصل الربيع لسكان اللذين يجلسون في الظل، حيث ظهر خلاله مناطق توازن حراري، وهي تعني بتساوي المكتسب مع الفاقد، وهذا هو الشعور الأفضل لسكان مجمع المنصورة الحضري. وخاصة لسكان مدينة المنصورة وهو الجزء الجنوبي الشرقي للمجمع. ولعل ذلك يرجع إلى اتجاه الرياح التي تهب على المجمع من ناحية الغرب، وبالتالي تلتطف من جو المجمع في هذا الجزء.

١٠. تم تطبيق بعض الاستراتيجيات من أجل خفض شدة الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري، وبالتحديد في شارع صلاح سالم بمدينة طلخا، وهو الشارع الذي يربط مدينة المنصورة بمدينة طلخا، بالإضافة إلى نشاط السكان فيه بصورة كبيرة ووجود موقف طلخا في وسطه ومن ثم زيادة الانبعاثات الحرارية بشرية المنشأ بصورة شديدة. وتم عمل المحاكاة لدرجة حرارة الهواء ليوم ٢١ يونيو ٢٠٢١، وذلك في تلك الشارع والمناطق المحيطة له، وتم اقتراح سيناريو من خلال زرع بعض الأشجار على جانبي الطريق، واقتراح عمل منطقة خضراء في وسط الشارع عن موقف سيارات مدينة طلخا، ونقله إلى خارج المدينة. إضافة إلى ذلك، استبدال الأسفلت ذات المواد الداكنة بالبازلت، وإضافة بعض الناطقات الصغيرة من الماء، وعمل نافورة في المنطقة الخضراء المقترحة في وسط الشارع، فضلًا عن استبدال التربة الرملية الموجودة في ساحة المدرسة التجارية بالتربة الطينية وعمل منطقة خضراء أيضًا في هذه المنطقة. وتوصلت الدراسة بعد اقتراح هذا السيناريو من خفض درجة حرارة الشارع إلى ١,٢°س. وبالتالي هذا يؤكد على أن دور الانبعاثات الحرارية البشرية في رفع درجات الحرارة أقوى بكثير من أي عامل آخر.

١-٧ التوصيات.

١-٧-١ توصيات أكاديمية.

١. تعد تطبيقات الجيوماتكس، والمثلة في تقنية الاستشعار من بعد، ونظم المعلومات الجغرافية، والنماذج، والبيانات الشبكية، أدوات بحثية مهمة للجغرافيين بصفة عامة، وجغرافية المناخ

الحضري بصفة خاصة. بل إنها تمثل العمود الفقري للرسالة، وذلك مع تطور أساليب ومصادر البحث العلمي.

٢. تمثل مرئيات القمر الصناعي Terra MODIS مصدرًا هامًا لدراسة ديناميات الجزيرة الحرارية، كما أنها توفر قيمًا للعديد من العوامل المؤثرة في الجزيرة الحرارية مثل اللأليدو، والقصور الحراري، والتبخرنج، والغطاء النباتي؛ لذا فإن هذه البيانات لا بديل عنها في دراسة المناخ الحضري.

٣. ضرورة الاهتمام ببناء النماذج Model Builder في بيئة نظم المعلومات الجغرافية؛ وذلك للتغلب على العدد الهائل من المرئيات الفضائية. كما يجب ضرورة تغير إسقاط تلك المرئيات إلى المسقط المتري، وذلك لتقليل التشوية في مساحة المرئية.

٤. يجب الاعتماد على تحليل ثيل سين Theil-Sen Estimator في دراسة التغير الزمني لشدة الجزيرة الحرارية الحضرية؛ وذلك بسبب اختلاف نتائج الدراسة لو تم الاعتماد على أسلوب الانحدار الخطي Linear Regression. ولإيضاح ذلك تم عمل مقارنة بين الأسلوبين لاتجاه شدة الجزيرة الحرارية النهارية لفصل الشتاء لمجمع المنصورة الحضري خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١) كما يوضح شكل (٧-١). ومن خلال الشكلين يتضح أن أسلوب الانحدار الخطي يظهر اتجاه شدة الجزيرة الحرارية أقرب إلى الثبات منه إلى الهبوط مثل انحدار ثيل سين.

شكل (٧-١) المقارنة بين أسلوب الانحدار الخطي Linear Regression وتحليل ثيل سين Theil-Sen Estimator لاتجاه شدة الجزيرة الحرارية النهارية لفصل الشتاء لمجمع المنصورة الحضري خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).

٥. يعد الجانب الإحصائي في الجغرافيا مهم للغاية وخاصة في جغرافية المناخ؛ وذلك بسبب الاعتماد على العديد من المعاملات الإحصائية في تفسير ظاهرة الجزيرة الحرارية، ويعد أداة قوية للباحثين في تفسير دراستهم، وخاصة تحليل اختبار مان كيندال Mann-Kendall Test. والتي خلت

الدراسات العربية منه. لذا يجب الاهتمام بمثل هذه التحليلات واستخدامها في الدراسات العربية.

٦. العديد من الدراسات العربية قامت بدراسة شدة الجزيرة الحرارية عن طريق الاعتماد على القمر الصناعي Landsat، والتي تبلغ دقته الزمنية نحو ست عشرة (١٦) يومًا. على الرغم من توافر بيانات القمر الصناعي MODIS منذ عام ٢٠٠٠، أي ما يقرب من ٢٣ عامًا. وعلى الرغم من ذلك فغالبية الدراسات لم تأخذ بيانات هذا القمر في دراستها.
٧. برغم توافر بيانات ليلية منذ عام ٢٠١٥ للقمر الصناعي Landsat إلا أن الدراسات العربية والأجنبية لم تشر إلى ذلك على الرغم من تعدد دراسات المقارنة، ولجوء بعض الدراسات إلى استخدام بيانات قمر صناعي آخر مختلف.
٨. قلة استخدام خريطة نطاقات المناخ المحلي LCZ في الدراسات العربية، وذكرها بصورة نظرية ليس إلا، على العكس من الدراسات الأجنبية التي تناولتها بصورة فعالة، وتطبيقها بصورة كبيرة في دراسة المناخ الحضري.
٩. جميع الدراسات العربية وبعض الأجنبية لم تحدد الظهير الزراعي بصورة علمية وافية، والذي به تتم معرفة ظاهرة الجزيرة الحرارية، فليس كل غطاء نباتي يمثل ظهيرًا زراعيًا؛ وذلك لتداخل مفهوم المناطق الريفية مع المناطق الحضرية. بالإضافة إلى تأثير الأخير على المناطق الريفية بصورة كبيرة.
١٠. توصي الدراسة ببعض الاتجاهات البحثية الهامة في مناخ الحضر باستخدام تطبيقات الجيوماتكس، وتتمثل فيما يلي:
 - دراسة مستقبل الجزيرة الحرارية بصورة كبيرة وواسعة لعدد من المدن، وعمل مقارنة بينهما، وخاصة على مستوى فصل الشتاء.
 - دراسة مقارنة حرارية بين المدن الكبيرة والقرى، بحيث تمثل المدن الكبيرة المناطق الحضرية والقرى المدن الريفية، وهل هناك علاقة بين درجة الحرارة والمساحة، وذلك من منظور زمني.
 - المقارنة بين المدن التخطيطية والعشوائية في مصر العليا والسفلى.
 - مزيدًا من تفسير أثر المسطحات المائية على درجة حرارة المدن وخاصة ليلاً، ومدى تأثيرها على ظاهرة الجزيرة الحرارية.

- دراسة الاتجاه العام لدرجة حرارة البحيرات والفروع والأنهار والتي تؤثر بشكل واضح على المناطق الحضرية.
- دراسة التغير في درجات الحرارة على المستوى الساعي لكل من المدينة والظهير.
- مزيداً من الدراسات للمدن التوأم في مصر.
- مزيداً من دراسات المحاكاة لدرجة حرارة الهواء للمناطق الحضرية والريفية.
- دراسة تفصيلية لأثر تغير التركيب المحصولي على درجة حرارة الظهير الزراعي.
- هل لكل محصول زراعي انبعاثات حرارية مختلفة؟ مزيداً من الدراسات التفصيلية في هذه النقطة.
- مزيداً من الدراسات التي تهتم بالمقارنة بين درجة حرارة المدينة وضواحيها، أي هوامشها.
- دراسة تفصيلية للعوامل التي تؤثر في نشأة وتطور واتجاه الجزيرة الحرارية النهارية والليلية.
- دراسة اتجاه درجة الحرارة للمدينة على مستوى الخلية وليس كمتوسط لجميع الخلايا الموجودة في المدينة ومعرفة التغيرات المرتبطة بذلك التغير.
- إيضاح الصورة العامة لظاهرة الجزيرة الحرارية في مدن مصر بصورة تفصيلية ودقيقة.
- أثر سواحل مصر على تغير المناخ في مصر، ومن ثم تأثيرهما على جزر الحرارة في المدن الساحلية.
- تركز معظم الدراسات على عنصر الحرارة بصورة عنصرية عن بقية العناصر الأخرى في دراسة الراحة الحرارية، وتهمل عنصر الرطوبة النسبية. لذلك، نقترح دراسة جزئية الرطوبة النسبية وتأثيرها على راحة السكان.

٧-٢ توصيات لمتخذي القرار.

١. توفير صور حرارية لجميع المناطق الحضرية في مصر. فبرغم اهتمام الدولة بالتغيرات المناخية، إلا أنه لا يوجد قمر صناعي مناخي تابع، أو حتى بالشراكة مع مصر يهدف إلى توفير صور حرارية للمناطق الحضرية في مصر. في ظل عدم الاهتمام بتحسين محطات الأرصاد الجوية، وبرغم من وجود هيئة الاستشعار من بعد وعلوم الفضاء، إلا أنها لا توفر مصدر بيانات واحد للباحثين.
٢. يجب توفير البيانات لدى الباحثين من أجل عمل الدراسات الأزمة، مثل البيانات الخاصة بالانبعاثات البشرية، والتي يمكن الحصول عليها من المراسد البيئية، والتي تحرم وتجرم كل من

- يطلب تلك البيانات، بالإضافة إلى بيانات محطات الأرصاد الجوية، والتي لا يمكن الحصول عليها سوى بدفع المال الباهظ من أجل استخدامها في البحث العلمي، على العكس من ذلك نجد العديد من البلدان التي توفر مثل هذه البيانات مجاناً على مواقعها على شبكة الإنترنت.
٣. أهم ما توصي به الدراسة هو العمل على مواجهة الموجات الحرارة الفجائية، والتي ضربت مصر في عامي: ٢٠١٠، ٢٠١٥؛ وذلك لأن خطرها أكبر بكثير من الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة اليومية.
٤. التخفيف من حدة الجزيرة الحرارية الليلية، والعمل على وضع الاعتبارات المناخية عند القيام بإنشاء مدن جديدة.
٥. التوسع في إنشاء الحدائق صغيرة الحجم بدلاً من الحدائق الواسعة كبيرة الحجم؛ وذلك لأن تأثير الأخير يكون على المنطقة المحيطة فقط، أما الأولى فيكون تأثيرها في كل منطقة تتواجد فيها؛ لذا يجب أن نضع في الاعتبار المساحات الخضراء الصغيرة في الحسبان عند عمل أي مدينة جديدة أو إزالة ما هو قائم ووضعها بصورة مناسبة.
٦. يجب زراعة المساحات الفضاء، وذلك باعتبارها أكثر الأسطح الأرضية حرارة في مجمع المنصورة الحضري خلال النهار. وبالتالي، خفض التدفقات الحرارية من المجمع ومن ثم خفض درجة حرارته نهائياً.
٧. عمل نموذج ENVI-met على خفض درجة حرارة شارع صلاح سالم بمدينة طلخا على بمقدار درجة وربع الدرجة السليزية، وذلك بعد أن تم استخدام مواد فاتحة للشارع بدلاً من المواد الداكنة، بالإضافة إلى زراعة جوانبه وإضافة بعض المناطق الصغيرة من الماء.
٨. زراعة جانبي الطريق بالأشجار العالية سيؤدي ذلك إلى عدم وصول كميات كبيرة من الإشعاع الشمسي، وبالتالي تقليل التدفقات الحرارية من هذه الطرق، بالإضافة إلى تقليل غاز ثاني أكسيد الكربون بصورة مباشرة.
٩. عدم التوسع في البناء العشوائي على هوامش المجمع، بل لابد من أن يكون البناء تخطيطاً ويضع الاعتبارات المناخية عند البدء فيه.
١٠. يجب نقل أي محطة كهرباء خارج حدود مجمع المنصورة الحضري، بالإضافة إلى نقل مصنع سماد طلخا خارج حدود المجمع، ويفضل أن يبعد عن أي منطقة سكنية بحدود لا تقل عن (٥) كم.

١١. زراعة الأسطح الحضرية أو استخدام مواد عاكسة تزيد من معدلات الألبيدو، مما يعمل على عدم احتفاظ المبني بأي طاقة حرارية، وبالتالي انخفض شدة الجزيرة الحرارية النهارية والليلية.
١٢. كما يمكن استخدام الجوانب الزجاجية للمبني بدلاً من بنائها، وبالتالي عكس مقدار كبير من الإشعاع الشمسي، ومن ثم خفض درجات الحرارة.
١٣. يمكن التوسع في مشروع اللوحات الشمسية، وبالتالي الاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الطاقة الكهرباء، وذلك بوضع هذه اللوحات على أسطح المنازل؛ مما يؤدي إلى خفض استهلاك الوقود من قبل المحطات، وبالتالي خفض درجات الحرارة وزيادة جودة الهواء.
١٤. يجب أن يكون التوسع في المباني بصورة عمودية وليست أفقية، وعدم ترك أي مناطق فضاء بين المباني، وبالتالي فإن المباني المندمجة أفضل من المباني المفتوحة؛ وذلك لقدرتها على عكس مقدار كبير من الإشعاع الشمسي الساقط عليها، وبالتالي انخفض درجة حرارة تلك المباني.

الملاحق

ملحق رقم (١): السلسلة الزمنية لدرجة الحرارة نهارًا لمجمع المنصورة الحضري للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).

العام	فصل الشتاء	فصل الربيع	فصل الصيف	فصل الخريف	المتوسط السنوي
٢٠٠١	٢٠,٢٢	٢٩,٩٩	٣٧,٣٨	٣٠,٨٥	٢٩,٦١
٢٠٠٢	١٩	٢٩,٠٨	٣٦,٦٩	٣١,١٤	٢٨,٩٨
٢٠٠٣	١٩,٩٢	٢٧,٧٦	٣٧,٤٥	٣٠,٩١	٢٩,٠١
٢٠٠٤	١٩,١	٢٩,٥٩	٣٧,٠٤	٣١,٨٥	٢٩,٤٠
٢٠٠٥	١٩,٥٢	٢٨,٨٥	٣٦,٩٠	٣٠,٣٨	٢٨,٩١
٢٠٠٦	١٩,٩٤	٢٩,٠١	٣٦,٨٩	٣٠,٦٧	٢٩,١٣
٢٠٠٧	١٨,٧٤	٢٨,٤٤	٣٧,٢٩	٣١,٠٨	٢٨,٨٩
٢٠٠٨	١٩,٦٢	٣٠,٦٧	٣٧,٢٤	٣٠,٥٥	٢٩,٥٢
٢٠٠٩	٢٠,٨٤	٢٨,٨٦	٣٨,١٩	٣١,٠٧	٢٩,٧٤
٢٠١٠	٢١,٢١	٢٩,٧٨	٣٦,٧١	٣٢,٤٩	٣٠,٠٥
٢٠١١	٢٠,٨٢	٢٨,١٩	٣٧,٥٨	٣٠,٧٦	٢٩,٣٤
٢٠١٢	١٩,٢٦	٢٩,١٠	٣٨,٢٦	٣١,٩٠	٢٩,٦٣
٢٠١٣	٢٠,٤	٣٠,١٥	٣٧,٠٦	٣١,٣٢	٢٩,٧٣
٢٠١٤	٢٠,٢٥	٣٠,٢٩	٣٧,٠٨	٣١,١٠	٢٩,٦٨
٢٠١٥	١٩,٣	٢٩,٤٧	٣٧,٤٦	٣١,٨٥	٢٩,٥٢
٢٠١٦	٢١,٠٤	٣٠,٩٢	٣٧,٥٥	٣١,٧٤	٣٠,٣١
٢٠١٧	١٩,٢٢	٣٠,٤٤	٣٨,٠٩	٣١,٥٩	٢٩,٨٣
٢٠١٨	٢٠,٤٧	٣٠,٦٤	٣٧,٩٦	٣٢,٢١	٣٠,٣٢
٢٠١٩	١٩,٤٤	٢٨,٤٩	٣٧,٧٥	٣٢,٥٤	٢٩,٥٥
٢٠٢٠	١٩,٦٨	٢٩,٨٢	٣٧,٨٨	٣٢,٩٧	٣٠,٠٩
٢٠٢١	٢١,٢٩	٣٠,٥٧	٣٨,٩٢	٣٢,٠٩	٣٠,٧٢
المتوسط	١٩,٩٧	٢٩,٥٣	٣٧,٤٩	٣١,٤٨	٢٩,٦٢

المصدر: مرئيات القمر الصناعي Terra MODIS النهارية للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).

ملحق رقم (٢): السلسلة الزمنية لدرجة الحرارة نهارًا للظهير الزراعي للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).

العام	فصل الشتاء	فصل الربيع	فصل الصيف	فصل الخريف	المتوسط السنوي
٢٠٠١	١٩,٤٩	٢٨,١٧	٣٣,٨٢	٢٩,٤٩	٢٧,٧٤
٢٠٠٢	١٨,٣٨	٢٧,٥١	٣٣,٣٤	٢٩,٨٠	٢٧,٢٦
٢٠٠٣	١٩,٠٦	٢٦,٠٢	٣٣,٧٩	٢٩,٢٣	٢٧,٠٢
٢٠٠٤	١٨,٥٤	٢٧,٦٣	٣٢,٨٣	٢٩,٨٩	٢٧,٢٢
٢٠٠٥	١٨,٦٢	٢٦,٧١	٣٣,١٧	٢٨,٥٥	٢٦,٧٦
٢٠٠٦	١٨,٩٤	٢٧,٢٠	٣٢,٧٤	٢٨,٧٣	٢٦,٩٠
٢٠٠٧	١٨,٥٤	٢٦,٢٢	٣٣,١١	٢٩,٤٢	٢٦,٨٢
٢٠٠٨	١٨,٥٨	٢٨,٧٤	٣٢,٨٩	٢٨,٨٨	٢٧,٢٧
٢٠٠٩	١٩,٦٣	٢٦,٩٦	٣٤,٣٢	٢٩,٤٨	٢٧,٦٠
٢٠١٠	٢٠,٠٩	٢٨,١٥	٣٢,٩١	٣١,٠٧	٢٨,٠٥
٢٠١١	١٩,٩٢	٢٦,٨٢	٣٣,٦١	٢٩,٠٨	٢٧,٣٦
٢٠١٢	١٨,٣٧	٢٦,٧٨	٣٤,٢٠	٣٠,٣٥	٢٧,٤٢
٢٠١٣	١٩,٤٥	٢٨,٤٥	٣٣,٣٨	٢٩,٩١	٢٧,٨٠
٢٠١٤	١٩,٤٧	٢٨,٦٦	٣٣,٣٥	٢٩,٩٨	٢٧,٨٦
٢٠١٥	١٨,٨٠	٢٨,٢٩	٣٣,٨٤	٣٠,٧٤	٢٧,٩٢
٢٠١٦	٢٠,٠٣	٢٩,٤٧	٣٣,٤٨	٣٠,٩٦	٢٨,٤٩
٢٠١٧	١٨,٧٥	٢٨,٧٤	٣٤,١٨	٣٠,٦٧	٢٨,٠٨
٢٠١٨	١٩,٧١	٢٩,٤١	٣٤,١٨	٣١,٦٨	٢٨,٧٥
٢٠١٩	١٨,٧٧	٢٧,٣٥	٣٣,٩٩	٣١,٦٣	٢٧,٩٣
٢٠٢٠	١٨,٩٤	٢٨,٧٥	٣٣,٩٦	٣٢,٢٤	٢٨,٤٧
٢٠٢١	٢٠,٤٥	٢٩,٢٣	٣٥,٥٢	٣١,٣٣	٢٩,١٣
المتوسط	١٩,١٧	٢٧,٨٧	٣٣,٦٥	٣٠,١٥	٢٧,٧١

المصدر: مرئيات القمر الصناعي Terra MODIS النهارية للفترة (٢٠٢١-٢٠٠١).

ملحق رقم (٣): السلسلة الزمنية لدرجة الحرارة ليلاً لمجمع المنصورة الحضري للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).

العام	فصل الشتاء	فصل الربيع	فصل الصيف	فصل الخريف	المتوسط السنوي
٢٠٠١	١١,٢١	١٦,٢٩	٢٤,٦٣	٢٠,٠٧	١٨,٠٥
٢٠٠٢	١٠,٥٥	١٥,٦١	٢٥,٠٦	٢٠,٤٩	١٧,٩٣
٢٠٠٣	١٠,٩٢	١٥,٠٢	٢٤,٩٦	٢٠,٢٨	١٧,٧٩
٢٠٠٤	١٠,٤٩	١٥,٨٤	٢٤,٩٥	٢٠,٩٠	١٨,٠٥
٢٠٠٥	١٠,٥٨	١٥,٤٠	٢٤,٦١	١٩,٢٩	١٧,٤٧
٢٠٠٦	١٠,٨٦	١٥,٥٨	٢٤,٦٦	١٩,٩٧	١٧,٧٧
٢٠٠٧	١٠,٩٨	١٦,٣٤	٢٥,١٨	٢٠,٧٥	١٨,٣١
٢٠٠٨	١٠,٨٢	١٧,١٣	٢٥,٧٦	٢٠,٥٨	١٨,٥٧
٢٠٠٩	١١,٥٨	١٥,٤٣	٢٥,٥٥	٢٠,٥٥	١٨,٢٨
٢٠١٠	١٢,٦١	١٦,٦٧	٢٥,١١	٢١,٨١	١٩,٠٥
٢٠١١	١٢,٦٠	١٥,٥٢	٢٥,١١	٢٠,٠٥	١٨,٣٢
٢٠١٢	١٠,٣٩	١٦,٥٣	٢٦,٥٦	٢١,٧٣	١٨,٨٠
٢٠١٣	١٢,١٩	١٦,٩٠	٢٥,١٤	٢٠,٧٧	١٨,٧٥
٢٠١٤	١٢,١٥	١٦,٨٠	٢٥,٣٩	٢١,١٥	١٨,٨٧
٢٠١٥	١١,٣٧	١٦,٣٢	٢٥,٢٦	٢١,٩٥	١٨,٧٢
٢٠١٦	١١,٨٩	١٧,٨١	٢٦,٢٧	٢١,٦٠	١٩,٣٩
٢٠١٧	١٠,٥١	١٦,٧٠	٢٥,٩٩	٢٠,٧٠	١٨,٤٨
٢٠١٨	١٢,١٦	١٧,٧٥	٢٥,٨٤	٢١,٣٦	١٩,٢٨
٢٠١٩	١١,١٢	١٥,٤٦	٢٦,٠٩	٢٢,٠٤	١٨,٦٨
٢٠٢٠	١١,٦٦	١٦,٩١	٢٥,٤٣	٢٢,٦٥	١٩,١٦
٢٠٢١	١٣,١٢	١٦,٤٥	٢٦,١٣	٢١,٦٤	١٩,٣٣
المتوسط	١١,٤٢	١٦,٣١	٢٥,٤١	٢٠,٩٧	١٨,٥٣

المصدر: مرئيات القمر الصناعي Terra MODIS الليلية للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).

ملحق رقم (٤): السلسلة الزمنية لدرجة الحرارة ليلاً للظهير الزراعي للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).

العام	فصل الشتاء	فصل الربيع	فصل الصيف	فصل الخريف	المتوسط السنوي
٢٠٠١	٧,٧٣	١٢,٥٠	٢١,٧٠	١٦,٦٥	١٤,٦٤
٢٠٠٢	٧,٠٩	١١,٦١	٢٢,١٧	١٧,١٠	١٤,٤٩
٢٠٠٣	٨,٠٩	١١,٢٢	٢٢,٠٦	١٦,٧٦	١٤,٥٣
٢٠٠٤	٧,٥٣	١٢,١٦	٢٢,٠١	١٧,٤٦	١٤,٧٩
٢٠٠٥	٧,٤٩	١١,٤١	٢١,٦٧	١٥,٨٧	١٤,١١
٢٠٠٦	٧,٢٨	١١,٦٩	٢١,٦٩	١٦,٤٣	١٤,٢٧
٢٠٠٧	٧,٢٣	١٢,٥٩	٢٢,٢١	١٧,٢٧	١٤,٨٣
٢٠٠٨	٧,١٠	١٣,٠٨	٢٢,٨١	١٧,١٢	١٥,٠٣
٢٠٠٩	٨,٣٣	١١,٣١	٢٢,٥٢	١٧,٠٣	١٤,٨٠
٢٠١٠	٩,٠١	١٢,٨٥	٢٢,٥٠	١٨,٢٣	١٥,٦٥
٢٠١١	٨,٩٦	١١,٥٢	٢٢,٢٣	١٦,٤٧	١٤,٧٩
٢٠١٢	٦,٨٦	١٢,٤٠	٢٣,٤٦	١٨,٠٦	١٥,١٩
٢٠١٣	٨,٣٩	١٢,٧٥	٢٢,٢٤	١٧,١٩	١٥,١٤
٢٠١٤	٨,٢٩	١٣,٠٤	٢٢,٤٢	١٧,٥٠	١٥,٣١
٢٠١٥	٧,٦٧	١٢,٢٥	٢٢,٤٣	١٨,٧٨	١٥,٢٨
٢٠١٦	٨,٢٣	١٣,٩٤	٢٣,٢٣	١٨,٠٢	١٥,٨٥
٢٠١٧	٦,٥٤	١٣,٠٤	٢٢,٩٦	١٧,٠٢	١٤,٨٩
٢٠١٨	٨,٧٥	١٣,٩٠	٢٢,٩٣	١٨,١٧	١٥,٩٤
٢٠١٩	٧,٦٣	١١,٧٤	٢٣,٠٨	١٨,٦٤	١٥,٢٧
٢٠٢٠	٨,٤٤	١٣,٤٥	٢٢,٥١	١٩,٥٧	١٥,٩٩
٢٠٢١	٩,٤٥	١٢,٤٣	٢٣,٠٥	١٨,٣٩	١٥,٨٣
المتوسط	٧,٩١	١٢,٤٢	٢٢,٤٧	١٧,٥١	١٥,٠٨

المصدر: مرئيات القمر الصناعي Terra MODIS الليلية للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).

ملحق رقم (٥): السلسلة الزمنية لشدة الجزيرة الحرارية النهارية لمجمع المنصورة الحضري للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).

العام	فصل الشتاء	فصل الربيع	فصل الصيف	فصل الخريف	المتوسط السنوي
٢٠٠١	٠,٧٣	١,٨٢	٣,٥٦	١,٣٦	١,٨٧
٢٠٠٢	٠,٦٢	١,٥٧	٣,٣٥	١,٣٤	١,٧٢
٢٠٠٣	٠,٨٦	١,٧٤	٣,٦٦	١,٦٨	١,٩٩
٢٠٠٤	٠,٥٦	١,٩٦	٤,٢١	١,٩٦	٢,١٨
٢٠٠٥	٠,٩٠	٢,١٤	٣,٧٣	١,٨٣	٢,١٥
٢٠٠٦	١,٠٠	١,٨١	٤,١٥	١,٩٤	٢,٢٣
٢٠٠٧	٠,٢٠	٢,٢٢	٤,١٨	١,٦٦	٢,٠٧
٢٠٠٨	١,٠٤	١,٩٣	٤,٣٥	١,٦٧	٢,٢٥
٢٠٠٩	١,٢١	١,٩٠	٣,٨٧	١,٥٩	٢,١٤
٢٠١٠	١,١٢	١,٦٣	٣,٨٠	١,٤٢	٢,٠٠
٢٠١١	٠,٩٠	١,٣٧	٣,٩٧	١,٦٨	١,٩٨
٢٠١٢	٠,٨٩	٢,٣٢	٤,٠٦	١,٥٥	٢,٢١
٢٠١٣	٠,٩٥	١,٧٠	٣,٦٨	١,٤١	١,٩٣
٢٠١٤	٠,٧٨	١,٦٣	٣,٧٣	١,١٢	١,٨٢
٢٠١٥	٠,٥٠	١,١٨	٣,٦٢	١,١١	١,٦٠
٢٠١٦	١,٠١	١,٤٥	٤,٠٧	٠,٧٨	١,٨٢
٢٠١٧	٠,٤٧	١,٧٠	٣,٩١	٠,٩٢	١,٧٥
٢٠١٨	٠,٧٦	١,٢٣	٣,٧٨	٠,٥٣	١,٥٧
٢٠١٩	٠,٦٧	١,١٤	٣,٧٦	٠,٩١	١,٦٢
٢٠٢٠	٠,٧٤	١,٠٧	٣,٩٢	٠,٧٣	١,٦٢
٢٠٢١	٠,٨٤	١,٣٤	٣,٤٠	٠,٧٦	١,٥٩
المتوسط	٠,٨٠	١,٦٦	٣,٨٤	١,٣٣	١,٩١

المصدر: اعتمادًا على ملحق رقم (١، ٢).

ملحق رقم (٦): السلسلة الزمنية لشدة الجزيرة الحرارية الليلية لمجمع المنصورة الحضري للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١).

العام	فصل الشتاء	فصل الربيع	فصل الصيف	فصل الخريف	المتوسط السنوي
٢٠٠١	٣,٤٨	٣,٧٩	٢,٩٣	٣,٤٢	٣,٤١
٢٠٠٢	٣,٤٦	٤,٠٠	٢,٨٩	٣,٣٩	٣,٤٤
٢٠٠٣	٢,٨٣	٣,٨٠	٢,٩٠	٣,٥٢	٣,٢٦
٢٠٠٤	٢,٩٦	٣,٦٨	٢,٩٤	٣,٤٤	٣,٢٦
٢٠٠٥	٣,٠٩	٣,٩٩	٢,٩٤	٣,٤٢	٣,٣٦
٢٠٠٦	٣,٥٨	٣,٨٩	٢,٩٧	٣,٥٤	٣,٥٠
٢٠٠٧	٣,٧٥	٣,٧٥	٢,٩٧	٣,٤٨	٣,٤٨
٢٠٠٨	٣,٧٢	٤,٠٥	٢,٩٥	٣,٤٦	٣,٥٤
٢٠٠٩	٣,٢٥	٤,١٢	٣,٠٣	٣,٥٢	٣,٤٨
٢٠١٠	٣,٦٠	٣,٨٢	٢,٦١	٣,٥٨	٣,٤٠
٢٠١١	٣,٦٤	٤,٠٠	٢,٨٨	٣,٥٨	٣,٥٣
٢٠١٢	٣,٥٣	٤,١٣	٣,١٠	٣,٦٧	٣,٦١
٢٠١٣	٣,٨٠	٤,١٥	٢,٩٠	٣,٥٨	٣,٦١
٢٠١٤	٣,٨٦	٣,٧٦	٢,٩٧	٣,٦٥	٣,٥٦
٢٠١٥	٣,٧٠	٤,٠٧	٢,٨٣	٣,١٧	٣,٤٤
٢٠١٦	٣,٦٦	٣,٨٧	٣,٠٤	٣,٥٨	٣,٥٤
٢٠١٧	٣,٩٧	٣,٦٦	٣,٠٣	٣,٦٨	٣,٥٩
٢٠١٨	٣,٤١	٣,٨٥	٢,٩١	٣,١٩	٣,٣٤
٢٠١٩	٣,٤٩	٣,٧٢	٣,٠١	٣,٤٠	٣,٤١
٢٠٢٠	٣,٢٢	٣,٤٦	٢,٩٢	٣,٠٨	٣,١٧
٢٠٢١	٣,٦٧	٤,٠٢	٣,٠٨	٣,٢٥	٣,٥٠
المتوسط	٣,٥١	٣,٨٩	٢,٩٤	٣,٤٦	٣,٤٥

المصدر: اعتمادًا على ملحق رقم (٣، ٤).

المصادر والمراجع

١-٩ المصادر.

٢-٩ المراجع.

١-٢-٩ المراجع العربية.

٢-٢-٩ المراجع الأجنبية.

١-٩ المصادر

١. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، (٢٠١٧)، التعداد العام للسكان والمنشآت.
٢. الشركة القابضة لكهرباء مصر، التقارير السنوية والشهرية للتشغيل عام ٢٠١٣.
٣. المساحة الجيولوجية الأمريكية، مرئيتان للقمر الصناعي Landsat-8 <https://earthexplorer.usgs.gov>.
٤. المساحة الجيولوجية الأمريكية، عدد ١٩٣٢ مرئية للقمر الصناعي Terra MODIS. <https://earthexplorer.usgs.gov>.
٥. المساحة الجيولوجية الأمريكية، عدد ٧٦٦٥ مرئية للقمر الصناعي Terra / Aqua MODIS. منتج الألبيدو <https://earthexplorer.usgs.gov>.
٦. المساحة الجيولوجية الأمريكية، عدد ٩٦٦ مرئية للقمر الصناعي Terra MODIS. منتج التبخرنتج <https://earthexplorer.usgs.gov>.
٧. المساحة الجيولوجية الأمريكية، عدد ٢٥٢ مرئية للقمر الصناعي Terra MODIS. المنتج MODIS NDVI & EVI <https://earthexplorer.usgs.gov>.
٨. منصة ستار لخدمات البيانات السحابية، بيانات العمران، <http://data.ess.tsinghua.edu.cn>.
٩. تطبيق جيوفاني، تابع لمركز الأرشفة النشط الموزع (DISC) التابع لمركز جودارد لعلوم الأرض التابع لناسا (GES) <https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni> (DISC).
١٠. مركز البيانات والتطبيقات الاجتماعية والاقتصادية، بيانات السكان النقطية، <https://sedac.ciesin.columbia.edu/data/collection/gpw-v4/sets/browse>.
١١. كوبرنيكوس، بيانات السحب، <https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset/satellite-cloud-properties?tab=overview>.
١٢. تطبيق LCZ، لرسم خرائط النطاقات المناخية المحلية، <https://lcz-generator.rub.de>.

٢-٩ المراجع

١-٢-٩ المراجع العربية

١. أحمد شاهين (٢٠١٩): أثر التغيرات العمرانية في نشأة ظاهرة الجزر الحرارية في مدينة الزقازيق، المجلة العلمية بكلية الآداب، العدد ٣٥، جامعة طنطا.
٢. احمد عبد الحميد الفقي (٢٠٠٧): مناخ القاهرة الكبرى، دكتوراة غير منشورة، كلية الآداب، جامعة عين شمس.
٣. أحمد مرعي (٢٠١٨): دراسة التغيرات الحرارية لأراضي الضفة الغربية، فلسطين، باستخدام الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، رسالة ماجستير، منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية.
٤. أسماء محمد عويس (٢٠١١): المناخ الحضري لمدينة المنيا: دراسة في المناخ التطبيقي، ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة المنيا.

٥. أمل عبد العظيم معتوق (٢٠٠٤): العلاقة بين المناخ والعمران في غرب الدلتا، دراسة في جغرافية المناخ التطبيقي، دراسة تطبيقية على مدينة دمنهور، ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، فرع دمنهور.
٦. سامح عبد الوهاب واخرون (٢٠٠٩): مصداقية استخدام المرئيات الفضائية في بناء نماذج كارتوجرافية للجزر الحرارية بالمناطق الحضرية: دراسة حالة للقاهرة الكبرى، الجمعية الجغرافية الكويتية، ٣٥٠.
٧. شيماء السيد عبد النبي (٢٠١٠): الجزر الحرارية في الإسكندرية: دراسة في المناخ الحضري، ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة الإسكندرية.
٨. طارق زكريا ابراهيم (٢٠١٦): الجزر الحرارية في مدينة الزقازيق باستخدام الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، المجلة الجغرافية العربية، العدد ٦٧، الجمعية الجغرافية المصرية.
٩. عبد العزيز عبد اللطيف يوسف (١٩٨٨): أهم ملامح المناخ في مدينة القاهرة، سلسلة دراسات عن الشرق الأوسط، رقم ٤٧، مركز بحوث الشرق الأوسط، جامعة عين شمس.
١٠. عبد الناصر رشاش على (٢٠٠٥): المناخ وأثره على النشاط البشري بمحافظتي دمياط وسوهاج بمصر، دراسة في المناخ التطبيقي، ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة طنطا.
١١. فوزية بخري (٢٠١٢): الخصائص الحرارية العامة للمدينة المنورة، رسائل جغرافية، العدد ٣٧٨، جامعة الكويت.
١٢. مبارك آل سالم (٢٠٢١): مراقبة تغير الجزر الحرارية بمدينة ينبع غرب المملكة باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد، الجمعية الجغرافية المصرية، العدد ٧٨، القاهرة.
١٣. محمد ابراهيم أشرف (١٩٩٦): الحرارة في مدينة الإسكندرية: دراسة في المناخ الحضري، مجلة كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، العدد ٤٤.
١٤. محمد فوزي عطا (٢٠٠٩): أساسيات الجغرافية المناخية، مكتبة الكتاب الجامعي، بني سويف.
١٥. محمد هاني سعيد (٢٠١١): مناخ مدينة أسيوط: دراسة جغرافية في المناخ الحضري، دكتوراة غير منشورة، كلية الآداب، جامعة أسيوط.
١٦. محيي الدين صلاح الدين (٢٠١٩): مناخ مدينة قويسنا، رسالة دكتوراة، غير منشورة، كلية البنات للآداب والعلوم والتربية، جامعة عين شمس.
١٧. منصور صالح (٢٠١٥): المناخ الحضري لمدينة الجيزة: باستخدام الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، ماجستير غير منشورة، آداب القاهرة.
١٨. وائل محمد طاهر (٢٠١٨): مدينة المنصورة: دراسة في المناخ الحضري باستخدام الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، ماجستير غير منشورة، جامعة طنطا.

١٩. وجدان أحمد عمر (٢٠١٨): استخدام تقنية الاستشعار عن البعد في دراسة تغيرات درجة الحرارة بمنطقة الخرطوم، رسالة ماجستير، منشورة، كلية الآداب، جامعة النيلين.
٢٠. وليد عباس عبد الراضي (٢٠١٣): الحرارة في مجمع القاهرة الحضري: دراسة باستخدام الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، دكتوراة غير منشورة، كلية الآداب، جامعة عين شمس.
٢١. وليد عباس عبد الراضي (٢٠١٦): شدة الجزر الحرارية للمدن الرئيسية في دلتا النيل: دراسة مقارنة في مناخ الحضرة باستخدام مرئيات Terra MODIS، حوليات آداب عين شمس، مجلد ٤٤ (يوليو-سبتمبر).
٢٢. وليد عباس عبد الراضي (٢٠١٩): القصور الحراري وأثره في خصائص الجزيرة الحرارية لمدينة المنصورة، المجلة الجغرافية العربية، العدد ١٢٤، الجمعية الجغرافية المصرية.
٢٣. يوسف فايد، وآخرون (١٩٩٤): مناخ مصر، القاهرة، دار النهضة العربية.

٢-٢-٩ المراجع الأجنبية.

1. Abbas, W., & Hamdi, I. (2022). Satellite-Based Discrimination of Urban Dynamics-Induced Local Bias from Day/Night Temperature Trends across the Nile Delta, Egypt: A Basis for Climate Change Impacts Assessment. Sustainability, 14(21). <https://www.scilit.net/article/a9f34ba905434361077a282eecd702d>
2. Abou El-Magd, I., Ismail, A., & Zanaty, N. (2016). Spatial variability of urban heat islands in Cairo City, Egypt using time series of Landsat Satellite images. Int. J. Adv. Remote Sens. GIS, 5, 1618-1638.
3. Abutaleb, K., Adeline, N., Ahmed, F., Ahmed, M., Elkafrawy, S., Arafat, S., & Darwish, A. (2014). Investigation of urban heat island using Landsat data. Proceedings of the 10th International Conference of AARSE,
4. Acero, J. A., & Herranz-Pascual, K. (2015). A comparison of thermal comfort conditions in four urban spaces by means of measurements and modelling techniques. Building and Environment, 93, 245-257.
5. Ahmad, I., Tang, D., Wang, T., Wang, M., & Wagan, B. (2015). Precipitation trends over time using Mann-Kendall and spearman's rho tests in swat river basin, Pakistan. Advances in Meteorology, 2015.
6. Ahmad, S., & Hashim, N. M. (2007). Effects of soil moisture on urban heat island occurrences: Case of Selangor, Malaysia. Humanity & Social Sciences Journal, 2(2), 132-138.
7. Akbari, H., & Rose, L. S. (2001). Characterizing the fabric of the urban environment: a case study of Salt Lake City, Utah.
8. Akbari, H., Cartalis, C., Kolokotsa, D., Muscio, A., Pisello, A. L., Rossi, F., Santamouris, M., Synnefa, A., Wong, N. H., & Zinzi, M. (2016). Local climate change and urban heat island mitigation techniques—the state of the art. Journal of Civil Engineering and Management, 22(1), 1-16.
9. Akbari, H., Matthews, H. D., & Seto, D. (2012). The long-term effect of increasing the albedo of urban areas. Environmental Research Letters, 7(2), 024004.
10. Akbari, H., Rose, L. S., & Taha, H. (1999). Characterizing the fabric of the urban environment: A case study of Sacramento, California.
11. Alberini, A., & Filippini, M. (2011). Response of residential electricity demand to price: The effect of measurement error. Energy economics, 33(5), 889-895.

12. Al-Fazari, A., El-Kenawy, A., Al-Nasiri, N., & Hereher, M. (2021). Monitoring urban heat islands in selected cities of the gulf region based on nighttime MODIS LST data (2003–2018). In *Urban Heat Island (UHI) Mitigation* (pp. 249-276). Springer.
13. Al-Jabri, K. S., Hago, A., Al-Nuaimi, A., & Al-Saidy, A. (2005). Concrete blocks for thermal insulation in hot climate. *Cement and Concrete Research*, 35(8), 1472-1479.
14. Almazroui, M., Islam, M. N., & Jones, P. (2013). Urbanization effects on the air temperature rise in Saudi Arabia. *Climatic Change*, 120(1), 109-122.
15. Al-Saadi, L. M., Jaber, S. H., & Al-Jiboori, M. H. (2020). Variation of urban vegetation cover and its impact on minimum and maximum heat islands. *Urban Climate*, 34, 100707.
16. Aniello, C., Morgan, K., Busbey, A., & Newland, L. (1995). Mapping micro-urban heat islands using Landsat TM and a GIS. *Computers & Geosciences*, 21(8), 965-969.
17. Anniballe, R., Bonafoni, S., & Pichierri, M. (2014). Spatial and temporal trends of the surface and air heat island over Milan using MODIS data. *Remote Sensing of Environment*, 150, 163-171.
18. Arbutnott, K. G., & Hajat, S. (2017). The health effects of hotter summers and heat waves in the population of the United Kingdom: a review of the evidence. *Environmental health*, 16(1), 1-13.
19. Arkebauer, T. J. (2005). Leaf radiative properties and the leaf energy budget. *Micrometeorology in Agricultural Systems*, 47, 93-103.
20. Arnfield, A. J. (2003). Two decades of urban climate research: a review of turbulence, exchanges of energy and water, and the urban heat island. *International Journal of Climatology: A Journal of the Royal Meteorological Society*, 23(1), 1-26.
21. Atasoy, M. (2020). Assessing the impacts of land-use/land-cover change on the development of urban heat island effects. *Environment, Development and Sustainability*, 22(8), 7547-7557.
22. Athukorala, D., & Murayama, Y. (2021). Urban heat island formation in Greater Cairo: spatio-temporal analysis of daytime and nighttime land surface temperatures along the urban–rural gradient. *Remote Sensing*, 13(7), 1396.
23. Atkinson, B. (2003). Numerical modelling of urban heat-island intensity. *Boundary-Layer Meteorology*, 109(3), 285-310.
24. Badaro-Saliba, N., Adjizian-Gerard, J., Zaarour, R., & Najjar, G. (2021). LCZ scheme for assessing Urban Heat Island intensity in a complex urban area (Beirut, Lebanon). *Urban Climate*, 37, 100846.
25. Balk, D. L., Deichmann, U., Yetman, G., Pozzi, F., Hay, S. I., & Nelson, A. (2006). Determining global population distribution: methods, applications and data. *Advances in parasitology*, 62, 119-156.
26. Battista, G., Carnielo, E., & Vollaro, R. D. L. (2016). Thermal impact of a redeveloped area on localized urban microclimate: A case study in Rome. *Energy and buildings*, 133, 446-454.
27. Bek, M., Azmy, N., & Elkafrawy, S. (2018). The effect of unplanned growth of urban areas on heat island phenomena. *Ain Shams Engineering Journal*, 9(4), 3169-3177.
28. Benas, N., Chrysoulakis, N., & Cartalis, C. (2017). Trends of urban surface temperature and heat island characteristics in the Mediterranean. *Theoretical and Applied Climatology*, 130(3), 807-816.
29. Benz, S. A., Davis, S. J., & Burney, J. A. (2021). Drivers and projections of global surface temperature anomalies at the local scale. *Environmental Research Letters*, 16(6), 064093.
30. Berrick, S. W., Leptoukh, G., Farley, J. D., & Rui, H. (2008). Giovanni: a web service workflow-based data visualization and analysis system. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 47(1), 106-113.
31. Bloomer, B. J., Stehr, J. W., Piety, C. A., Salawitch, R. J., & Dickerson, R. R. (2009). Observed relationships of ozone air pollution with temperature and emissions. *Geophysical research letters*, 36(9).

32. Bohnenstengel, S., Evans, S., Clark, P. A., & Belcher, S. (2011). Simulations of the London urban heat island. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 137(659), 1625-1640.
33. Bokaie, M., Zarkesh, M. K., Arasteh, P. D., & Hosseini, A. (2016). Assessment of urban heat island based on the relationship between land surface temperature and land use/land cover in Tehran. *Sustainable Cities and Society*, 23, 94-104.
34. Bonafoni, S., Baldinelli, G., & Verducci, P. (2017). Sustainable strategies for smart cities: Analysis of the town development effect on surface urban heat island through remote sensing methodologies. *Sustainable Cities and Society*, 29, 211-218.
35. Bourbia, F., & Boucheriba, F. (2010). Impact of street design on urban microclimate for semi arid climate (Constantine). *Renewable Energy*, 35(2), 343-347.
36. Bowler, D. E., Buyung-Ali, L., Knight, T. M., & Pullin, A. S. (2010). Urban greening to cool towns and cities: A systematic review of the empirical evidence. *Landscape and urban planning*, 97(3), 147-155.
37. Bruse, M., & Fleer, H. (1998). Simulating surface–plant–air interactions inside urban environments with a three dimensional numerical model. *Environmental modelling & software*, 13(3-4), 373-384.
38. Bucchignani, E., Mercogliano, P., Panitz, H.-J., & Montesarchio, M. (2018). Climate change projections for the Middle East–North Africa domain with COSMO-CLM at different spatial resolutions. *Advances in Climate Change Research*, 9(1), 66-80.
39. Cai, Z., Tang, Y., & Zhan, Q. (2021). A cooled city? Comparing human activity changes on the impact of urban thermal environment before and after city-wide lockdown. *Building and Environment*, 195, 107729.
40. Carmona, F., Holzman, M., Rivas, R., Degano, M., Kruse, E., & Bayala, M. (2018). Evaluation of two models using CERES data for reference evapotranspiration estimation. *Revista de Teledetección*(51), 87-98.
41. Chakraborty, T., & Lee, X. (2019). A simplified urban-extent algorithm to characterize surface urban heat islands on a global scale and examine vegetation control on their spatiotemporal variability. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 74, 269-280.
42. Chao, Z., Wang, L., Che, M., & Hou, S. (2020). Effects of different urbanization levels on land surface temperature change: taking tokyo and shanghai for example. *Remote Sensing*, 12(12), 2022.
43. Chen, Y., Du, M., & Dong, R. (2008). Correlation between urban heat island effect and the thermal inertia using aster data in Beijing, China. *Int Arch Photogramm Remote Sens Spat Inf Sci XXXVII (Part B7) Beijing*.
44. Cheng, W. L., Saleem, A., & Sadr, R. (2017). Recent warming trend in the coastal region of Qatar. *Theoretical and Applied Climatology*, 128(1), 193-205.
45. Chervenkov, H., & Slavov, K. (2019). Theil-Sen estimator vs. ordinary least squares–trend analysis for selected ETCCDI climate indices. *Comptes Rendus Acad. Bulg. Sci*, 72, 47-54.
46. Chow, W. T., & Roth, M. (2006). Temporal dynamics of the urban heat island of Singapore. *International Journal of Climatology: A Journal of the Royal Meteorological Society*, 26(15), 2243-2260.
47. Christensen, J. H., Kanikicharla, K. K., Aldrian, E., An, S. I., Cavalcanti, I. F. A., de Castro, M., Dong, W., Goswami, P., Hall, A., & Kanyanga, J. K. (2013). Climate phenomena and their relevance for future regional climate change. In *Climate change 2013 the physical science basis: Working group I contribution to the fifth assessment report of the intergovernmental panel on climate change* (pp. 1217-1308). Cambridge University Press.
48. Chun, B., & Guldman, J.-M. (2018). Impact of greening on the urban heat island: Seasonal variations and mitigation strategies. *Computers, Environment and Urban Systems*, 71, 165-176.

49. Cilek, M. U., & Cilek, A. (2021). Analyses of land surface temperature (LST) variability among local climate zones (LCZs) comparing Landsat-8 and ENVI-met model data. *Sustainable Cities and Society*, 69, 102877.
50. Clinton, N., & Gong, P. (2013). MODIS detected surface urban heat islands and sinks: Global locations and controls. *Remote Sensing of Environment*, 134, 294-304.
51. Cui, L., & Shi, J. (2012). Urbanization and its environmental effects in Shanghai, China. *Urban Climate*, 2, 1-15.
52. Dash, P., Göttsche, F.-M., Olesen, F.-S., & Fischer, H. (2002). Land surface temperature and emissivity estimation from passive sensor data: Theory and practice-current trends. *International Journal of Remote Sensing*, 23(13), 2563-2594.
53. Davison, A., & Hinkley, D. (1997). *Bootstrap Methods and Their Application*, Cambridge Univ. Press, Cambridge.
54. DE JESUS, J. B., & SANTANA, I. D. M. (2017). Estimation of land surface temperature in caatinga area using Landsat 8 data. *Journal of Hyperspectral Remote Sensing*, 7(3), 150-157.
55. Decheng, Z., Shuqing, Z., Shuguang, L., Liangxia, Z., & Chao, Z. (2014). Surface urban heat island in China's 32 major cities: Spatial patterns and drivers.
56. Deichmann, U., Balk, D., & Yetman, G. (2001). *Transforming population data for interdisciplinary usages: from census to grid*. Washington (DC): Center for International Earth Science Information Network, 200(1).
57. Deilami, K., Kamruzzaman, M., & Liu, Y. (2018). Urban heat island effect: A systematic review of spatio-temporal factors, data, methods, and mitigation measures. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 67, 30-42.
58. DESA, U. (2018). 68% of the world population projected to live in urban areas by 2050, says UN. United Nations Department of Economic and Social Affairs.
59. Dewan, A., Kiselev, G., & Botje, D. (2021). Diurnal and seasonal trends and associated determinants of surface urban heat islands in large Bangladesh cities. *Applied Geography*, 135, 102533.
60. Dimoudi, A., Zoras, S., Kantzioura, A., Stogiannou, X., Kosmopoulos, P., & Pallas, C. (2014). Use of cool materials and other bioclimatic interventions in outdoor places in order to mitigate the urban heat island in a medium size city in Greece. *Sustainable Cities and Society*, 13, 89-96.
61. Doxsey-Whitfield, E., MacManus, K., Adamo, S. B., Pistolesi, L., Squires, J., Borkovska, O., & Baptista, S. R. (2015). Taking advantage of the improved availability of census data: a first look at the gridded population of the world, version 4. *Papers in Applied Geography*, 1(3), 226-234.
62. Du, H., Wang, D., Wang, Y., Zhao, X., Qin, F., Jiang, H., & Cai, Y. (2016). Influences of land cover types, meteorological conditions, anthropogenic heat and urban area on surface urban heat island in the Yangtze River Delta Urban Agglomeration. *Science of the Total Environment*, 571, 461-470.
63. Dwyer, A., Zoppou, C., Nielsen, O., Day, S., & Roberts, S. (2004). Quantifying social vulnerability: a methodology for identifying those at risk to natural hazards.
64. Ebi, K. L., Exuzides, K. A., Lau, E., Kelsh, M., & Barnston, A. (2004). Weather changes associated with hospitalizations for cardiovascular diseases and stroke in California, 1983–1998. *International journal of biometeorology*, 49(1), 48-58.
65. Effat, H. A., & Hassan, O. A. K. (2014). Change detection of urban heat islands and some related parameters using multi-temporal Landsat images; a case study for Cairo city, Egypt. *Urban Climate*, 10, 171-188.
66. El Kenawy, A. M., Hereher, M., Robaa, S. M., McCabe, M. F., Lopez-Moreno, J. I., Domínguez-Castro, F., Gaber, I. M., Al-Awadhi, T., Al-Buloshi, A., & Al Nasiri, N. (2020). Nocturnal surface urban heat island over Greater Cairo: Spatial morphology, temporal trends and links to land-atmosphere influences. *Remote Sensing*, 12(23), 3889.

67. Elmarakby, E., Khalifa, M., Elshater, A., & Afifi, S. (2022). Tailored methods for mapping urban heat islands in Greater Cairo Region. *Ain Shams Engineering Journal*, 13(2), 101545.
68. Elsayed, I. (2012). Mitigation of the urban heat island of the city of Kuala Lumpur, Malaysia. *Middle-East Journal of Scientific Research*, 11(11), 1602-1613.
69. Enoh, M. A., Njoku, R. E., & Okeke, U. C. (2022). Modeling and mapping the spatial-temporal changes in land use and land cover in Lagos: A Dynamics for Building a Sustainable Urban City. *Advances in Space Research*.
70. Eum, J.-H., Scherer, D., Fehrenbach, U., Köppel, J., & Woo, J.-H. (2013). Integrating urban climate into urban master plans using spatially distributed information—The Seoul example. *Land Use Policy*, 34, 223-232.
71. Ezimand, K., Chahardoli, M., Azadbakht, M., & Matkan, A. A. (2021). Spatiotemporal analysis of land surface temperature using multi-temporal and multi-sensor image fusion techniques. *Sustainable Cities and Society*, 64, 102508.
72. Fahmy, M., Sharples, S., & Yahiya, M. (2010). LAI based trees selection for mid latitude urban developments: A microclimatic study in Cairo, Egypt. *Building and Environment*, 45(2), 345-357.
73. Faragallah, R. N., & Ragheb, R. A. (2022). Evaluation of thermal comfort and urban heat island through cool paving materials using ENVI-Met. *Ain Shams Engineering Journal*, 13(3), 101609.
74. Ferguson, B., Fisher, K., Golden, J., Hair, L., Haselbach, L., Hitchcock, D., Kaloush, K., Pomerantz, M., Tran, N., & Wayne, D. (2008). Reducing urban heat islands: compendium of strategies-cool pavements.
75. Ferguson, B., Fisher, K., Golden, J., Hair, L., Haselbach, L., Hitchcock, D., Kaloush, K., Pomerantz, M., Tran, N., & Wayne, D. (2008). Reducing urban heat islands: compendium of strategies-cool pavements.
76. Figuerola, P. I., & Mazzeo, N. A. (1998). Urban-rural temperature differences in Buenos Aires. *International Journal of Climatology: A Journal of the Royal Meteorological Society*, 18(15), 1709-1723.
77. Fischer, E., Detommaso, M., Martinico, F., Nocera, F., & Costanzo, V. (2022). A risk index for assessing heat stress mitigation strategies. An application in the Mediterranean context. *Journal of Cleaner Production*, 346. <https://www.sciencedirect.com/article/abs/S0959652622030166>
78. Fonseka, H., Zhang, H., Sun, Y., Su, H., Lin, H., & Lin, Y. (2019). Urbanization and its impacts on land surface temperature in Colombo metropolitan area, Sri Lanka, from 1988 to 2016. *Remote Sensing*, 11(8), 957.
79. Fuentes, S., De Bei, R., Pech, J., & Tyerman, S. (2012). Computational water stress indices obtained from thermal image analysis of grapevine canopies. *Irrigation Science*, 30(6), 523-536.
80. Gago, E. J., Roldan, J., Pacheco-Torres, R., & Ordóñez, J. (2013). The city and urban heat islands: A review of strategies to mitigate adverse effects. *Renewable and sustainable energy reviews*, 25, 749-758.
81. Gardes, T., Schoetter, R., Hidalgo, J., Long, N., Marquès, E., & Masson, V. (2020). Statistical prediction of the nocturnal urban heat island intensity based on urban morphology and geographical factors-An investigation based on numerical model results for a large ensemble of French cities. *Science of the Total Environment*, 737, 139253.
82. Gedzelman, S., Austin, S., Cermak, R., Stefano, N., Partridge, S., Quesenberry, S., & Robinson, D. (2003). Mesoscale aspects of the urban heat island around New York City. *Theoretical and Applied Climatology*, 75(1), 29-42.
83. Ghali, K., Ghaddar, N., & Bizri, M. (2011). The influence of wind on outdoor thermal comfort in the city of Beirut: a theoretical and field study. *HVAC&R Research*, 17(5), 813-828.
84. Gill, S. E., Handley, J. F., Ennos, A. R., & Pauleit, S. (2007). Adapting cities for climate change: the role of the green infrastructure. *Built environment*, 33(1), 115-133.

85. Givoni, B. (1998). *Climate considerations in building and urban design*. John Wiley & Sons.
86. Golden, J. S. (2004). The built environment induced urban heat island effect in rapidly urbanizing arid regions—a sustainable urban engineering complexity. *Environmental Sciences*, 1(4), 321-349.
87. Gong, P., Li, X., Wang, J., Bai, Y., Chen, B., Hu, T., Liu, X., Xu, B., Yang, J., & Zhang, W. (2020). Annual maps of global artificial impervious area (GAIA) between 1985 and 2018. *Remote Sensing of Environment*, 236, 111510.
88. Gong, P., Wang, J., Yu, L., Zhao, Y., Zhao, Y., Liang, L., Niu, Z., Huang, X., Fu, H., & Liu, S. (2013). Finer resolution observation and monitoring of global land cover: First mapping results with Landsat TM and ETM+ data. *International Journal of Remote Sensing*, 34(7), 2607-2654.
89. Griffiths, J. F. (1976). *Climate and the environment;(the atmospheric impact on man)*.
90. Grigoraș, G., & Urișescu, B. (2019). Land use/land cover changes dynamics and their effects on surface urban heat island in Bucharest, Romania. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 80, 115-126.
91. Gui, X., Wang, L., Yao, R., Yu, D., & Li, C. a. (2019). Investigating the urbanization process and its impact on vegetation change and urban heat island in Wuhan, China. *Environmental Science and Pollution Research*, 26(30), 30808-30825.
92. He, B.-J., Ding, L., & Prasad, D. (2020). Wind-sensitive urban planning and design: Precinct ventilation performance and its potential for local warming mitigation in an open midrise gridiron precinct. *Journal of Building Engineering*, 29, 101145.
93. Henderson, J. V. (2010). Cities and development. *Journal of regional science*, 50(1), 515-540.
94. Hereher, M., Eissa, R., Alqasemi, A., & El Kenawy, A. M. (2022). Assessment of air pollution at Greater Cairo in relation to the spatial variability of surface urban heat island. *Environmental Science and Pollution Research*, 29(15), 21412-21425.
95. Hosseini, A., Pourahmad, A., & Pajooan, M. (2015). Assessment of institutions in sustainable urban-management effects on sustainable development of Tehran: Learning from a developing country. *Journal of Urban Planning and Development*, 142(2), 05015009.
96. Howard, L. (1833). *The climate of London: deduced from meteorological observations made in the metropolis and at various places around it (Vol. 3)*. Harvey and Darton, J. and A. Arch, Longman, Hatchard, S. Highley [and] R. Hunter.
97. Hu, Y., Hou, M., Jia, G., Zhao, C., Zhen, X., & Xu, Y. (2019). Comparison of surface and canopy urban heat islands within megacities of eastern China. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 156, 160-168.
98. Huang, K.-T., Lin, T.-P., & Lien, H.-C. (2015). Investigating thermal comfort and user behaviors in outdoor spaces: A seasonal and spatial perspective. *Advances in Meteorology*, 2015.
99. Huang, X., Huang, J., Wen, D., & Li, J. (2021). An updated MODIS global urban extent product (MGUP) from 2001 to 2018 based on an automated mapping approach. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 95, 102255.
100. Huttner, S. (2012). *Further development and application of the 3D microclimate simulation ENVI-met Mainz, Univ., Diss., 2012*].
101. Icaza, L. E., Van Den Dobbelen, A., & Van der Hoeven, F. (2016). Using satellite imagery analysis to classify and redesign provincial parks for a better cooling effect on cities: The case study of South Holland. *Research in Urbanism Series*, 4, 157-184.
102. Ichinose, T., Shimodozono, K., & Hanaki, K. (1999). Impact of anthropogenic heat on urban climate in Tokyo. *Atmospheric Environment*, 33(24-25), 3897-3909.
103. IPCC, A. (2013). *Climate change 2013: the physical science basis. Contribution of working group I to the fifth assessment report of the intergovernmental panel on climate change*, 1535.
104. IPCC, C. C. (2007). *The physical science basis. Contribution of working group I to the fourth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 996(2007), 113-119.

105. IPCC, C. W. T. (2007). Climate change 2007: synthesis report. In (pp. 104): IPCC Geneva, Switzerland.
106. IPCC, T. (2001). The scientific basis, summary for policy makers, Contribution of Working Group I to the third assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, 21, 22-23.
107. Jamei, E., Jamei, Y., Seyedmahmoudian, M., Horan, B., Mekhilef, S., & Stojcevski, A. (2022). Investigating the impacts of COVID-19 lockdown on air quality, surface Urban Heat Island, air temperature and lighting energy consumption in City of Melbourne. *Energy Strategy Reviews*, 44, 100963.
108. Jamei, E., Rajagopalan, P., Seyedmahmoudian, M., & Jamei, Y. (2016). Review on the impact of urban geometry and pedestrian level greening on outdoor thermal comfort. *Renewable and sustainable energy reviews*, 54, 1002-1017.
109. Jauregui, E. (1997). Heat island development in Mexico City. *Atmospheric Environment*, 31(22), 3821-3831.
110. Kabukçu, C., Çil, N., Turan, T., Özlülerden, Y., Çabuş, Ü., & Abban Mete, G. (2020). Do seasonal variations in ambient temperature, humidity and daylight duration affect semen parameters? A retrospective analysis over eight years. *Andrologia*, 52(10), e13777.
111. Karwa, R. (2020). Laws of thermal radiation. In *Heat and Mass Transfer* (pp. 733-765). Springer.
112. Kemp, K. (2008). *Encyclopedia of geographic information science*. Sage.
113. Kikegawa, Y., Genchi, Y., Kondo, H., & Hanaki, K. (2006). Impacts of city-block-scale countermeasures against urban heat-island phenomena upon a building's energy-consumption for air-conditioning. *Applied Energy*, 83(6), 649-668.
114. Kim, Y.-H., & Baik, J.-J. (2005). Spatial and temporal structure of the urban heat island in Seoul. *Journal of Applied Meteorology and Climatology*, 44(5), 591-605.
115. Klemm, W., Heusinkveld, B. G., Lenzholzer, S., Jacobs, M. H., & Van Hove, B. (2015). Psychological and physical impact of urban green spaces on outdoor thermal comfort during summertime in The Netherlands. *Building and Environment*, 83, 120-128.
116. Kolokotroni, M., & Giridharan, R. (2008). Urban heat island intensity in London: An investigation of the impact of physical characteristics on changes in outdoor air temperature during summer. *Solar energy*, 82(11), 986-998.
117. Konarska, J., Uddling, J., Holmer, B., Lutz, M., Lindberg, F., Pleijel, H., & Thorsson, S. (2016). Transpiration of urban trees and its cooling effect in a high latitude city. *International journal of biometeorology*, 60(1), 159-172.
118. Kotz, M., Wenz, L., Stechemesser, A., Kalkuhl, M., & Levermann, A. (2021). Day-to-day temperature variability reduces economic growth. *Nature Climate Change*, 11(4), 319-325.
119. Lac, C., Donnelly, R., Masson, V., Pal, S., Riette, S., Donier, S., Queguiner, S., Tanguy, G., Ammoura, L., & Xueref-Remy, I. (2013). CO₂ dispersion modelling over Paris region within the CO₂-MEGAPARIS project. *Atmospheric Chemistry and Physics*, 13(9), 4941-4961.
120. Landsberg, H. (1956). The climate of towns. *Man's Role in Changing the Face of the Earth*. Hutchinson, Londres, 584-603.
121. Landsberg, H. E. (1981). *The urban climate*. Academic press.
122. Lemonsu, A., Viguie, V., Daniel, M., & Masson, V. (2015). Vulnerability to heat waves: Impact of urban expansion scenarios on urban heat island and heat stress in Paris (France). *Urban Climate*, 14, 586-605.
123. l'environnement, A. e. p. (2005). *The European environment: State and outlook 2005* (Vol. 1). European Communities.
124. Li, J., Song, C., Cao, L., Zhu, F., Meng, X., & Wu, J. (2011). Impacts of landscape structure on surface urban heat islands: A case study of Shanghai, China. *Remote Sensing of Environment*, 115(12), 3249-3263.

125. Li, L., Zha, Y., & Zhang, J. (2020). Spatially non-stationary effect of underlying driving factors on surface urban heat islands in global major cities. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 90, 102131.
126. Li, X., Zhang, C., Zhang, B., & Liu, K. (2019). A comparative time series analysis and modeling of aerosols in the contiguous United States and China. *Science of the Total Environment*, 690, 799-811.
127. Li, Y., Schubert, S., Kropp, J. P., & Rybski, D. (2020). On the influence of density and morphology on the Urban Heat Island intensity. *Nature communications*, 11(1), 1-9.
128. Li, Z.-L., Wu, H., Wang, N., Qiu, S., Sobrino, J. A., Wan, Z., Tang, B.-H., & Yan, G. (2013). Land surface emissivity retrieval from satellite data. *International Journal of Remote Sensing*, 34(9-10), 3084-3127.
129. Liao, Y., Shen, X., Zhou, J., Ma, J., Zhang, X., Tang, W., Chen, Y., Ding, L., & Wang, Z. (2022). Surface urban heat island detected by all-weather satellite land surface temperature. *Science of the Total Environment*, 811, 151405.
130. Lin, Z., & Deng, S. (2008). A study on the thermal comfort in sleeping environments in the subtropics—developing a thermal comfort model for sleeping environments. *Building and Environment*, 43(1), 70-81.
131. Liu, C., Sun, P.-S., & Liu, S.-R. (2016). A review of plant spectral reflectance response to water physiological changes. *Chinese Journal of Plant Ecology*, 40(1), 80.
132. Liu, Q., Tan, Z.-M., Sun, J., Hou, Y., Fu, C., & Wu, Z. (2020). Changing rapid weather variability increases influenza epidemic risk in a warming climate. *Environmental Research Letters*, 15(4), 044004.
133. Liu, X., Zhou, Y., Yue, W., Li, X., Liu, Y., & Lu, D. (2020). Spatiotemporal patterns of summer urban heat island in Beijing, China using an improved land surface temperature. *Journal of Cleaner Production*, 257, 120529.
134. Liu, Z., Brown, R. D., Zheng, S., Jiang, Y., & Zhao, L. (2020). An in-depth analysis of the effect of trees on human energy fluxes. *Urban Forestry & Urban Greening*, 50, 126646.
135. Livingston, J. E., & Rummukainen, M. (2020). Taking science by surprise: the knowledge politics of the IPCC Special Report on 1.5 degrees. *Environmental Science & Policy*, 112, 10-16.
136. Lopez-Bueno, J. A., Díaz, J., Sánchez-Guevara, C., Sánchez-Martínez, G., Franco, M., Gullón, P., Peiró, M. N., Valero, I., & Linares, C. (2020). The impact of heat waves on daily mortality in districts in Madrid: The effect of sociodemographic factors. *Environmental Research*, 190, 109993.
137. Manavvi, S., & Rajasekar, E. (2022). Assessing thermal comfort in urban squares in humid subtropical climate: A structural equation modelling approach. *Building and Environment*, 109931.
138. Manoli, G., Fatichi, S., Schläpfer, M., Yu, K., Crowther, T. W., Meili, N., Burlando, P., Katul, G. G., & Bou-Zeid, E. (2019). Magnitude of urban heat islands largely explained by climate and population. *Nature*, 573(7772), 55-60.
139. McGill, R., Tukey, J. W., & Larsen, W. A. (1978). Variations of box plots. *The American Statistician*, 32(1), 12-16.
140. McLeod, A., & McLeod, M. A. (2015). Package 'Kendall'. R Software: London, UK.
141. Menoni, S., Molinari, D., Parker, D., Ballio, F., & Tapsell, S. (2012). Assessing multifaceted vulnerability and resilience in order to design risk-mitigation strategies. *Natural Hazards*, 64(3), 2057-2082.
142. Mentaschi, L., Duveiller, G., Zulian, G., Corbane, C., Pesaresi, M., Maes, J., Stocchino, A., & Feyen, L. (2022). Global long-term mapping of surface temperature shows intensified intra-city urban heat island extremes. *Global Environmental Change*, 72, 102441.
143. Mirzaei, P. A. (2015). Recent challenges in modeling of urban heat island. *Sustainable Cities and Society*, 19, 200-206.

144. Mirzaei, P. A., & Haghighat, F. (2010). Approaches to study urban heat island–abilities and limitations. *Building and Environment*, 45(10), 2192-2201.
145. Mohammad, P., Goswami, A., & Bonafoni, S. (2019). The impact of the land cover dynamics on surface urban heat island variations in semi-arid cities: a case study in Ahmedabad City, India, using multi-sensor/source data. *Sensors*, 19(17), 3701.
146. Morakinyo, T. E., Dahanayake, K. K. C., Ng, E., & Chow, C. L. (2017). Temperature and cooling demand reduction by green-roof types in different climates and urban densities: A co-simulation parametric study. *Energy and buildings*, 145, 226-237.
147. Morakinyo, T. E., Lau, K. K.-L., Ren, C., & Ng, E. (2018). Performance of Hong Kong's common trees species for outdoor temperature regulation, thermal comfort and energy saving. *Building and Environment*, 137, 157-170.
148. Morris, C., Simmonds, I., & Plummer, N. (2001). Quantification of the influences of wind and cloud on the nocturnal urban heat island of a large city. *Journal of Applied Meteorology and Climatology*, 40(2), 169-182.
149. Mostafa, A. N., Wheida, A., El Nazer, M., Adel, M., El Leithy, L., Siour, G., Coman, A., Borbon, A., Magdy, A. W., & Omar, M. (2019). Past (1950–2017) and future (– 2100) temperature and precipitation trends in Egypt. *Weather and Climate Extremes*, 26, 100225.
150. Mukherjee, F., & Singh, D. (2020). Assessing land use–land cover change and its impact on land surface temperature using LANDSAT data: A comparison of two urban areas in India. *Earth Systems and Environment*, 4(2), 385-407.
151. Mullaney, J., Lucke, T., & Trueman, S. J. (2015). A review of benefits and challenges in growing street trees in paved urban environments. *Landscape and urban planning*, 134, 157-166.
152. Murage, P., Hajat, S., & Kovats, R. S. (2017). Effect of night-time temperatures on cause and age-specific mortality in London. *Environmental Epidemiology (Philadelphia, Pa.)*, 1(2), e005.
153. Nasrallah, H. A., Brazel, A. J., & Balling Jr, R. C. (1990). Analysis of the Kuwait City urban heat island. *International Journal of Climatology*, 10(4), 401-405.
154. Nations, U. (2018). Revision of world urbanization prospects. United Nations: New York, NY, USA, 799.
155. Nemani, R. R., & Running, S. W. (1989). Estimation of regional surface resistance to evapotranspiration from NDVI and thermal-IR AVHRR data. *Journal of Applied Meteorology and Climatology*, 28(4), 276-284.
156. Ngarambe, J., Oh, J. W., Su, M. A., Santamouris, M., & Yun, G. Y. (2021). Influences of wind speed, sky conditions, land use and land cover characteristics on the magnitude of the urban heat island in Seoul: An exploratory analysis. *Sustainable Cities and Society*, 71, 102953.
157. Nielsen, H. (2002). Stay Cool: a Design for the Built Environment in Hot Climates. In: Uk: James & James (Science Publishers).
158. Nunez, M., & Oke, T. R. (1977). The energy balance of an urban canyon. *Journal of Applied Meteorology and Climatology*, 16(1), 11-19.
159. Ojima, T. (1991). Changing Tokyo Metropolitan area and its heat island model. *Energy and buildings*, 15(1). <https://www.scilit.net/article/b0cf82508b5ae2f1907dff6fbf984c31>
160. Oke, T. R. (1973). City size and the urban heat island. *Atmospheric Environment (1967)*, 7(8), 769-779.
161. Oke, T. R. (1981). Canyon geometry and the nocturnal urban heat island: comparison of scale model and field observations. *Journal of climatology*, 1(3), 237-254.
162. Oke, T. R. (1982). The energetic basis of the urban heat island. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 108(455), 1-24.
163. Oke, T. R. (1988). Street design and urban canopy layer climate. *Energy and buildings*, 11(1-3), 103-113.
164. Oke, T. R. (1988). The urban energy balance. *Progress in Physical geography*, 12(4), 471-508.
165. Park, H.-S. (1986). Features of the heat island in Seoul and its surrounding cities. *Atmospheric Environment (1967)*, 20(10), 1859-1866.

166. Peng, J., Qiao, R., Liu, Y., Blaschke, T., Li, S., Wu, J., Xu, Z., & Liu, Q. (2020). A wavelet coherence approach to prioritizing influencing factors of land surface temperature and associated research scales. *Remote Sensing of Environment*, 246, 111866.
167. Peng, S., Piao, S., Ciais, P., Friedlingstein, P., Ottle, C., Bréon, F.-M., Nan, H., Zhou, L., & Myneni, R. B. (2012). Surface urban heat island across 419 global big cities. *Environmental science & technology*, 46(2), 696-703.
168. Pohn, H., Offield, T., & Watson, K. (1974). Thermal inertia mapping from satellite-discrimination of geologic units in Oman. *J. Res. US Geol. Surv*, 2(2), 147-158.
169. Pórolniczak, M., Kolendowicz, L., Majkowska, A., & Czernecki, B. (2017). The influence of atmospheric circulation on the intensity of urban heat island and urban cold island in Poznań, Poland. *Theoretical and Applied Climatology*, 127(3), 611-625.
170. Prado, D. (2010). Characterizing urban heat island phenomenon of four Texas cities using MODIS LST products. The University of Texas at San Antonio.
171. Prashar, A., & Jones, H. G. (2016). Assessing drought responses using thermal infrared imaging. In *Environmental Responses in Plants* (pp. 209-219). Springer.
172. Qin, Y. (2015). A review on the development of cool pavements to mitigate urban heat island effect. *Renewable and sustainable energy reviews*, 52, 445-459.
173. Qin, Y., & Hiller, J. E. (2014). Understanding pavement-surface energy balance and its implications on cool pavement development. *Energy and buildings*, 85, 389-399.
174. Rahul, A., Mukherjee, M., & Sood, A. (2020). Impact of ganga canal on thermal comfort in the city of Roorkee, India. *International journal of biometeorology*, 64(11), 1933-1945.
175. Raj, S., Paul, S. K., Chakraborty, A., & Kuttippurath, J. (2020). Anthropogenic forcing exacerbating the urban heat islands in India. *Journal of environmental management*, 257, 110006.
176. Ramsay, E. E., Duffy, G. A., Burge, K., Taruc, R. R., Fleming, G. M., Faber, P. A., & Chown, S. L. (2023). Spatio-temporal development of the urban heat island in a socioeconomically diverse tropical city. *Environmental Pollution*, 316, 120443.
177. Rasul, A., Balzter, H., Smith, C., Remedios, J., Adamu, B., Sobrino, J. A., Srivanit, M., & Weng, Q. (2017). A review on remote sensing of urban heat and cool islands. *Land*, 6(2), 38.
178. Reiss, P. C., & White, M. W. (2005). Household electricity demand, revisited. *The Review of Economic Studies*, 72(3), 853-883.
179. Rizwan, A. M., Dennis, L. Y., & Chunho, L. (2008). A review on the generation, determination and mitigation of Urban Heat Island. *Journal of environmental sciences*, 20(1), 120-128.
180. Rosheidat, A., & Bryan, H. (2010). Optimizing the effect of vegetation for pedestrian thermal comfort and urban heat island mitigation in a hot arid urban environment. *Proceedings of SimBuild*, 4(1), 230-237.
181. Roth, M. (2007). Review of urban climate research in (sub) tropical regions. *International Journal of Climatology: A Journal of the Royal Meteorological Society*, 27(14), 1859-1873.
182. Rouse Jr, J., Haas, R., Schell, J., & Deering, D. (1973). Paper a 20. Third Earth Resources Technology Satellite-1 Symposium: The Proceedings of a Symposium Held by Goddard Space Flight Center at Washington, DC on,
183. Roxon, J., Ulm, F.-J., & Pellenq, R.-M. (2020). Urban heat island impact on state residential energy cost and CO2 emissions in the United States. *Urban Climate*, 31, 100546.
184. Roy, D. P., Borak, J. S., Devadiga, S., Wolfe, R. E., Zheng, M., & Descloitres, J. (2002). The MODIS land product quality assessment approach. *Remote Sensing of Environment*, 83(1-2), 62-76.
185. Saher, R., Stephen, H., & Ahmad, S. (2021). Effect of land use change on summertime surface temperature, albedo, and evapotranspiration in Las Vegas Valley. *Urban Climate*, 39, 100966.
186. Sailor, D. J. (2009). Anthropogenic heat and moisture emissions in the urban environment. Seventh International Conference on Urban Climate, Yokohama, Japan,

187. Sailor, D. J., Rosen, J. N., & Muñoz, J. R. (1998). Natural gas consumption and climate: a comprehensive set of predictive state-level models for the United States. *Energy*, 23(2), 91-103.
188. Saleh, S. (2003). Remote sensing technique for land use and surface temperature analysis for Baghdad, Iraq. University of Al-Nahrain, Baghdad, 9-10.
189. Santamouris, M. (2013). Using cool pavements as a mitigation strategy to fight urban heat island—A review of the actual developments. *Renewable and sustainable energy reviews*, 26, 224-240.
190. Santamouris, M. (2018). Minimizing energy consumption, energy poverty and global and local climate change in the built environment: innovating to zero: causalities and impacts in a zero concept world. Elsevier.
191. Santamouris, M. (2020). Recent progress on urban overheating and heat island research. Integrated assessment of the energy, environmental, vulnerability and health impact. Synergies with the global climate change. *Energy and buildings*, 207, 109482.
192. Santamouris, M., Ban-Weiss, G., Osmond, P., Paolini, R., Synnefa, A., Cartalis, C., Muscio, A., Zinzi, M., Morakinyo, T. E., & Ng, E. (2018). Progress in urban greenery mitigation science—assessment methodologies advanced technologies and impact on cities. *Journal of Civil Engineering and Management*, 24(8), 638-671.
193. Schneider, A., Friedl, M. A., & Potere, D. (2010). Mapping global urban areas using MODIS 500-m data: New methods and datasets based on 'urban ecoregions'. *Remote Sensing of Environment*, 114(8), 1733-1746.
194. Sciusco, P., Chen, J., Giannico, V., Abraha, M., Lei, C., Shirkey, G., Yuan, J., & Robertson, G. P. (2022). Albedo-Induced Global Warming Impact at Multiple Temporal Scales within an Upper Midwest USA Watershed. *Land*, 11(2), 283.
195. Sen, P. K. (1968). Estimates of the regression coefficient based on Kendall's tau. *Journal of the American statistical association*, 63(324), 1379-1389.
196. Shastri, H., Barik, B., Ghosh, S., Venkataraman, C., & Sadavarte, P. (2017). Flip flop of day-night and summer-winter surface urban heat island intensity in India. *Scientific reports*, 7(1), 1-8.
197. Shi, T., Huang, Y., Sun, D., Lu, G., & Yang, Y. (2021). A new method for correcting urbanization-induced bias in surface air temperature observations: Insights from comparative site-relocation data. *Frontiers in Environmental Science*, 9, 625418.
198. Shi, T., Huang, Y., Wang, H., Shi, C.-E., & Yang, Y.-J. (2015). Influence of urbanization on the thermal environment of meteorological station: Satellite-observed evidence. *Advances in Climate Change Research*, 6(1), 7-15.
199. Siddiqui, A., Kushwaha, G., Nikam, B., Srivastav, S., Shelar, A., & Kumar, P. (2021). Analysing the day/night seasonal and annual changes and trends in land surface temperature and surface urban heat island intensity (SUHII) for Indian cities. *Sustainable Cities and Society*, 75, 103374.
200. Spitzer, M., Wildenhain, J., Rappsilber, J., & Tyers, M. (2014). BoxPlotR: a web tool for generation of box plots. *Nature methods*, 11(2), 121-122.
201. Stehr, N., & Von Storch, H. (1995). The social construct of climate and climate change. *Climate Research*, 5(2), 99-105.
202. Streutker, D. R. (2003). Satellite-measured growth of the urban heat island of Houston, Texas. *Remote Sensing of Environment*, 85(3), 282-289.
203. Strugnell, N. C., Lucht, W., & Schaaf, C. (2001). A global albedo data set derived from AVHRR data for use in climate simulations. *Geophysical research letters*, 28(1), 191-194.
204. Sun, H., Chen, Y., & Zhan, W. (2015). Comparing surface-and canopy-layer urban heat islands over Beijing using MODIS data. *International Journal of Remote Sensing*, 36(21), 5448-5465.
205. Sun, L., Chen, J., Li, Q., & Huang, D. (2020). Dramatic uneven urbanization of large cities throughout the world in recent decades. *Nature communications*, 11(1), 1-9.

206. Swaid, H., & Hoffman, M. E. (1990). Climatic impacts of urban design features for high-and mid-latitude cities. *Energy and buildings*, 14(4), 325-336.
207. Taha, H. (1997). Urban climates and heat islands: albedo, evapotranspiration, and anthropogenic heat. *Energy and buildings*, 25(2), 99-103.
208. Tan, Z., Lau, K. K.-L., & Ng, E. (2017). Planning strategies for roadside tree planting and outdoor comfort enhancement in subtropical high-density urban areas. *Building and Environment*, 120, 93-109.
209. Tariq, A., Mumtaz, F., Zeng, X., Baloch, M. Y. J., & Moazzam, M. F. U. (2022). Spatio-temporal variation of seasonal heat islands mapping of Pakistan during 2000–2019, using day-time and night-time land surface temperatures MODIS and meteorological stations data. *Remote Sensing Applications: Society and Environment*, 100779.
210. Theil, H. (1950). A rank-invariant method of linear and polynomial regression analysis. *Indagationes mathematicae*, 12(85), 173.
211. Thom, E. C. (1959). The discomfort index. *Weatherwise*, 12(2), 57-61.
212. Tiangco, M., Lagmay, A., & Argete, J. (2008). ASTER-based study of the night-time urban heat island effect in Metro Manila. *International Journal of Remote Sensing*, 29(10), 2799-2818.
213. Tobler, W., Deichmann, U., Gottsegen, J., & Maloy, K. (1997). World population in a grid of spherical quadrilaterals. *International Journal of Population Geography*, 3(3), 203-225.
214. Toy, S., Yilmaz, S., & Yilmaz, H. (2007). Determination of bioclimatic comfort in three different land uses in the city of Erzurum, Turkey. *Building and Environment*, 42(3), 1315-1318.
215. Tsitoura, M., Tsoutsos, T., & Daras, T. (2014). Evaluation of comfort conditions in urban open spaces. Application in the island of Crete. *Energy conversion and management*, 86, 250-258.
216. Tsoka, S., Tsikaloudaki, A., & Theodosiou, T. (2018). Analyzing the ENVI-met microclimate model's performance and assessing cool materials and urban vegetation applications—A review. *Sustainable Cities and Society*, 43, 55-76.
217. Uncategorized References
218. Unger, J., Sümeghy, Z., & Zoboki, J. (2001). Temperature cross-section features in an urban area. *Atmospheric research*, 58(2), 117-127.
219. Valz, P. D., & Thompson, M. E. (1994). Exact Inference for Kendall's S and Spearman's ρ with Extension to Fisher's Exact Test in $r \times c$ Contingency Tables. *Journal of Computational and Graphical Statistics*, 3(4), 459-472.
220. van Oldenborgh, G. J., Drijfhout, S., Van Ulden, A., Haarsma, R., Sterl, A., Severijns, C., Hazeleger, W., & Dijkstra, H. (2009). Western Europe is warming much faster than expected. *Climate of the Past*, 5(1), 1-12.
221. Voogt, J. A., & Oke, T. R. (2003). Thermal remote sensing of urban climates. *Remote Sensing of Environment*, 86(3), 370-384.
222. Voogt, J. A., & Oke, T. R. (2003). Thermal remote sensing of urban climates. *Remote Sensing of Environment*, 86(3), 370-384.
223. Vukovich, F. M. (1983). An analysis of the ground temperature and reflectivity pattern about St. Louis, Missouri, using HCMM satellite data. *Journal of Applied Meteorology and Climatology*, 22(4), 560-571.
224. Wang, C., Wang, Z. H., & Yang, J. (2018). Cooling effect of urban trees on the built environment of contiguous United States. *Earth's Future*, 6(8), 1066-1081.
225. Wang, F., Shao, W., Yu, H., Kan, G., He, X., Zhang, D., Ren, M., & Wang, G. (2020). Re-evaluation of the power of the mann-kendall test for detecting monotonic trends in hydrometeorological time series. *Frontiers in Earth Science*, 8, 14.
226. Wang, J. W., Chow, W. T., & Wang, Y.-C. (2020). A global regression method for thermal sharpening of urban land surface temperatures from MODIS and Landsat. *International Journal of Remote Sensing*, 41(8), 2986-3009.

227. Wang, J., Bras, R., Sivandran, G., & Knox, R. (2010). A simple method for the estimation of thermal inertia. *Geophysical research letters*, 37(5).
228. Weng, Q. (2003). Fractal analysis of satellite-detected urban heat island effect. *Photogrammetric Engineering & Remote Sensing*, 69(5), 555-566.
229. Weng, Q. (2009). Thermal infrared remote sensing for urban climate and environmental studies: Methods, applications, and trends. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 64(4), 335-344.
230. Wentz, E. A., Nelson, D., Rahman, A., Stefanov, W. L., & Roy, S. S. (2008). Expert system classification of urban land use/cover for Delhi, India. *International Journal of Remote Sensing*, 29(15), 4405-4427.
231. Wong, N. H., Tan, A. Y. K., Tan, P. Y., & Wong, N. C. (2009). Energy simulation of vertical greenery systems. *Energy and buildings*, 41(12), 1401-1408.
232. Wong, N. H., Tan, C. L., Kolokotsa, D. D., & Takebayashi, H. (2021). Greenery as a mitigation and adaptation strategy to urban heat. *Nature Reviews Earth & Environment*, 2(3), 166-181.
233. Wu, X., Wang, G., Yao, R., Wang, L., Yu, D., & Gui, X. (2019). Investigating surface urban heat islands in South America based on MODIS data from 2003–2016. *Remote Sensing*, 11(10), 1212.
234. Wu, Z., & Ren, Y. (2019). A bibliometric review of past trends and future prospects in urban heat island research from 1990 to 2017. *Environmental Reviews*, 27(2), 241-251.
235. Xu, H., Hu, X., Guan, H., & He, G. (2017). Development of a fine-scale discomfort index map and its application in measuring living environments using remotely-sensed thermal infrared imagery. *Energy and buildings*, 150, 598-607.
236. Xue, J., & Su, B. (2017). Significant remote sensing vegetation indices: A review of developments and applications. *Journal of sensors*, 2017.
237. Yang, J., & Santamouris, M. (2018). Urban Heat Island and mitigation technologies in Asian and Australian Cities—impact and mitigation. In (Vol. 2, pp. 74): MDPI.
238. Yang, Y., Zhang, M., Li, Q., Chen, B., Gao, Z., Ning, G., Liu, C., Li, Y., & Luo, M. (2020). Modulations of surface thermal environment and agricultural activity on intraseasonal variations of summer diurnal temperature range in the Yangtze River Delta of China. *Science of the Total Environment*, 736, 139445.
239. Yi-Ling, H., Hai-Zhen, M., Guang-Tao, D., & Jun, S. (2014). Influences of urban temperature on the electricity consumption of Shanghai. *Advances in Climate Change Research*, 5(2), 74-80.
240. Yow, D. M. (2007). Urban heat islands: Observations, impacts, and adaptation. *Geography Compass*, 1(6), 1227-1251.
241. Yow, D. M., & Carbone, G. J. (2006). The urban heat island and local temperature variations in Orlando, Florida. *southeastern geographer*, 46(2), 297-322.
242. Yun, G. Y., Ngarambe, J., Duhirwe, P. N., Ulpiani, G., Paolini, R., Haddad, S., Vasilakopoulou, K., & Santamouris, M. (2020). Predicting the magnitude and the characteristics of the urban heat island in coastal cities in the proximity of desert landforms. The case of Sydney. *Science of the Total Environment*, 709, 136068.
243. Zanter, K. (2016). Landsat 8 (L8) data users handbook. Landsat Science Official Website, 33.
244. Zhang, K., Kimball, J. S., & Running, S. W. (2016). A review of remote sensing based actual evapotranspiration estimation. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Water*, 3(6), 834-853.
245. Zhao, M., Cheng, C., Zhou, Y., Li, X., Shen, S., & Song, C. (2022). A global dataset of annual urban extents (1992–2020) from harmonized nighttime lights. *Earth System Science Data*, 14(2), 517-534.
246. Zhongming, Z., Linong, L., Xiaona, Y., Wangqiang, Z., & Wei, L. (2020). World Cities Report 2020: The value of sustainable urbanization.
247. Zhou, B., Rybski, D., & Kropp, J. P. (2013). On the statistics of urban heat island intensity. *Geophysical research letters*, 40(20), 5486-5491.

248. Zhou, B., Rybski, D., & Kropp, J. P. (2017). The role of city size and urban form in the surface urban heat island. *Scientific reports*, 7(1), 1-9.
249. Zhou, D., Xiao, J., Bonafoni, S., Berger, C., Deilami, K., Zhou, Y., Frolking, S., Yao, R., Qiao, Z., & Sobrino, J. A. (2018). Satellite remote sensing of surface urban heat islands: Progress, challenges, and perspectives. *Remote Sensing*, 11(1), 48.
250. Zhou, D., Zhao, S., Zhang, L., Sun, G., & Liu, Y. (2015). The footprint of urban heat island effect in China. *Scientific reports*, 5(1), 1-11.
251. Zupancic, T., Bulthuis, M., & Westmacott, C. (2015). The impact of green space on heat and air pollution in urban communities.
252. AnmarDhirar, K. (2011). Field Study into the Influence of Polluted Urban Environment on Aerosol Number Concentrations in Al-Ramadi City of Iraq. *Al-Mustansiriyah Journal of Science*, 22(5).
253. Stocker, T. (2014). *Climate change 2013: the physical science basis: Working Group I contribution to the Fifth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge university press.

المختصات

١-١٠ ملخص باللغة العربية.

٢-١٠ ملخص باللغة الإنجليزية.

١-١٠ ملخص باللغة العربية.

ملخص الرسالة

بإشراف

إسلام محمد حمدي عبد الجواد

بإشراف

أ.د. محمد فوزي عطا

أ.م.د. وليد عباس عبد الراضي

تحت عنوان

تكاملاً لتطبيقات الجيوماتكس للدراسة ديناميكية الجزيرة الحرارية، لمجمع المنصورة الحضري

للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١)

جاءت الرسالة في ستة فصول تسبقها مقدمة عامة للدراسة، وتليها الخاتمة، وقائمة المراجع، وملخص الرسالة، وجاء الترتيب المنهجي كالآتي:

مقدمة الدراسة: وتم فيها عرض موضوع الدراسة ومنطقة الدراسة، والدراسات السابقة على المستوى المصري والعربي والعالمي، بالإضافة إلى أسباب اختيار الموضوع والمنطقة، وأهداف الدراسة، وصعوبات الدراسة.

الفصل الأول: جاء تحت عنوان "الأدوات والأساليب المستخدمة في الدراسة". حيث تناول هذا الفصل البيانات المستخدمة في الدراسة، بالإضافة إلى كيفية تحديد مجمع المنصورة الحضري وظهيرة الزراعي، وحساب المعاملات المستخدمة في الدراسة، ووصف تفصيلي للتحليلات الإحصائية المستخدمة في الدراسة.

الفصل الثاني: تحت عنوان "سمات الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري عام ٢٠٢١"، وانقسم الفصل إلى ثلاثة مباحث رئيسية: جاء أولها عن شدة الجزيرة الحرارية المتوسطة لمجمع المنصورة الحضري، وثانيها تناول شدة الجزيرة الحرارية القصوى لمجمع المنصورة الحضري، وتناول ثالثها نطاقات المناخ المحلي لمجمع المنصورة الحضري.

الفصل الثالث: عن "ديناميات شدة الجزيرة الحرارية النهارية لمجمع المنصورة الحضري للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١)"، وانقسم إلى مبحثين رئيسيين،

- أولهما: عن الاتجاه العام لدرجة حرارة مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي نهارًا.
- ثانيهما: عن الاتجاه العام لشدة الجزيرة الحرارية نهارًا لمجمع المنصورة الحضري.

الفصل الرابع: بعنوان "ديناميات شدة الجزيرة الحرارية الليلية لمجمع المنصورة الحضري للفترة (٢٠٠١-٢٠٢١)". وذلك مثل الفصل السابق؛ حيث تناول الاتجاه العام لدرجة الحرارة لمجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي، بالإضافة إلى دراسة الاتجاه العام لشدة الجزيرة الحرارية ليلاً لمجمع المنصورة الحضري.

الفصل الخامس: تحت عنوان "العوامل المؤثرة في ديناميات الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري"، وقد جاء في أربعة مباحث رئيسية، هي كالآتي:

- تغير الغطاءات الأرضية في مجمع المنصورة الحضري وظهيره الزراعي.
- تأثير الغطاءات الأرضية في درجة حرارة سطح مجمع المنصورة الحضري.
- الانبعاثات الحرارية من المصادر البشرية لمجمع المنصورة الحضري.
- العوامل المناخية في مجمع المنصورة الحضري.

الفصل السادس: بعنوان "مستقبل الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري وبعض آثارها السلبية وأساليب مواجهتها". تناول دراسة مستقبل الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري، ثم دراسة بعض الآثار السلبية للجزيرة الحرارية لسكان مجمع المنصورة الحضري، بالإضافة إلى تقديم بعض الاقتراحات من أجل مجابهة آثار الجزيرة الحرارية لمجمع المنصورة الحضري.

Summary

prepared by

Islam Mohamed Hamdi Abdelgwad

Supervised by

PROF. Dr. Mohamed Fawzy Atta

Associate PROF.Dr. Waleed Abbas Abd-Erady Hassan

Under the title of

Integration of Geomatics Applications to Study the Dynamics of the Heat Island of Mansoura's Urban Conurbation

The thesis consisted of six chapters, preceded by an introduction, and followed by a conclusion, a list of references, and a summary. The systematic arrangement was as follows:

The general introduction included subject of study, the study area, and previous studies at the Egyptian, Arab, and international levels were presented, in addition to the reasons for choosing the subject and the region, the study objectives, and the difficulties of the study.

The first chapter entitle "Tools and methods used in the study", this chapter dealt with the data used in the study, in addition to how to determine the EL- Mansoura Conurbation and its agricultural surroundings, the calculation of variably used in the study, and a detailed description of the statistical analyzes used.

The second chapter entitled " The properties of the heat island in EL- Mansoura Conurbation ", the chapter was divided into three main topics.

The third chapter on "The dynamics of the diurnal heat island intensity of EL- Mansoura Conurbation for the period 2001-2021" and was divided into two main parts, the first of which is about the general trend Analysis of the diurnal temperature of the EL- Mansoura Conurbation and its agricultural backyard, and the second about the general trend of the intensity of the diurnal surface heat island of the EL- Mansoura Conurbation.

The fourth chapter Addressing "The Dynamics of the Nocturnal Surface Heat Island Intensity of the EL- Mansoura Conurbation for the Period 2001-2021". Likewise, the previous chapter dealt with the general trend of the nocturnal surface temperature of EL- Mansoura Conurbation and its agricultural surroundings, in addition to studying the general trend of the nocturnal surface heat island intensity of the EL- Mansoura Conurbation.

The fifth chapter entitled "Factors Affecting the Heat Island Dynamics of the EL- Mansoura Conurbation ", four main topics were addressed in this chapter, which are as follows: The change of ground covers in the EL- Mansoura Conurbation and its agricultural surroundings. The effect of land covers LST of the EL- Mansoura

Conurbation. Heat emissions from human sources in the EL- Mansoura Conurbation. Climatic factors in EL- Mansoura Conurbation.

The sixth chapter Addressing "The Future of the Heat Island of the EL- Mansoura Conurbation, Some of Its Negative Effects, and Methods of confrontation Them "The future of the heat island for the EL- Mansoura Conurbation was studied, then some of the negative effects of the heat island for the residents of the Man EL- Mansoura Conurbation were studied, and finally some suggestions were presented in order to confronting the Heat island for the EL- Mansoura Conurbation.

Beni-Suef University

**Faculty of Arts Department
of Geography & GIS**

Integration of Geomatics Applications to Study the Dynamics of the Heat Island of Mansoura's Urban Conurbation

A thesis submitted for partial fulfillment of the requirements of master's degree in arts.
(Accredited hour system).

Prepared by

Islam Mohamed Hamdi Abdelgwad

Research Assistant, Department of Geography and GIS,
Faculty of Arts,
Beni-Suef University.

Supervised by

Prof. Dr. Mohamed Fawzy Atta

Professor of Climatic Geography and Maps
and Former Vice Dean of the College of Arts for Student Affairs,
Beni-Suef University.

Associate Prof.Dr. Waleed Abbas Abd-Erady Hassan

Associate Professor of Climatic Geography,
Geographic Information Systems Applications and Remote Sensing,
Faculty of Arts, Ain Shams University.

Beni-Suef 2023